

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 / Studienschwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Masterarbeit

Informelle Gespräche zwischen Oberstufenschülern mit einer Hörbeeinträchtigung und ihren Mitschülern

Eingereicht von: Jeanine Jans und Karin Schwob

Begleitung: Markus Wyss

Datum der Abgabe: 4. Januar 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Erfahrungen von Oberstufenschülern mit einer Hörbeeinträchtigung in informellen Gesprächen mit ihren Mitschülern.

Um herauszufinden, welche Faktoren in informellen Gesprächen als fördernd beziehungsweise hemmend erlebt werden, wie die Reaktionen in herausfordernden Gesprächen ausfallen und wie der Einfluss des Selbstkonzepts auf das Gesprächsverhalten aussieht, werden sechs Oberstufenschüler in problemzentrierten Interviews befragt. Die Auswertung erfolgt mittels kategorienbasierter Inhaltsanalyse.

Es zeigt sich, dass die Teilnahme an Gesprächen aufgrund negativen Verhaltens der Mitschüler und hemmender Gesprächsbedingungen erschwert ist. Obwohl die Beziehungen innerhalb der Klasse positiv bewertet und Gesprächsstrategien angewendet werden, können die Schüler nicht an allen Gesprächen nach Belieben teilnehmen, was zu emotionalen Reaktionen wie Verärgerung oder Missbehagen führt. Das mehrheitlich positive Selbstkonzept der befragten Schüler zeigt sich in einem aktiven Kontaktverhalten und einem konstruktiven Umgang mit herausfordernden Gesprächssituationen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Ausgangslage und Herleitung der Fragestellung	2
2.1. Problembeschreibung.....	2
2.2. Fragestellung.....	4
3. Grundlagen zu informellen Gesprächssituationen	5
3.1. Begriffsdefinitionen	5
3.1.1. Kommunikation.....	5
3.1.2. Gespräche	6
3.2. Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf informelle Gespräche.....	6
3.3. Bedeutung von Gesprächen im Jugendalter	7
4. Grundlagen zum Selbstkonzept	9
4.1. Begriffsdefinitionen	9
4.1.1. Selbstkonzept.....	9
4.1.2. Soziales Selbst	10
4.1.3. Idealselbst	10
4.1.4. Realselbst.....	10
4.2. Selbstkonzept im Kontext von Hörbeeinträchtigung	10
4.3. Selbstkonzept und informelle Gespräche.....	11
4.4. Messung des Selbstkonzeptes	13
5. Forschungstheoretischer Hintergrund	14
5.1. Der qualitative Forschungsansatz.....	14
5.2. Die vier Schritte im qualitativen Forschungsprozess	14
5.3. Gütekriterien qualitativer Forschung	15
5.4. Datenerhebung mittels problemzentrierter Interviews	16
6. Forschungsmethodisches Vorgehen	18
6.1. Datenerhebung.....	18
6.1.1. Erstellung des Leitfadens.....	18
6.1.2. Stichprobe	18
6.1.3. Gestaltung der Interviewdurchführung	20

6.1.4. Besonderheit bei Interviews mit Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung	20
6.1.5. Gesprächsführung	21
6.2. Auswertungsverfahren.....	22
6.2.1. Transkription der Interviews	22
6.2.2. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	23
6.2.3. Das Kategoriensystem	24
6.2.4. Datenauswertung.....	29
7. Darstellung der Ergebnisse	30
7.1. Erster Einblick in die Ergebnisse.....	30
7.2. Kategoriensystem „Hemmende und fördernde Faktoren“.....	32
7.2.1. Fördernde Umweltfaktoren.....	32
7.2.2. Fördernde Partizipation.....	38
7.2.3. Hemmende Körperstrukturen/-funktionen	38
7.2.4. Hemmende Umweltfaktoren.....	40
7.2.5. Zusammenfassung und Interpretation.....	46
7.3. Kategoriensystem „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“.....	47
7.3.1. Gesprächsstrategien	47
7.3.2. Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie	49
7.3.3. Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler	51
7.3.4. Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen	53
7.3.5. Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen.....	55
7.3.6. Zusammenfassung und Interpretation.....	56
7.4. Kategoriensystem „Selbstkonzept“	57
7.4.1. Idealselbst	57
7.4.2. Realselbst.....	58
7.4.3. Soziales Selbst	60
7.4.4. Zusammenfassung und Interpretation.....	63
7.5. Kategoriensystem „Allgemeines Gesprächsverhalten“	65
7.6. Kategoriensystem „Wünsche an Mitschüler“	65
7.7. Fallbeschreibungen bezüglich Selbstkonzept	67
8. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.....	77
8.1. Beurteilung der Gesprächssituationen	77
8.2. Fördernde und hemmende Gesprächssituationen	78
8.3. Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen	81
8.4. Selbstkonzept.....	83

9. Beantwortung der Fragestellung.....	87
10. Schlussfolgerungen	91
11. Kritische Anmerkungen zum methodischen Vorgehen.....	94
11.1. Erstellung des Leitfadens.....	94
11.2. Stichprobe	94
11.3. Interviewdurchführung	95
11.4. Transkription.....	95
11.5. Qualitative Inhaltsanalyse	96
11.6. Gütekriterien qualitativer Forschung	96
12. Ausblick	98
Literaturverzeichnis	99
Tabellenverzeichnis	102
Abbildungsverzeichnis	103

1. Einleitung

Aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung in integrativen und teilintegrativen Settings, suchten wir nach einer, für unseren Berufsalltag bedeutsamen, Fragestellung. Anfänglich bewegten wir uns in dem umfangreichen Themengebiet der sozialen Integration. Wir wollten gerne wissen, wie einzelintegrierte Schüler die soziale Integration erleben. Es stellte sich aber heraus, dass dieses Thema einerseits sehr umfassend ist, andererseits auch schon viel darüber geschrieben worden ist. Da in gelingenden Kommunikationssituationen mit Mitschülern ein Faktor liegt, welcher sich positiv auf die soziale Integration auswirkt, haben wir uns entschieden, uns auf das Themengebiet „Informelle Gespräche“ zu beschränken. Dieses Thema ist vor allem bei Oberstufenschülern sehr interessant, da in diesem Alter die Bedeutung an Gesprächen mit Gleichaltrigen zunimmt. Ebenfalls verfügen Oberstufenschüler über eine kompetentere Reflexionsfähigkeit als Primarschüler und können gezielter Auskunft über ihre persönlich erlebten Gesprächssituationen geben.

Diese Arbeit ist so aufgebaut, dass zunächst die Ausgangslage und die theoretischen Grundlagen zur Problemstellung beschrieben werden, bevor das methodische Vorgehen erläutert wird. Den grössten Teil dieser Arbeit widmen wir den Ergebnissen der Interviews. Nach der Beschreibung der Ergebnisse folgen die Diskussion und die Beantwortung der Fragestellungen. Zu guter Letzt werden Empfehlungen für die pädagogische Praxis und Ideen für weiterführende Forschungsarbeiten gegeben.

In dieser Arbeit wird, um eine bessere Lesbarkeit zu erzielen, auf eine Trennung von männlicher und weiblicher Formulierung verzichtet. Es wird die männliche Formulierung verwendet, ausser in Einzelfällen, wenn es eindeutig um eine Schülerin geht.

Der Anhang wird dieser Masterarbeit separat beigelegt.

Einen besonderen Dank möchten wir den befragten Jugendlichen aussprechen, die Einsicht in ihre erlebten informellen Gespräche gaben. Ebenfalls ein grosser Dank gebührt den Audiopädagogen der Audiopädagogischen Dienste Zürich und Hohenrain, die für die Kontakt-herstellung miteinbezogen wurden. Nicht zuletzt danken wir unserem Begleiter, Markus Wyss, für die Unterstützung während der Entstehung der Masterarbeit.

Hochdorf und Winterthur im Dezember 2012

Jeanine Jans und Karin Schwob

2. Ausgangslage und Herleitung der Fragestellung

2.1. Problembeschreibung

Die Fähigkeit, mit Lehrpersonen und Mitschülern umfänglich und intensiv kommunizieren zu können, bezeichnet Hintermair als Voraussetzung für schulischen Erfolg, aber auch als Faktor, der die Entwicklung von Selbstwirksamkeit beeinflusst und zur Stärkung des Selbstwerts beitragen kann (vgl. Hintermair, 2010, S. 159). Aus eigenen Erfahrungen in der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung wissen die Autorinnen, dass Kommunikation, welche von Hintermair als so bedeutungsvoll bezeichnet wird, für diese Schüler oft mit zusätzlichen Anstrengungen verbunden ist. Sie erleben häufig Missverständnisse und Informationen werden nicht mitgekriegt. Für Kinder im Primarschulalter stehen diese Kommunikationsschwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen noch nicht im Vordergrund, da sie Kontakte meistens übers gemeinsame Spiel knüpfen. Je älter die Schüler werden, desto grösser wird jedoch der Stellenwert der Gespräche mit Mitschülern, wodurch sich Kommunikationsschwierigkeiten zur Belastung entwickeln können. Diese Beobachtung wird in den folgenden beiden Zitaten bestätigt:

Immer mehr wird auf verbaler Ebene interagiert und die Bedeutung informeller Gespräche (Tuscheln, Flirten etc.) nimmt zu. Laufen bei jüngeren Kindern Gespräche noch über sichtbare Spielhandlungen, werden sie im Jugendalter unter Peers zu komplexen, rein sprachlichen Codes, deren Decodierung für Jugendliche mit einer Hörbehinderung schwierig sein kann. (Audeoud & Wertli, 2011, S.20)

In Bezug auf Freundschaften zeigt die Forschungslage, dass diese im Grundschulbereich vergleichsweise gut gepflegt werden können, in der Adoleszenz dies aber in aller Regel komplizierter wird. (Gonter, Hintermair, Hüther & Melbert, 2011, S. 227)

Auch Kling (2012) weist in ihrer Forschungsarbeit darauf hin, dass mit steigendem Alter der Schüler die Kommunikationsintensität ansteigt, was integrierten Schülern „die eigene Hörbeeinträchtigung zunehmend als Defizit vor Augen führt“ (S. 128).

Aus der Aussage von Fiona Bollag, die selbst von einer Hörbeeinträchtigung betroffen ist, wird deutlich, dass in der Adoleszenz das Verhältnis zu den Mitschülern auch aus einem weiteren Grund belastend werden kann: „Aus Kindern waren Jugendliche geworden. Kinder können lernen, mit Schwächen umsichtig umzugehen. Jugendliche nutzen die Schwächen anderer aus. Kinder werden umsorgt, Jugendliche sorgen sich nicht. Kinder denken auch an sich, Jugendliche denken nur an sich. Zumal pubertierende Mädchen“ (Bollag, 2006, S. 135). Dass Schüler dazu neigen, mit steigendem Alter weniger Rücksicht auf Mitschüler mit einer Hörbeeinträchtigung zu nehmen, wird auch in Forschungsarbeiten erwähnt. Laut Steiner

(2009) „kann man vermuten, dass die Rücksichtnahme der Mitschüler in höheren Klassen abnimmt“ (S. 45).

Je älter die hörbeeinträchtigen Schüler werden, desto grösser ist demzufolge die Wahrscheinlichkeit, dass die Hörbeeinträchtigung auf die Gestaltung von Beziehungen erschwerend wirkt. Die Gründe dafür sind der zunehmende Stellenwert von Gesprächen und die abnehmende Bereitschaft der Mitschüler zur Rücksichtnahme.

Auf der Grundlage dieses Vorwissens sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit Interviews mit Oberstufenschülern mit einer Hörbeeinträchtigung darüber Aufschluss geben, wie sie informelle Gespräche mit ihren Mitschülern beurteilen. Das Ziel ist, herauszufinden, wo die Schwierigkeiten, aber auch die Chancen liegen und wie die Schüler mit den Herausforderungen umgehen. Es ist von grosser Bedeutung, dass Lehrpersonen, Audiopädagogen und weitere Menschen im Umfeld der Jugendlichen wissen, wie sie diese unterstützen können, Beziehungen zu gestalten und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern. Dies ist nur möglich, wenn Wissen darüber vorhanden ist, wie die Jugendlichen Gesprächssituationen erleben und über die Faktoren, welche die Gesprächsteilnahme fördern beziehungsweise hemmen. Dass auf die Beteiligung an der Kommunikation mit Gleichaltrigen bei Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung in der Einzelintegration ein besonderes Augenmerk gerichtet werden muss, zeigt das folgende Zitat:

Vor allem im Zusammenhang mit den sehr positiv zu wertenden Entwicklungen, hörbeeinträchtigte Kinder wo immer möglich integrativ zu beschulen, ist vor allem in den Fällen, wo Einzelintegration stattfindet, darauf zu achten, dass diese „Peer-Kontakte“ zum einen gesichert sind und vor allem ihre wichtige Funktion erfüllen, nämlich dass „das sich gegenseitig reiben“ und das dadurch „gegenseitig sich Bereichern“ gelingt – was wiederum nur möglich ist, wenn die Kommunikation gut funktioniert! (Hintermair, 2002, S. 26)

Der Fokus liegt in dieser Arbeit auf Schülern in der Einzelintegration. Zudem beschränkt sie sich auf informelle Gespräche, da diese im Besonderen zur Gestaltung von Beziehungen beitragen. Durch die Auswertung von Aussagen der befragten Schüler können Empfehlungen für Audiopädagogen, Lehrpersonen, aber auch für andere betroffene Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung hergeleitet werden.

2.2. Fragestellung

Aus der Problembeschreibung wurde die Hauptfragestellung abgeleitet, welche durch drei weitere Fragen ergänzt wird.

Wie beurteilen einzelintegrierte Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung informelle Gesprächssituationen mit ihren Mitschülern?

Diese Hauptfragestellung soll Einblick in das Erleben der informellen Gesprächssituationen von Oberstufenschülern mit einer Hörbeeinträchtigung und deren Mitschüler geben. Ziel ist herauszufinden, was die Jugendlichen im Zusammenhang mit Gesprächen beschäftigt, welche Erwartungen sie haben und inwiefern die Gesprächsbeteiligung zufrieden stellend eingeschätzt wird.

Welche hemmenden beziehungsweise fördernden Faktoren bezüglich Gesprächsteilnahme werden von den Schülern erwähnt?

Damit Empfehlungen und Tipps für Lehrpersonen und Audiopädagogen hergeleitet werden können, braucht es von den Betroffenen klare Angaben, was sie bei einer Gesprächsteilnahme als fördernd und hemmend Faktoren erfahren.

Wie reagieren die Schüler auf herausfordernde Gesprächssituationen?

Die Autorinnen möchten in Erfahrung bringen, wie die Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung auf informelle Gesprächssituationen reagieren. Welche Strategien wenden sie an? Welche Emotionen kommen in herausfordernden Gesprächssituationen vor?

„Menschen verhalten sich häufig so, wie es ihrem Selbstkonzept entspricht“ (Eggert, Reichenbach & Bode, 2010, S. 57). Demzufolge kann erwartet werden, dass Schüler mit einer positiven Einstellung und Erwartungshaltung sich in einem Gespräch aktiv verhalten und die Gespräche eher positiv beurteilen. Diese Behauptung führt zur nächsten Unterfrage.

Welche Rückschlüsse auf das Selbstkonzept lassen sich aus den Schüleraussagen ziehen?

Das Selbstkonzept von Schülern hat einen grossen Einfluss auf die Beurteilung der informellen Gesprächssituationen. Da Schüler mit einem positiven Selbstkonzept erwarten, dass Gespräche positiv verlaufen und aktiv auf andere Schüler zugehen, muss die Beurteilung der Gesprächssituationen eher positiv ausfallen.

3. Grundlagen zu informellen Gesprächssituationen

3.1. Begriffsdefinitionen

Interaktion und Kommunikation sind sehr umfassende Begriffe. Ein grosser Teil des menschlichen Tuns kann als Interaktion beziehungsweise Kommunikation verstanden werden, denn „man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick; zitiert nach Schulz von Thun, 1998, S.34). In den Interviews der vorliegenden Studie wird der Teilbereich „Gespräche“ fokussiert. Für das Verständnis des Begriffs und um aufzuzeigen, was ein gelingendes Gespräch ausmacht, ist es aber notwendig, zuerst auf Kommunikation im Allgemeinen einzugehen.

3.1.1. Kommunikation

Der Grundvorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation ist schnell beschrieben. Da ist ein Sender, der etwas mitteilen möchte. Er verschlüsselt sein Anliegen in erkennbare Zeichen – wir nennen das, was er von sich gibt, seine Nachricht. Dem Empfänger obliegt es, dieses wahrnehmbare Gebilde zu entschlüsseln. In der Regel stimmen gesendete und empfangene Nachricht leidlich überein, so dass eine Verständigung stattgefunden hat. (Schulz von Thun, 1998, S. 25)

Aus dieser Definition lässt sich die erste Bedingung für gelingende Kommunikation ableiten: Kommunikation ist dann erfolgreich, wenn der Empfänger das versteht, was der Sender mitzuteilen beabsichtigte.

Eine weitere Bedingung für das Gelingen von Kommunikation ist das Verstehen impliziter Botschaften. „Für implizite Botschaften wird oft der nicht-sprachliche Kanal bemüht: Über die Stimme, über die Betonung und Aussprache, über begleitende Mimik und Gestik werden teils eigenständige und teils „qualifizierende“ Botschaften vermittelt“ (Schulz von Thun, 1998, S. 33). Wird nur das explizit Gesagte beachtet, nicht jedoch der Tonfall, der dazu gebraucht wird oder die Mimik, welche eine Person einsetzt, geht ein wesentlicher Aspekt einer Nachricht verloren. Das Verstehen solcher impliziter Botschaften ist für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung erschwert, da das Erkennen von Betonungen oder des Tonfalls nicht immer gelingt.

So mag es geschehen, dass manche Botschaft überhaupt nicht ankommt (etwa wenn der Empfänger den ‚mürrischen Unterton‘ nicht mitkriegt); oder dass er mehr ‚hineinliest‘ in die Nachricht, als der Sender hineinstecken wollte (etwa wenn der Empfänger einen ‚Vorwurf‘ auf der Beziehungsseite heraushört, den der Sender nicht erheben wollte); oder dass er sich angegriffen fühlt, obwohl der Sender nur einen ‚lustigen‘ Gesprächsanlass suchte. (Schulz von Thun, 1998, S. 61)

Diese Aussage hat Schulz von Thun nicht im Zusammenhang mit Hörbeeinträchtigungen gemacht, sie lässt sich jedoch gut auf die Situation hörbeeinträchtigter Menschen übertragen.

Auch das Selbstkonzept des Empfängers beeinflusst das Verstehen der Nachricht. Wer nicht viel von sich hält, neigt dazu, auch harmlose Botschaften so auszulegen, dass sie sein negatives Selbstbild bestätigen. Wesentlich ist aber nicht nur das Selbstbild des Empfängers, sondern auch das Bild, das der Empfänger vom Sender hat. Je nachdem, wie der Sender eingeschätzt wird und wie die Beziehung definiert wird, kann die Interpretation einer Nachricht verschieden ausfallen.

Was in diesem Kapitel zum Gelingen beziehungsweise Misslingen von Kommunikation beschrieben wird, kann auch auf das Gelingen beziehungsweise Misslingen von Gesprächen übertragen werden.

3.1.2. Gespräche

Was ein Gespräch ist, beschreibt die folgende sprachwissenschaftliche Definition: „Gespräch wird verstanden als soziale Interaktion, die durch aufeinander bezogenes sprachliches und nicht-sprachliches Handeln, durch aktives Zuhören und gegenseitige Verstehenssicherung konstruiert wird“ (Potthoff, Steck-Lüschow & Zitzke, 1995, S.14).

Ruth Cohn, eine Vertreterin der humanistischen Psychologie, betont einen anderen Aspekt, welcher für diese Arbeit von Bedeutung ist. Für Cohn bedeutet Gespräch, dass man immer wieder von neuem eine Balance von Sachgegenstand, eigenen persönlichen Bedürfnissen und Bedürfnissen der Gesprächspartnerinnen herstellt (vgl. Potthoff et al., 1995, S. 16).

Im Schulalltag gibt es viele verschiedene Gesprächssituationen. Unterscheiden lassen sich geplante Gespräche und informelle Gespräche. Zu den geplanten Gesprächen zählen zum Beispiel Kreisgespräche, Gruppengespräche oder angeleitete Partnergespräche. Informelle Gespräche sind zwanglos, beruhen auf Freiwilligkeit und befriedigen ein momentanes Kommunikationsbedürfnis der Partner (vgl. Potthoff et al., 1995, S. 35ff). Informelle Gespräche sind unter anderem Gespräche „auf dem Weg“ (in das Schulzimmer, in die Turnhalle, etc.), Gespräche vor Unterrichtsbeginn, informelle Partnergespräche (Gedankenaustausch während des Unterrichts) oder Pausengespräche.

3.2. Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf informelle Gespräche

Der Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf informelle Gespräche ist von Person zu Person verschieden. Wie gut das Gelingen von Gesprächen erlebt wird, hängt vom Alter ab (siehe Kapitel 2.1.), aber auch von weiteren Faktoren wie Hörstatus, Intelligenz und kommunikativer

Kompetenz (vgl. Hintermair, 2010, S. 163-164). Für alle Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung gilt, dass sie in Gesprächen einen grösseren Aufwand betreiben müssen als Hörende. „Aus der Praxis ist bekannt, dass diese kommunikativen Alltagssituationen einen ständigen Mehraufwand von Hörgeschädigten verlangen. Nie ist die Kommunikation selbstverständlich, immer muss sie „gestaltet“ werden“ (Audeoud & Wertli, 2009, S. 45).

Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass die Gesprächspartner oft nicht nachvollziehen können, welchen Einfluss die Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsteilnahme hat und sich somit wenig anpassen. Ein Grund dafür ist die Unsichtbarkeit der Hörbeeinträchtigung.

Durch die Unsichtbarkeit der Behinderung ist ein richtiges Einschätzen auf Seiten der Hörenden schwer möglich. Je besser die Sprechkompetenzen der Hörgeschädigten, desto schwieriger die Akzeptanz Hörender, dass wirklich eine Kommunikationsbehinderung besteht. Zudem wird durch das Unsichtbare oft die Behinderung wieder vergessen. (Audeoud & Lienhard, 2008, S. 251)

Die Auswirkung für Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung kann darin bestehen, dass sie sich nur in beschränktem Masse an Gesprächen beteiligen können. Dadurch kann in manchen Situationen ein Gefühl des Ausgeschlossenenseins auftreten, wie das folgende Zitat zeigt: „Andere Studien haben ergeben, dass sich gh/sh Kinder in integrativen wie inklusiven Settings häufig einsam fühlen und von Interaktionen, an denen ihre hörenden Klassenkameraden beteiligt sind, ausgeschlossen fühlen (z.B. Capelli, Daniels, Durieux-Smith, McGrath & Neuss 1995; Mertens 1989, Stinson & Antia 1999; Stinson, Whitmire & Kluwin 1996)“ (Marschark & Knoors, 2012, S. 134).

3.3. Bedeutung von Gesprächen im Jugendalter

Um zu verstehen, welche Bedeutung informellen Gesprächen im Jugendalter zukommt, ist es unumgänglich, sich mit dem Stellenwert der Peer-Group in diesem Lebensabschnitt zu befassen. Peer-Group kann als „Gruppe der Gleichaltrigen und Gleichgesinnten“ (Oerter & Montada, 1998, S. 369) definiert werden. „Das Kind, das sich vom Elternhaus allmählich ablöst, findet in der Peergruppe neue Bezugspersonen, die den Ablösungsprozess stützen und zugleich neue Formen der Beziehungen vermitteln“ (Oerter & Montada, 1998, S. 369). Weitere Funktionen, die der Peer-Group zugeschrieben werden, sind Orientierung und Stabilisierung, emotionale Geborgenheit, sozialer Freiraum für die Erprobung neuer Möglichkeiten im Sozialverhalten, Beitrag zur Identitätsfindung durch Identifikationsmöglichkeiten, Lebensstile und Bestätigung der Selbstdarstellungen (vgl. Oerter & Montada, 1998, S. 370).

Im Zusammenhang mit der Einzelintegration von Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung ist die Aussage von Hintermair (2012) zum Thema Peer-Group zu beachten: „...denn offensichtlich ist es vor allem die Peer-Group, die das Mass der psychisch erlebten Integration bestimmt“ (S. 56).

Den Stellenwert der Kommunikation innerhalb einer Peer-Group beschreiben Oerter und Montada (1998) wie folgt:

Bei manchen Jugendstilen ist sprachliche Kommunikation und Argumentation zentral, ebenso eine eher hochentwickelte Form der sozialen Interaktion, nämlich solidarisches Handeln. Dies ist bei politisch motivierten und gesellschaftskritischen Gruppen der Fall. Andere Jugendgruppen bevorzugen für soziale Interaktion und wechselseitiges Verständnis viel stärker die nonverbale Kommunikation. (S. 373)

Ein wichtiger Bestandteil der Peer-Group sind Freundschaften. „Das soziale Leben Gleichaltriger findet nicht nur im Gruppenverband statt, sondern mehr noch in Zweierbeziehungen in Form von Freundschaften. Man kann die These vertreten, dass Freundschaften die eigentlich zentrale Funktion im Rahmen der Peergruppenkontakte haben“ (Oerter & Montada, 1998, S. 376). Für Mädchen haben Freundschaften einen höheren Stellenwert als für Jungen. Das Freundschaftsverständnis verändert sich im Laufe der Adoleszenz. Eine von Oerter und Montada erwähnte Studie von Douvan und Adelson (1966) untersuchte diese Veränderung, wobei sie sich nur auf Mädchen bezieht. In der frühen Adoleszenz stehen gemeinsame Unternehmungen im Zentrum, in der mittleren Adoleszenz Loyalität, Vertrauen und Sicherheit der Beziehung. In der späten Adoleszenz, welche etwa im Alter von 17 Jahren beginnt, geht es wieder vermehrt um gemeinsame Erfahrung. Die Bedeutung der Freundschaften nimmt etwas ab (vgl. Oerter & Montada, 1998, S. 377-378).

4. Grundlagen zum Selbstkonzept

4.1. Begriffsdefinitionen

4.1.1. Selbstkonzept

Für die vorliegende Arbeit wird die folgende Definition verwendet: „Es (das Selbstkonzept) ist die zusammengefasste, konzentrierte, aber änderbare Summe der tausendfachen Erfahrungen eines Menschen mit sich selbst und über sich: Wie er ist, wie er lebt, was er kann und was er nicht kann“ (Tausch & Tausch; zitiert nach Eggert et al., 2010, S. 14).

Das Selbstkonzept konstruiert eine Person aus eigenen Erfahrungen, aus Informationen über die eigene Person und aus Interaktionen mit der Umwelt. Dabei nehmen nur diejenigen Erlebnisse Einfluss, welche eine Person als bedeutungsvoll erachtet (vgl. Eggert et al., 2010, 24). Je nach Autor wird das Selbstkonzept unterschiedlich in verschiedene Elemente aufgliedert. Die Abbildung 1 zeigt die Elemente des Selbstkonzepts nach Eggert et al. (2010, S.29).

Abbildung 1: Elemente des Selbstkonzepts nach Eggert, Reichenbach & Bode

Wie die Abbildung 1 zeigt, stehen alle Elemente des Selbstkonzepts miteinander in Verbindung. Für diese Arbeit wird der Fokus auf das Selbstbild und die Selbstbewertung gelegt. Alle übrigen Elemente beeinflussen diese zwei Elemente und werden in den Leitfragen des problemzentrierten Interviews auch miteinbezogen. Die folgenden drei beschriebenen Komponenten können der Selbstbewertung und dem Selbstbild zugeordnet werden.

4.1.2. Soziales Selbst

„Das Soziale Selbst gibt Auskunft, wie der Mensch sich selbst in Bezug zu anderen Personen sieht, wie er sich gegenüber anderen darstellt und verhält“ (Eggert et al., 2010, S. 39).

Einerseits gibt das Soziale Selbst Auskunft über die wahrgenommene Einschätzung durch andere Personen. Die wahrgenommene Fremdeinschätzung beschreibt, wie ein Mensch glaubt, auf andere zu wirken und von diesen beurteilt zu werden. „Laut KRUPITSCHKA nimmt die wahrgenommene Fremdeinschätzung einen sehr viel grösseren Einfluss auf das Selbstkonzept als die direkte Fremdeinschätzung selbst“ (Eggert et al., 2010, S. 39). Die direkte Fremdeinschätzung betrifft Aussagen über eine Person, welche dieser direkt mitgeteilt werden.

Andererseits beinhaltet das Soziale Selbst auch die Darstellung des Selbst gegenüber anderen Personen. Eine Person kann sich anderen Menschen gegenüber unterschiedlich darstellen (vgl. Eggert et al., 2010, S. 39).

4.1.3. Idealselbst

„Das Idealselbst zeigt Vorstellungen des Menschen, wie er gern sein möchte“ (Eggert et al., 2010, S.38). Dabei nennt ein Mensch Wünsche, die innerhalb der erreichbaren Möglichkeiten liegen, aber auch Wünsche, die für ihn unerreichbar sind (vgl. Eggert et al., 2010, S. 38).

4.1.4. Realselbst

Das Realselbst eines Menschen beschreibt die Sichtweise des Individuums über sein Erscheinungsbild. Das Realselbst beinhaltet ausserdem das Wissen um die eigene Identität, das heisst, wo ein Mensch sich zugehörig fühlt. Auch die Bedeutung, die ein Individuum anderen Personen und Gegenständen zuschreibt, sowie Einstellungen, Werte und Gewohnheiten können zum Realselbst gezählt werden. Im Gegensatz zum Idealselbst decken sich die Beschreibungen mit der Realität (vgl. Eggert et al., 2010, S. 38).

4.2. Selbstkonzept im Kontext von Hörbeeinträchtigung

Die Entwicklung des Selbstkonzepts ist ein lebenslanger Prozess (vgl. Eggert et al., 2010, S. 20). Es entwickelt sich „auf der Grundlage einer emotionalen Auseinandersetzung mit sich selbst in der Welt,...“ (Eggert et al., 2010, S.45). Wie der Einfluss einer Hörbeeinträchtigung auf das Selbstkonzept aussieht, ist von Person zu Person verschieden. Der Einfluss hängt davon ab, wie die Person sich damit auseinandersetzt und wie die Umwelt auf die Hörbeeinträchtigung reagiert. Wie der Einfluss konkret aussehen kann, beschreiben Eggert et al., (2010) wie folgt:

Das Selbstkonzept von Menschen mit unterschiedlichen Graden von Hörschädigung ist von Setzungen im Real-Selbst wie ‚Die Behinderung bestimmt meine Identität nicht, ist aber ein Teil von mir‘ oder ‚Ich trage meine Hörgeräte nicht, weil ich nicht behindert bin‘ gekennzeichnet. Das Idealelbst wird etwa so beschrieben ‚Ich möchte Abitur machen‘ oder ‚Ein Leben ohne Hörgeräte wäre toll‘. (S. 83)

Bei der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts kommt dabei der Familie des hörbeeinträchtigten Kindes eine besondere Bedeutung zu. Wenn ein Kind nicht am Kommunikationsfluss in der Familie teilhaben kann, „dann können aus der Isolation nachhaltige negative Veränderungen des Selbstkonzeptes eintreten“ (Eggert et al., 2010, S. 83). Förderlich sind hingegen ein Eingebundensein in die Kommunikation und die Akzeptanz des Kindes durch die Familie.

Ein weiterer Faktor, welcher das Selbstkonzept beeinflusst, ist der Umgang der Gleichaltrigen mit dem hörbeeinträchtigten Kind oder Jugendlichen. Akzeptanz wirkt sich auch hier förderlich aus. „Für ein hörgeschädigtes Kind unter Hörenden ist Akzeptanz für den Selbstwertschutz ein entscheidendes Merkmal“ (Tsirigotis, 2006, S. 66). In der Pubertät, in der die Gleichaltrigen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, ist es darum besonders wichtig, dass Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung soziale Anerkennung erfahren. Sie möchten in diesem Alter sein wie die Anderen, möchten mitbekommen, was gesprochen wird und möchten sich aktiv an Interaktionen beteiligen können. Es ist deshalb besonders die aktive Partizipation, welche sich positiv auf das Selbstkonzept auswirkt (vgl. Hintermair, 2010, S. 159).

4.3. Selbstkonzept und informelle Gespräche

In Bezug auf den Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept und informellen Gesprächen stellt sich die Frage, worin der gegenseitige Einfluss besteht. Wirken sich Erfolge beziehungsweise Misserfolge in Gesprächssituationen auf das Selbstkonzept aus? Ist es auch umgekehrt so, dass das Selbstkonzept das Kommunikationsverhalten beeinflusst? Eine Antwort auf die erste Frage gibt das folgende Zitat: „Die misslingende Kommunikationssituation wirke sich damit auch nachhaltig negativ auf das Selbstbild aus“ (Kling, 2012, S. 128). Es kann also davon ausgegangen werden, dass Misserfolge in Gesprächen einen negativen Einfluss auf das Selbstkonzept haben. Der Aussage von Tsirigotis (2006) ist zu entnehmen, dass im Gegensatz dazu gelingende Gespräche die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts fördern. „Beziehungen zu Gleichaltrigen bedeuten Akzeptanz und Teilhabe und ermöglichen selbstwerterhöhende oder selbstwertstabilisierende Erfahrungen“ (S. 65). In diesem Zitat geht es zwar nicht direkt um Gespräche. Für den Aufbau von Beziehungen sind aber, wie im zweiten Kapitel beschrieben, im Jugendalter Gespräche von grosser Bedeutung. Es

kann also angenommen werden, dass die Teilhabe an Gesprächen zu einem positiven Selbstkonzept beiträgt. Zu beachten ist, dass der Einfluss von gelingenden beziehungsweise misslingenden Gesprächen auf das Selbstkonzept nicht in jedem Fall gleich stark ist. Das Selbstkonzept wird von vielen Faktoren beeinflusst, weshalb nicht verallgemeinert werden kann, dass Erfolge in Gesprächen zu einem positiven, Kommunikationsschwierigkeiten hingegen zu einem negativen Selbstkonzept führen (vgl. Müller & Hans, 1998, S. 81).

So wie die Erfahrungen, welche in Gesprächen gemacht werden, das Selbstkonzept beeinflussen können, beeinflusst das Selbstkonzept das Kommunikationsverhalten, denn „Erleben und Verhalten stehen in einem engen Zusammenhang: Je nachdem, wie eine Person eine Situation wahrnimmt, wird sie ihr Verhalten ausrichten“ (Eggert et al., 2010, S. 56). Es kann von einer Wechselwirkung gesprochen werden. Wenn sich ein Schüler von seinen Mitschülern nicht ernst genommen fühlt (Erleben), kann dies zu einem Rückzug (Verhalten) führen. Ein Schüler mit dem Selbstkonzept, er sei schüchtern, wird selten von sich aus den Kontakt zu anderen Jugendlichen suchen. Wenn er es dann doch einmal wagt und nicht sofort erfolgreich ist, wird er schnell aufgeben und sich in seinem Selbstkonzept bestärkt fühlen. Bei einem Schüler mit einem positiven Selbstkonzept könnte es hingegen so aussehen, dass er häufig auf andere Schüler zugeht und ein aktives Kontaktverhalten pflegt. Dadurch erlebt er mehr Erfolge, was wiederum sein Selbstkonzept stärkt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 56). Ein solcher Kreislauf, wie er im Falle eines positiven Selbstkonzepts entstehen kann, wird in der Abbildung 2 (vgl. Eggert et al., 2010, S. 57) dargestellt.

Abbildung 2: Wechselwirkung Selbstkonzept – Informelle Gespräche

4.4. Messung des Selbstkonzeptes

Bei der Einschätzung des Selbstkonzepts einer Person liegt die Schwierigkeit darin, dass das Selbstkonzept nicht direkt beobachtbar ist. Aus den Mitteilungen einer Person können jedoch Rückschlüsse auf das Selbstkonzept gezogen werden. Diese Interpretation auf das Selbstkonzept ist „oft mehrdeutig und es bleibt unklar, ob der Untersucher den ‚richtigen‘ Blickwinkel getroffen hat. Viel hängt von der Reichweite und Differenziertheit der subjektiven Theorie des Beobachters ab“ (Eggert et al., 2010, S. 47).

5. Forschungstheoretischer Hintergrund

5.1. Der qualitative Forschungsansatz

Die Grundlage dieser Arbeit bildet der qualitative Forschungsansatz, da die Autorinnen die Absicht haben zu beschreiben, welche Erfahrungen die einzelnen Oberstufenschüler in Gesprächen mit ihren Mitschülern machen. Dieses Ziel deckt sich mit dem Bestreben der qualitativen Forschung „die Welt, wie sie von Menschen im Verlauf des alltäglichen Lebens erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren“ (Cropley, 2011, S. 7). Im Gegensatz zur quantitativen Forschung müssen am Anfang des qualitativen Forschungsprozesses keine Hypothesen stehen, sondern nur der Wunsch, über ein Thema mehr zu erfahren. Informationen zum Thema geben Personen, welche in ihrer Umgebung beobachtet oder befragt werden. Von Bedeutung ist dabei, „wie sie ihr tagtägliches Leben subjektiv erleben“ (Cropley, 2011, S. 49). Die Hypothesen entstehen häufig erst am Ende der Untersuchung, wenn die Informationen, welche von den Teilnehmern zur Verfügung gestellt worden sind, ausgewertet werden (vgl. Cropley, 2011, S. 10-52). So steht auch am Anfang dieses Forschungsprozesses die Auseinandersetzung mit Literatur, welche sich mit integrierten Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung befasst. Diese wurde aber lediglich dazu benutzt, das weitere Vorgehen zu planen und einen Einblick in die Thematik zu erhalten.

5.2. Die vier Schritte im qualitativen Forschungsprozess

Der qualitative Forschungsprozess umfasst nach Cropley vier Schritte:

- Direkte Beobachtung oder aktive Befragung
- Protokollierung des Gesagten beziehungsweise des Verhaltens (häufig ab Video oder Tonband)
- Interpretation der Protokollinhalte
- Verallgemeinerung durch Herausarbeitung des Bezugs zu anderen Personengruppen oder Umgebungen beziehungsweise durch die Erweiterung bestehender Theorien

(vgl. Cropley, 2011, S.49).

5.3. Gütekriterien qualitativer Forschung

Bei der qualitativen Forschung gelten, wie auch bei der quantitativen Forschung, die Gütekriterien der Reliabilität und der Validität. Die Tabelle 1 zeigt, wie diese Kriterien in der qualitativen Forschung verstanden werden können (vgl. Cropley, 2011, S.155).

Tabelle 1: Gütekriterien nach Cropley

Gütekriterium	Merkmal	Definition
Reliabilität	Stabilität	Wiederholung des Verfahrens führte zum selben Ergebnis.
	Bestätigungsfähigkeit	Ein anderer Forscher würde zu ähnlichen Befunden gelangen.
Interne Validität	Akkuratheit	Die Analyse versteht, was die Teilnehmer sagen wollten.
	Wahrhaftigkeit	Die Analyse interpretiert die Aussagen richtig.
Externe Validität	Glaubwürdigkeit	Die Befunde sind einer Fachleserschaft nachvollziehbar.
	Nützlichkeit	Die Befunde lassen sich praktisch umsetzen.

Kritiker weisen darauf hin, dass Kriterien der quantitativen Forschung nicht einfach für die qualitative Forschung übernommen werden können (vgl. Mayring, 2002, S.140-141). Entweder müssen die übernommenen Kriterien neu definiert werden, wie das Cropley mit den Kriterien der Reliabilität und der Validität gemacht hat oder es müssen neue Gütekriterien gesucht werden. Die sechs Gütekriterien der Tabelle 2 wurden speziell für die qualitative Forschung formuliert (vgl. Mayring, 2002, S.144ff).

Tabelle 2: Gütekriterien nach Mayring

Verfahrensdokumentation	Das Verfahren der Datengewinnung und Auswertung muss detailliert dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist.
Argumentative Interpretationsabsicherung	Interpretationen, welche in der qualitativen Forschung eine wichtige Rolle spielen, müssen begründet werden und in sich schlüssig sein. Alternativdeutungen müssen überprüft werden.
Regelgeleitetheit	Obwohl dem Untersuchungsgegenstand in der qualitativen Forschung mit grosser Offenheit begegnet wird, muss das Forschungsvorgehen regelgeleitet und systematisch sein. Das Material wird in sinnvolle Einheiten unterteilt und Schritt für Schritt analysiert.

Nähe zum Gegenstand	Qualitative Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen an. Um diese möglichst genau zu erfassen und darzustellen, wird nah an der Alltagswelt des Untersuchungsgegenstandes angeknüpft. Zwischen Forschendem und Beforschem soll ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis bestehen.
Kommunikative Validierung	Für eine Überprüfung der Interpretationen können die Ergebnisse nochmals dem Beforschten vorgelegt und mit diesem diskutiert werden.
Triangulation	Das Ziel der Triangulation ist, die gleiche Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und diese miteinander zu vergleichen. Dafür können verschiedene Datenquellen, Theorieansätze oder Methoden genutzt werden oder es können mehrere Forschende zusammen arbeiten.

5.4. Datenerhebung mittels problemzentrierter Interviews

Hintermair (2008) beschreibt im folgenden Zitat, dass es wichtig ist, mehr über die alltäglichen Erfahrungen von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung herauszufinden.

Und genau für diese Auseinandersetzung mit dem Alltäglichen braucht es Wissen darüber, welchen Anforderungen hörgeschädigte Kinder in einer (mehrheitlich) hörenden Gesellschaft ausgesetzt sind, wie die Wahrnehmung und das Erleben von Welt aussehen, wenn das Hören trotz der vielfältigen medizinischen, technischen und pädagogischen Weiterentwicklungen der letzten Jahrzehnte möglicherweise nicht immer das zuverlässigste und sicherste Eingangstor hierfür ist. (S. 140)

Dieses Erleben können die betroffenen Kinder, oder in diesem Fall die Jugendlichen, am besten selbst beschreiben. „Die Erfahrungen von Teilnehmern und ihr Verhältnis zur Außenwelt lassen sich am besten nachvollziehen, wenn die Teilnehmer ihre Erfahrungen selbst beschreiben, wie sie sie erleben und daraus Sinn ziehen“ (Cropley, 2011, S. 63). Aus diesem Grund wurden zur Datenerhebung Interviews durchgeführt. „Das Ziel eines Interviews besteht darin, von einer Person (oder mehreren) etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 152).

Die gewählte Interviewform ist das problemzentrierte Interview. Problemzentrierte Interviews sind teilstrukturiert. „Diese Standardisierung erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews“ (Mayring, 2002, S. 70). Weitere Merkmale des problemzentrierten Interviews beschreibt Mayring (2002) wie folgt: „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort

kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (S. 67).

Die nachfolgende Abbildung 3 zeigt den Ablauf bei der Planung und Durchführung von problemzentrierten Interviews (vgl. Mayring, 2002, S.71). Nach der Problemanalyse folgt das Erstellen des Leitfadens mit Fragen, welche im Laufe des Interviews angesprochen werden sollen (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Im Interview werden drei Fragetypen eingesetzt:

- Sondierungsfragen sind Einstiegsfragen in die Thematik, um herauszufinden, welche Bedeutung die Problemstellung für den Interviewten hat.
- Leitfadenfragen sind diejenigen Fragestellungen, welche im Leitfaden festgehalten werden und als zentrale Fragen angeschaut werden.
- Im Laufe des Interviews können auch Themen auftauchen, welche im Leitfaden nicht vorkommen. Darauf reagiert der Interviewer mit Ad-hoc-Fragen.

(vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Abbildung 3: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews

Informationen über die Leitfadenkonstruktion, die Pilotphase, die Interviewdurchführung und Angaben über die Aufzeichnungen sind in den folgenden Kapiteln enthalten.

6. Forschungsmethodisches Vorgehen

6.1. Datenerhebung

6.1.1. Erstellung des Leitfadens

Nach der Festlegung der Fragestellung und der Befassung mit Literatur zum Thema wurde ein Brainstorming gemacht. Dabei wurden möglichst viele Fragen zum Thema „Gespräche mit Mitschülern“ notiert. In einem nächsten Schritt folgten das Ordnen der Fragen und das Zusammenfassen thematisch ähnlicher Fragen unter einem passenden Oberbegriff. Aus den Oberbegriffen entstanden darauf die sechs Leitfragen, welche durch Anschlussfragen und aufrechterhaltende Fragen ergänzt wurden. Die Fragen sind so offen wie möglich formuliert, um die Schüler zum Erzählen anzuregen. Die Offenheit der Fragen stand auch beim Formulieren der zwei Einstiegsfragen im Vordergrund. „Vor allem am Anfang des Interviews sollten „offene“ Fragen gestellt werden. Offene Fragen geben den Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antwort und übertragen ihnen die Verantwortung, den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156). Der Leitfaden mit den Einstiegsfragen und den sechs Leitfragen wurde ergänzt durch Erklärungen, welche vor dem Interviewbeginn gegeben werden sollten und durch Abschlussfragen (siehe Anhang IV).

In einem Pretest, welcher zwei Wochen vor Beginn der darauf folgenden sechs Interviews durchgeführt wurde, wurde der Leitfaden erprobt. Durch den Pretest sollte herausgefunden werden, ob die Fragen für die Schüler verständlich und von einer gewissen Bedeutung sind. Weiter wurde getestet, wie viel Zeit ein Interview ungefähr in Anspruch nimmt. Zudem diente der Pretest der Schulung der Interviewer.

6.1.2. Stichprobe

Bei der Stichprobenauswahl für die problemzentrierten Interviews müssen einige Kriterien berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass die Interviewpartner über eine Narrativkompetenz verfügen. Die Befragten sollen ihre eigene Situation, ihre Gefühle und ihre Einstellungen beschreiben können (vgl. Cropley, 2011, S.101). „In qualitativen Studien handelt es sich in erster Linie darum, Gesprächspartner zu finden, die sehr gut in der Lage sind, den Untersuchungsgegenstand zu beleuchten“ (Cropley, 2011, S.101). Diese Gesprächspartner sollen demzufolge mit dem Untersuchungsgegenstand sehr gut vertraut sein (vgl. Cropley, 2011, S.103). In dieser Befragung bilden Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung in der Einzelintegration die repräsentative Stichprobe. Für die Durchführung der Interviews werden sechs Oberstufenschüler gesucht, die über eine ausreichende Ausdrucksfähigkeit verfügen.

6.1.2.1 Gewinnung der Stichprobe

Um potenzielle Gesprächspartner zu finden, wurden die Audiopädagogischen Dienste Zürich und Hohenrain angefragt. Das Oberstufenalter, die Einzelintegration und eine Hörbeeinträchtigung waren die Kriterien für die Auswahl der sechs Interviewteilnehmer. Als weiteres Kriterium galt die Fähigkeit der Teilnehmer, in der Lautsprache kommunizieren zu können, Deutsch als Muttersprache zu haben und nebst der Hörbeeinträchtigung keine weiteren Behinderungen zu haben. Die Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung sollen nicht Deutsch als Zweitsprache haben, da dies die Beurteilung der informellen Gesprächssituationen beeinflussen könnte. Die Audiopädagogen der beiden Dienste vermittelten den Interviewdurchführenden die Kontakte zu den Interviewteilnehmern und deren Eltern. In einem Brief wurden die Schüler und Eltern über den Sinn und Zweck des Interviews aufgeklärt. Zusätzlich wurde im Brief die Anonymität der Teilnehmer zugesichert. Die Eltern und Schüler konnten in der Einverständniserklärung ihrer Bereitschaft zu einer freiwilligen Teilnahme zustimmen (siehe Anhang I und II).

6.1.2.2. Beschreibung der Stichprobe

Alle Interviewteilnehmer sind beidseits mit Hörhilfen versorgt, wobei ein Teilnehmer Cochlea Implantate und ein anderer Teilnehmer Knochenleitungshörgeräte trägt. Vier der sechs Teilnehmer sind weiblich. Alle befragten Schüler haben Deutsch als Muttersprache. Um eine kurze Übersicht über die Interviewteilnehmer zu geben, aber dennoch deren Anonymität zu bewahren, werden einige Kriterien gegenübergestellt. Die nachfolgende Tabelle zeigt mit Geschlecht, Alter, Schulstufe und Hörstatus einen Überblick über die Stichprobe.

Tabelle 3: Übersicht der Stichprobe

Schüler	Geschlecht	Alter	Hörstatus	Schulstufe
A	w	14;9	hochgradige Hörbeeinträchtigung	3. Sekundarschule
B	m	14;8	kombinierte hochgradige Hörbeeinträchtigung	2. Sekundarschule
C	w	16;1	mittel-hochgradige Hörbeeinträchtigung	3. Sekundarschule
D	w	14;8	hochgradige Hörbeeinträchtigung	2. Sekundarschule
E	w	12;4	mittelgradige Hörbeeinträchtigung	1. Sekundarschule
F	m	12;8	hochgradige Hörbeeinträchtigung	1. Sekundarschule

6.1.3. Gestaltung der Interviewdurchführung

Anlässlich der Interviews begegneten sich Befragte und Befragende zum ersten Mal. Um ein offenes Gespräch mit ehrlichen Antworten zu ermöglichen, war es darum wichtig, von Anfang an eine gute Atmosphäre zu schaffen und einen positiven Kontakt zu den Schülern herzustellen. Zu diesem Zweck wurde vor Beginn des Interviews nochmals über das Ziel des Gesprächs informiert und die Schüler bekamen Zeit, selbst Fragen zu stellen. Die Interviewer zeigten Interesse am Schulalltag. Zudem wurde während des Gesprächs auf Themen eingegangen, welche den Schülern wichtig zu sein schienen, auch wenn diese nicht direkt mit dem Interviewleitfaden zu tun hatten. Ob das Interview in Standardsprache oder auf Schweizerdeutsch durchgeführt werden sollte, durften die Jugendlichen bestimmen, wobei sich alle für Schweizerdeutsch entschieden haben. Ebenfalls vor Beginn des Interviews wurde ein Kurzfragebogen ausgefüllt, in welchem zum Beispiel Informationen über den Hörstatus oder das Alter der Befragten festgehalten wurden (siehe Anhang III). Die Interviews wurden ohne Anwesenheit von Eltern, Lehrpersonen oder Audiopädagogen durchgeführt. Die Autorinnen führten je drei der Gespräche. Die Eins-zu-eins-Situation sollte ebenfalls zu einem persönlichen Gespräch beitragen. Die Interviews dauerten 30 bis 55 Minuten und wurden digital aufgenommen. Die Gesprächsdauer war abhängig von der Gesprächigkeit der Schüler.

6.1.4. Besonderheit bei Interviews mit Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung

Beim Formulieren der Fragen und bei der Sprechweise wurde auf die Hörbeeinträchtigung der Jugendlichen Rücksicht genommen. Welche Herausforderung im Beantworten von Fragen für Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung liegen kann, beschreibt Leonhardt (1996) wie folgt:

Ein hörgeschädigter Schüler hat immer Umfangreiches geleistet, wenn er eine Frage (richtig) beantwortet hat: Er muss die Frage perzipieren (z.B. durch Kombination von Hören und Absehen oder nur durch Absehen), verarbeiten und den Inhalt entschlüsseln, die Frage mit vorhandenem Wissen in Beziehung setzen, eine Antwort zurechtlegen bzw. formulieren, ... (S. 50-51)

Bei einem Interview mit einem Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung müssen die Regeln befolgt werden, welche auch sonst in der Kommunikation mit Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung gelten. Anzustreben sind eine deutliche Aussprache und ein angemessenes Sprechtempo. Die Sätze sollen klar und nicht kompakt, jedoch grammatikalisch korrekt sein (vgl. Leonhardt, 1996, S. 42). Damit der Schüler die Möglichkeit hat, von den Lippen abzulesen, sollte er der interviewenden Person gegenüber sitzen und guten Sichtkontakt auf deren

Mund haben. Um Störlärm zu vermeiden, wurde im Voraus der Gespräche abgeklärt, wo das Interview ungestört durchgeführt werden kann.

Die verschiedenen Gesprächsarten wurden auf Kärtchen aufgeschrieben: Partnergespräche, Gruppengespräche, Pausengespräche, Gespräche auf dem Weg und Zwischengespräche im Unterricht. Diese Visualisierung gab den Schülern die Möglichkeit, diese zentralen Begriffe nicht nur zu hören, sondern auch selbst zu lesen.

6.1.5. Gesprächsführung

Das Gelingen des Interviews hängt zu einem grossen Teil davon ab, wie die Fragen formuliert werden und wie auf die Gesprächsbeiträge des Interviewten eingegangen wird. Die Fragen sollen ein geeignetes Sprachniveau aufweisen, worauf bereits im Kapitel über Interviews mit Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung hingewiesen worden ist. Ausserdem sollen die Fragen so offen gestellt werden, dass dem Teilnehmer keine Worte in den Mund gelegt werden. Auf irrelevanten, privaten Inhalt sollte während des Gesprächs grundsätzlich nicht eingegangen werden, wobei dies bei den vorliegenden Interviews nicht immer zu vermeiden war, da Interesse am Schüler und an dem, was ihn bewegt, gezeigt werden wollte. Das eigene Verständnis der Aussagen des Teilnehmers kann durch angebrachte „Folgefragen“ überprüft werden (vgl. Cropley, 2011, S. 135). Eine hilfreiche Art, auf Gesprächsbeiträge zu reagieren, ist das Paraphrasieren. Das Paraphrasieren hilft einerseits, dem Teilnehmer zu zeigen, dass man seine Aussage verstanden hat. „Paraphrasieren meint eine Wiederholung der Kernbotschaft unserer Klienten in unseren Worten. Es soll den Klienten signalisieren, dass wir ihr Anliegen verstanden haben“ (Cully, S., 2002, S. 75). Andererseits kann durch das Paraphrasieren herausgefunden werden, ob die Botschaft richtig verstanden worden ist.

Ob wir wirklich die Aussagen des Ratsuchenden verstanden haben, ermitteln wir mit der Technik des Paraphrasierens. Dabei wiederholen oder umschreiben wir die Aussagen des Ratsuchenden mit unseren eigenen Worten. Der Ratsuchende kann dann erkennen, wie wir seine Aussagen verstanden haben. Dadurch können Missverständnisse sofort beseitigt werden. (Bachmair, Faber, Hennig, Kolb & Willig, 2007, S. 33)

Eine weitere Möglichkeit, das Gespräch in Gang zu halten, bietet sich darin, um Konkretisierung des Gesagten durch ein Beispiel zu bitten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 157).

Genau so wichtig wie das Stellen der passenden Fragen ist in einem Interview das Zuhören. Es geht nicht darum, jeweils möglichst schnell die nächste Frage zu stellen. Pausen werden akzeptiert. Wenn der Gesprächspartner am Reden ist, wird dieser nicht unterbrochen. Des Weiteren soll dem Interviewten signalisiert werden, dass alle Äusserungen angenommen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 155). „Unser Zuhören machen wir mit nichtverbalen

Reaktionen deutlich, wie Nicken, die Stirne runzeln, freundliches Lächeln zeigen und mit verbalen Winken, wie Mmh, Aha usw. Wir zeigen damit, dass wir auf Empfang gestellt haben, zuhören und mitdenken und auf Aussagen des anderen warten“ (Bachmair et al., 2007, S. 32). Dieses aktive Zuhören soll dazu dienen, den Gesprächspartner zum Reden zu ermuntern und möglichst viele Informationen von ihm zu bekommen. Dazu dient auch die Haltung der Echtheit, Wertschätzung und Empathie, mit welcher den Schülern begegnet wurde. „Erst in einer Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens wird der Ratsuchende seine Gefühle äussern können“ (Bachmair et al., 2007, S. 31).

6.2. Auswertungsverfahren

6.2.1. Transkription der Interviews

Die aufgezeichneten Originaldaten wurden von Schweizerdeutsch in Standardsprache transkribiert, wobei die Transkription möglichst wortgetreu erfolgte. Dabei wurden zum Teil Dialektwörter für die wörtliche Transkription belassen, damit die Aussagen der Schüler ihre Natürlichkeit behielten und der Sinn nicht verändert wurde. Der Satzbau des Schweizerdeutschen wurde bei der Übertragung in die Schriftsprache meist belassen und selten grammatikalisch angepasst.

Für jedes dieser sechs Interviews wurde ein Volltranskript angefertigt. Die vollständigen Interviews sind im Anhang V dieser Arbeit nachzulesen. Die Audiodaten von insgesamt 3 Stunden 45 Minuten lieferten 59 A4-Seiten Fliesstext.

Bei der Transkription der Interviews wurden einige Regeln beachtet. Die Interviewteilnehmer wurden anonymisiert, erwähnte Personen, Schulen und Ortschaften ebenfalls, damit keine Rückschlüsse auf die befragten Schüler gemacht werden können. Die verwendeten Transkriptionsregeln werden hier in einer kurzen Übersicht aufgeführt.

I	=	Interviewende
S	=	Schüler
...	=	Satz wird abgebrochen
X.	=	Namen und Ortschaften werden mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt
()	=	Überlegungspausen, Sprechpausen und Lachen werden in Klammern geschrieben
[]	=	Handlungen von Interviewenden und Schülern werden in Klammern geschrieben

‚X‘	=	Wiederholung einer Schüleraussage durch den Interviewenden zur Verständnissicherung wird in einfache Führungszeichen gesetzt
„X“	=	Dialektwörter, zitierte Gespräche und diverse Ausdrücke (z.B. Filmtitel) werden in doppelte Führungszeichen gesetzt
(?)	=	Unklare Schüleraussage wird mit einem Fragezeichen gekennzeichnet
Mhm	=	Bestätigung
Hmm	=	nachdenkend
Ähm	=	Schüler muss sich Antwort überlegen
Ah, Aha	=	Ausdruck, dass Gesagtes verstanden wird
/sch/	=	Schüler spricht einzelnen Laut aus

6.2.2. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Mayring definiert die qualitative Inhaltsanalyse folgendermassen: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114).

Hierfür wurden die Interviewtranskriptionen in einem ersten Schritt in einer Tabelle (siehe Anhang VI) in Sinneinheiten aufgegliedert. Textpassagen aus dem Interview wurden in Sinneinheiten eingeteilt, wobei Sinneinheiten aus einem Teilsatz, aus einem ganzen Satz, aus einem oder mehreren Absätzen bestehen können. Oft wurde bei vielen Sinneinheiten auch die einleitende Frage der Interviewenden in die Textpassage miteinbezogen. Aufgrund des umfangreichen Materials wurden auch Aussagen weggelassen, welche für die Fragestellung dieser Arbeit nicht weiter verwendbar sind. Die Sinneinheiten wurden in der Tabelle paraphrasiert.

In einem zweiten Schritt wurden die Paraphrasen in der induktiven Kategorisierung zu Generalisierungen zusammengefasst, die den Inhalt der Textpassage aufzeigen. Die Generalisierungen wurden anschliessend miteinander verglichen und Kategorien herausgearbeitet, so dass nach und nach ein Kategoriensystem entstanden ist. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse ist es möglich, das Interviewmaterial in Einheiten zu zerlegen, diese einer Kategorie zuzuordnen und anschliessend auszuwerten. Bei dieser Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um einen Kreislauf. Das Kategoriensystem wird bei der Auswertung jedes Interviews einbezogen und immer wieder erneuert, falls Textpassagen den bisherigen Kategorien nicht einzuordnen sind. Untenstehende Abbildung verdeutlicht diesen Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002, S. 120).

Abbildung 4: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse

Im folgenden Kapitel wird die schrittweise Erstellung des Kategoriensystems erläutert.

6.2.3. Das Kategoriensystem

Das gesamte Interviewmaterial, bestehend aus 639 Sinneinheiten, wurde in ein Kategoriensystem eingeteilt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Generalisierungen wurden zu Kategorien zusammengefasst. „Analytische Kategorien entstehen durch die Zusammenlegung von Sinneinheiten, denen derselbe Sachverhalt zu Grunde liegt“ (Cropley, 2011, S. 179). Meist wurde dabei die induktive Vorgehensweise gewählt. Die Kategorien wurden systematisch aus dem Material abgeleitet. Die Festlegung und Formulierung der Kategorien orientierte sich an den Inhalten der verschiedenen Fragestellungen dieser Arbeit. Dabei sind einige Kernkategorien, Hauptkategorien und Kategorien in ihrer Ausprägung sowohl positiv als auch negativ formu-

liert, das heisst, dass zum Beispiel sowohl die Hauptkategorie „Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler“ als auch „Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler“ vorkommt. Wichtig ist hierbei, dass die Kategorien so gewählt werden, dass eine eindeutige Zuordnung der Textpassagen möglich ist. Sobald eine Textpassage nicht einer bestehenden Kategorie zugeordnet werden kann, wird eine neue Kategorie gebildet. So entstand fortlaufend ein Kategoriensystem, welches weiterentwickelt wurde bis alle Generalisierungen einer Kategorie zugeordnet werden konnten. „Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezifische Textstellen zugeordnet sind“ (Mayring, 2002, S. 117).

Die Definitionen der Kategorien wurden in einem weiteren Dokument (siehe Anhang VII) mit Ankerbeispielen aufgeführt, die eine bestimmte Kategorie repräsentieren. Nebst dem Ankerbeispiel wurde die Kategorie mit der Codierregel definiert. Codierregeln ermöglichen eine eindeutigen Zuordnung der Generalisierungen zu einer Kategorie (vgl. Mayring, 2002, S. 119).

Die Kategorien wurden anschliessend nach inhaltlichen Aspekten sortiert. Somit entstanden mit der induktiven Vorgehensweise die Kategoriensysteme „Hemmende und fördernde Faktoren“, „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“, „Allgemeines Gesprächsverhalten“ und „Wünsche an Mitschüler“. Die beiden letztgenannten Kategoriensysteme sind für die Fragestellung dieser Arbeit nicht bedeutsam, werden der Vollständigkeit halber aber erwähnt.

Die Kategorienbildung zum Kategoriensystem „Selbstkonzept“ erfolgte deduktiv. In Anlehnung an die erarbeitete Theorie zum Selbstkonzept wurden die gebildeten Kategorien den Hauptkategorien „Realselbst“, „Idealselbst“ und „Soziales Selbst“ zugeordnet.

Am Ende entstand ein Kategoriensystem, in welches alle Sinneinheiten zugeordnet werden konnten. Insgesamt entstanden 89 Kategorien, die den Systemen „Hemmende und fördernde Faktoren“, „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächsverhalten“ und „Selbstkonzept“ angehören. Die 89 Kategorien wurden nach inhaltlichen Aspekten in 19 Hauptkategorien eingeteilt. Die Hauptkategorien wiederum wurden in sechs Kernkategorien zusammengefasst.

Das gesamte Kategoriensystem, bestehend aus den sechs Kernkategorien, wird im Folgenden dargestellt. Dabei sind die einzelnen Kernkategorien für die bessere Lesbarkeit und Übersicht farblich voneinander getrennt. Die zwei Kategoriensysteme „Allgemeines Gesprächsverhalten“ und „Wünsche an Mitschüler“ sind hier der Vollständigkeit halber auch aufgeführt.

Tabelle 4: Kategoriensystem „Hemmende und fördernde Faktoren“

Kernkategorie	Hauptkategorie	Kategorie
Fördernde Umweltfaktoren	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler	Sprechweise
		Verständnis und Rücksichtnahme
		Hinweis auf Missverständnisse
		Nachfrage
	Wiederholung und Erklärung	
	Wissen der Mitschüler um Hörbeeinträchtigung	Bewusstsein
	Akzeptanz durch Mitschüler	Respektierung
	Fördernde Gesprächssituationen	Begünstigende Hörsituation
		Partnergespräche
		Schriftliche Kommunikation
	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung	Erwerb von Gesprächsfähigkeiten
		Vorbildfunktion
Wissenslücken füllen		
Fördernde Partizipation	Partizipation durch Spiel	Pingpongspiel
Hemmende Körperstrukturen/-funktionen	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung	Verarbeitungsdauer
		Verstehensprobleme
		Abhängigkeit von Lippenlesen
		Geringer Einfluss
		Keine geteilte Aufmerksamkeit
	Verhaltensauffälligkeit	Wahrnehmungsstörung
Hemmende Umweltfaktoren	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler	Sprechweise
		Keine Nachfrage
		Reaktion auf Nichtverstehen
		Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme
		Verminderter Einbezug in Gespräche
		Keine Wiederholung und keine Erklärung
		Zwischengespräche
	Hemmende Gesprächssituationen	Störlärm
		Nichttragen von Hörgeräten
		Zu lautes Sprechen
		Kein Sichtkontakt
		Wissenslücke
		Gruppengespräche
	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler	Retrospektiv
		Aktuell

Tabelle 5: Kategoriensystem „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“

Kernkategorie	Hauptkategorie	Kategorie
Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen	Gesprächsstrategien	Sichtkontakt
		Informationsbeschaffung
		Nachfrage
		Gesprächsbeitrag
		Bedürfnisse deklarieren
		Geschlossene Fragen
		Verstehen vortäuschen
		Verknüpfung
		Sich einen Überblick verschaffen
		Vorbildliches Gesprächsverhalten
	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie	Nicht nachfragen
		Kein Sichtkontakt
		Kein Informieren
	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler	Kein Zugehörigkeitsgefühl
		Ungerechtigkeitsempfinden
		Gefühl der Geringschätzung
		Verärgerung
		Unverständnis
		Abneigung
		Ignorieren
		Selbstbeherrschung
		Bedauern
		Verunsicherung
	Akzeptanz	
	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen	Kein Zugehörigkeitsgefühl
		Verärgerung
		Akzeptanz
		Humor
		Missbehagen
		Lustlosigkeit
		Kein Rückzugsverhalten
	Rückzugsverhalten	
	Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen	Zufriedenheit

Tabelle 6: Kategoriensystem „Selbstkonzept“

Kernkategorie	Hauptkategorie	Kategorie
Selbstkonzept	Idealselbst	Wunsch nach besserem Hören
		Sein wie die anderen
		Dazugehörigkeit
		Verbesserte Schulleistungen
	Realselbst	Positive Charaktereigenschaften
		Negative Charaktereigenschaften
		Positive Einschätzung der Schulleistung
		Zufriedenheit mit sich selbst
		Negative Einschätzung der Schulleistung
		Einschätzung von Fertigkeiten
		Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung
	Soziales Selbst	Positive Beziehung zu Mitschülern
		Prosoziales Verhalten
		Aktives Kontaktverhalten
		Passives Kontaktverhalten
		Stärken im Gesprächsverhalten
		Schwächen im Gesprächsverhalten
		Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)
		Wahrgenommene Fremdeinschätzung (negativ)
Direkte Fremdeinschätzung (positiv)		
Direkte Fremdeinschätzung (negativ)		

Tabelle 7: Kategoriensystem „Allgemeines Gesprächsverhalten“

Kernkategorie	Hauptkategorie	Kategorie
Allgemeines Gesprächsverhalten	Bedeutung von Gesprächen	Intention
		Gewichtigkeit
		Themenabhängigkeit
	Gesprächsthemen	Schule
		Diverses
		Kollegen
		Lehrer
		Freizeit
	<i>keine Hauptkategorie</i>	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten
		Gespräche mit anderem Geschlecht
		Pausengestaltung
		Gespräche mit bester Kollegin
		Gespräche ausserhalb der Schule
		Gespräche während dem Unterricht
		Unerwünschte Gesprächspartner
		Häufige Gesprächspartner

Tabelle 8: Kategoriensystem „Wünsche an Mitschüler“

Kernkategorie	Kategorie
Wünsche an Mitschüler	Kein Störlärm
	Angepasste Sprechweise
	Rücksichtnahme
	Respektierung
	Wiederholung und Erklärung
	Kontakt
	Keine Sonderbehandlung
	Keine Wünsche

6.2.4. Datenauswertung

Die Auswertung des Kategoriensystems erfolgt mittels dreier verschiedener Verfahren:

- Die Ergebnisse der verschiedenen Kernkategorien werden beschrieben und mit der dahinter liegenden Theorie interpretiert.
- Die Hauptkategorien werden zudem quantitativ ausgewertet. Dies erfolgt mittels grafischer Darstellungen, in denen angegeben wird, wie viele Schüler eine bestimmte Kategorie in ihren Äusserungen nennen. Mit dieser Darstellung wird der Grad der Verbreitung in der Gesamtgruppe festgestellt. Nach Cropley (2011) ermöglichen diese Daten „eine quantitative Aussage über den Grad der Verbreitung der verschiedenen Reaktionen in der Gesamtgruppe“ (S.149).

Diese qualitative und quantitative Datenauswertung ist eng miteinander verbunden und ermöglicht eine gezielte Interpretation des Interviewmaterials.

- Als drittes Verfahren wird die Fallbeschreibung angewendet. Hierfür werden zwei Kernkategorien in einer Tabelle (siehe Kapitel 7.7.) gegenübergestellt. Schüleraussagen, die die Hauptkategorien aus dem Kategoriensystem „Selbstkonzept“ und zwei Hauptkategorien aus dem Kategoriensystem „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“ betreffen, werden zusammengestellt. Ziel dieser Fallbeschreibung ist es, aus den Schüleraussagen Rückschlüsse auf das Selbstkonzept dieser Schüler zu ziehen.

Im Kapitel 7 erfolgt die Beschreibung der einzelnen Kategoriensysteme anhand der vorgestellten Verfahren. Die Interpretation dieser Ergebnisse folgt im Kapitel 8.

7. Darstellung der Ergebnisse

7.1. Erster Einblick in die Ergebnisse

Als Einstieg in die Interviews sollten die sechs befragten Oberstufenschüler darüber Auskunft geben, was ihnen durch den Kopf geht, wenn sie an Gespräche mit ihren Mitschülern denken. Für einen ersten Einblick in die Ergebnisse werden hier Ausschnitte der Antworten der sechs Jugendlichen dargestellt.

Abbildung 5: Schülerantworten auf Einstiegsfrage

Vier der sechs Antworten lassen darauf schliessen, dass das Gelingen von Gesprächen mit den Mitschülern für die Jugendlichen nicht selbstverständlich ist. Erste Gedanken zum Thema Gespräche sind bei diesen vier Oberstufenschülern Gedanken an Situationen, in welchen auf das Nichtverstehen keine Rücksicht genommen wird, das Mitsprechen erschwert ist, Störlärm die Gesprächsteilnahme behindert und gehofft wird, dass die Mitschüler verständlich sprechen. Einer der Interviewteilnehmer betont am Anfang hingegen nur die positiven Aspekte: Gespräche sind unterhaltsam und es werden viele Gespräche geführt. Der Letzte der Befragten hat Schwierigkeiten damit, sich spontan zum Thema zu äussern.

Diese sechs Antworten zeigen auf, dass Gespräche einerseits von Schüler zu Schüler unterschiedlich erlebt werden, andererseits aber auch Gemeinsamkeiten, wie das Problem mit dem Verstehen, zu entdecken sind. In den anschliessenden Kapiteln folgt die Analyse der Interviews, in dem zuerst das Kategoriensystem beschrieben wird, worauf die Diskussion der Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellung und die Schlussfolgerungen folgen.

7.2. Kategoriensystem „Hemmende und fördernde Faktoren“

Aus den Generalisierungen zu den Faktoren, welche die Beteiligung an Gesprächen hemmen beziehungsweise fördern, haben sich durch die induktive Kategorisierung elf Hauptkategorien ergeben. Diese elf Hauptkategorien können den vier Kernkategorien „Fördernde Umweltfaktoren“, „Fördernde Partizipation“, „Hemmende Körperstrukturen/-funktionen“ und „Hemmende Umweltfaktoren“ zugeordnet werden. Die Kernkategorien wurden dem ICF-Modell entnommen.

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ist ein Vorschlag der WHO (2001), international ein neues Verständnis zur Beschreibung und Analyse von „Behinderung“ und „special needs“ einzuführen.... Die ICF bedient sich universal anwendbarer, nicht speziell auf Menschen mit einer Behinderung zugeschnittener Kompetenzbereiche. (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 40)

In den nächsten Kapiteln folgen eine inhaltliche Beschreibung der Kern- und Hauptkategorien und eine grafische Darstellung zur quantitativen Auswertung der Kategorien. Die quantitative Auswertung soll aufzeigen, wie viele Schüler zu welcher Kategorie eine Aussage gemacht haben. Es muss aber beachtet werden, dass Kategorien, die wenig genannt werden, nicht gezwungenermassen weniger wichtig sind. Da die Interviews nicht jedes Mal gleich verliefen und zum Teil unterschiedliche Themen angesprochen wurden, kann es sein, dass zu einer Kategorie nur eine Aussage gemacht worden ist, obwohl die anderen Schüler dazu auch etwas hätten sagen können.

Zusätzlich zur quantitativen Auswertung werden die Kategorien kurz beschrieben und durch Zitate aus den Interviews veranschaulicht. Alle zitierten Schüleraussagen sind mit den Zeilennummern aus den Interviewtranskriptionen versehen. Im Kapitel 7.2.5. werden die Ergebnisse des Kategoriensystems „Hemmende und fördernde Faktoren“ zusammengefasst und interpretiert.

7.2.1. Fördernde Umweltfaktoren

Umweltfaktoren umfassen im ICF-Modell materielle, soziale und einstellungsbezogene Einflussfaktoren (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 51). Die in den Interviews genannten Einflussfaktoren sind mehrheitlich den sozialen Einflussfaktoren zuzuordnen, wobei der grösste Teil im schulischen Umfeld anzusiedeln ist. Dazu gehören das positive Gesprächsverhalten der Mitschüler, das Wissen der Mitschüler um die Hörbeeinträchtigung, die Akzeptanz durch die Mitschüler und die fördernden Gesprächssituationen. Auch familiäre Einflussfaktoren wurden

erwähnt, welche unter der Hauptkategorie „Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung“ zusammengefasst worden sind.

7.2.1.1. Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler

In der Hauptkategorie “Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler” sind fünf Kategorien entstanden. Diesen Kategorien wurden Verhaltensweisen der Mitschüler zugeordnet, welche die Schüler mit der Hörbeeinträchtigung in Gesprächen als förderlich erleben.

Abbildung 6: Quantitative Auswertung „Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler“

Als positives Gesprächsverhalten der Mitschüler wird von allen sechs Interviewteilnehmern genannt, dass Nichtverstandenes wiederholt wird und Gesprächsthemen erklärt werden.

„Dann sprachen sie über die E-Mail, und dann hat mir schon jemand gesagt, dass es wegen den Läusen ist“ (1529-1530).

Am zweithäufigsten wird erwähnt, dass Mitschüler Verständnis zeigen und den Einfluss der Hörbeeinträchtigung in Gesprächen berücksichtigen.

„Weil, sie wissen alle, dass ich schwerhörig bin, und dann achten sie eigentlich auch meistens darauf“ (83-84).

Vier Schüler erleben die Sprechweise der Mitschüler oder zumindest eines Teils der Mitschüler als positiv. Das bedeutet, dass sie laut und deutlich sprechen, nicht durcheinander reden oder bei Störlärm abwarten, bis er wieder ruhiger ist.

„Das ist ein wenig laut, aber dann sagen sie auch meistens: ‚Reden wir einfach nachher weiter‘“ (263-264).

Die Hälfte der befragten Oberstufenschüler erzählt, dass die Kollegen manchmal nachfragen, ob ein Gespräch verstanden wird. Auch das Nachfragen, wenn der Schüler mit der Hörbeeinträchtigung nicht verstanden worden ist, gehört in diese Kategorie.

„Also, manchmal fragen sie, ob ich es verstanden habe...“ (1572).

Ein Schüler erwähnt zudem, dass die Schüler Missverständnisse bemerken und ihn darauf hinweisen.

„...aber sie merken dann schon, wenn ich etwas Falsches sage. Dann sagen sie mir es auch, dass ich es falsch verstanden habe“ (1869-1870).

7.2.1.2. Wissen der Mitschüler um Hörbeeinträchtigung

Die Tatsache, dass die Mitschüler über die Hörbeeinträchtigung informiert sind und den Schüler mit der Hörbeeinträchtigung zum Teil schon seit vielen Jahren kennen, kann auch zu den fördernden Umweltfaktoren gezählt werden. Dieses Wissen der Mitschüler um die Hörbeeinträchtigung wird von der Hälfte der Interviewten erwähnt.

„Weil, sie wissen alle, dass ich schwerhörig bin...“ (83).

„Ja, also einer nimmt eigentlich viel Rücksicht. Er ist eben seit der ersten Klasse mit mir zusammen. Und er kennt mich jetzt gut“ (2123-2124).

7.2.1.3. Akzeptanz durch Mitschüler

Ein weiterer fördernder Faktor ist die Akzeptanz durch die Mitschüler. Zwei der befragten Oberstufenschüler erzählen, dass sie sich von ihren Klassenkollegen mit ihrer Hörbeeinträchtigung akzeptiert und respektiert fühlen.

„Ich habe das Glück, dass ich in einer Klasse bin, in der sie mich respektieren mit den Hörgeräten“ (1847-1848).

7.2.1.4. Fördernde Gesprächssituationen

Der Hauptkategorie „Fördernde Gesprächssituationen“ konnten drei Kategorien zugeordnet werden. Unter den Kategorien „Begünstigende Hörsituation“, „Partnergespräche“ und „Schriftliche Kommunikation“ werden Situationen zusammengefasst, welche die befragten Jugendlichen als förderlich für die Gesprächsteilnahme erwähnten.

Abbildung 7: Quantitative Auswertung „Fördernde Gesprächssituationen“

Mit fünf von sechs befragten Schülern erwähnt die Mehrheit, dass das Partnergespräch eine ideale Gesprächssituation darstellt. Partnergespräche werden Gruppengesprächen gegenüber deutlich bevorzugt.

„Also habe ich Partnergespräche schon lieber“ (2007-2008).

Für die Bevorzugung von Partnergesprächen werden die folgenden Gründe erwähnt:

- Bei Partnergesprächen wird alles mitgekriegt.

„Bekommst du aufgrund deiner Schwerhörigkeit alles mit?“ – „Ja, also wenn ich mit ihr alleine spreche schon, und wenn wir mit den anderen zusammenstehen, dann verstehe ich nicht immer alles“ (1343-1346).

- Die Beteiligten sind bei der Sache:

„Bei Partnergesprächen ist man eben bei der Sache“ (509-510).

- Auch der Schüler mit der Hörbeeinträchtigung kommt dazu, etwas zu sagen.
- Es sprechen nicht mehrere Schüler gleichzeitig:

„Da kommt man dazu, etwas zu sagen, und es reden nicht alle durcheinander“ (2007-2009).

Vier Schüler erzählen, dass eine fördernde Gesprächssituation dann vorhanden ist, wenn die Hörsituation begünstigend ist. Begünstigende Hörsituationen sind gegeben, wenn es wenig Umgebungslärm gibt, wenn nur jemand aufs Mal spricht oder wenn die sprechende Person in der Nähe ist. Ein Schüler nennt zudem eine tiefe Stimme als begünstigend.

„Also meistens, wenn es ruhig ist und wenn ich nach Hause laufe,...“ (1503).

Ein Befragter kommuniziert während der Schullektionen mit Zettelchen, welche beschrieben und zwischen den Kollegen hin und her geschoben werden. Auch dies stellt eine fördernde Gesprächssituation dar, da der Schüler trotz Hörbeeinträchtigung ungehindert daran teilnehmen kann.

„Wir machen es mit Zettelchen. Dann schiebe ich es zum anderen herüber“ (523).

7.2.1.5. Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung

In den Interviews ging es hauptsächlich um Gespräche mit den Mitschülern. Ohne danach gefragt zu werden, erwähnten jedoch einzelne Schüler den Einfluss ihrer Familie auf die Gespräche in der Schule. Aus den Schilderungen haben sich drei Kategorien ergeben.

Abbildung 8: Quantitative Auswertung „Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung“

Ein Schüler beschreibt, dass zu Hause Fähigkeiten erworben werden, welche auch in der Schule für die Beteiligung an Gesprächen gebraucht werden. Dabei werden der Erwerb der Lautsprache und die Strategie, die sprechende Person anzuschauen, erwähnt.

„Ich bin mich gewöhnt auch von zu Hause. Wir sprechen Lautsprache“ (195-196).

Ein anderer Schüler beschreibt, dass in der Familie ein vorbildliches Kommunikationsverhalten vorherrsche.

„Ausser in der Familie, weil es dort die meisten auch haben. Also wissen sie auch, wie es für andere ist“ (391-392).

Von zwei Interviewteilnehmern wird beschrieben, dass sie durch Gespräche in der Familie Informationen erhalten, welche ihnen helfen zu verstehen, worüber in der Schule gesprochen wird.

„...weil mein Vater zum Glück jeden Abend davon spricht“ (553-554).

7.2.2. Fördernde Partizipation

Was die Partizipation an Gesprächen fördert, wurde bereits durch einen Teil der vorherigen Hauptkategorien beschrieben. Ein Schüler erwähnt einen zusätzlichen Faktor, welcher die Partizipation am Gruppenleben erleichtert, der aber nicht direkt mit Gesprächen zu tun hat. Die Hauptkategorie wird mit ‚Partizipation durch Spiel‘ bezeichnet und es geht darum, dass der Schüler durch das gemeinsame Pingpongspiel in der Pause Anschluss an die Gruppe gefunden hat.

„Ausgeschlossen, also... Seit ich auch Pingpong spiele, nicht mehr so. Da bin ich eigentlich auch immer dabei“ (2091-2092).

7.2.3. Hemmende Körperstrukturen/-funktionen

Von den Schülern erlebte Einflüsse der Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsbeteiligung wurden der Kernkategorie „hemmende Körperstrukturen/-funktionen“ zugeordnet. Der Name entstammt dem ICF-Modell. Was mit Körperstrukturen und Körperfunktionen in der ICF gemeint ist, erklären Niedermann et al., (2007) wie folgt:

Unter Körperfunktionen werden physiologische Funktionen von Körpersystemen einschliesslich psychologischer Funktionen verstanden. Es sind dies geistige Funktionen (Wahrnehmung, Denken, Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnis), sensorische Verarbeitung, Funktionen im Zusammenhang mit Stimme und Sprechen, psychomotorische sowie emotionale Funktionen. Körperstrukturen sind die anatomischen Teile des Körpers. Hierunter fallen das Hirn- und Nervensystem, die Sinnesorgane (Nase, Ohr, Gleichgewicht, Geruch, Geschmack), Stimm- und Sprechorgane, Herz, Immun- und Atmungssystem, Verdauung, Stoffwechsel, Drüsen sowie Bewegung und Haut. (S. 49)

Durch die Schädigung des Aussen-, Mittel- oder Innenohrs liegen bei einer Hörbeeinträchtigung Veränderungen in den Körperstrukturen vor. Diese Veränderungen führen zu einer beeinträchtigten Verarbeitung von auditiven Sinneseindrücken, was den Körperfunktionen zugeordnet werden kann. Als Folgen dieser Veränderungen werden von den befragten Jugendlichen eine verlängerte Verarbeitungsdauer von Gehörtem, allgemeine Verstehensprobleme, die Abhängigkeit vom Lippenlesen und Schwierigkeiten mit der geteilten Aufmerksamkeit erwähnt. Der subjektiv erlebte Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsteilnahme wird von der Hälfte der Schüler als gering bezeichnet, die anderen nehmen keine Stellung dazu.

Von einem der befragten Oberstufenschüler wurde zudem eine Verhaltensauffälligkeit erwähnt, welche auch dieser Kernkategorie zugeordnet worden ist.

7.2.3.1. Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung

Die in Abbildung 9 dargestellten Kategorien umfassen Aussagen der Schüler zum subjektiv erlebten Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsbeteiligung.

Abbildung 9: Quantitative Auswertung „Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung“

Von fünf Schülern und somit am häufigsten als Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsbeteiligung genannt, werden Verstehensprobleme.

„Es passiert mir eben oft, dass ich etwas nicht verstehe...“ (617).

Neben der Tatsache, dass oft nicht jedes Wort verstanden wird, geht es dabei um das häufige Vorkommen von Missverständnissen und darum, dass Scherze teilweise nicht mitbekommen werden. Es kommt auch vor, dass überhaupt nicht erfasst wird, was das Gesprächsthema ist.

Von drei Interviewteilnehmern wird der Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsbeteiligung als gering eingeschätzt, wobei auch von diesen Schülern Verstehensprobleme und teils weitere Erschwernisse genannt werden.

„Ja, so viel verpasse ich jetzt auch wieder nicht,...“ (1541).

Dass Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung Mühe mit der geteilten Aufmerksamkeit haben, wurde von Hintermair (2008) beschrieben. „Das Phänomen der „geteilten Aufmerksamkeit“ beschreibt den Umstand, dass in der Kommunikation, vor allem mit einem hochgradig hörgeschädigten Kind, in der Regel sich das Kind nicht einem Gegenstand zuwenden kann und gleichzeitig über diesen Gegenstand gesprochene/gebärdete Information problemlos aufnehmen kann“ (S.143). Da dieses Phänomen in zwei Interviews vorkommt, wurde eine Kategorie mit „Keine geteilte Aufmerksamkeit“ betitelt. Ein Schüler beschreibt das Erleben wie folgt:

„Hast du sie nicht verstanden oder warum?“ – „Hmm nein, ich war mit etwas anderem beschäftigt“ (1317-1318).

Die längere Verarbeitungsdauer und die Abhängigkeit vom Lippenlesen werden von je einem Schüler erwähnt.

„Manchmal, wenn sie etwas sagen, dann dauert es ein bisschen, bis ich es verstanden habe. Dann gehen sie irgendwie weg, und dann merke ich erst: Ja, sie hat ja das gesagt“ (1463-1464).

„Also, du bist eigentlich auch auf das Lippenablesen angewiesen?“ – „Ja“ (951-952).

7.2.3.2. Verhaltensauffälligkeit

Kommen neben der Hörbeeinträchtigung weitere Besonderheiten in den Körperstrukturen und -funktionen vor, kann dies als zusätzliche Belastung erlebt werden. Schülerin C beschreibt eine Wahrnehmungsstörung, welche sie als Problem empfindet.

„Meine Wahrnehmungsstörung ist auch ein Problem... ich spüre dies nicht und das ist manchmal sehr peinlich. Und dann stupst mich meine Mutter an und macht mich darauf aufmerksam. Ja, das ist eben auch ein grosser Minuspunkt, den ich habe“ (1214-1218).

7.2.4. Hemmende Umweltfaktoren

Was mit Umweltfaktoren gemeint ist, wurde im Kapitel 7.2.1. beschrieben. In diesem Kapitel geht es um diejenigen Kategorien, welche als hemmende Umweltfaktoren bezeichnet werden können.

In ihrem Schulalltag werden die Interviewteilnehmer immer wieder mit einem Gesprächsverhalten der Mitschüler konfrontiert, welches die Gesprächsteilnahme erschwert. Diese Verhaltensmuster fallen unter die Hauptkategorie „Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler“. Situationen, welche nicht direkt mit dem Verhalten der Mitschüler zu tun haben, aber dennoch die Gespräche behindern, gehören zur Hauptkategorie „Hemmende Gesprächssituationen“. Unter „Geringe Akzeptanz“ durch Mitschüler fallen Schilderungen, die aufzeigen, dass sich der befragte Schüler von den Mitschülern wenig akzeptiert fühlt. Auch dies ist ein Faktor, welcher die Gesprächsbeteiligung hemmen kann. Schüler, die nicht akzeptiert werden, werden normalerweise weniger in Gespräche einbezogen.

7.2.4.1. Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler

Der Hauptkategorie „Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler“ können sechs Kategorien zugeordnet werden. In diesen sechs Kategorien enthalten sind Schilderungen der Befragten bezüglich Gesprächsverhalten der Mitschüler, welches sie als hemmend für die Teilnahme an Gesprächen erleben.

Abbildung 10: Quantitative Auswertung „Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler“

Von fünf der sechs befragten Schülern wird erzählt, dass die Sprechweise von einigen Mitschülern das Verstehen erschwert. Leises, undeutliches und schnelles Sprechen werden als hemmend erlebt.

„Also, manchmal verstehe ich nicht so viel. Entweder, weil es einfach undeutlich ist, oder weil jemand etwas leise gesagt hat...“ (81-82).

Ebenso oft wie die Sprechweise wird der Umstand, dass die Mitschüler Nichtverstandenes nicht wiederholen und keine Erklärungen dazu abgeben, worum es in ihren Gesprächen geht, als hemmend beschrieben.

„Wenn sie am Reden sind und dann verstehe ich es nicht, dann frage ich und dann reden sie einfach weiter...“ (143-144).

Vier Schüler haben schon die Erfahrung gemacht, dass Kollegen kein Verständnis für den Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsbeteiligung haben, oder zwar theoretisch über Wissen verfügen, trotzdem aber keine Rücksicht nehmen.

„Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen“ (1060-1061).

Dass sie nicht so stark in Gespräche miteinbezogen werden, wie sie es sich wünschen würden, erzählen zwei Schüler.

„Und das spüre ich bei den anderen auch, also, dass sie mehr mit den anderen schwatzen als mit mir“ (870-871).

Zwei Schüler schildern, dass sie bei Gesprächen, welchen sie nur schwer folgen können, von ihren Mitschülern nicht gefragt würden, ob der Gesprächsinhalt verstanden werde.

„Also fragen sie bei dir nicht nach?“ – „Nein“ (1361-1362).

Eine einzelne Schülerin erzählt von negativen Schülerreaktionen in Situationen, in welchen sie etwas nicht versteht. Die Reaktionen bestehen darin, dass die Kolleginnen genervt reagieren oder lachen.

„...und A. beginnt zu lachen, weil ich es falsch verstanden habe...“ (1032-1033).

7.2.4.2. Hemmende Gesprächssituationen

Der Hauptkategorie „Hemmende Gesprächssituationen“ wurden sieben Kategorien zugeordnet. Diese in Abbildung 11 dargestellten Kategorien fassen Situationen zusammen, welche die befragten Jugendlichen als hemmend für die Gesprächsteilnahme erleben.

Abbildung 11: Quantitative Auswertung „Hemmende Gesprächssituationen“

Gruppengespräche nennen fünf von sechs Interviewpartnern als hemmende Gesprächssituationen. Eine der Schwierigkeiten an Gruppengesprächen besteht darin, dass teilweise verschiedene Beteiligte gleichzeitig sprechen oder sich die Gesprächsbeiträge zumindest überschneiden. Eine weitere Schwierigkeit besteht im schnellen Sprecherwechsel. Da das Gespräch so schnell abläuft, ist es für die Schüler mit der Hörbeeinträchtigung herausfordernd, dem Gespräch überhaupt folgen zu können. Wie aus dem folgenden Interviewauszug ersichtlich ist, kommen sie dann kaum dazu, selbst einen Gesprächsbeitrag zu leisten.

„...und bei den Gruppengesprächen, da habe ich es nicht so gern. Da reden einfach alle durcheinander, und da verstehe ich es nicht so. Und da kommt man auch fast nie dazu, etwas zu sagen“ (2005-2007).

Vier der befragten Schüler nennen Störlärm als Erschwernis.

„Aber es ist halt einfach, wenn es rundherum laut ist, dann wird es schwierig“ (1287).

Eine Gesprächsart, welche neben den Gruppengesprächen von einer Mehrheit der Interviewpartner als schwierig bezeichnet wird, ist das Zwischengespräch. Mit Zwischengesprächen sind Gespräche gemeint, welche die Schüler während des Unterrichts untereinander führen und welche nicht den Unterrichtsinhalt betreffen. Häufig finden solche Gespräche im Flüsterton statt, da die Lehrperson sie nicht hören sollte.

„Also bei Zwischengesprächen flüstert man ja miteinander, und dann verstehe ich dies einfach nicht“ (924-925).

Vereinzelte Antworten gab es zu den Kategorien „Nichttragen der Hörgeräte“, „Zu lautes Sprechen“, „Kein Sichtkontakt“ und „Wissenslücke“.

Das Nichttragen der Hörgeräte verhindert zum Beispiel im Schwimmunterricht die Teilnahme an Gesprächen.

„...wenn ich die Hörgeräte ausziehe, dann höre ich nicht, was die anderen sprechen. Darum ging ich auch nie gerne ins Schwimmen, weil ich nie wusste, was der Schwimmlehrer sagt“ (1667-1669).

Lautes Sprechen kann, ebenso wie sehr leises Sprechen, das Verstehen verhindern. Das zu laute Sprechen wurde nicht dem negativen Schülerverhalten zugeordnet, da es aus guter Absicht geschieht. Die Mitschüler denken, dass sie durch lauterer Sprechen das Verstehen erleichtern, was jedoch nicht immer der Fall ist.

„...wenn ich dann nachfrage, sprechen sie dann lauter, und dann verstehe ich es noch schlechter“ (1460-1461).

Wenn ein Schulzimmerwechsel stattfindet, gehen die Schüler nebeneinander her. Für Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung ist das Verstehen eines Gespräches in dieser Situation erschwert, da der Sichtkontakt nicht gewährleistet ist.

„Ja, und wenn wir herumlaufen, dann sprechen sie auch mehr zusammen, als mit mir, weil sie können nach vorne schauen und schwatzen“ (959-960).

Die Kategorie „Wissenslücke“ beinhaltet die Schilderung eines Schülers, über aktuelle Themen des Schulalltags oder des Weltgeschehens, nicht immer Bescheid zu wissen. Diese

Wissenslücken führen dazu, dass er sich am Gespräch nicht beteiligen kann, da er sich zuerst übers Thema Informationen besorgen muss.

„Manchmal hat es mit einem Thema zu tun, von dem schon alle wissen, und dann beginnen sie überall darüber zu schwatzen, und ich weiss natürlich wieder nichts“ (373-374).

7.2.4.3. Geringe Akzeptanz durch Mitschüler

Die Hauptkategorie „Geringe Akzeptanz durch Mitschüler“ umfasst die beiden Kategorien „Retrospektiv“ und „Aktuell“. In die ersten der beiden Kategorien gehören Schilderungen über wenig erlebte Akzeptanz in früheren Jahren. Die zweite Kategorie beinhaltet Schilderungen über die zur Zeit der Interviewdurchführung erlebte Situation.

Abbildung 12: Quantitative Auswertung „Geringe Akzeptanz durch Mitschüler“

Die Hälfte der sechs Befragten beschreibt, dass sie im Verlaufe ihrer Schulzeit erlebt haben, dass sie sich durch ihre Mitschüler nicht akzeptiert gefühlt hatten. Erwähnt werden Lästern, Hänseleien und Ausgeschlossensein.

„Dann haben sie angefangen, über mich zu lästern und mich mehr auszuschliessen“ (121).

Aktuell fühlt sich nur noch jemand nicht akzeptiert.

„Ja, und das gibt mir eher so eine Aussenseiterrolle“ (965).

7.2.5. Zusammenfassung und Interpretation

An dieser Stelle werden einige Ergebnisse aus dem Kapitel 7.2. hervorgehoben, welche besonders bedeutsam sind. Eine Auswertung und Kommentierung der relevanten Ergebnisse des gesamten Kategoriensystems folgt im achten Kapitel.

Die Auswertung der Schülerantworten zeigt, dass das Gelingen beziehungsweise Misslingen von Gesprächen von vielen Faktoren abhängt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der systemischen Sichtweise, die davon ausgeht, dass ein Problem nie bei einem Individuum alleine zu suchen ist. Störungen werden als Systemstörungen und nicht als individuelle Defizite betrachtet (vgl. Eggert et al., 2010, S. 102).

Systemisches Denken berücksichtigt, dass sich menschliches Leben grundsätzlich im Kontext verschiedener Lebensräume und sozialer Bezüge vollzieht. (...) Systemisches Denken ist folglich eine Betrachtungsweise, die den Kontext (die Lebenswelt) grundsätzlich mit einbezieht und den Blick auf Muster, Beziehungen und Dynamiken in diesem Lebenskontext richtet. (Eggert et al., 2010, S. 98)

In den Schilderungen der Schüler zeigen sich Einflüsse des Verhaltens der Mitschüler, des Kontexts, in welchem die Gespräche stattfinden, der Familie und der Körperstrukturen und Körperfunktionen. In den anschliessenden Kapiteln wird ausserdem auf das Verhalten, welches der Jugendliche mit der Hörbeeinträchtigung selbst zeigt, eingegangen.

Speziell zu erwähnen ist die Bedeutung, welche der Hörsituation zukommt. Sowohl bei den fördernden als auch bei den hemmenden Faktoren wird die Hörsituation von einem grossen Teil der interviewten Schüler erwähnt. Eine ruhige Umgebung wird mehrfach als Voraussetzung für gelingende Gespräche genannt. Störlärm wird als stark beeinträchtigend empfunden.

Eindeutig ist auch die Bevorzugung von Gesprächen mit nur einem Gesprächspartner. In Partnergesprächen ist das Verstehen meistens gewährleistet, wohingegen die Beteiligung an Gruppen- und Zwischengesprächen aufgrund mangelnden Verstehens nur teilweise möglich ist.

Ein grosser Stellenwert in den Schilderungen der Jugendlichen kommt dem Gesprächsverhalten der Mitschüler zu, wobei förderndes und hemmendes Gesprächsverhalten etwa gleich häufig erwähnt werden. Dies lässt darauf schliessen, dass in informellen Gesprächen viele positive, aber auch viele negative Erfahrungen gemacht werden. Mehrfach wurde zudem erzählt, dass die Mitschüler über die Hörbeeinträchtigung informiert sind und über Kommunikationsregeln Bescheid wissen. Dass trotzdem so häufig hemmendes Gesprächsverhalten der Mitschüler erwähnt wird, kann ein Hinweis darauf sein, dass diese zwar über spezifisches Wissen zur Hörbeeinträchtigung verfügen, dies aber nicht immer umsetzen.

7.3. Kategoriensystem „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“

Diejenigen Kategorien, welche mit den Reaktionen der hörbeeinträchtigten Schüler auf herausfordernde Gesprächssituationen zu tun haben, wurden in fünf induktiv entstandenen Hauptkategorien zusammengefasst: „Gesprächsstrategien“, „Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie“, „Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler“, „Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“ und „Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen“. Dabei betreffen die ersten beiden Hauptkategorien Handlungen, die anderen drei Hauptkategorien hingegen Emotionen.

In den Kapiteln 7.3.1. bis 7.3.5. werden diese Hauptkategorien beschrieben und durch Beispiele aus den Interviews veranschaulicht. Die quantitative Auswertung der Kategorien wird grafisch dargestellt. Im Kapitel 7.3.6. folgt die Zusammenfassung und Interpretation der dargestellten Ergebnisse.

7.3.1. Gesprächsstrategien

Die Hauptkategorie „Gesprächsstrategien“ umfasst zehn Kategorien, die in der Abbildung 13 gezeigt werden. Die zehn Kategorien betreffen Verhaltensmuster, welche die befragten Schüler zeigen, um die Beteiligung an Gesprächen zu ermöglichen.

Abbildung 13: Quantitative Auswertung „Gesprächsstrategien“

Von allen Schülern, und somit am häufigsten genannt, wird das Nachfragen.

„Ich frage meistens nach, wenn ich es nicht verstehe“ (610).

Von vier Schülern wird beschrieben, dass sie darauf achten, Sichtkontakt zur Sprechenden Person herstellen zu können. Dies erfordert Konzentration auf den Sprecher und volle Aufmerksamkeit während des Gesprächs. Durch den Sichtkontakt wird das Lippenlesen ermöglicht.

„Ich schaue einfach, konzentriere mich einfach ein wenig auf die Person, die spricht“ (194-195).

Ebenfalls vier Schüler schildern, dass sie ihre Mitschüler manchmal auf Kommunikationsregeln hinweisen. Diese Schilderungen gehören zur Kategorie „Bedürfnisse deklarieren“.

„...dann sage ich von mir aus, dass sie deutlicher und lauter sprechen sollen, damit ich es gut verstehe“ (1828-1829).

Dass sie sich zuerst einen Überblick über die Gesprächssituation verschaffen, erzählen drei Jugendliche. Damit ist gemeint, dass sie zuerst einfach einmal zuhören und beobachten, um einen Eindruck davon zu bekommen, worum es im Gespräch geht.

„Zuerst beobachten, was sie reden, dann etwas ausdenken, was ich sagen könnte und dann zu ihnen gehen und immer probieren zu sagen, das und das“ (2293-2294).

Zwei Interviewpartner gaben an, manchmal vorzutäuschen, dass sie das Gespräch verstanden hätten.

„Ja, und das passiert mir öfters, dass ich nicht höre, was sie mir ins Ohr sagen und ich dann einfach lache, weil sie auch ein lachendes Gesicht macht und ich dann sage: ‚Ja, aha, hm‘, und tu so, als ob ich es verstanden hätte“ (925-927).

Die Strategie „Verknüpfung“ besteht darin, die Gesprächsbruchstücke, welche verstanden werden, zu einem sinnvollen Ganzen zu kombinieren. Sie wird von zwei Schülern genannt, wie auch die Strategie, selbst vorbildlich, das heißt, in einer angemessenen Lautstärke und deutlich, zu sprechen.

„Ja, ich probiere es dann zusammenzureimen, wenn ich etwas verstehe und etwas nicht“ (1352).

„Also, ich spreche extra laut, nicht extrem, aber einfach stärker...“ (1098).

Einzelne Antworten fallen unter die Kategorien „Informationsbeschaffung“, „Gesprächsbeitrag“ und „Geschlossene Fragen“.

Sich selbst Informationen zu einem Thema zu suchen, kann dazu beitragen, sich besser am Gespräch beteiligen zu können, wenn das Thema wieder einmal aufkommt.

„...ab und zu, wenn es mich interessiert, suche ich selber Informationen...“ (571-572)

Mit „Gesprächsbeitrag“ ist gemeint, dass der Schüler sich bewusst vornimmt, sich ins Gespräch einzubringen.

„Also in Gruppengesprächen immer etwas zu sagen probieren, damit sie mal auf dich hören. Und dann auch etwas, also Sinnvolles... Etwas sagen, das sie vielleicht interessiert“ (2291-2292).

Auch das Stellen geschlossener Fragen kann als Gesprächsstrategie angewendet werden, wenn davon auszugehen ist, dass längere Antworten nicht verstanden würden. Eine Schülerin beschreibt es wie folgt:

„Aber, wenn ich eine Frage laut stelle, bei der er nur mit Ja oder Nein antworten muss, dann ist es auch kein Problem“ (1073-1075).

7.3.2. Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie

Gesprächsstrategien, über die man verfügt, können sowohl eingesetzt als auch bewusst nicht eingesetzt werden. Da auch das bewusste Nicht-Anwenden von Strategien eine Reaktionsweise auf herausfordernde Situationen darstellt, bildet es eine eigene Hauptkategorie. Zu dieser Hauptkategorie gehören die Kategorien „Nicht nachfragen“, „Kein Sichtkontakt“ und „Kein Informieren“.

Abbildung 14: Quantitative Auswertung „Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie“

Die drei in Abbildung 14 dargestellten Kategorien entstammen alle demselben Interview. Nur die Schülerin C erwähnte von sich aus das bewusste Nicht-Anwenden von Strategien, was aber nicht bedeutet, dass die anderen Interviewteilnehmenden nie solche Situationen erleben.

„Nicht nachfragen“ kann vorkommen, wenn davon auszugehen ist, dass das Wiederholen des Gesagten keinen grossen Nutzen bringen würde.

„Und bei diesen Personen, die nuscheln, frage ich nicht nach“ (1109-1110).

Sichtkontakt wird von dieser Schülerin nicht versucht herzustellen, wenn die Gesprächssituation das Verstehen stark erschwert und es mühsam wäre, sich um Sichtkontakt zu bemühen. Im folgenden Beispiel geht es darum, dass die Kolleginnen während dem Schwatzen nebeneinander hergehen.

„Ja, und eben, dann laufe ich einfach voraus. Es ist mir egal, was sie hinter mir schwatzen. Ich verstehe es ja sowieso nicht“ (952-953).

Die Schülerin C hat die Erfahrung gemacht, dass es schnell wieder in Vergessenheit gerät, wenn sie die Klassenkollegen über Kommunikationsregeln im Umgang mit Menschen mit

einer Hörbeeinträchtigung informiert. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen entscheidet sie sich manchmal bewusst dafür, nicht mehr zu informieren.

„Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen“ (1060-1061).

7.3.3. Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler

Die Hauptkategorie „Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler“ umfasst elf Kategorien, die in der Abbildung 15 dargestellt werden. Den elf Kategorien wurden Schüleraussagen zugeordnet, welche Emotionen betreffen, die auf negativ erlebtes Verhalten der Mitschüler folgen. Was mit negativem Schülerverhalten gemeint ist, wird im Kapitel 7.2.4.1. beschrieben. Das Wort „negativ“ ist im Namen der Kategorie in Klammern geschrieben, da emotionale Reaktionen wie „Verärgerung“ auch im Zusammenhang mit gut gemeintem Schülerverhalten erwähnt wurden. So kann im Grunde genommen positives Gesprächsverhalten der Mitschüler, wie zum Beispiel das Nachfragen, ob ein Gespräch verstanden worden ist, vom Schüler mit der Hörbeeinträchtigung als störend empfunden werden.

Abbildung 15: Quantitative Auswertung „Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler“

Am häufigsten genannt wurden Emotionen, welche der Kategorie „Verärgerung“ zugeordnet werden können. Fünf von sechs Schülern berichteten von Gefühlen des Sich-Nervens, der Wut, des Ärgers, des Sich-Aufregens oder des Aggressiv-Werdens.

„Ja, und dann habe ich mich richtig über sie aufgeregt, weil sie kein Verständnis hatte für mich“ (1153-1154).

Von der Hälfte der Befragten wird erzählt, dass sie hin und wieder das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Dieses Gefühl tritt dann auf, wenn sie sich an Gesprächen nicht in demjenigen Masse beteiligen können, in dem sie sich gerne beteiligen würden.

„...dann frage ich, und dann reden sie einfach weiter und dann fühle ich mich schon ein wenig ausgeschlossen“ (143-144).

Die gleiche Anzahl von Schülern erzählt davon, wie sie dem als schwierig erlebten Verhalten der Mitschüler mit positiven Gedanken begegnen. Sie können beispielsweise damit umgehen, dass die Mitschüler nicht alles wiederholen oder sie sagen sich, dass es nicht wichtig sei, jedes geflüsterte Gespräch mitzubekommen. Diese Schilderungen gehören zur Kategorie „Akzeptanz“.

„Dann denke ich manchmal: ‚Das ist eh unwichtig, das brauche ich nicht‘“ (958-959).

Von zwei Schülern konnten Aussagen der Kategorie „Gefühl der Geringschätzung“ zugeordnet werden. Diese Schüler fühlen sich durch die Art und Weise, wie die Mitschüler sich ihnen gegenüber in Gesprächen verhalten, nicht respektiert und nicht ernst genommen

„Es ist einfach respektlos von denen. Dann denke ich immer wieder: ‚Warum respektieren sie mich nicht? Wieso machen sie das? Ich hab das doch schon oft gesagt‘“ (1058-1059).

Dass sie sich darum bemühen, sich nicht aufzuregen und Selbstbeherrschung zu wahren, wenn sie wegen ihren Mitschülern schwierige Situationen erleben, berichten zwei der Interviewteilnehmer.

„Das bringt gar nichts, wenn du ausrastest. Du fügst dir nur selbst Schaden im Herzen zu. Also lern dich abzuregen und nimm solche Sachen nicht so schlimm“ (777-778).

Ebenfalls zweimal kommt das Gefühl des Bedauerns vor.

„Ja, also es hat schon Situationen gegeben, in denen sie sagten: ‚Es ist egal, ich sage es nicht noch einmal.‘ Und das hatte ich schade gefunden...“ (1865-1866).

Vereinzelte Antworten fallen unter die Kategorien „Ungerechtigkeitsempfinden“, „Unverständnis“, „Abneigung“, „Ignorieren“ und „Verunsicherung“.

„Weil, dann sagen sie mir etwas und weil ich es nicht verstehe durch mein Hören, sagen sie: ‚Ja ist egal, ist jetzt unwichtig.‘ ... Ich finde das ungerecht“ (369-371).

„Aber eben, wenn sie dann so ‚ja, ist egal‘ und so sagen, dann ist das für mich so: ‚Bitte, ich mein, ich bin ja schwerhörig!“ (575-576)

„...und sie dann keine Geduld hat und nicht mehr zuhört, dann weiss ich, dass mir diese Person nicht sympathisch ist“ (1051-1052).

„Es sind zwar schlimme Wörter, welche sie auf dich zu werfen, aber wenn du es ignorierst, ist es, glaube ich, fast besser“ (778-779).

„...A. beginnt zu lachen, weil ich es falsch verstanden habe, und dann war ich natürlich total verunsichert“ (1032-1033).

7.3.4. Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen

In der Hauptkategorie „Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“ entstanden acht Kategorien. Unter diesen acht Kategorien werden Emotionen zusammengefasst, welche die befragten Jugendlichen als Reaktionen auf Gesprächssituationen schildern, welche im Kapitel 7.2.4.2. unter die Hauptkategorie „Hemmende Gesprächssituationen“ gefallen sind.

Abbildung 16: Quantitative Auswertung „Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“

Als eine Form der Reaktion auf herausfordernde Gesprächssituationen wird, wie auch als Reaktion auf negatives Schülerverhalten, Akzeptanz genannt. Vier Schüler beschreiben Situationen, in welchen sie gut damit umgehen können, dass sie nicht alles verstehen. Das heißt, sie ärgern sich nicht und fühlen sich auch nicht ausgeschlossen.

„Und wie ist das Gefühl für dich, wenn du nicht immer alles verstehst?“ – „Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Ich nerve mich nicht“ (1741-1742).

In anderen Situationen hingegen wird bei Nichtverstehen oder bei Missverständnissen Missbehagen empfunden. Dies wird von drei Schülern beschrieben.

„Ja, ich habe eigentlich nicht gern, dass ich es falsch verstehe“ (2215).

Zwei Interviewteilnehmer erzählen von Gesprächssituationen, in welchen sie das Gefühl haben, nicht dazuzugehören.

„Ja, wenn zum Beispiel wir drei Mädchen zusammen auf dem schmalen Weg zur Turnhalle hinauflaufen und ich entweder vorne oder hinten bin, dann grenzt es mich aus. Also wegen dem Schwatzen meine ich“ (948-950).

Ebenfalls zwei Interviewteilnehmer sagen, dass sie mit Humor auf gewisse Situationen reagieren können.

„Eigentlich ist das lustig, aber... Also ich habe gerne solche Missverständnisse“ (694-695).

Eine Schülerin spricht von einem Gefühl der Lustlosigkeit, wenn es um die Beteiligung an Gruppengesprächen geht.

„Ich merke manchmal einfach, dass es mir ein bisschen stinkt...“ (1042).

Die gleiche Schülerin spricht davon, dass sie sich manchmal ärgert, wenn sie etwas falsch versteht oder wenn sie einem Gruppengespräch nicht folgen kann.

„Wie fühlst du dich dabei, wenn du nicht alles mitbekommst?“ – „Ich nerve mich manchmal ab und zu...“ (962-964)

Wenn die Gesprächsbeteiligung schwierig ist, kommt es vor, dass sich die hörbeeinträchtigten Schüler aus dem Gespräch zurückziehen. Ein solches Rückzugsverhalten schildern drei der befragten Jugendlichen.

„Ich bin auch schon weggelaufen und bin zu jemand anderem...“ (1770)

Ein Schüler berichtet hingegen, dass er sich aus Gesprächen, von welchen er nicht alles versteht, nicht zurückzieht.

„Ja, ich versuche schon, mich nicht zurückzuziehen“ (2012).

7.3.5. Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen

Eine einzelne Schülerin spricht im Interview auch von ihrer emotionalen Reaktion auf positive Gesprächssituationen. Sie schildert, dass sie sich in Partnergesprächen glücklich und zufrieden fühle. Somit gehört zur Hauptkategorie „Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen“ die Kategorie „Zufriedenheit“.

„Ja, wenn ich mit jemandem unter vier Augen sprechen kann,... Ja, dann bin ich eigentlich immer glücklich und zufrieden“ (1124-1126).

7.3.6. Zusammenfassung und Interpretation

Die Schilderungen der Oberstufenschüler in Bezug auf die Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen zeigen, dass sie über vielfältige Strategien verfügen, welche sie anwenden, um die Beteiligung an Gesprächen zu ermöglichen beziehungsweise zu erleichtern. Es geht dabei insbesondere um die Beteiligung an Gesprächen mit mehr als einem Gesprächspartner. Die Strategien werden zum Teil bewusst eingesetzt, zum Teil sind sie automatisiert. Zu den bewusst eingesetzten Strategien kann das Beschaffen von Informationen zu einem aktuellen Gesprächsthema gezählt werden. Unbewusst angewendet wird zum Beispiel das Ablesen von den Lippen. Das Einsetzen vielfältiger Strategien in Gesprächen bedeutet, dass die Jugendlichen mit der Hörbeeinträchtigung einen zusätzlichen Aufwand leisten müssen, um sich an Gesprächen beteiligen zu können. Immer wieder müssen sie nachfragen, um Wiederholung bitten oder sich aus den verstandenen Bruchstücken eines Gesprächs einen Sinn zusammenreimen. Zudem ist es notwendig, dass sie Aufklärungsarbeit leisten, was ihre Hörbeeinträchtigung und wichtige Kommunikationsregeln betrifft. Dass die Jugendlichen zeitweise nicht den Willen haben, diesen Mehraufwand zu leisten und durch das häufige Nachfragen eine Sonderrolle einzunehmen, ist nachvollziehbar. Aus diesem Grund kommt es vor, dass Verstehen vorgetäuscht wird oder dass Gesprächsstrategien bewusst nicht angewendet werden.

Während und nach den Gesprächen können emotionale Reaktionen auftreten, die sich auf das Verhalten der Mitschüler oder auf die Gesprächssituation beziehen. Sie reichen von Verärgerung über Missbehagen und Verunsicherung bis zu Akzeptanz und Humor. Dieselben emotionalen Reaktionen können auch hörende Kinder und Jugendliche erleben, da auch bei ihnen nicht alle Gespräche befriedigend verlaufen. Es ist aber davon auszugehen, dass Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung häufiger solchen Emotionen ausgesetzt sind. Das Gefühl des Missbehagens, welches von einem Teil der Schüler bei Missverständnissen empfunden wird, kommt bei ihnen zum Beispiel häufiger vor, da sie öfters als hörende Menschen, Missverständnisse erleben. Ein anderes Beispiel ist das Gefühl des Nicht-Dazugehörens. Weil bei Gruppengesprächen oft nicht alles verstanden wird und die Gesprächsbeteiligung dadurch behindert wird, tritt das Gefühl des Ausgeschlossenenseins bei hörbeeinträchtigten Schülern wahrscheinlich häufiger auf als bei hörenden Schülern.

Hervorzuheben ist, dass die emotionalen Reaktionen nicht nur negativ sind. Es wird auch erzählt, dass über schwierige Situationen gelacht werden kann oder dass mit den Jahren gelernt worden ist, sich selbst zu beherrschen und nicht alles so tragisch zu nehmen. So fallen die Reaktionen je nach Schüler unterschiedlich aus. Der eine stört sich an Missverständnissen, während der andere sie lustig findet. Genauso kann derselbe Schüler in einer Situation verärgert darüber sein, nicht alles zu verstehen, in einer anderen Situation hingegen akzeptieren, dass er nicht alles mitbekommt.

7.4. Kategoriensystem „Selbstkonzept“

Das Kategoriensystem Selbstkonzept umfasst mit „Idealselbst“, „Realselbst“ und „Soziales Selbst“ drei Hauptkategorien. In den folgenden Unterkapiteln werden die Hauptkategorien kurz beschrieben, die Aussagen der Schüler grafisch dargestellt und mit Beispielen aus den Interviews ergänzt. Im Kapitel 7.4.4. werden die Ergebnisse des Kategoriensystems „Selbstkonzept“ zusammengefasst und interpretiert. Im Kapitel 7.7. erfolgen die Fallbeschreibungen, in denen die Hauptkategorien des Kategoriensystems „Selbstkonzept“ und zwei Hauptkategorien aus dem Kategoriensystem „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“ tabellarisch gegenübergestellt werden. Dabei werden genannte Schüleraussagen zu diesen genannten Hauptkategorien zusammengefasst und Rückschlüsse auf das Selbstkonzept gezogen.

7.4.1. Idealselbst

Wie im Kapitel 4.1.3. beschrieben, beschreibt das Idealselbst eines Menschen Vorstellungen, wie er sein möchte. Es beinhaltet neben dem erwünschten Selbst, welches in seinen erreichbaren Möglichkeiten liegt, auch das Wunschbild der eigenen Person, welches unerreichbar bleibt. Der Hauptkategorie „Idealselbst“ wurden vier Kategorien zugeordnet, welche in Abbildung 17 dargestellt sind.

Abbildung 17: Quantitative Auswertung „Idealselbst“

Fünf der Interviewteilnehmer haben genannt, dass sie gerne so sein wollen wie ihre hörenden Mitschüler. Dieses „Sein wie die anderen“ zeigt sich in den Aussagen, dass die Schüler sich für ihre Hörgeräte schämen und sie gerne verstecken wollen. Auch wird die Angst einer Sonderrolle genannt. Die Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung wollen die gleiche Behandlung wie ihre hörenden Mitschüler.

„...und eine Sonderbehandlung machen, aber das wollen wir eben nicht. Wir wollen ganz normal wie die anderen“ (203-204).

Die Dazugehörigkeit wurde ebenfalls von fünf Interviewteilnehmern genannt. Die Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung wollen überall dazugehören und in Gesprächen verstehen, was die anderen miteinander sprechen.

„...ich möchte ja auch mitsprechen,...“ (868).

Die Hälfte der Interviewteilnehmer gibt an, dass sie gerne besser hören wollen.

„...dann denke ich mir: ‚Warum muss ich gerade so sein, dass ich das brauche und so schlecht höre?‘“ (1664-1665).

Ein Schüler erwähnt, dass er gerne bessere Schulleistungen hätte.

„In Fremdsprachen wäre ich schon gern ein wenig anders, besser“ (2239).

7.4.2. Realselbst

Nach der Definition des Realselbst im Kapitel 4.1.4. beschreibt das Realselbst die eigene Betrachtungsweise eines Menschen. Die interviewten Oberstufenschüler nahmen Stellung zu ihrem Erscheinungsbild und ihrer Identität. Sieben Kategorien wurden unter die Hauptkategorie „Realselbst“ genommen. Es sind dies Kategorien, welche die Charaktereigenschaften, die Einschätzung der Schulleistung und Fertigkeiten, die Zufriedenheit mit sich selbst und die Akzeptanz der eigenen Hörbeeinträchtigung betreffen.

Abbildung 18: Quantitative Auswertung „Realselbst“

Vier von sechs Interviewteilnehmern nennen von sich positive Charaktereigenschaften und schätzen ihre Schulleistung positiv ein. Aufmerksam, lieb, glücklich, lustig, gesprächig, offen, freundlich, ehrgeizig, friedliebend und zufrieden sind einige der genannten positiven Charaktereigenschaften.

„Ich bin glücklich, ich versaue nicht gern anderen Leuten die Laune“ (756-757).

Schulleistungen in Mathematik, Zeichnen und Naturwissenschaften werden als Stärke genannt.

„...ich bin eben eigentlich mega gut in Mathe...“ (26).

Dagegen erwähnt die Hälfte der Teilnehmer negative Charaktereigenschaften und schätzt ihre Schulleistung negativ ein. Als negative Charaktereigenschaften werden genannt: hart und direkt sein, zapplig, unruhig, unauffällig und ein wenig aufdringlich sein.

„...aber ich kann auch sehr gemein und hart sein“ (1228).

Schulleistungen in Sport, Sprache, Musik, Mathematik, Schreiben und Leseverstehen werden von einzelnen Teilnehmern als negativ eingeschätzt.

„Mathe ist das schlimmste Fach, das es gibt und Geometrie, ja, weil ich das Textverständnis nicht so habe...“ (1213-1214).

Die Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung und die Zufriedenheit mit sich selbst werden ebenfalls von der Hälfte der Teilnehmer genannt. Die Akzeptanz zeigt sich, indem die Schüler ihre Hörgeräte und Hörbeeinträchtigung akzeptieren und sich daran gewöhnt sind.

„Dass ich nicht höre, ist eigentlich nicht so schlimm,...“ (297).

Fertigkeiten wie gut Tanzen und Zeichnen können, eine gute visuelle Vorstellungskraft haben und die Aufmerksamkeit, werden von zwei der sechs Interviewteilnehmer genannt.

„Ich kam mehr ins Hip-Hop rein, habe mehr getanzt und dann hat man so das Talent erkannt“ (433-434).

7.4.3. Soziales Selbst

„Das Soziale Selbst gibt Auskunft, wie der Mensch sich selbst in Bezug zu anderen Personen sieht, wie er sich gegenüber anderen darstellt und verhält“ (Eggert et al., 2010, S.39).

Wie im Kapitel 4.1.2. bereits beschrieben, gibt das Soziale Selbst Auskunft über die wahrgenommene Fremdeinschätzung, wie ein Mensch glaubt auf andere zu wirken und von diesen beurteilt zu werden. Daneben hat die direkte Fremdeinschätzung, die Beurteilung, die eine aussenstehende Person direkt mitteilt, weniger Einfluss auf das Selbstkonzept, als die wahrgenommene Fremdeinschätzung.

Unter die Hauptkategorie des Sozialen Selbst fallen zehn Kategorien. Die bereits beschriebene wahrgenommene und direkte Fremdeinschätzung kommt als Kategorie sowohl positiv als auch negativ vor. Des Weiteren machten die interviewten Schüler Aussagen über ihre Stärken und Schwächen im Gesprächsverhalten, ihre positive Beziehung zu den Mitschülern und ihr Kontaktverhalten, welches wiederum in aktives und passives Verhalten eingeteilt werden kann. Die Kategorie des prosozialen Verhaltens beschreibt „Handlungen, die das Wohlbefinden einer anderen Person bzw. einer Gruppe erhöhen oder wiederherstellen oder eine andere Person bzw. Gruppe begünstigen sollen“ (Kappeler, 2009, S. 6).

Abbildung 19: Quantitative Auswertung „Soziales Selbst“

Alle der befragten Schüler nennen in den Interviews Faktoren, die einem aktiven Kontaktverhalten angehören. Sie bemühen sich um Gespräche, gehen auf Menschen zu, suchen den Kontakt und halten sich nicht zurück.

„...aber ich überwinde mich dann, (Überlegt) versuche, mit ihnen zu reden...“ (319).

Zwei der sechs Interviewteilnehmer erwähnen auch Faktoren, die einem passiven Kontaktverhalten entsprechen. Dies sind Faktoren wie das Geschehen zunächst beobachten und abwarten, sich zurückziehen, Schüchternheit und nicht auf andere zugehen.

„Ich habe mich immer zurückgezogen. Ich bin nie selbst auf meine Kollegen zugegangen. Habe sie nicht angesprochen,...“ (1252-1254).

Stärken im Gesprächsverhalten werden von allen Schülern genannt. Sie bezeichnen als Stärken: mitreden können, Schüchternheit überwinden, gute Sätze bilden, Lippen lesen, Gesprächsfreude, Aufmerksamkeit oder auch ein positives Gesprächsverhalten, indem Gespräche nicht unterbrochen sondern aufrechterhalten werden.

„Ich kann mich eigentlich gut mit Menschen unterhalten“ (279).

Vier der befragten Schüler erwähnen Schwächen in ihrem Gesprächsverhalten. Die Schwächen beziehen sich auf die eigene undeutliche Aussprache, das Nichtverstehen und die Schwierigkeit, die Sprechlautstärke zu regulieren.

„...und zum Teil verstehen sie mich und zum Teil auch nicht. Und dann rede ich eben lauter und leiser und... Es fällt mir eben gar nicht auf, weil ich mich selbst ab und zu gar nicht höre“ (715-717).

Alle Schüler können eine positiv wahrgenommene Fremdeinschätzung beschreiben. Genannt wird, dass andere sie als hilfsbereit, unterhaltsam, lustig und nett, freundlich, fröhlich, offen und nicht schüchtern beschreiben.

„Ja, dass ich nett bin schon und lustig. Manchmal kann ich sie zum Lachen bringen, und dass ich ihr helfe, dass ich hilfsbereit bin“ (1597-1598).

Zusätzlich nennen zwei der befragten Schüler eine negativ wahrgenommene Fremdeinschätzung. Die Schüler denken, dass andere sie als nervig, zapplig und unruhig beschreiben würden.

„Und er würde noch sagen, dass ich zappelig bin...“ (764-765).

Drei Schüler erwähnen im Interview eine positive direkte Fremdeinschätzung. Diese Schüler haben von Eltern, Freunden oder Lehrpersonen erfahren, dass sie diskussionsfähig sind, schnell und überall Freunde finden, gute Sätze bilden, Mut machen und von der Seite Lippen lesen können.

„Meine Mutter hat schon ein paar Mal gesagt, dass, egal wo ich hingeh, ich eigentlich schnell Freunde finde“ (322-323).

Eine Schülerin gibt eine negative direkte Fremdeinschätzung an, da ihr die Kollegin gesagt hat, dass ihre Direktheit manchmal verletzend wirkt.

„Ja, genau. Also ich kann eigentlich mitten ins Herz stechen. Das hat mir meine Kollegin auch schon mehrmals gesagt und erfahren“ (1232-1233).

Fünf der befragten Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung erzählen von einer positiven Beziehung zu ihren Mitschülern. Sie berichten, dass sie mit den Mitschülern gut auskommen, viele Gespräche und gute Freundschaften haben, zufrieden sind und sich gerne mit den Mitschülern unterhalten.

„Ich habe es einfach gut mit ihnen und ich habe sie auch gerne“ (250).

Ein prosoziales Verhalten wird von zwei der sechs befragten Oberstufenschüler erwähnt. Die zwei Schüler beschreiben, dass sie sich in andere einfühlen, die Mitschüler respektieren, für Unterhaltung sorgen, Streitereien schlichten oder auch über uninteressante Themen sprechen können.

„Wenn es einen Streit gibt, mit meinen Kollegen gibt, sage ich: „Hört auf“ (757).

7.4.4. Zusammenfassung und Interpretation

Bedeutsame Schüleraussagen zum Selbstkonzept werden in diesem Unterkapitel zusammengefasst und interpretiert. Die Auswertung dieses Kategoriensystems folgt in Ergänzung mit den Fallbeschreibungen im achten Kapitel.

Wie die Abbildung 17 zeigt, will die Mehrheit der befragten Oberstufenschüler dazugehören und so sein wie die anderen. Sie wollen dabei sein und verstehen, was ihre Mitschüler sagen. Die Mehrheit stört sich daran, dass die Hörgeräte gesehen werden. Dies ist mit der Bedeutsamkeit des Aussehens in der Pubertät zu erklären. Die äussere Erscheinung wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger und Jugendliche wollen durch die Hörgeräte nicht „anders“ sein als ihre Mitschüler. Dies zeigt auch der Wunsch nach besserem Hören, welcher von der Hälfte der befragten Jugendlichen erwähnt wird. Da die Jugendlichen in informellen Gesprächen einer Herausforderung begegnen und nicht immer alles mitbekommen, obwohl sie es wollen, ist es naheliegend, dass sie gerne besser hören würden.

In den Schilderungen betreffend Realselbst wird deutlich, dass die Mehrheit der Schüler von sich positive Charaktereigenschaften nennt und ihre Schulleistungen positiv einschätzt. Nach Eggert et al. kann sich ein negatives Fähigkeitskonzept negativ auf die schulische Leistungsfähigkeit auswirken. Misserfolge können sich wiederum negativ auf das Selbstkonzept auswirken (vgl. Eggert et al., 2010, S.74). Aus den mehrheitlich positiven Einschätzungen der Schulleistungen der befragten Schüler lässt sich demzufolge schliessen, dass sie über ein positives Selbstkonzept verfügen.

Die Hälfte der Befragten erwähnte, dass sie zufrieden mit sich sind und ihre Hörbeeinträchtigung akzeptiert haben.

Einen bedeutenden Teil der Schüleraussagen zum Selbstkonzept wird dem Sozialen Selbst zugeschrieben. Die Schüler beschreiben, wie sie sich in Bezug zu ihren Mitschülern sehen, darstellen und verhalten. Dabei ist erfreulich, dass alle befragten Schüler Aussagen zu einem aktiven Kontaktverhalten geäußert haben, wobei zwei Schüler sich tendenziell eher auch passiv verhalten.

Speziell zu erwähnen ist auch die Bedeutung der wahrgenommenen Fremdeinschätzung, da sie einen beachtlichen Einfluss auf das Selbstkonzept hat. Auf die Frage, wie Kollegen die Schüler beschreiben würden, nannten alle eine positive Darstellung von sich. Zwei der befragten Schüler haben auf diese Frage jedoch zuerst eine negative Beschreibung gegeben, was auf ein negatives Selbstkonzept hindeuten kann.

Augenfällig ist auch die positive Beziehung zu den Mitschülern, welche von fünf der befragten Schüler erwähnt wurde. Die Mehrheit sieht sich in der Klasse sozial gut integriert.

Eine wichtige Rolle für die Akzeptanz und Beliebtheit unter den Mitschülern spielt das prosoziale Verhalten (vgl. Wolters, Knoors, Cillessen & Verhoeven; in Marschark & Knoors, 2012, S. 135) welches in den Aussagen von zwei der befragten Schüler zum Ausdruck kommt. Empathie und Respekt gegenüber den Mitschülern, positive Gespräche und Schlichtung von Streitigkeiten fördern die Anerkennung unter den Mitschülern und führen zu einer positiven Beziehung.

7.5. Kategoriensystem „Allgemeines Gesprächsverhalten“

Während den Interviews stellten die Interviewdurchführenden immer wieder aufrechterhaltende Fragen, damit die Schüler möglichst viel von sich aus erzählten. Dabei wurden einige Generalisierungen in der induktiven Kategorisierung der Kernkategorie „Allgemeines Gesprächsverhalten“ zugeordnet. Die Generalisierungen wurden in zehn Hauptkategorien eingeteilt. Gespräche mit dem anderen Geschlecht, mit der besten Kollegin, ausserhalb der Schule, während dem Unterricht werden genannt, sowie welche Gesprächspartner unerwünscht sind oder häufig gewählt werden. Des Weiteren werden Gesprächsthemen genannt, wie in der Pause miteinander kommuniziert wird, welche Bedeutung die Gespräche haben und wie sich die Befindlichkeit auf das Gesprächsverhalten auswirkt. Die Aussagen der Befragten sind für die Fragestellung dieser Arbeit nicht weiter relevant. Das Kategoriensystem wird hier aber der Vollständigkeit halber erwähnt.

7.6. Kategoriensystem „Wünsche an Mitschüler“

Am Ende des Interviews durften die Schüler ihre Wünsche an ihre Mitschüler angeben. Dies war die Abschlussfrage des Interviews, in der von den Befragten meist noch Wichtiges genannt wird. Da diese Aussagen zu Wünschen keiner der bisherigen Kernkategorien zugeordnet werden können, bildet dies eine eigene Kernkategorie. Die genannten Wünsche werden in acht Kategorien eingeteilt. Nicht jeder Wunsch wurde von allen Schülern genannt, was nicht heissen sollte, dass die anderen Schüler diesen Wunsch nicht auch hätten.

Abbildung 20: Quantitative Auswertung „Wünsche an Mitschüler“

Drei von den befragten Schülern geben an, dass sie sich von den Mitschülern eine angepasste Sprechweise wünschen. Dies beinhaltet lautes und deutliches Sprechen.

„...dass alle deutlich sprechen. Es gibt schon ein paar in der Klasse, die ich nicht so gut verstehe und wenn die deutlicher sprechen würden...“ (1630-1631).

Zwei Schüler wünschen sich weitere Respektierung, Rücksichtnahme und dass die Mitschüler sich um Wiederholungen und Erklärungen bemühen.

„...und dass sie nett mit mir und meiner Hörbehinderung umgehen“ (1937-1938).

„Ich würde mir wünschen, dass sie mich weiterhin so respektieren wie ich bin...“ (1937).

„...und wenn ich etwas nicht verstehe, dass sie es wiederholen und nicht sagen: ‚Es ist nicht wichtig‘, ...“ (1845-1846).

Von einzelnen Schülern werden auch Wünsche nach keinem Störlärm, nach keiner Sonderbehandlung und nach weiterem Kontakt zu den Mitschülern genannt.

„...was würdest du dir von ihnen wünschen?“ – „Im Gespräch? (Überlegt) Weniger Lärm machen...“ (815-816).

„...und dann wünsche ich mir, dass wir den Kontakt noch behalten“ (1266-1267).

„Hättest du lieber, wenn sie gar nicht nachfragen würden, ob du es verstanden hast?“ - „Nein. Nicht immer“ (181-183).

Ein Interviewteilnehmer nennt gar keine Wünsche an die Mitschüler, da er mit seiner Klasse zufrieden ist.

7.7. Fallbeschreibungen bezüglich Selbstkonzept

In diesem Kapitel werden die Schüleraussagen zum Kategoriensystem „Selbstkonzept“ und zu den Hauptkategorien „Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler“ und „Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“ in einer Tabelle zusammengefasst und mit einem Zitat ergänzt. Dabei wird für jeden Schüler eine Tabelle erstellt und anschliessend Rückschlüsse auf das Selbstkonzept des Schülers gezogen.

Damit eine Einschätzung zum Selbstkonzept der Schüler gegeben werden kann, wird beachtet, welche Aussagen Schüler zum Ideal-, Real-, und zum Sozialen Selbst geben. Folgendes Zitat von Schulz von Thun (1998) soll den Einfluss auf das Selbstkonzept bezüglich Realself und Kommunikationsverhalten aufzeigen:

Jemand, der nicht viel von sich hält, neigt dazu, auch akzeptierende und harmlose Botschaften so auszulegen, dass sie sein negatives Selbstbild bestätigen. Hier dreht sich ein Teufelskreis: Ein negatives Selbstbild verschafft seinem Besitzer immer wieder negative Erfahrungen, die dieses Selbstbild bestätigen und stabilisieren. (S. 64)

In der Hauptkategorie des Sozialen Selbst werden die Aussagen zur Kategorie der wahrgenommenen Fremdeinschätzung, des aktiven/passiven Kontaktverhaltens und des prosozialen Verhaltens berücksichtigt.

Da die wahrgenommene Fremdeinschätzung mehr Gewicht hat als die direkte Fremdeinschätzung, hat sie einen bedeutenden Einfluss auf das Selbstkonzept eines Menschen. Eine negative Fremdeinschätzung liefert Indizien für ein negatives Selbstkonzept.

Auch ein passives Kontaktverhalten kann Hinweise auf ein negatives Selbstkonzept liefern. Wie bereits im Kapitel 4.3. beschrieben, besteht zwischen dem Selbstkonzept und dem Kontaktverhalten eine Wechselwirkung. Ein Schüler, der sich von seinen Mitschülern nicht ernst genommen fühlt, wird sich eher zurückziehen oder ein Schüler mit dem Selbstkonzept, er sei schüchtern, wird auch nicht von sich aus den Kontakt zu den Jugendlichen suchen. Falls er den Kontakt doch einmal sucht und auf Misserfolg stösst, wird er sich in seinem negativen Selbstkonzept bestätigt fühlen. Dem gegenüber wird ein Schüler mit erfolgreichem aktivem Kontaktverhalten in seinem Selbstkonzept gestärkt.

Der dritte Faktor, prosoziales Verhalten, wird ebenfalls für Rückschlüsse auf das Selbstkonzept beachtet. Wie folgendes Zitat erklärt, beeinflusst ein prosoziales Verhalten die Akzeptanz unter Mitschülern und fördert die soziale Integration und das Selbstkonzept: „Prosoziales Verhalten, Verträglichkeit und die Fähigkeit, bei der Kommunikation zu improvisieren, sind Faktoren, welche die Akzeptanz im Rahmen integrativer Beschulung in positiver Weise vorhersagen. Und es ist Rückzugsverhalten, das die Beliebtheit negativ beeinflusst“ (Wolters et al.; zitiert nach Marschark & Knoors, 2012, S. 135).

Da die emotionalen Reaktionen der Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung ebenfalls Aufschlüsse über ihr Selbstkonzept geben, werden sie in dieser Tabelle auch berücksichtigt. Wie folgendes Zitat zeigt, kann angenommen werden, dass das Selbstkonzept einen grossen Einfluss auf die Reaktionen der Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung hat.

Hat jemand beispielsweise sein Selbstkonzept derart ausgerichtet, dass er erwartet, von anderen Menschen nicht geachtet und nicht ernstgenommen zu werden, wird dies an seinem Verhalten bemerkbar sein. Menschen mit solchen Selbstvorstellungen können kaum unbefangen mit anderen umgehen und reagieren in der Interaktion oft unsicher, ängstlich, vorsichtig bis passiv oder misstrauisch und abweisend, weil sie eher negative Reaktionen von anderen erwarten (LASKOWSKI 2000, 33) (Eggert et al., 2010, S. 64).

Schüler mit einem positiven Selbstkonzept zeigen andere Reaktionsweisen. Aufgrund ihrer Erfolge werden sie Gespräche positiv beurteilen, da sie eine positive Einstellung haben und mit einer positiven Erwartungshaltung in ein Gespräch gehen.

Ein Mensch mit einem hohen und stabilen Selbstkonzept, das sich aus vielfältigen emotionalen Erfahrungen mit sich und anderen aufgebaut hat, ist stolz auf seine Erfolge, ist tolerant sich selbst gegenüber bei Misserfolgen, hat eine optimistische Lebenseinstellung, ist fähig, äusseren Druck ohne grosse Angst auszuhalten, und kann sich nach Frustrationen gut erholen (Eggert et al., 2010, S. 84).

Diese Beispiele zeigen, dass aufgrund der Verhaltensweisen einer Person auf deren Selbstkonzept geschlossen werden kann (vgl. Eggert et al., 2010, S. 57).

Tabelle 9: Fallbeschreibung Schülerin A

	Idealselbst	Realselbst	Soziales Selbst	Emotionale Reaktionen auf negatives Gesprächsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
Fall A hochgradige Hörbeeinträchtigung 2 Hörgeräte	A möchte gerne überall dazugehören und wünscht keine Sonderbehandlung. A schämt sich für die Hörgeräte. Der Wunsch, so zu sein wie die anderen, zeigt sich in der Aussage, dass sie die Hörgeräte versteckt. <i>„...ich will nicht, dass man es sieht... Ich kann mich einfach nicht überwinden, meine Haare zusammen zu binden.“ (295-297)</i>	A zeigt gute Mathematikleistungen und findet das Schwerhörigsein nicht schlimm. <i>„...Dass ich nicht höre, ist eigentlich nicht so schlimm...“ (297)</i>	A kann für Unterhaltung sorgen, ihre Gespräche haben für die Kollegin eine positive Wirkung. Sie zeigt ein aktives Kontaktverhalten, da sie auf Personen zugeht und nicht abwartet. Sie denkt, dass andere sie als lustig, nett und hilfsbereit beschreiben. <i>„...Und ich kann eigentlich noch recht gut auf Menschen zugehen...“ (283-284)</i>	A fühlt sich nicht immer zugehörig und reagiert verärgert, wenn Schüler nachfragen, obwohl sie es verstanden hat. <i>„...Wenn sie am Reden sind und dann verstehe ich es nicht, dann frage ich und dann reden sie einfach weiter und dann fühle ich mich schon ein wenig ausgeschlossen...“ (143-144)</i>	A zeigt sich nicht gestresst, wenn sie etwas nicht versteht. Sie findet Nichtverstehen bei Zugsdurchfahrt nicht schlimm, weil es für Hörende auch schwierig ist. <i>„...Wie fühlst du dich? Stresst dich das dann oder ist das kein Problem für dich? – Nein, ich sage einfach: ‚Was ist? Ich habe es nicht verstanden...‘“ (85-86)</i>

Es kann angenommen werden, dass die Schülerin A über ein vorwiegend positives Selbstkonzept verfügt. Sie erzählt von guten Beziehungen zu den Mitschülern und von vielen Gesprächen, die sie mit ihnen führt. *„Ich habe viele Gespräche mit meinen Mitschülern. Und wir haben es meistens lustig“ (4-5)*. Sie zeigt ein aktives Gesprächs- und Kontaktverhalten. Die Gespräche mit ihren Mitschülern erlebt sie grundsätzlich positiv. *„Ich habe es einfach gut mit ihnen und ich habe sie auch gerne. Dann spreche ich halt gerne mit ihnen und unterhalte mich mit ihnen“ (250-251)*. Nur wenn auf ihre Nachfragen nicht eingegangen wird, fühlt sie sich kurzzeitig ausgeschlossen. Von den Mitschülern fühlt sie sich akzeptiert. Diese scheinen ihre humorvolle, unterhaltende Art und ihr prosoziales Verhalten zu schätzen. Das folgende Zitat zeigt auf, dass ein Zusammenhang zwischen Kontaktfreudigkeit, der Anerkennung in einer Gruppe und dem Selbstkonzept besteht. *„Die Anerkennung in der Gruppe führt auch in anderen Bereichen zu einem positiven Selbstkonzept, wenn nämlich hohe Kontaktfreudigkeit, sicheres Auftreten den Schüler zu einem attraktiven Interaktionspartner machen“ (Eggert et al., 2010, S. 65)*. Die Schülerin A ist kontaktfreudig und erfährt Anerkennung in der Gruppe. Damit sind gute Voraussetzungen für ein positives Selbstkonzept gegeben. Das positive Selbstkonzept von A zeigt sich auch darin, dass sie bei der Frage nach der wahrgenommenen Fremdeinschätzung nur positive Aspekte erwähnt. Sie geht also davon aus, dass ihre Mitmenschen Gutes über sie erzählen würden.

Wie in Kapitel 4.2. beschrieben, hat der Umgang der Familie mit der Hörbeeinträchtigung einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstkonzepts. Dass in der Familie von A weitere Mitglieder von einer Hörbeeinträchtigung betroffen sind, kann einen Einfluss auf ihr Selbstkonzept haben.

Das Idealselbst von A, „Ich möchte so sein wie die anderen“, zeigt sich darin, dass sie sich daran stört, Hörgeräte tragen zu müssen und dass sie keine Sonderbehandlung wünscht. An der Hörbeeinträchtigung an sich stört sie sich nicht.

Tabelle 10: Fallbeschreibung Schüler B

	Idealselbst	Realselbst	Soziales Selbst	Emotionale Reaktionen auf negatives Gesprächsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
Fall B kombinierte, hochgradige Hörbeeinträchtigung Knochenleitungshörgeräte	<p>B möchte sich nicht von den anderen unterscheiden. Er hat es nicht gerne, wenn andere auf seine fehlende Ohrmuschel starren, deshalb verdeckt er sie mit seinen langen Haaren. Er möchte in der Schule gerne fleissiger sein.</p> <p><i>„...dann sind die Ohren nicht mehr verdeckt, und dann schauen alle so richtig auf mein Ohr und dann...wuah, das habe ich nicht gern...“ (741-743)</i></p>	<p>B bezeichnet sich als zappelig, unruhig, glücklich und friedliebend. Er ist ein guter Tänzer und zeigt gute Leistungen in Geometrie. Besonders stolz macht ihn, dass er trotz seiner Hörbeeinträchtigung gut Sätze bilden kann.</p> <p><i>„...gute Sätze finden, einen guten Satzbau haben und dann habe ich natürlich gleich gedacht: ‚Wow! Das ist ja cool, wenn er mir das sagt, gerade noch mir, oder!...‘ (470-471)</i></p>	<p>B spricht gerne mit anderen Leuten und passt sich an. Er schlichtet Streitereien. B zeigt ein aktives Kontaktverhalten und hält sich nicht zurück. Er denkt, dass andere ihn als zappelig und unterhaltsam beschreiben würden.</p> <p><i>„...Ja, ich halte mich eigentlich nicht zurück. Ich gehe sofort auf die Leute zu...“ (796-797)</i></p> <p><i>„...Wenn es dann Leute hat, dann gehe ich auch zu den Leuten...“ (541-542)</i></p>	<p>B fühlt sich beleidigt, wenn Mitschüler Nichtverstandenes nicht wiederholen. Er versteht dieses Verhalten nicht und fühlt sich dann ungerecht behandelt und ausgeschlossen. B kann das Verhalten der Mitschüler auch ignorieren und sich selbst gut zurechen.</p> <p><i>„...ist mir aufgefallen: Das bringt gar nichts, wenn du ausrastest. Du fügst dir nur selbst Schaden im Herzen zu. Also lern, dich abzuregen und nimm solche Sachen nicht so schlimm. Es sind zwar schlimme Wörter, welche sie auf dich zuwerfen, aber wenn du es ignorierst, ist es, glaube ich, fast besser...“ (776-779)</i></p>	<p>B kann über Missverständnisse lachen, da er sie lustig findet. Er fühlt sich nicht zugehörig, wenn er nicht weiss, worum es geht.</p> <p><i>„...Eigentlich ist das lustig, aber... Also ich habe gerne solche Missverständnisse...“ (694-695)</i></p>

„Ein Mensch mit einem hohen und stabilen Selbstkonzept, das sich aus vielfältigen emotionalen Erfahrungen mit sich und anderen aufgebaut hat, ist stolz auf seine Erfolge, ist tolerant sich selbst gegenüber bei Misserfolgen, hat eine optimistische Lebenseinstellung, ... und kann sich nach Frustrationen gut erholen“ (Eggert et al., 2010, S. 84). Diese Aussage ist eine treffende Beschreibung für den Schüler B. Er ist stolz auf seine Erfolge: dass er sich trotz seiner Hörbeeinträchtigung gut ausdrücken kann, dass er gut tanzt und auch in anderen Bereichen der Freizeit und der Schule gute Leistungen erbringt. Die Toleranz sich selbst gegenüber bei Misserfolgen zeigt sich darin, dass er über Missverständnisse lachen kann. Seine optimistische Lebenseinstellung lässt sich aus den folgenden Aussagen aus dem Interview ableiten: *„Ich habe recht viele Sachen erlebt in meinem Leben, die recht krass sind und schon viele Leute haben mir gesagt: Das musst du unbedingt erwähnen, diese Sachen... dass du stabil bist“* (745-747). *„Ich bin immer noch der Mensch, also immer noch der glückliche Mensch von früher, oder“* (750-751). Dass er mit den Jahren gelernt hat, mit Frustrationen umgehen zu können und seine Frustrationstoleranz gewachsen ist, zeigt auch eine Aussage von ihm: *„Aber dann so in der vierten Klasse ist mir aufgefallen: Das bringt gar nichts, wenn du ausrastest. Du fügst dir nur selbst Schaden im Herzen zu. Also lern, dich abzuregen und nimm solche Sachen nicht so schlimm. Es sind zwar schlimme Wörter, welche sie auf dich zuwerfen, aber wenn du es ignorierst, ist es, glaube ich, fast besser“* (776-779). B erlebt zwar immer noch viele Situationen, die er als schwierig empfindet. Dazu gehört, dass die Mitschüler Nichtverstandenes nicht wiederholen und als unwichtig bezeichnen. Er hat aber Möglichkeiten gefunden, wie er mit frustrierenden Erfahrungen gut umgehen kann: sich selbst beherrschen, das Verhalten der Mitschüler ignorieren oder sich selbst gut zureden. Auf der Grundlage dieser Schilderungen kann vermutet werden, dass das Selbstkonzept von B positiv ist.

Mit den schwierigen Erfahrungen, die B in seinem Leben gemacht hat (*„Ich habe recht viele Sachen erlebt in meinem Leben, die recht krass sind...“* (745-746)), hat er gelernt, auf eine förderliche Art umzugehen. Eine Erklärung für die Entstehung eines positiven Selbstkonzepts trotz belastender Lebensumstände ist die Resilienz. Was Resilienz bedeutet, beschreibt Frick (2007) folgendermassen: „Der Begriff Resilienz (engl.: resiliency) lässt sich mit psychischer Widerstandsfähigkeit übersetzen: Resilienz bezeichnet die Fähigkeit einer Person (oder auch einer sozialen Gruppe), mit belastenden Lebensumständen erfolgreich umzugehen und daraus Bewältigungskompetenzen zu entwickeln“ (S. 124). B scheint über Resilienz zu verfügen und Bewältigungskompetenzen entwickelt zu haben.

Hervorzuheben ist noch, dass der Schüler B, wie die Schülerin A, weitere Familienmitglieder mit einer Hörbeeinträchtigung erwähnt: *„...in der Familie, weil es dort die meisten auch haben. Also wissen sie auch, wie es für andere ist“* (391-392). Seiner Aussage ist zu entnehmen, dass er zu Hause Akzeptanz und Verständnis erlebt, was bei der Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts unterstützend wirkt.

Tabelle 11: Fallbeschreibung Schülerin C

	Idealselbst	Realselbst	Soziales Selbst	Emotionale Reaktionen auf negatives Gesprächsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
Fall C mittelgradige - hochgradige Hörbeeinträchtigung 2 Hörgeräte	<p>C möchte verstehen, was ihre Mitschüler sagen. Ihre Wahrnehmungsstörungen hätte sie gerne nicht.</p> <p><i>„...Also, wenn die Normalhörenden miteinander schwatzen, ich möchte ja auch mitsprechen, dann merke ich, dass ich nicht immer dabei bin...“ (868-869)</i></p>	<p>C beschreibt sich als ehrgeizig, lustig, lieb, treu, aber auch als direkt und aufdringlich. Sie kann hart gegenüber anderen sein. Stärken hat sie im Tanzen, in der visuellen Vorstellungskraft, im Zeichnen und in ihrer Aufmerksamkeit. Als Schwäche nennt sie die Mathematik, aufgrund der Schwierigkeiten mit Textaufgaben. C ist grundsätzlich zufrieden mit sich und akzeptiert ihre Hörbeeinträchtigung.</p> <p><i>„...wie ist es mit dem Hören? - Das will ich nicht ändern, weil, das gibt dann wieder eine riesige Umstellung...“ (1240-1241)</i></p>	<p>C verhält sich eher passiv. Sie wartet ab, bis jemand sie anspricht. Sie hat jedoch erkannt, dass dieser Rückzug ihre Aussenseiterrolle verstärkt. In Zukunft möchte sie auf Personen zugehen. Sie denkt, dass andere sie als nervig beschreiben und ihre Kollegin ihre hilfsbereite Seite erwähnt.</p> <p><i>„...Ich habe mich immer zurückgezogen. Ich bin nie selbst auf meine Kollegen zugegangen. Habe sie nicht angesprochen, da ich immer gedacht habe, dass sie auf mich zukommen müssen, weil ich neu bin... Ja, und jetzt habe ich eigentlich mit mir selbst besprochen, dass ich... zu den anderen hingehen werde und mich einschleime. Also im positiven Sinne und mich so integriere...“ (1252-1259)</i></p>	<p>C nervt sich oft über das Verhalten der Mitschüler. Es stört sie, wenn die Schüler weniger mit ihr schwatzen, sie die Gesprächsregeln nicht einhalten, undeutlich sprechen, kein Verständnis zeigen oder sie nicht über das Gesprächsthema informieren. C fühlt sich oft ausgeschlossen und zeigt Verunsicherung, wenn sie nicht weiss, worum es geht. Sie akzeptiert aber auch, dass sie nicht immer alles mitbekommt.</p> <p><i>„...ich fühle mich nicht immer im Mittelpunkt. Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn die Normalhörenden miteinander schwatzen, ich möchte ja auch mitsprechen, dann merke ich, dass ich nicht immer dabei bin...“ (867-869)</i></p>	<p>C fühlt sich als Aussenseiterin, wenn sie nicht mit-schwatzen kann oder bei einem Gespräch nicht mitkommt. Ab und zu zieht sie sich aus einem Gespräch zurück. Sie hasst Missverständnisse, gleichzeitig kann sie manchmal auch darüber lachen. C nervt sich nur manchmal, wenn sie nicht alles versteht.</p> <p><i>„...Ich nerve mich manchmal ab und zu, und manchmal stört es mich sehr... Ja, und das gibt mir eher so eine Aussenseiterrolle...“ (964-965)</i></p>

Die Aussagen der Schülerin C lassen auf ein tendenziell negatives Selbstkonzept schliessen. Sie schildert viele negative Gesprächssituationen und fühlt sich nicht immer dabei bei Gesprächen. Darauf erwähnt sie oft ihre Aussenseiterrolle: „...*Ich nerve mich manchmal ab und zu, und manchmal stört es mich sehr... Ja, und das gibt mir eher so eine Aussenseiterrolle...*“ (964-965). Mit dem Selbstkonzept, sie sei in einer Aussenseiterrolle, erwartet sie von den Mitschülern, nicht geachtet zu werden. Eggert et al. (2010) meinen, dass dies an seinem Verhalten bemerkbar wird, wenn ein Mensch erwartet, von anderen nicht geachtet und nicht ernstgenommen zu werden. „Menschen mit solchen Selbstvorstellungen können kaum unbefangen mit anderen umgehen und reagieren in der Interaktion oft unsicher, ängstlich, vorsichtig bis passiv oder misstrauisch und abweisend, weil sie eher negative Reaktionen von anderen erwarten“ (S. 64).

Schülerin C beschreibt ein aktuell passives Kontaktverhalten. In ihrer Aussage: „...*Ich habe mich immer zurückgezogen. Ich bin nie selbst auf meine Kollegen zugegangen. Habe sie nicht angesprochen, da ich immer gedacht habe, dass sie auf mich zukommen müssen, weil ich neu bin...*(1252-1255) kommt ihr Rückzugsverhalten zum Ausdruck. Des Weiteren beschreibt Schülerin C, dass sie das Erinnern an Kommunikationsregeln aufgegeben und keine Lust mehr hat, ihre Mitschüler an deutliches Sprechen zu erinnern. Da sie von ihren Mitschülern eher negative Reaktionen erwartet, „...*Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen...*“ (1060-1061) hat sie die Erklärung der Kommunikationsregeln aufgegeben. Sie ist die einzige Schülerin der interviewten Oberstufenschüler, die erwähnt, Strategien bewusst nicht anzuwenden, da sie denkt, dass dies keinen Zweck hat.

Sie nennt die negativ wahrgenommene Fremdeinschätzung gegenüber der positiv wahrgenommenen Fremdeinschätzung zuerst. Sie denkt, dass andere sie als nervig bezeichnen. Ihre positive wahrgenommene Fremdeinschätzung bezieht sich darauf, dass sie für andere da ist. Auch erwähnt sie die negativ direkte Fremdeinschätzung gegenüber der positiv direkten Fremdeinschätzung zuerst. Diese Tatsache lässt darauf schliessen, dass Schülerin C eher ein negatives Selbstkonzept hat.

Schülerin C macht jedoch auch Aussagen, die auf ein positives Selbstkonzept schliessen. Sie nennt einige positive Charaktereigenschaften von sich und schätzt ihre eigenen Fertigkeiten, wie Tanzen, Zeichnen, visuelle Vorstellungskraft und Aufmerksamkeit als positiv ein. Sie hat sich vorgenommen, ihr Kontaktverhalten zu ändern. Gerne möchte sie auf andere Leute zugehen und sie über ihre Hörbeeinträchtigung informieren. Dies zeigt, dass ein Selbstkonzept sich auch noch entwickeln kann.

Tabelle 12: Fallbeschreibung Schülerin D

	Idealselbst	Realselbst	Soziales Selbst	Emotionale Reaktionen auf negatives Gesprächsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
Fall D hochgradige Hörbeeinträchtigung 2 Hörgeräte	D möchte gerne besser hören und in der Schule keine FM-Anlage tragen müssen. Sie will so sein, wie die anderen Schüler. D möchte verstehen, was ihre Mitschüler sagen. „...Ja, dass ich besser hören würde...“ (1661)	D ist unauffällig und gestalterisch. Sie zeichnet gut. „...Dass ich sehr gestalterisch bin und gut zeichnen kann...“ (1586)	D geht auf bekannte Personen zu, ist ansonsten eher schüchtern. Sie denkt, dass andere sie als lustig, nett und hilfsbereit beschreiben. „...Also ich gehe manchmal schon auf jemanden zu, wenn ich merke, dass sie mit mir sprechen will. Dann ging ich auf sie zu und wir haben zusammen gesprochen...“ (1615-1617)	D nervt sich, wenn Mitschüler Nichtverstandenes als unwichtig bezeichnen oder nachfragen, wenn sie es verstanden hat. Ansonsten stört es sie nicht, wenn Schüler nachfragen. „...es kommt drauf an, ob ich es verstanden habe oder nicht. Eigentlich stört es mich nicht...“ (1577-1578)	D fühlt sich nicht ausgeschlossen, wenn sie nicht alles versteht. Sie zieht sich manchmal aus einem Gespräch zurück. Nicht gerne hat sie, wenn sie die Hörgeräte ausziehen muss. „...fühlst du dich dort manchmal ausgeschlossen... wenn du nicht alles mitbekommst? – Eigentlich nicht. Ich bin mir das irgendwie gewohnt...“ (1382-1384)

Schülerin D hat im Interview oft undifferenzierte Antworten gegeben wie folgendes Beispiel zeigt: „Gut, was denkst du, wie würde deine beste Kollegin dich beschreiben? Was würde sie über dich sagen? - (Lacht) Weiss es nicht. - Wie würde sie dich beschreiben? Keine Ahnung? - Ich weiss nicht, wie sie mich sieht...“ (1591-1595). Diese Undifferenziertheit kann mit einer unausgeprägten Reflexionsfähigkeit und der eingeschränkten Bereitschaft, über sich selbst Auskunft zu geben, begründet werden (vgl. Eggert et al., 2010, S. 48). Auch hat die Schülerin wenig Aussagen gemacht, die Hinweise auf das Selbstkonzept liefern. Aus diesem Grund ist es gewagt, aus den wenigen Antworten eine Einschätzung über das Selbstkonzept von Schülerin D zu treffen.

Hinweise auf ein positives Selbstkonzept geben ihre positiv wahrgenommenen Fremdeinschätzungen. Sie denkt, dass andere sie als lustig, nett und hilfsbereit beschreiben. Sie erwähnt keine negativ wahrgenommenen Fremdeinschätzungen. Ihre Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen und negatives Verhalten der Mitschüler weisen ebenfalls auf ein eher positives Selbstkonzept hin, da sie keine Verärgerung zeigt und sich nicht ausgeschlossen fühlt. Schülerin D beschreibt, dass sie gestalterisch ist und gut zeichnen kann. Diese Aussage lässt ebenso auf ein eher positives Selbstkonzept schliessen.

Tabelle 13: Fallbeschreibung Schülerin E

	Idealselbst	Realselbst	Soziales Selbst	Emotionale Reaktionen auf negatives Gesprächsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
Fall E mittelgradige Hörbeeinträchtigung 2 Hörgeräte	E nennt, dass sie gerne alles verstehen will, was die anderen sagen. Normal hören zu können, wäre für E cool und kleinere Hörgeräte wären wünschenswert. <i>„...Ja, klar wäre es cool, wenn du keine Hörgeräte mehr tragen müsstest und ganz normal hören würdest, ... und ja, es wäre schon cool, wenn sie ein bisschen kleiner wären...“ (1942-1944)</i>	E bezeichnet sich als offen, gesprächig und lustig. Das Leseverstehen ist eine Schwäche von ihr. Sie ist zufrieden mit sich selbst, akzeptiert ihre Hörgeräte und kann gut damit umgehen. <i>„...aber wie gesagt, ich habe kein Problem mit meinen Hörgeräten...“ (1943)</i>	E hat ein aktives Kontaktverhalten, sie lernt gerne neue Schüler kennen und kann gut auf andere Menschen zugehen. Sie denkt, dass andere sie als fröhlich, offen und nicht schüchtern beschreiben. <i>„...Also, dann ist es für dich nicht schwierig, auf andere zuzugehen? – Nein, nicht wirklich...“ (1927-1928)</i>	E akzeptiert, dass Mitschüler nicht alles wiederholen, findet es jedoch schade. <i>„...das hatte ich schade gefunden, weil sie wussten, dass ich Hörgeräte habe. Dann dachte ich halt, gut, dann weiss ich es halt nicht...“ (1866-1867)</i>	E zieht sich manchmal aus dem Gespräch zurück. Sie nervt sich nicht, wenn sie nicht alles versteht und fühlt sich auch nicht ausgeschlossen. <i>„...Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Ich nerve mich nicht...“ (1742)</i>

Schülerin E weist eine klare Tendenz zu einem positiven Selbstkonzept auf. Sie nennt vorwiegend Positives über ihre Mitschüler und ihre Teilnahme an Gesprächen *„...Ich verstehe sie sehr gut. Sie wissen ja, dass ich Hörgeräte habe und sie sprechen in einer normalen Lautstärke...“ (1858-1859)*. Eggert et al. (2010) beschreiben dazu folgendes: „Personen mit einem positiven Selbstkonzept reagieren auf soziale Situationen eher mit Erfolgs-, Personen mit einem negativen Selbstkonzept eher mit Misserfolgserwartung“ (S. 65). Bei Schülerin E kommt diese Erfolgserwartung in folgender Aussage zum Ausdruck: *„Ich habe das Glück, dass ich in einer Klasse bin, in der sie mich respektieren mit den Hörgeräten“ (1847-1848)*. Schülerin E beschreibt von sich ein aktives Kontaktverhalten. Es fällt ihr nicht schwer, auf andere Mitschüler zuzugehen. Sie nennt keine negativ wahrgenommene Fremdeinschätzung. Andere würden sie als fröhlich, offen und nicht schüchtern beschreiben, was einer positiv wahrgenommenen Fremdeinschätzung zugeschrieben werden kann. Mit ihrer Hörbeeinträchtigung kann sie gut umgehen und hat sie akzeptiert. Ihre Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen und negatives Schülerverhalten lassen ebenfalls auf ein positives Selbstkonzept schliessen. Schülerin E akzeptiert, dass sie nicht immer alles versteht, was ihre Mitschüler sagen: *„...Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Ich nerve mich nicht...“ (1742)*.

Tabelle 14: Fallbeschreibung Schüler F

	Idealselbst	Realselbst	Soziales Selbst	Emotionale Reaktionen auf negatives Gesprächsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
Fall F hochgradige Hörbeeinträchtigung 2 Cochlea Implantate	F hätte gerne bessere Leistungen in den Sprachfächern und im Sport. Zwischengespräche würde er gerne führen können. <i>„...Ja, vielleicht zwischen-durch würde ich schon auch gern reden...“ (2072)</i>	F beschreibt sich als freundlich und ruhig. Seine Stärken hat er im Zeichnen, in der Mathematik und in den Naturwissenschaften. F nennt Schwächen in Sport, Musik und Sprachen, er hat Mühe im Schreiben von Aufsätzen. <i>„...Dass ich eigentlich freundlich bin, dass ich gut zeichnen kann. Ich bin gut in Mathe, Geografie und Geometrie, Biologie...“ (2226-2227)</i>	F zeigt ein eher passives Kontaktverhalten. Er wartet vor der Kontaktaufnahme ab und beobachtet zunächst die Kollegen. F versucht aber auf Mitschüler zuzugehen und einen Gesprächsbeitrag zu leisten. Er denkt, dass andere ihn als freundlich und lustig beschreiben. <i>„...Was denkst du, wie würden dich deine Kollegen beschreiben?“ – „Freundlich, manchmal lustig...“ (2244-2246)</i>	F nervt sich, wenn Mitschüler ihm nicht zuhören. <i>„...Ein wenig nervig, weil, wenn ich etwas sagen will, etwas Wichtiges oder so, dann hören sie nicht gerade so...“ (2044-2045)</i>	F zeigt kein Rückzugsverhalten bei Gruppengesprächen, er bleibt bei der Gruppe, auch wenn er nicht immer mitreden kann. Missverständnisse mag er nicht. <i>„...Ja, ich habe eigentlich nicht gern, dass ich es falsch verstehe...“ (2214)</i>

Der Schüler F zeigt sich im Gespräch zurückhaltend und gibt wenige Informationen preis, welche Rückschlüsse auf das Selbstkonzept ermöglichen würden. Es gibt aber einige Aussagen, die auf ein mehrheitlich positives Selbstkonzept hinweisen. Einen ersten Hinweis auf ein positives Selbstkonzept gibt die Erfolgserwartung, welche er im Bezug auf das Verhalten seiner Mitschüler zeigt. Er geht davon aus, dass die anderen Schüler ihn gut kennen und wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen: *„Also ich frage nach und dann sagen sie es mir eigentlich schon.“ – „Dann sagen sie es nochmals?“ – „Ja, eigentlich kennen mich schon alle. Schon lange“ (2119-2121)*. Er hat auch klare Vorstellungen darüber, wie er Kontakte aufbauen kann und was er tun muss, um sich an Gesprächen beteiligen zu können. Obwohl er sich an Gruppengesprächen nicht immer beteiligen kann, ist er zufrieden mit seiner Klasse und scheint sich unter seinen Kollegen wohl zu fühlen. Für seine Bedürfnisse kann er sich einsetzen. Bei lauten Nebengeräuschen sagt er: *„Moment, jetzt kann ich gerade nicht reden“ (2221)*. Von seinen Kollegen nimmt er an, dass sie ihn als freundlich und lustig beschreiben würden. Er geht also von einer positiven Fremdeinschätzung aus.

8. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Von den im vorhergehenden Kapitel dargestellten Ergebnissen werden im Folgenden die wichtigsten hervorgehoben und diskutiert, durch Schülerzitate veranschaulicht und mit den Publikationen anderer Autoren verglichen. Bei Ergebnissen, welche verschiedene Interpretationsmöglichkeiten offen lassen, werden diese aufgezeigt.

8.1. Beurteilung der Gesprächssituationen

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, in Erfahrung zu bringen, wie Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung informelle Gespräche mit ihren Mitschülern beurteilen. Bei der Analyse der Interviews zeigte sich, dass der Grundton von fünf der sechs Interviews positiv ist: Die Schüler führen gerne Gespräche und stehen in regem Kontakt mit ihren Mitschülern. Diese positive Haltung zeigt das folgende Zitat aus dem Interview mit der Schülerin A: *„Ich habe es einfach gut mit ihnen und ich habe sie auch gerne. Dann spreche ich halt gerne mit ihnen und unterhalte mich mit ihnen“* (250-251). Es zeigt sich auch, dass den informellen Gesprächen im Schulalltag eine grosse Bedeutung zukommt: *„Also, ich finde Gespräche noch etwas Wichtiges. Man kann Informationen und Dinge austauschen auch über Allgemeines, Schule und Freizeit und über was auch immer“* (1773-1774). Dies bestätigt die im Kapitel 2 gemachte Aussage, dass die Bedeutung von informellen Gesprächen im Oberstufenalter zunimmt.

Obwohl die meisten der befragten Jugendlichen gerne Gespräche führen und über die aktive Teilnahme an vielen Gesprächen berichten, wird deutlich, dass es verschiedene Faktoren gibt, welche die Gesprächsbeteiligung erschweren. Dazu gehören unter anderem gewisse Verhaltensweisen der Mitschüler oder auch der Umgebungslärm. *„Ja, wenn ich mit jemandem sprechen muss, hoffe ich, dass meine Mitschüler deutlich und genügend laut sprechen, damit ich es gut verstehe“* (1685-1686). *„Aber es ist halt einfach, wenn es rundherum laut ist, dann wird es schwierig“* (1287). Audeoud und Wertli (2011) haben im Bezug auf Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung ebenfalls aufgezeigt, dass die Gesprächsbeteiligung von verschiedenen Bedingungen abhängt: *„Die Informationsdichte nimmt zu und das Gelingen der Kommunikation hängt vermehrt von äusseren Bedingungen ab: den Lichtverhältnissen, dem Ausmass des Störlärms, der Anzahl der beteiligten Personen, deren Kommunikationsverhalten sowie dem Inhalt und dem Kontext der Botschaften“* (S. 20). Die Möglichkeit, sich nach Wunsch an Gesprächen beteiligen zu können, ist demnach bei Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung nicht gewährleistet. Wenn sich ein Schüler trotz erschwerter Bedingungen an einem Gespräch beteiligen möchte, ist von ihm ein Mehraufwand gefragt. Dazu gehört zum Beispiel das Informieren der Mitschüler über Kommunikationsregeln: *„Zum Beispiel in Grup-*

pengesprächen schauen wir, dass nicht alle auf einmal sprechen, denn dann würde ich es nicht gut verstehen. Also, ich verstehe schon etwas, aber es ist dann ein Durcheinander. Dann sage ich manchmal, dass sie einzeln sprechen sollen“ (1723-1725). Auch die kognitive Leistung, verstandene Bruchstücke eines Gesprächs zu einem Ganzen zu kombinieren, ist ein Aufwand, den hörende Schüler nicht betreiben müssen: „Ja, ich probiere es dann zusammenzureimen, wenn ich etwas verstehe und etwas nicht“ (1352). Dass dieser Mehraufwand geleistet werden muss, haben auch Audeoud und Wertli (2009) beschrieben:

Bezüglich des Mehraufwands werden vor allem die hohen Konzentrationsanforderungen in alltäglichen Gesprächssituationen geschildert, die in physischen und psychischen Symptomen spürbar sind. Ebenso wird der Aufklärungsaufwand als zentral dargestellt; dieser entsteht dadurch, dass eine Hörbehinderung kaum sichtbar und nachvollziehbar ist und Hörende kein Wissen über hörgeschädigtenspezifische Kommunikationsstrategien haben. (S. 46-47)

Aus den Interviews wurde deutlich, dass das Mass, in welchem sich ein Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung an informellen Gesprächen beteiligen kann, nicht alleine von ihm selbst abhängt. Die Gespräche sind systemisch zu betrachten. Es ist ein Zusammenspiel aus der Schülerpersönlichkeit (Selbstkonzept), dem Verhalten der Gesprächspartner, der Gesprächssituation, dem Einfluss der Familie und weiteren, in den Interviews nicht thematisierten Faktoren, welches darüber entscheidet, in welchem Masse die Partizipation an Gesprächen möglich ist.

8.2. Fördernde und hemmende Gesprächssituationen

Wie bereits deutlich wurde, müssen die Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung einen Mehraufwand leisten, um Gesprächen folgen zu können. Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sind immer wieder Kommunikationsproblemen ausgesetzt. Störungen wie Kommunikationsprobleme werden als Systemstörungen und nicht als individuelle Defizite betrachtet (vgl. Egger et al., 2010, S. 102). Wie die systemische Sichtweise zeigt, darf die Verantwortung für ein gelingendes Gespräch demzufolge nicht nur bei den hörbeeinträchtigten Jugendlichen liegen. Dem Gesprächsverhalten der Mitschüler muss eine grosse Bedeutung beigemessen werden. Die Auswertung der Schüleraussagen zeigen hierfür besondere positive und negative Faktoren des Gesprächsverhaltens. Für die befragten Oberstufenschüler besonders wichtig und fördernd ist die Wiederholung und Erklärung von Nichtverstandenen. Da die Schüler bei Gesprächen nicht immer alles mitbekommen, ist diese Hilfestellung seitens der hörenden Mitschüler von grosser Bedeutung. Damit sie wieder Anschluss an das Gespräch finden,

genügen oft Stichworte als Anhaltspunkt, wie das folgende Zitat zeigt: *„Dann sprachen sie über die E-Mail, und dann hat mir schon jemand gesagt, dass es wegen den Läusen ist“ (1529-1530)*. Gezeigt hat sich, dass das Verständnis und die Rücksichtnahme über die speziellen Bedürfnisse der hörbeeinträchtigten Oberstufenschüler ebenfalls sehr wichtig sind. Die Mitschüler müssen über diese Bedürfnisse aufgeklärt werden, damit sie ihr Gesprächsverhalten anpassen können. *„Weil sie wissen alle, dass ich schwerhörig bin und dann achten sie eigentlich auch meistens darauf“ (83-84)*. Ein positives Gesprächsverhalten beinhaltet eine angepasste Sprechweise. Die hörbeeinträchtigten Jugendlichen sind darauf angewiesen, dass die Mitschüler deutlich und in einer dienlichen Lautstärke sprechen, damit sie dem Gespräch folgen können: *„...sie sprechen in einer normalen Lautstärke“ (1859)*.

Diese eben genannten fördernden Gesprächsfaktoren werden von den befragten Oberstufenschülern gleichzeitig auch als hemmende Faktoren genannt, wenn sie von den Mitschülern nicht berücksichtigt werden. Sie machen ebenfalls die Erfahrungen, dass die Mitschüler kein Verständnis und keine Rücksichtnahme zeigen, keine Wiederholungen und Erklärungen geben und ihre Sprechweise den Bedürfnissen nicht anpassen. Diese Tatsache lässt darauf schließen, dass die Jugendlichen sowie positive als auch negative Gesprächserfahrungen machen.

Von den Schülern wurde mehrfach erwähnt, dass die Mitschüler über die Hörbeeinträchtigung informiert sind und über die Kommunikationsregeln Bescheid wissen. Dennoch zeigen sie wenig Verständnis, wie folgende Schüleraussage verdeutlicht: *„Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen“ (1060-1061)*. Dies kann bedeuten, dass ein richtiges Verständnis über die Situation von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung für Nichtbetroffene schwierig, gar unmöglich ist. Wie im Kapitel 2 dargestellt wurde, beschreiben Forschungsergebnisse, dass die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung von älteren Schülern abnimmt. Ein weiterer Erklärungsgrund hierfür ist sicherlich auch die Unsichtbarkeit einer Hörbeeinträchtigung. Hörende erkennen die Kommunikationsbehinderung oft nicht, wenn Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung über gute Sprechkompetenzen verfügen (vgl. Audeoud & Lienhard, 2008, S. 251). Schülerin C macht dazu folgende Aussage: *„Ich glaube, sie vergessen manchmal, dass ich gewisse Dinge nicht mitbekomme, und weil ich entsprechend normal schwatze, dann vergessen sie dies alles. Darum können sie es auch nicht nachvollziehen, dass ich auch mitsprechen möchte“ (874-876)*.

Besonders oft wurde als negatives Gesprächsverhalten auch erwähnt, dass die Mitschüler leise, schnell oder undeutlich sprechen und keine Wiederholungen und Erklärungen geben. *„Wenn sie am Reden sind und dann verstehe ich es nicht, dann frage ich und dann reden sie einfach weiter...“ (143-144)*.

Die Hörbeeinträchtigung zeigt entscheidende Auswirkungen auf verschiedene Gesprächssituationen. Die Mehrheit der Jugendlichen nennen Verstehensprobleme als Folge einer Hörbeeinträchtigung. Da fast alle der befragten Jugendlichen eine hochgradige Hörbeeinträchtigung aufweisen, kann angenommen werden, dass dadurch das Gelingen von informellen Gesprächssituationen erschwert ist. „Je grösser der Hörverlust (sowohl der über die betreuenden Lehrkräfte erfragte objektive wie auch der von den Kindern subjektiv wahrgenommene), desto problematischer wird die Kommunikation mit den anderen Schülerinnen und Schülern erlebt“ (Hintermair & Leopold, 2010, S. 60). Die Schüler erwähnen begünstigende und erschwerende Hörsituationen. Eine ruhige Umgebung wird als Voraussetzung für gelingende Gespräche genannt, wo hingegen Störlärm als stark beeinträchtigend empfunden wird. *„Ja... Aber es ist halt einfach, wenn es rundherum laut ist, dann wird es schwierig“ (1287).* Zu den begünstigenden Hörsituationen zählen Partnergespräche, da in dieser Situation die Teilnahme an einem Gespräch mit einer Person möglich ist und nicht alle durcheinander sprechen. *„Also habe ich Partnergespräche schon lieber. Da kommt man dazu, etwas zu sagen und es reden nicht alle durcheinander“ (2007-2009).* Demgegenüber ist die Beteiligung an Gruppen- und Zwischengesprächen aufgrund mangelnden Verstehens nur teilweise möglich. *„...und bei den Gruppengesprächen, da habe ich es nicht so gern. Da reden einfach alle durcheinander und da verstehe ich es nicht so. Und da kommt man auch fast nie dazu, etwas zu sagen“ (2005-2007).* *„Also bei Zwischengesprächen flüstert man ja miteinander und dann verstehe ich dies einfach nicht“ (924-925).*

Aufgrund der Hörbeeinträchtigung können die Schüler einem Gruppen- oder Zwischengespräch kaum folgen und bekommen Scherze und Bemerkungen der Mitschüler nicht mit.

Eine weitere Schwierigkeit betrifft auditive Defizite, die das Wahrnehmen sozialer Kommunikation im Unterricht betreffen. Die hörgeschädigten Schüler sind häufig von Scherzen, ironischen Bemerkungen oder schnellen sprachlichen Einwüfen ihrer Mitschüler ausgeschlossen. Fragen sie diese nach, können für die hörgeschädigten Schüler unangenehme Situationen entstehen: Zum einen wird deutlich, dass sie die soziale Situation nicht verstanden haben, und zum anderen kann durch das Nachfragen eine zusätzliche Blossstellung erfolgen. Ausserdem werden während der „Nachfragezeit“ weitere Unterrichtsinhalte nicht wahrgenommen. (Steiner, 2009, S. 93)

Schülerin C beschreibt die erlebte Situation, in der sie Scherze nicht mitbekommt und es für sie unangenehm ist, nachzufragen.

Und das war für dich eine blöde Situation zum Nachfragen? - Ja, das ist der Punkt. Das passiert mir eben öfters, auch wenn sie dann so Scherze machen. Und auch in der Schule dann merkt man es und lacht zuerst, und danach sage ich: „Wie bitte, was?“ Und sie lachen dann schon, und ich sage dann: „Aha!“ und lache auch mit. (938-941)

8.3. Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen

Die befragten Schüler nennen vielfältige Strategien, die sie anwenden, um einem Gespräch folgen zu können. Der Mehraufwand, den diese Schüler dafür leisten, ermöglicht eine erleichterte Teilnahme an den informellen Gesprächen mit ihren Mitschülern. Einige Strategien werden von den Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung bewusst eingesetzt, andere Strategien sind automatisiert. Da die Schüler viele Verstehensprobleme äussern, ist es naheliegend, dass sie die Strategie des Nachfragens sehr häufig anwenden. *„Ich frage meistens nach, wenn ich es nicht verstehe“ (610)*. Sie müssen oft Aufklärungsarbeit leisten, damit ihre Mitschüler über die spezifischen Bedürfnisse Bescheid wissen. *„...dann sage ich von mir aus, dass sie deutlicher und lauter sprechen sollen, damit ich es gut verstehe“ (1828-1829)*.

Informationsbeschaffung, Verknüpfungsarbeit und sich zunächst einen Überblick über die Situation zu verschaffen gehören ebenfalls zu den bewusst angewandten Strategien.

Der Sichtkontakt zur sprechenden Person geschieht automatisch, da das Lippenlesen eine Kommunikationshilfe für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung ist. *„Also ich realisiere das gar nicht, dass ich Lippen lese. Das ist für mich, wie wenn ich jemandem zuhöre“ (607-608)*.

Auch Audeoud & Lienhard haben diese bewusst angewandten Strategien von Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung erkannt und unter dem Begriff der „problemfokussierten Strategien“ zusammengefasst. Da Kommunikationsschwierigkeiten, wie zum Beispiel Verstehensprobleme, häufig sind, müssen die Schüler diese Strategien anwenden, um an einem Gespräch mit Mitschülern teilhaben zu können.

Problemfokussierte Strategien:

- Wenn möglich, Einzelgespräche suchen; als Informant/Partner jemanden aussuchen, den man versteht; Gegenüber aufklären; andere für sich gewinnen oder betroffen machen; hörgeschädigtengerechte Kommunikationsregeln fordern; sich für eigene Rechte zur Wehr setzen.
- Technik gewählt einsetzen, SMS statt Telefon; am richtigen Ort sitzen.
- Visuellen Kanal zusätzlich benutzen; „puzzeln“ (schnelle Kombinationsgabe einsetzen); Hörgerät abschalten, wenn es zu laut ist; Störendes eliminieren.
- Mehrmals nachfragen, wenn es Unklarheiten gibt; Informationen selbst aneignen oder bei anderen holen.
- Sich in anstrengenden Gesprächen aus- und wieder einklinken (Erholungssettings schaffen).
- Etwas bieten, was andere nicht haben; ebenbürtig machen (Lärm/Schnelligkeit).

(Audeoud & Lienhard, 2008, S. 256).

Es ist naheliegend, dass die Jugendlichen nicht immer den Willen haben, diesen Mehraufwand zu leisten, da sie dadurch unangenehme Situationen erleben. Durch das ständige

Nachfragen können sich die Jugendlichen blossgestellt fühlen. Aus diesem Grund kommt es vor, dass sie Verstehen vortäuschen *„Ja, und das passiert mir öfters, dass ich nicht höre, was sie mir ins Ohr sagen und ich dann einfach lache, weil sie auch ein lachendes Gesicht macht und ich dann sage: ‚Ja, aha, hm‘, und tu so, als ob ich es verstanden hätte...“* (925-927), oder dass Gesprächsstrategien, wie nachfragen und informieren, bewusst nicht angewendet werden.

Auf negatives Gesprächsverhalten und herausfordernde Gesprächssituationen zeigen die Schüler verschiedenste emotionale Reaktionen. Häufig reagieren sie mit Verärgerung oder fühlen sich ausgeschlossen. *„Ja, und dann habe ich mich richtig über sie aufgeregt, weil sie kein Verständnis hatte für mich“* (1153-1154). *„...dann frage ich und dann reden sie einfach weiter und dann fühle ich mich schon ein wenig ausgeschlossen“* (143-144). Da Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung immer wieder negative Erfahrungen in Gesprächssituationen erleben, ist anzunehmen, dass sie häufiger diesen Emotionen ausgesetzt sind als ihre hörenden Mitschüler. Die Schüler akzeptieren aber auch schwierige Situationen, wie folgende Schüleraussage erklärt: *„Dann denke ich manchmal: ‚Das ist eh unwichtig, das brauche ich nicht‘* (958-959). Es ist bedeutsam, dass die Schüler lernen, auf herausfordernde Situationen mit Gelassenheit zu reagieren und sich selbst auch Mut machen. Ein Schüler nennt die Gelassenheit als Strategie, um sich nicht aufzuregen. *„Also lern, dich abzuregen und nimm solche Sachen nicht so schlimm“* (778).

Die Schüler reagieren auf herausfordernde Situationen auch mit Rückzugsverhalten und Missbehagen. Gruppengespräche sind herausfordernd, da die Teilnahme erschwert wird, wenn alle durcheinander sprechen oder die Beiträge in schnellem Tempo erfolgen. Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung entziehen sich diesen Situationen. *„Gleichzeitiges Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen (bei Gesprächen mit mehr als zwei Personen, eventuellen Störgeräuschen und störenden Lichtquellen, richtigem Zusammensetzen von Informationsbruchstücken etc.) kann ein Sich-Eingeben erschweren“* (Audeoud & Lienhard, 2008, S. 251).

Es ist begreiflich, dass die immer wieder erlebten und als unangenehm empfundenen Missverständnisse mit einem Gefühl des Missbehagens verbunden sind. *„Ja, ich habe eigentlich nicht gern, dass ich es falsch verstehe“* (2215). Einige Schüler reagieren auf Missverständnisse aber auch mit Humor und können darüber lachen. *„Eigentlich ist das lustig, aber... Also ich habe gerne solche Missverständnisse“* (694-695).

Für die verschiedenen emotionalen Reaktionen spielt sicherlich auch die Verfassung des Schülers eine wichtige Rolle. Die Reaktionen fallen je nach Schüler anders aus. Die einen reagieren verärgert über Verstehensprobleme und andere wiederum akzeptieren diese und reagieren gelassen.

Audeoud & Lienhard haben diese beschriebenen Reaktionsweisen als „emotionsfokussierte Strategien“ zusammengefasst. Diese Strategien können auch als Bewältigungsstrategien auf herausfordernde Gesprächssituationen angesehen werden. Es ist bedeutsam, dass die Jugendlichen solche Strategien erlernen, damit sie nicht immer mit Frustrationen und Verärgierungen zu kämpfen haben.

Emotionsfokussierte Strategien:

- Situation annehmen.
- Erst mal abwarten und tief durchatmen, sich selbst Mut machen.
- Mit Gelassenheit oder mit Humor reagieren, offen und locker sein.
- Etwas auch mal gut sein lassen; sich sagen, war nicht so wichtig oder dass Hörende es nicht besser wissen können; sich auch mal sagen, dass es nicht mehr das eigene Problem ist.
- Sich auf das konzentrieren, was man hat und kann.

(Audeoud & Lienhard, 2008, S. 256).

8.4. Selbstkonzept

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Auswertung der Kategorien „Idealselbst“, „Realselbst“ und „Soziales Selbst“ und aus dem Kapitel „Fallbeschreibungen bezüglich Selbstkonzept“ zusammengefasst und interpretiert. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse können Hinweise für die Arbeit mit Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung abgeleitet werden.

Bei drei der sechs befragten Schüler weisen die in den Interviews gemachten Aussagen auf ein positives Selbstkonzept hin. Bei weiteren zwei Schülern überwiegen ebenfalls die positiven Aspekte. Da sie im Interview weniger Auskunft über ihr Verhalten, Denken und Fühlen gaben als die anderen, ist eine eindeutige Zuordnung aber nicht möglich. Es zeigte sich, dass es bei Schülern, die sehr zurückhaltend sind oder Mühe damit haben, sich selbst einzuschätzen, schwierig ist, Aussagen über das Selbstkonzept zu machen. Bei einer der Schülerinnen kann von einem negativen Selbstkonzept gesprochen werden.

Wie im Kapitel 4.3. beschrieben wurde, beeinflusst das Selbstkonzept das Verhalten. Bei einem positiven Selbstkonzept ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler ein aktives Kontaktverhalten pflegt, höher als bei einem negativen Selbstkonzept. Im folgenden Zitat beschreibt die Schülerin A, wie sie beim Knüpfen neuer Kontakte vorgeht:

Und eigentlich bin ich recht schüchtern, aber ich überwinde mich dann, (Überlegt) versuche, mit ihnen zu reden... Also, meistens fange ich mit demjenigen Mädchen an, das mir am besten gefällt, also einfach so denke, mit ihr könnte ich noch gut befreundet sein. Und

ich frage einfach, wie sie heisst und nachher... Ja... Meine Mutter hat schon ein paar Mal gesagt, dass, egal wo ich hingeh, ich eigentlich schnell Freunde finde. (318-323)

Diese Schülerin geht mit einer Erfolgserwartung auf andere Schüler zu. Sie sucht von sich aus den Kontakt. Durch die positiven Erfahrungen, welche sie beim Knüpfen neuer Freundschaften bereits gemacht hat, wird ihr Selbstkonzept gestärkt. Dadurch bewegt sie sich in den im Kapitel 4.3. bereits gezeigten positiven Kreislauf (vgl. Eggert et al., 2010, S. 57).

Abbildung 21: Wechselwirkung Selbstkonzept – Informelle Gespräche

Ein Gegensatz dazu bildet die Aussage der Schülerin C: *„Ich habe mich immer zurückgezogen. Ich bin nie selbst auf meine Kollegen zugegangen. Habe sie nicht angesprochen, da ich immer gedacht habe, dass sie auf mich zukommen müssen, weil ich neu bin. Ja, das war eigentlich ein riesen Problem“ (1252-1255)*. Im Anschluss an diese Aussage beschreibt C, dass sie sich immer als Aussenseiterin gefühlt habe. Dies entspricht dem Kreislauf von negativem Selbstkonzept, Rückzugsverhalten, Misserfolgserlebnissen und der darauf folgenden Bestärkung des negativen Selbstkonzepts (vgl. Eggert et al., 2010, S. 57).

Aus diesen beiden Beispielen wird deutlich, dass aus dem Gesprächsverhalten der Schüler auf das Selbstkonzept geschlossen werden kann. Anzumerken ist, dass Schüler mit einem positiven Selbstkonzept nicht von herausfordernden Erfahrungen verschont werden. Dies zeigt zum Beispiel die Aussage von Schülerin A: *„Wenn sie am Reden sind und dann verstehe ich es nicht, dann frage ich und dann reden sie einfach weiter und dann fühle ich mich schon ein wenig ausgeschlossen. Aber nachher erklären sie es mir trotzdem“ (143-145)*. Auch diese Schülerin fühlt sich manchmal ausgeschlossen durch das Verhalten der Mitschüler. Sie bleibt aber optimistisch und geht davon aus, dass sie später verstehen wird, worum

es gegangen ist. Eine solche optimistische Haltung wird von Eggert et al., (2010) Menschen mit einem hohen und stabilen Selbstkonzept zugeschrieben.

Ein Mensch mit einem hohen und stabilen Selbstkonzept, das sich aus vielfältigen emotionalen Erfahrungen mit sich und anderen aufgebaut hat, ist stolz auf seine Erfolge, ist tolerant sich selbst gegenüber bei Misserfolgen, hat eine optimistische Lebenseinstellung, ist fähig, äusseren Druck ohne grosse Angst auszuhalten, und kann sich nach Frustrationen gut erholen. (S. 84)

Sowohl bei einem positiven als auch bei einem negativen Selbstkonzept stellt sich bezüglich Idealselbst heraus, dass die „Dazugehörigkeit“ und das „Sein wie die anderen“ eine besondere Bedeutung haben. Dies kann als Wunsch verstanden werden, den viele Schüler in diesem Alter haben. Für Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung steht dieser Wunsch aber möglicherweise noch mehr im Vordergrund, da sie sich durch das häufige Nichtverstehen oft nicht ganz dazugehörig fühlen. Zudem unterscheiden sie sich durch die Hörgeräte sichtbar von den Mitschülern.

Welche Faktoren zur Entwicklung eines positiven beziehungsweise negativen Selbstkonzepts beigetragen haben, geht aus den Interviews nicht klar hervor. Es werden aber einige Aussagen gemacht, welche Hinweise darauf geben. Dazu gehören eine optimistische Lebenseinstellung, die Unterstützung durch die Eltern oder das Lob von nahe stehenden Menschen. Diese drei Faktoren werden auch von Eggert et al. als förderlich für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts genannt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 84). Des Weiteren wird die Akzeptanz durch die Mitschüler erwähnt: *„Ich habe das Glück, dass ich in einer Klasse bin, in der sie mich respektieren mit den Hörgeräten“ (1847-1848)*. Dieser Akzeptanz wird von Tsirigotis eine entscheidende Rolle zugesagt, wenn es um den Selbstwertschutz geht (vgl. Tsirigotis, 2006, S. 66). Neben der Akzeptanz durch die Mitschüler ist ein weiterer beeinflussender Faktor die Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung durch die Eltern. Von zwei der befragten Schüler wird die Tatsache, dass weitere Familienmitglieder von einer Hörbeeinträchtigung betroffen sind, als förderlich eingestuft. Der Schüler B formulierte es wie folgt: *„...in der Familie, weil es dort die meisten auch haben. Also wissen sie auch, wie es für andere ist“ (391-392)*. Ebenso gibt es Familien, in welchen nur ein Kind von einer Hörbeeinträchtigung betroffen ist, die einen akzeptierenden Umgang damit pflegen. Negativ auf das Selbstkonzept wirkt es sich hingegen aus, wenn die Hörbeeinträchtigung nicht anerkannt wird: *„Eine Gefahr ist jedoch auch, dass das Kind überfordert wird, weil der Wunsch nach Normalität bei den Eltern überwiegt und die Hörschädigung nicht anerkannt wird. Es bewegt sich ständig an seinen Grenzen und kann dann dadurch kein positives Selbstbild aufbauen“ (Diller, 2005, S. 130)*.

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die trotz geringer Akzeptanz durch die Eltern, trotz schlechter Kommunikationsbedingungen und wenig positiven Interaktionen in der Schule mit ihrer Situation gut umgehen können und über ein positives Selbstkonzept verfügen. Dies hat mit der im Kapitel 7.7. erwähnten Resilienz zu tun. Als zentralste Ressource für Resilienz beschreibt Frick die enge, stabile und positiv-emotionale Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson (vgl. Frick, 2007, S. 124).

Da zwischen dem Selbstkonzept, dem Verhalten und den Erfahrungen eines Menschen eine Wechselwirkung besteht, kann im Bezug auf informelle Gespräche nicht gesagt werden, ob der Einfluss der Erfahrungen auf das Selbstkonzept oder der Einfluss des Selbstkonzepts auf das Verhalten grösser ist. Es wurde aber deutlich, dass Beobachtungen des Verhaltens eines Schülers in informellen Gesprächen Hinweise auf sein Selbstkonzept geben können. Als Unterstützung des Schülers mit einer Hörbeeinträchtigung soll eine Stärkung des Selbstkonzepts, aber auch die Ermöglichung positiver Erfahrungen in informellen Gesprächen angestrebt werden.

9. Beantwortung der Fragestellung

Wie beurteilen einzelintegrierte Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung informelle Gesprächssituationen mit ihren Mitschülern?

Die Mehrheit der Schüler bezeichnet informelle Gespräche als wichtig. Gespräche dienen der Unterhaltung, dem Austausch von Informationen und der Kontaktpflege. Auch wenn sie die Beziehungen innerhalb der Klasse positiv bewerten, ein aktives Kontaktverhalten pflegen und Gesprächsstrategien anwenden, können sie jedoch nicht an allen Gesprächen nach Belieben teilnehmen. Negatives Schülerverhalten (zum Beispiel undeutliches Sprechen) und erschwerende Bedingungen (zum Beispiel viele Gesprächsteilnehmer oder Störlärm) beeinträchtigen die Teilnahme an Gesprächen, wobei insbesondere Gruppengespräche betroffen sind. Die Erwartungen an die Mitschüler bestehen vor allem darin, dass sie ihre Sprechweise anpassen, den Schüler mit der Hörbeeinträchtigung respektieren und das Verstehen durch Wiederholungen und Erklärungen erleichtern.

Welche hemmenden beziehungsweise fördernden Faktoren werden erwähnt?

Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung machen sowohl positive als auch negative Gesprächserfahrungen. In den Schilderungen werden vielfältige fördernde und hemmende Faktoren erwähnt, die die Teilnahme an informellen Gesprächen beeinflussen. Im Folgenden werden die hemmenden und fördernden Faktoren aufgeführt, die von mindestens zwei Schülern genannt wurden.

Hemmende Faktoren

- Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
 - Die Hörbeeinträchtigung bringt viele Verstehensprobleme mit sich.
 - Eine geteilte Aufmerksamkeit ist für hörbeeinträchtigte Jugendliche schwierig und oftmals nicht möglich. Eine gleichzeitige Verarbeitung und Aufnahme ist herausfordernd und erschwert die Teilnahme an einem Gespräch.

- Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
 - Leises, undeutliches und schnelles Sprechen erschwert das Verstehen.
 - Es gibt nur wenige Mitschüler, die nachfragen, ob ein Gespräch verstanden wird.

- Keine Wiederholungen und Erklärungen zu Nichtverstandenen führen dazu, dass die hörbeeinträchtigten Schüler nicht wissen, worum es im Gespräch geht. Dadurch können Wissenslücken entstehen.
 - Ein verminderter Einbezug in Gespräche gibt den Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung das Gefühl des Ausgeschlossenenseins.
 - Es gibt einige Mitschüler, die auf die speziellen Bedürfnisse von hörbeeinträchtigten Mitschülern keine Rücksicht nehmen.
- Hemmende Gesprächssituationen
 - Geflüsterte Informationen, wie sie in Zwischengesprächen vorkommen, werden kaum verstanden.
 - Störlärm beeinträchtigt das Verstehen eines Gesprächs.
 - In Gruppengesprächen ist eine Beteiligung aufgrund schneller Sprecherwechsel und häufigem Durcheinandersprechen erschwert.

Fördernde Faktoren

- Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
 - Lautes und deutliches Sprechen ist wichtig, damit die Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung dem Gesprächsbeitrag folgen können. Sprechen bei Störlärm sollte unterlassen werden.
 - Mitschüler, die über die Auswirkung einer Hörbeeinträchtigung Bescheid wissen, respektieren die Bedürfnisse und passen ihr Verhalten an.
 - Ein Nachfragen in herausfordernden Gesprächssituationen unterstützt den Einbezug in Gespräche.
 - Wiederholungen und Erklärungen von Nichtverstandenen sind für die Jugendlichen sehr wichtig.
- Wissen der Mitschüler um Hörbeeinträchtigung
 - Aufklärungsarbeit braucht es, damit die Mitschüler Verständnis für die Hörbeeinträchtigung aufbringen.
- Akzeptanz durch Mitschüler
 - Sich von den Mitschülern akzeptiert und respektiert zu fühlen stärkt das Selbstkonzept.

- Fördernde Gesprächssituationen
 - Begünstigende Hörsituationen wie ruhige Umgebung und kein Durcheinandersprechen sind für Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung angenehm.
 - Partnergespräche werden bevorzugt, da sie die Gesprächsteilnahme erleichtern.

- Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
 - Gespräche in der Familie können Wissenslücken von Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung füllen.

Hypothese: Dem Gesprächsverhalten der Mitschüler wird für das Gelingen bzw. Misslingen der Gesprächssituationen die bedeutendste Rolle beigemessen.

Wie reagieren die Schüler auf herausfordernde Gesprächssituationen?

Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung wenden Gesprächsstrategien bewusst oder auch unbewusst an. Gesprächsstrategien als problemfokussierte Strategien erfordern einen Mehraufwand, erleichtern aber die Teilnahme an informellen Gesprächen mit den Mitschülern. Gesprächsverhalten der Mitschüler und die herausfordernden Gesprächssituationen lösen vielfältige emotionale Reaktionen seitens der Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung aus. Häufig fallen diese emotionalen Reaktionen auf das Schülerverhalten und die herausfordernden Gesprächssituationen negativ aus. Die Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung fühlen sich verärgert, ausgeschlossen und reagieren mit einem Rückzugsverhalten. Mit emotionsfokussierten Strategien sollen positive Reaktionen gefördert werden, so dass die Schüler herausfordernde Gesprächssituationen mit Gelassenheit annehmen und ab und zu auch mit Humor reagieren können. In vereinzelt Situationen und von einigen Schülern werden diese Strategien schon angewendet.

Hypothese: Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung setzen emotionsfokussierte Strategien nicht bewusst ein.

Welche Rückschlüsse auf das Selbstkonzept lassen sich aus den Schüleraussagen ziehen?

Aus den Interviews lassen sich vor allem auf der Grundlage der Aussagen zu der wahrgenommenen Fremdeinschätzung, zum Kontaktverhalten und zu den Reaktionen auf herausfordernde Situationen Rückschlüsse aufs Selbstkonzept ziehen. Die Schüleraussagen zu

diesen Themen lassen bei der Mehrheit der befragten Schüler auf ein positives Selbstkonzept schliessen. Dies bedeutet, dass eine Hörbeeinträchtigung keine negativen Auswirkungen auf das Selbstkonzept haben muss.

Das positive Selbstkonzept zeigt sich unter anderem im Umgang mit herausfordernden Situationen. Schüler mit einem positiven Selbstkonzept können mit Schwierigkeiten besser umgehen, indem sie emotionsfokussierte Strategien einsetzen. Bei einem positiven Selbstkonzept ist zudem die Wahrscheinlichkeit, dass ein aktives Kontaktverhalten gepflegt wird, höher als bei einem negativen Selbstkonzept.

Hypothese: Einzelintegrierte Oberstufenschüler mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung haben kein schwächeres Selbstkonzept als ihre Mitschüler.

10. Schlussfolgerungen

Aus den Ergebnissen lassen sich Konsequenzen für die pädagogische Praxis ableiten. Diese Konsequenzen beinhalten Empfehlungen, welche Audiopädagogen und Lehrpersonen in ihrer Arbeit mit hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen berücksichtigen sollten. Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung sollen von diesen Empfehlungen profitieren und gestärkt an informellen Gesprächen teilnehmen können.

Damit ein wichtiger Teil der sozialen Integration - das gelingende Führen von Gesprächen mit Mitschülern - gefördert werden kann, bedarf es einer sorgfältigen Sensibilisierung der Lehrpersonen und Mitschüler von Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung.

Hintermair & Leopold (2010) beschreiben den Aufbau einer Sensibilität ebenfalls: „Es ergibt sich daraus für die Praxis die Empfehlung, bei hörgeschädigten Kindern mit einer hochgradigen Hörschädigung in besonderer Weise Sensibilität zu entwickeln, inwieweit Partizipation stattfindet und wie aktive Teilhabe am Unterricht für diese Gruppe ermöglicht werden kann“ (S. 60).

Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Lehrpersonen über die Auswirkungen einer Hörbeeinträchtigung aufgeklärt werden. Da die Hörbeeinträchtigung durch ihre Unsichtbarkeit oft vergessen wird und die Schüler gute schulische Leistungen zeigen, ist den Lehrpersonen oft nicht bewusst, dass die Schüler in der Kommunikation mit ihren Mitschülern mit Herausforderungen konfrontiert werden und dass dadurch ihr Selbstkonzept geschwächt sein kann. Es ist klar die Aufgabe von Audiopädagogen, die Lehrpersonen über die fördernden und hemmenden Faktoren einer Gesprächsbeteiligung von hörbeeinträchtigten Schülern zu informieren, um ein differenziertes Verständnis über die Auswirkungen einer Hörbeeinträchtigung zu erzielen. Mit diesem Verständnis können Lehrpersonen dazu beitragen, dass wichtige Kommunikationsregeln in der Klasse eingehalten werden und die Mitschüler ein positives Gesprächsverhalten entwickeln.

Ein grosser Wert soll auch auf die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen gelegt werden. Es ist wichtig, dass Eltern, Lehrpersonen und Audiopädagogen mit dem hörbeeinträchtigten Schüler darüber sprechen, was in der Schule und in der Welt läuft. Oft werden solche Informationen aufgrund der auditiven Defizite nicht wahrgenommen und fehlen dem Schüler, was wiederum die Teilnahme an informellen Gesprächen erschwert. Audeoud & Lienhard (2008) erwähnen dieses fehlende Wissen als Ursache für das „Hinterherhinken“ in informellen Gesprächen: „Ein weiteres Gefühl, das immer wieder beschrieben wird, ist das „Hinterherhinken“: Da Nebeninformationen aus informellen Gesprächen, den Medien oder auch verpassstes Allgemeinwissen und fehlende Bildungsinhalte nicht als Informationsgrundlagen bestehen, können Verstehenslücken oft nicht gefüllt werden“ (S. 251).

Die Sensibilisierung von Mitschülern auf die Auswirkungen einer Hörbeeinträchtigung und die Aufklärung über die Bedürfnisse von hörbeeinträchtigten Mitschülern ist ebenfalls von grösster Bedeutung. Da informelle Gespräche mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnen, ist es das positive Gesprächsverhalten der Mitschüler, welches einen grossen Einfluss auf die Gesprächsteilnahme von hörbeeinträchtigten Schülern nimmt. Das positive Gesprächsverhalten muss immer wieder thematisiert werden, damit förderliche Kommunikationsregeln nicht vergessen werden. Mitschüler müssen sich bewusst sein, dass Störlärm einen grossen Einfluss auf die Beteiligung an informellen Gesprächen hat. Weiter soll ihnen klar sein, dass sie nicht durcheinander sprechen dürfen. Zudem sollen sie ein Feingefühl für Wiederholungen und Erklärungen entwickeln, so dass die Verstehensprobleme ihres hörbeeinträchtigten Mitschülers verringert werden können

Nicht nur die Mitschüler und Lehrpersonen können zu einer verbesserten Gesprächsteilnahme beitragen. Der Einsatz von Gesprächsstrategien kann es dem hörbeeinträchtigten Schüler erleichtern, mit herausfordernden Gesprächssituationen umzugehen. In den Interviews hat sich gezeigt, dass die Schüler über diverse Gesprächsstrategien verfügen, welche sie zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst anwenden. Es ist also in vielen Fällen nicht notwendig, dem Schüler neue Strategien aufzuzeigen. Eine Hilfe kann aber darin bestehen, dass die bereits angewendeten Strategien mit dem Schüler thematisiert und deren Einsatz reflektiert wird. Wer sich darüber im Klaren ist, welche Gesprächsstrategien verfügbar sind, kann diese gezielter einsetzen. In diesem Sinne geht es darum, Gesprächsstrategien bewusst zu machen und eventuell anzupassen oder zu erweitern.

Es wurde bereits mehrfach erwähnt, dass einerseits die Erfahrungen, die ein Mensch macht, sein Selbstkonzept beeinflussen, andererseits das Selbstkonzept sein Verhalten beeinflusst. Demzufolge ist es nicht nur wichtig, dass Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung positive Erfahrungen in Gesprächen machen können, sondern auch, dass ihr Selbstkonzept gestärkt wird. Das Selbstkonzept nimmt Einfluss auf die Art und Weise, wie ein Schüler auf seine Mitschüler zugeht, wie er sich in Gesprächen verhält und wie er mit frustrierenden Erlebnissen umgeht. Es ist daher bedeutsam, dass sich Eltern, Lehrpersonen und Audiopädagogen mit dem Selbstkonzept eines hörbeeinträchtigten Jugendlichen auseinandersetzen und sich um dessen Stärkung bemühen.

Im Anschluss folgen einige Hinweise für Lehrpersonen für einen Selbstkonzept fördernden Unterricht. Die Hinweise können gleichermassen als Anregung für weitere Personen dienen, welche mit einem Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung arbeiten.

Dem Schüler Wertschätzung, Rücksichtnahme, Empathie und Echtheit entgegenbringen. Auf diese Weise kann das kindliche Bedürfnis nach positiver Rückmeldung befriedigt werden. Das Kind lernt sich selbst zu achten und zu respektieren, was wiederum zu einem positiven Selbstkonzept beitragen kann.

Umgang mit Misserfolgen schulen.

Von den Stärken des Schülers ausgehen und ihm auf diese Weise Erfolge vermitteln, die sein Selbstbewusstsein stärken können.

Angemessenes Anspruchsniveau / Vermeidung von Unter- oder Überforderungen.

Eigenaktivität des Schülers fördern, dann erlebt der Schüler sich selbst als Verursacher von Erfolg und Misserfolg. Dies ist wichtig für die Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit und den Aufbau eines realistischen Konzepts eigener Fähigkeiten.

Soziales Lernen fördern, denn das Sozialverhalten hat Einfluss auf das Selbstkonzept, weil es bestimmt, wie angesehen und beliebt ein Mensch ist.

Dem Schüler Verantwortung übertragen, weil der Schüler sich auf diese Weise als wichtig und wertvoll erfährt.

(Eggert et al., 2010, S. 72-73)

Für Audiopädagogen, welche die Schüler im Gegensatz zu der Lehrperson häufig in der Einzelsituation erleben, bietet sich zudem die Möglichkeit, über das Selbstkonzept ins Gespräch zu kommen. Es können Stärken und Schwächen thematisiert werden oder es kann die wahrgenommene Fremdeinschätzung angesprochen werden. Ein Bewusstmachen der eigenen Möglichkeiten ist wichtig, „da ein Individuum umso eingeschränkter in seinen Handlungsmöglichkeiten ist, je weniger es sich seiner impliziten Annahmen bewusst ist,...“ (Eggert et al., 2010, S. 49).

Wenn der Schüler dies wünscht, soll er einen Ort haben, an welchem er über frustrierende Erlebnisse und seine teils negativen Emotionen sprechen kann. Durch die Förderung emotionsfokussierter Strategien können Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung lernen, auf eine konstruktive Weise mit herausfordernden Gesprächssituationen umzugehen.

11. Kritische Anmerkungen zum methodischen Vorgehen

Im nachfolgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen kritisch beleuchtet. Es wird auf Schwierigkeiten und Mängel hingewiesen. Es wird aber auch aufgezeigt, welche Überlegungen und Arbeitsschritte die Arbeit erleichtert haben.

11.1. Erstellung des Leitfadens

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens war der Zeitdruck gross, da die Gesprächstermine bereits feststanden. Im Nachhinein ist zu bemerken, dass der Leitfadentwicklung innerhalb des Forschungsprozesses ein grösserer Stellenwert eingeräumt werden müsste, als es bei der vorliegenden Arbeit der Fall war. Wenn der Leitfaden feststeht und erste Interviews geführt worden sind, lässt sich dieser kaum mehr verändern. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit bereits vorhandenen Studien zum Thema und eventuell sogar der Durchführung und Auswertung von mehr als einem Pretest hätte der Leitfaden an Qualität gewinnen können. Da dafür zu wenig Zeit zur Verfügung stand, sind den Autorinnen erst während und nach der Durchführung der Interviews einige Fragen in den Sinn gekommen, welche auch noch wichtig gewesen wären. Andere Fragen zeigten sich als überflüssig.

Positiv zu werten ist die Offenheit der Einstiegsfrage, welche einen anregenden Start in die Interviews ermöglichte. Ausserdem wurden alle Fragen auf eine Art und Weise formuliert, welche die Jugendlichen verstanden und zum Nachdenken anregten. Die Fragen hatten einen Bezug zum Alltagserleben der Schüler und regten das Erzählen an.

11.2. Stichprobe

Durch die Beschränkung auf Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung in der Einzelintegration, welche alle Deutsch als Muttersprache haben, ist die Stichprobe genügend homogen, um die Ergebnisse zueinander in Bezug setzen und Aussagen verallgemeinern zu können. Die Forderung von Crolley, dass die Gesprächspartner gut in der Lage sein müssen, über den Untersuchungsgegenstand Auskunft zu geben (vgl. Crolley, 2011, S. 101-103), wird durch die sechs Teilnehmer erfüllt. Sie sind mit dem Thema vertraut und verfügen über ausreichende lautsprachliche Kompetenzen, um ihre Erlebnisse und Gefühle zu schildern.

Zum Grad der Hörbeeinträchtigung wurden bei der Stichprobenbildung keine Vorgaben gemacht. Es kam dazu, dass alle Interviewteilnehmer von einer mittel- bis hochgradigen Hörbeeinträchtigung betroffen sind, wobei der Anteil der Schüler mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung betroffen sind, wobei der Anteil der Schüler mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung betroffen sind, wobei der Anteil der Schüler mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung betroffen sind.

einträchtigung überwiegt. Das bedeutet, dass keine Aussagen über informelle Gespräche von Schülern mit einer leichtgradigen oder einer einseitigen Hörbeeinträchtigung gemacht werden können. CI-Träger war nur einer dabei, weshalb auf Unterschiede zwischen Schülern mit Hörgeräten beziehungsweise mit CI nicht eingegangen werden kann. Ähnlich sieht es bei den genderspezifischen Aussagen aus. Das Verhältnis von Mädchen zu Knaben beträgt in der Stichprobe vier zu zwei. Dies macht es schwierig, Interpretationen zu den Unterschieden zwischen dem Gesprächsverhalten von Mädchen und Knaben zu machen.

11.3. Interviewdurchführung

Bei der Durchführung der Interviews wurde viel Gewicht auf eine gute Atmosphäre und ein offenes Gesprächsklima gelegt. Aufgrund der Erzählfreudigkeit und den persönlichen Aussagen eines grossen Teils der Befragten kann vermutet werden, dass ein guter Kontakt zu den Jugendlichen hergestellt werden konnte. Durch Aktives Zuhören, Paraphrasieren und gezieltes Nachfragen konnten die Schüler zu Äusserungen angeregt werden, welche sie durch blosses Fragestellen nicht gemacht hätten.

Auf die Hörbeeinträchtigung der Schüler wurde Rücksicht genommen. Die Sprache der Interviewenden war für die Jugendlichen verständlich. Bei Unklarheiten fragten die Schüler nach.

Beim Durchlesen der transkribierten Interviews fällt auf, dass die Interviewenden nicht immer offene Fragen gestellt haben. Teilweise wurden die Fragen so gestellt, dass die Schüler sie mit Ja oder Nein beantworten konnten oder zwei Auswahlmöglichkeiten in die Fragen verpackt wurden. Der Hinweis von Copley, die Fragen so offen zu stellen, dass den Teilnehmern keine Worte in den Mund gelegt werden, wurde damit nicht die ganze Zeit berücksichtigt (vgl. Copley, 2011, S. 135).

11.4. Transkription

Die Übertragung der in Schweizerdeutsch geführten Interviews in die Standardsprache gelang gut. Eine Herausforderung bestand darin, dass die Schüler aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung zum Teil eine undeutliche Aussprache hatten. Verschiedene Interviewpassagen mussten mehrmals gehört werden, bis erahnt werden konnte, was der Schüler gesagt haben könnte. Es wäre sinnvoll gewesen, die Schüler zu Beginn der Interviews um deutliches Sprechen zu bitten. Auch die Möglichkeit, im Nachhinein bei den Schülern nachfragen zu können, wäre hilfreich gewesen.

Ein unnötiger Aufwand ergab sich für die Autorinnen dadurch, dass die Transkriptionsregeln erst festgelegt wurden, nachdem alle Interviews bereits transkribiert worden waren. Wenn eine Einigung auf Transkriptionsregeln am Anfang stattfindet, kann Zeit beim Überarbeiten eingespart werden.

11.5. Qualitative Inhaltsanalyse

Zur qualitativen Inhaltsanalyse ist anzumerken, dass diese sehr zeitaufwändig ist. Einer der Gründe dafür ist, dass die Inhaltsanalyse im Gegensatz zu anderen Arbeitsschritten, wie der Transkription der Interviews, bei einer Partnerarbeit zu zweit erfolgen muss. Der Vorteil einer Forschertriangulation kann nur genutzt werden, wenn das Kategoriensystem in Zusammenarbeit entwickelt wird, denn die Forschertriangulation dient dazu „...den Einfluss individueller Interpretationen der Daten zu kontrollieren“ (Köller, 2009, S. 110).

Bei der Entwicklung des Kategoriensystems stellte es sich als hilfreich heraus, von Anfang an mit einem Farbsystem zu arbeiten. Jeder neuen Hauptkategorie wurde eine andere Farbe zugeteilt (siehe Anhang VI). Dies erhöhte die Übersichtlichkeit merklich.

Der Forderung, dass sich das Kategoriensystem durch Trennschärfe auszeichnen müsse (vgl. Mayring, 2002, S. 117), konnte nicht vollständig nachgekommen werden. Bei einzelnen Generalisierungen war eine eindeutige Zuordnung nicht möglich und die Autorinnen mussten zusammen beraten, welcher der in Betracht kommenden Kategorien die Generalisierung zuzuordnen sei.

Des Weiteren ist kritisch zu bemerken, dass durch die zu wenig durchdachte Erstellung des Leitfadens in den Interviews viele Aussagen gemacht worden sind, welche für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung sind. Dadurch entstanden unnütze Kategorien.

11.6. Gütekriterien qualitativer Forschung

Im Kapitel 5.3. wurden die Gütekriterien qualitativer Forschung beschrieben. In der Tabelle 15 wird aufgezeigt, wie die vorliegende Arbeit im Blick auf die Gütekriterien (vgl. Mayring, 2002, S. 144ff) aus der Tabelle 2 zu beurteilen ist.

Tabelle 15: Reflexion der Gütekriterien nach Mayring

Verfahrensdokumentation	In den Kapiteln zwei bis fünf werden der theoretische Hintergrund der Arbeit und das methodische Vorgehen dargelegt. Der Forschungsprozess wird dadurch für andere nachvollziehbar.
--------------------------------	---

Argumentative Interpretationsabsicherung	Die Ergebnisse aus den Kapiteln sieben und acht können durch Auszüge aus dem Datenmaterial der Interviews begründet werden. Wenn mehrere Interpretationsmöglichkeiten gegeben sind, werden diese aufgezeigt und überprüft. Mit dem Bezug zu den theoretischen Grundlagen und zu neu recherchierter Literatur ist es möglich, die Interpretationen theoriegeleitet abzustützen.
Regelgeleitetheit	Das Datenmaterial wurde systematisch in sinnvolle Einheiten unterteilt und analysiert. Im Kapitel „Auswertungsverfahren“ wird aufgezeigt, nach welchen Regeln das Datenmaterial ausgewertet worden ist.
Nähe zum Gegenstand	Qualitative Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen an. Welche Probleme im Bezug auf informelle Gespräche von Oberstufenschülern mit einer Hörbeeinträchtigung und ihren Mitschülern vorliegen, wird im Kapitel „Problembeschreibung“ aufgezeigt. Die Nähe zum Untersuchungsgegenstand ist dadurch gegeben, dass Betroffene direkt befragt wurden und zwar in ihrem persönlichen Umfeld, das heisst in der Schule oder bei sich zu Hause.
Kommunikative Validierung	Aus Zeitgründen war es nicht möglich, die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit den Beforschten vorzulegen und mit ihnen zu diskutieren. In einem Fall konnte jedoch eine Rückmeldung zum transkribierten Interview eingeholt werden, was zur Klärung eines Interviewabschnittes führte. Die Anmerkung wurde direkt im Transkript eingefügt (siehe Anhang V).
Triangulation	Die Umsetzung der Methodentriangulation war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Dadurch, dass die Interviews von zwei verschiedenen Personen durchgeführt wurden und die Datenanalyse gemeinsam erfolgte, konnten zwei unterschiedliche Perspektiven einbezogen werden, wodurch eine Forschertriangulation vorliegt.

12. Ausblick

Aus der Analyse des Datenmaterials ist es gelungen, Erkenntnisse über die Beurteilung informeller Gesprächssituationen durch Oberstufenschüler mit einer Hörbeeinträchtigung zu gewinnen. Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine qualitative Studie handelt, welche sich auf mittel- bis hochgradig hörbeeinträchtigte Oberstufenschüler mit Deutsch als Muttersprache bezieht, können die Ergebnisse nicht für alle Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung verallgemeinert werden.

Interessant wäre es, ähnliche Studien mit einer anderen Stichprobe durchzuführen. Es könnte der Frage nachgegangen werden, wie Schüler mit einer leichtgradigen oder einseitigen Hörbeeinträchtigung informelle Gesprächssituationen mit ihren Mitschülern beurteilen.

Eine weitere Studie könnte mit hörbeeinträchtigten Schülern mit Deutsch als Zweitsprache durchgeführt werden. Ein Vergleich zwischen einer Gruppe von Schülern mit Deutsch als Muttersprache und einer Gruppe von Schülern mit Deutsch als Zweitsprache wäre aufschlussreich. Möglicherweise beeinflusst die Zweisprachigkeit das Gelingen von informellen Gesprächen.

Es stellt sich zudem die Frage, ob die Ergebnisse anders ausfallen, wenn Schüler mit schwächeren Schulleistungen befragt werden. Dies insbesondere, weil die Schulleistungen das Selbstkonzept beeinflussen.

Die im Kapitel 9 aufgestellten Hypothesen könnten durch eine weiterführende quantitative Studie belegt beziehungsweise widerlegt werden.

Die vorliegende Arbeit soll demzufolge nicht nur Hinweise geben für Personen, welche mit Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung arbeiten und diese in der Partizipation an informellen Gesprächen unterstützen möchten, sondern auch als Anregung für weiterführende Forschungsarbeiten dienen.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Audeoud, M. & Lienhard, P. (2008). „Aufwändig, aber gelingend!“ – Alltagsstrategien Hörgeschädigter. In M. Hintermair & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen*. (S. 248-260). Heidelberg: Median-Verlag.
- Audeoud, M. & Wertli, E. (2009). Alltagserleben hörgeschädigter Menschen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Heft 5/2009. 44-49.
- Audeoud, M. & Wertli, E. (2011). *Nicht anders, aber doch verschieden*. Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit. Bern: Edition SZH / CSPS.
- Bachmair, S., Faber, J., Hennig, C., Kolb, R., Willig, W. (2007). *Beraten will gelernt sein*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Bollag, F. (2006). *Das Mädchen, das aus der Stille kam*. Bergisch Gladbach: Ehrenwirth Verlag.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: Klotz.
- Cully, S. (2002). *Beratung als Prozess*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Eggert, D., Reichenbach, C., Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter*. Basel: Borgmann.
- Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Gonter, V., Hintermair, M., Hüther, A. M. & Melbert, H. (2011). Herausforderungen inklusiver Beschulung. *Hörgeschädigtenpädagogik*, Heft 6/2011, 226-233.

- Hintermair, M. (2002). Zur psychosozialen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11/2002, 21-27.
- Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. *Hörgeschädigtenpädagogik*, Heft 4/2008, 138-148.
- Hintermair, M. (2010). Partizipation hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler in integrativen Settings. *Hörgeschädigtenpädagogik*, Heft 4/2010, 158-165.
- Hintermair, M. (Hrsg.). (2012). *Inklusion und Hörschädigung*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. & Leopold, L. (2010). *Partizipationserleben hörgeschädigter Kinder in der allgemeinen Schule – Eine Studie mit der deutschen Version des Classroom Participation Questionnaire (CPQ-D)*. *Empirische Sonderpädagogik*, 1/2010, 40-63.
- Hintermair, M. & Tsigotis C. (Hrsg.). (2008). *Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Kappeler, S. (2009). *Die Entwicklung des prosozialen Verhaltens in den ersten zwei Lebensjahren*. Dissertationsschrift, Fakultät für Psychologie, Universität Basel.
- Kling, C. (2012). Psycho-soziales Wohlbefinden von Schüler/innen mit Hörschädigung in integrativen Settings. *Das Zeichen*, 90/2012, 124-134.
- Köller, M. (2009). *Konstruktion und Implementierung von Schulprogrammen – Ein triangulativer Forschungsansatz*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Leonhardt, A. (1996). *Didaktik des Unterrichts für Gehörlose und Schwerhörige*. Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand.
- Leonhardt, A. (Hrsg.). (2009). *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Marschark, M. & Knoors, H. (2012). Sprache, Kognition und Lernen. In M. Hintermair, (Hrsg.), *Inklusion und Hörschädigung*. (S. 129-176). Heidelberg: Median-Verlag.

- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Montada, L. & Oerter, R. (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz.
- Müller, R. J. & Hans, M. (1998). *Hörgeschädigte in der Schule*. Berlin: Luchterhand.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: SZH/CSPS.
- Potthoff, U., Steck-Lüschow, A., Zitzke, E. (1995). *Gespräche mit Kindern*. Berlin: Cornelsen.
- Schulz von Thun, F. (1998). *Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen*. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Steiner, K. (2009). Die Sicht der hörenden Mitschüler. In Leonhardt, A. (Hrsg.), *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule*. (S. 40-62). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steiner, K. (2009). Die Sicht der Lehrkräfte der allgemeinen Schule. In Leonhardt, A. (Hrsg.), *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule*. (S. 89-116). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tsirigotis, C. (2006). Hörgeschädigte Kinder in der Regelschule – was brauchen sie für ihre psycho-soziale Entwicklung? *Hörgeschädigtenpädagogik, Heft 2/2006*, 64-72.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gütekriterien nach Cropley.....	15
Tabelle 2: Gütekriterien nach Mayring	15
Tabelle 3: Übersicht der Stichprobe	19
Tabelle 4: Kategoriensystem „Hemmende und fördernde Faktoren“	26
Tabelle 5: Kategoriensystem „Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“	27
Tabelle 6: Kategoriensystem „Selbstkonzept“	28
Tabelle 7: Kategoriensystem „Allgemeines Gesprächsverhalten“	28
Tabelle 8: Kategoriensystem „Wünsche an Mitschüler“.....	29
Tabelle 9: Fallbeschreibung Schülerin A.....	69
Tabelle 10: Fallbeschreibung Schüler B.....	70
Tabelle 11: Fallbeschreibung Schülerin C.....	72
Tabelle 12: Fallbeschreibung Schülerin D.....	74
Tabelle 13: Fallbeschreibung Schülerin E.....	75
Tabelle 14: Fallbeschreibung Schüler F.....	76
Tabelle 15: Reflexion der Gütekriterien nach Mayring.....	96

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Elemente des Selbstkonzepts nach Eggert, Reichenbach & Bode.....	9
Abbildung 2: Wechselwirkung Selbstkonzept – Informelle Gespräche	12
Abbildung 3: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews	17
Abbildung 4: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse	24
Abbildung 5: Schülerantworten auf Einstiegsfrage.....	30
Abbildung 6: Quantitative Auswertung „Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler“	33
Abbildung 7: Quantitative Auswertung „Fördernde Gesprächssituationen“	35
Abbildung 8: Quantitative Auswertung „Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung“ ..	37
Abbildung 9: Quantitative Auswertung „Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung“	39
Abbildung 10: Quantitative Auswertung „Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler“ ..	41
Abbildung 11: Quantitative Auswertung „Hemmende Gesprächssituationen“	43
Abbildung 12: Quantitative Auswertung „Geringe Akzeptanz durch Mitschüler“	45
Abbildung 13: Quantitative Auswertung „Gesprächsstrategien“	47
Abbildung 14: Quantitative Auswertung „Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächs- strategie“	50
Abbildung 15: Quantitative Auswertung „Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler“	51
Abbildung 16: Quantitative Auswertung „Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen“	54
Abbildung 17: Quantitative Auswertung „Idealselbst“	57
Abbildung 18: Quantitative Auswertung „Realselbst“	59
Abbildung 19: Quantitative Auswertung „Soziales Selbst“.....	61
Abbildung 20: Quantitative Auswertung „Wünsche an Mitschüler“	65
Abbildung 21: Wechselwirkung Selbstkonzept – Informelle Gespräche	84

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 / Studienschwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Masterarbeit - Anhang

Informelle Gespräche zwischen Oberstufenschülern mit einer Hörbeeinträchtigung und ihren Mitschülern

Eingereicht von: Jeanine Jans und Karin Schwob

Begleitung: Markus Wyss

Datum der Abgabe: 4. Januar 2013

Anhang

Anhang	I	Elternbrief.....	1
Anhang	II	Einverständniserklärung.....	2
Anhang	III	Kurzfragebogen.....	3
Anhang	IV	Interviewleitfaden.....	4
Anhang	V	Interviewtranskriptionen.....	8
Anhang	VI	Induktive Kategorisierung.....	68
Anhang	VII	Kategoriensystem mit Ankerbeispielen.....	111

Jeanine Jans
Rosengartenstrasse 32
6280 Hochdorf
jeanine.jans@edulu.ch
079 726 87 64

Karin Schwob
Bachtelstrasse 7
8400 Winterthur
karin.schwob@zgsz.ch
079 663 07 39

8. August 2012

Anfrage: Teilnahme an einem Interview für unsere Masterarbeit

Liebe SchülerInnen und Eltern

Wir arbeiten als Audiopädagoginnen in integrativen beziehungsweise teilintegrativen Schulungsformen in den Kantonen Luzern und Zürich. Berufsbegleitend absolvieren wir den Studiengang Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Im Rahmen unserer Masterarbeit, welche wir für den Studienabschluss verfassen, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie OberstufenschülerInnen mit einer Hörbeeinträchtigung Gesprächssituationen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern erleben. Dazu möchten wir Jugendliche in einem Interview befragen. Das Interview wird jeweils von einer von uns beiden mit dem Jugendlichen durchgeführt. Nach Absprache mit der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen findet es zwischen September und den Herbstferien in der Schule statt. Die Interviewdauer beträgt 30 bis 60 Minuten.

Die Tonaufzeichnungen des Interviews werden wir in unserer Arbeit schriftlich festhalten. Die Aussagen des Jugendlichen werden anonymisiert. Nach Abgabe der Masterarbeit werden die Tonaufzeichnungen wieder gelöscht.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen die fertige Arbeit nach Wunsch zum Lesen zur Verfügung.

Mit diesem Schreiben möchten wir dich / Sie um das Einverständnis für das Interview bitten. Bei Fragen geben wir gerne weitere Auskunft.

Die Einverständniserklärung kann ausgefüllt der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen abgegeben werden. Die Audiopädagogin / der Audiopädagoge wird sich dann mit uns in Verbindung setzen.

Wir danken dir/Ihnen herzlich für das Interesse.

Mit freundlichen Grüssen

Jeanine Jans

Karin Schwob

Anhang II Einverständniserklärung

Einverständniserklärung der Schülerin / des Schülers:

Ja, ich möchte ein Interview geben.

Name: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Schulhaus: _____

AudiopädagogIn: _____

Einverständniserklärung der Eltern:

Ja, unsere Tochter / unser Sohn darf ein Interview geben.

Wir haben Fragen und bitten um Kontaktaufnahme (bitte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben)._____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte gib dieses Formular bis am 5. September 2012 deiner Audiopädagogin / deinem Audiopädagogen ab.

Anhang III Kurzfragebogen

Kurzfragebogen

Name: _____

Alter: _____ Klasse: _____

Schullaufbahn: _____

(wo warst du in der Primarschule, wie lange bist du nun schon in deiner Klasse?)

Hörstatus: _____

HG / CI, seit wann: _____

Familie (ist noch jemand aus deiner Familie schwerhörig):

APD-Stunden: _____

Kontakt zu anderen Schwerhörigen: _____

Einstieg ins Interview

Begrüßung, warum wir da sind

Alles bereitlegen, Trinken anbieten

Thema erklären:

Weißt du, was das Thema von unserem Interview ist?

Es interessiert uns, wie du Gespräche mit deinen Mitschülern erlebst. Dazu haben wir verschiedene Fragen vorbereitet. Wir werden mehrere Oberstufenschüler befragen.

Die Einverständniserklärung hast du ja schon unterschrieben, ich werde das Interview aufnehmen, dieses wird aber niemand anders ausser mir und meiner Kollegin hören. Danach werden wir dieses Interview transkribieren, d.h. wortwörtlich aufschreiben, du wirst mit deinem Namen nicht erwähnt, man weiss also nicht, dass du das gesagt hast.

Zeitraumen: 30-60 min.

Kommunikationsregeln:

- Hochdeutsch oder Mundart
- Pausen sind erlaubt, du darfst lange überlegen, es muss dir nicht unangenehm sein
- du darfst nachfragen, wenn eine Frage unklar ist
- es wäre schön, wenn du möglichst viel erzählst, du darfst alles sagen, was dir zu einer Frage in den Sinn kommt. Es gibt nichts Falsches und Unwichtiges...

→ Kurzfragebogen ausfüllen, Schüler fragen, ob er selber ausfüllen möchte

Leitfadeninterview

Einstiegsfrage:

- Was geht dir durch den Kopf, wenn du an „Gespräche mit Mitschülern“ denkst?
- Erzähl von einem Gespräch, das du kürzlich mit einem/mehreren Klassenkollegen geführt hast.

Es gibt verschiedene Gesprächssituationen in der Schule: Gespräche in der Pause, Gespräche auf dem Weg, Gespräche im Schulzimmer. Unterscheiden kann man auch, ob du alleine mit jemandem sprichst oder ob es ein Gruppengespräch ist.

Was kommt dir in den Sinn zu...

Thema	Anschlussfragen	Aufrechterhaltende Fragen
Gesprächsarten und -situationen	<ul style="list-style-type: none"> • Pausengespräche? Denkst du, du bekommst alles mit? Wie fühlst du dich dabei? Hast du bevorzugte Gesprächspartner? Wer? Beteiligst du dich? Worüber spricht ihr? Ziehst du dich manchmal zurück? • Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer? • Partnerggespräch? • Gruppengespräche? <p>Kommen dir noch mehr Gesprächssituationen in den Sinn?</p> <p>Welche Bedeutung haben Gespräche für dich? Warum?</p>	<p>Wie ist das für dich?</p> <p>Und warum?</p> <p>Was heisst „x“?</p> <p>Und sonst, dann?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Fällt dir sonst noch etwas ein?</p>
Wohlbefinden	<p>Wie fühlst du dich, wenn du deine Mitschüler nicht verstehst?</p> <p>Fühlst du dich manchmal einsam/allein/ nicht dazugehörend/ausgeschlossen? Wann kommt dies vor?</p>	<p>Gibt es sonst noch was?</p>

Erzähle, mit welchen Mitschülern du wie oft sprichst...

Thema	Anschlussfragen	Aufrechterhaltende Fragen
Gesprächspartner	<p>Hast du auch Gespräche mit dem anderen Geschlecht? (Wie läuft euer Gespräch ab?)</p> <p>Wer ist dein bester Klassenkollege/deine beste Kollegin? Beschreibe ihn/sie. Worüber spricht ihr?</p> <p>(tuschneln: Sprichst du manchmal mit einer/m Kollegin über andere Mitschüler? Würdest du das gerne mehr tun? Hast du manchmal das Gefühl, dass andere über dich sprechen?)</p> <p>Wie reagieren deine Mitschüler, wenn du etwas nicht verstanden hast?</p>	<p>Wie ist das für dich?</p> <p>Und warum?</p> <p>Was heisst „x“?</p> <p>Und sonst, dann?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Fällt dir sonst noch etwas ein?</p> <p>Gibt es sonst noch was?</p>

Was tust du, damit du deine Mitschüler bei Gesprächen verstehst?

Thema	Anschlussfragen	Aufrechterhaltende Fragen
Gesprächsstrategien	<p>Wie reagierst du, wenn ein Gespräch nicht gut läuft/ wenn du etwas nicht verstehst?</p> <p>Wehrst du dich, wenn du etwas nicht verstanden hast? Wie?</p> <p>Gibt es Situationen, in welchen du dich zurückziehst?</p>	<p>Wie ist das für dich?</p> <p>Und warum?</p> <p>Was heisst „x“?</p> <p>Und sonst, dann?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Fällt dir sonst noch etwas ein?</p> <p>Gibt es sonst noch was?</p>

Welche positiven Erfahrungen in Gesprächen mit Mitschülern hast du gemacht?

Thema	Anschlussfragen	Aufrechterhaltende Fragen
fördernde und hemmende Faktoren	<p>Welche Gespräche erlebst du als angenehm?</p> <p>Mit wem sprichst du gern? Warum?</p> <p>Was sind deine Stärken im Führen von Gesprächen?</p>	<p>Wie ist das für dich?</p> <p>Und warum?</p> <p>Was heisst „x“?</p> <p>Und sonst, dann?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Fällt dir sonst noch etwas ein?</p> <p>Gibt es sonst noch was?</p>

Welche Gesprächssituationen findest du schwierig?

Erzähl von einer solchen Situation. (Wer ist dabei? Was ist schwierig? Wie fühlst du dich dabei?)

Thema	Anschlussfragen	Aufrechterhaltende Fragen
fördernde und hemmende Faktoren	Gibt es manchmal Missverständnisse? Erinnerst du dich an eines? Gibt es Situationen, in denen du deine Mitschüler nicht verstehst? Was sind deine Schwächen im Führen von Gesprächen? Was denkst du über dich, wenn ein Gespräch nicht gut läuft?	Wie ist das für dich? Und warum? Was heisst „x“? Und sonst, dann? Was meinst du damit? Fällt dir sonst noch etwas ein? Gibt es sonst noch was?

Wie würdest du dich beschreiben? (Eigenschaften / Stärken / Schwächen)

Thema	Anschlussfragen	Aufrechterhaltende Fragen
Selbstwert/ Selbstkonzept	Bist du zufrieden mit dir selbst? Wie würdest du gerne sein, was möchtest du gerne können? Was denkst du, was deine Kollegen über dich sagen? Wie würden sie dich beschreiben? Stell dir vor, du kommst in eine neue Gruppe, neue Klasse, was denkst du wie läuft dies ab? Wie fängst du neue Kontakte an? Lernst du gerne neue Kolleginnen/Kollegen kennen? Hast du dies schon einmal erlebt? Ist die „Kontaktaufnahme“ einfach für dich?	Wie ist das für dich? Und warum? Was heisst „x“? Und sonst, dann? Was meinst du damit? Fällt dir sonst noch etwas ein? Gibt es sonst noch was?

Wunschfrage:

- Wenn du einen Wunsch frei hättest an deine Mitschüler, was wäre das?
- Hast du sonst noch einen Wunsch im Zusammenhang mit diesem Thema?

Ergänzungen:

- Habe ich etwas Wichtiges jetzt noch gar nicht gefragt?

Anhang V Interviewtranskriptionen

Fall A

Schülerin A ist 14;9 Jahre alt und besucht die 3. Oberstufe (Niveau A) in einer Privatschule. Ihre Klassenkolleginnen und -kollegen sind hörend. A hat eine hochgradige sensorineurale Hörbeeinträchtigung und trägt zwei Hörgeräte. In ihrer Familie hat es weitere Personen mit einer Hörbeeinträchtigung. Die ersten vier Schuljahre besuchte A in der öffentlichen Schule, 5. und 6. Klasse an einer Sonderschule für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung

Fall B

Schüler B ist 14;8 Jahre alt und besucht die 2. Oberstufe (Niveau B). Er hat eine kombinierte hochgradige Hörbeeinträchtigung und trägt Knochenleitungshörgeräte. In seiner Familie hat es weitere Personen mit einer Hörbeeinträchtigung. B besuchte die gesamte Schulzeit in der Einzelintegration an seinem Wohnort.

Fall C

Schülerin C ist 16;1 Jahre alt und besucht die 3. Oberstufe (Niveau A) in einer Privatschule. Diese Privatschule besucht sie nun das vierte Jahr. Die Primarschule hat sie an ihrem Wohnort besucht. In ihrer gesamten Schulkarriere war sie die einzige Schülerin mit einer Hörbeeinträchtigung in ihrer Klasse. C ist mittelgradig bis hochgradig schwerhörig und trägt zwei Hörgeräte. In der Schule benützt sie den Smart-Link als Unterstützung. Sie hat eine entfernte Verwandte, die auch schwerhörig ist.

Fall D

Schülerin D ist 14;8 Jahre alt und besucht die 2. Oberstufe (Niveau A). D ist seit Geburt hochgradig schwerhörig, wobei das rechte Ohr etwas besser hört als das linke. Sie trägt beidseits Hörgeräte. Ein Cochlea-Implantat wird momentan diskutiert. Schülerin D hat die Primarschule ebenfalls integriert besucht. In ihrer Familie hat es keine weiteren Personen mit einer Hörbeeinträchtigung.

Fall E

Schülerin E ist 12;4 Jahre alt und besucht seit Sommer die 1. Oberstufe (Niveau B). Sie ist mittelgradig schwerhörig und trägt auf beiden Ohren ein Hörgerät. Sie ist die einzige Person mit einer Hörbeeinträchtigung in ihrer Familie. Ihre bisherige Schullaufbahn hat sie integriert verbracht.

Fall F

Schüler F ist 12;8 Jahre alt und besucht die 1. Oberstufe (Niveau A). Er hat eine hochgradige sensorineurale Hörbeeinträchtigung und ist binaural mit Cochlea Implantaten versorgt. F besuchte die gesamte Schulzeit in der Einzelintegration an seinem Wohnort.

1 **Fall A**

- 2 I: Als Erstes nimmt es mich Wunder, was dir spontan durch den Kopf geht, wenn du an Gespräche
3 mit Mitschülern oder Mitschülerinnen denkst. Einfach so deine ersten Gedanken.
- 4 S: Ja unterhaltsam, irgendwie so. Ich habe viele Gespräche mit meinen Mitschülern. Und wir haben
5 es meistens lustig.
- 6 I: Ihr habt es lustig miteinander. Vor allem mit Kolleginnen oder auch mit Kollegen?
- 7 S: Ich habe es eigentlich mit allen gut.
- 8 I: Wie viele Schüler seid ihr denn in der Klasse?
- 9 S: Also, insgesamt mit mir zehn.
- 10 I: Und dann hast du vor allem mit diesen Schülern in deiner Klasse Gespräche oder hat man auch
11 untereinander im Schulhaus Kontakte?
- 12 S: Im Schulhaus, weil ich war vorher in einer anderen Klasse. Und ich habe überall, also in jeder
13 Klasse eigentlich, Kollegen.
- 14 I: Okay. Und dann ist es dir wichtig, dass ihr es zusammen lustig habt? Verstehe ich das richtig?
- 15 S: Mhm.
- 16 I: Kannst du mir nun kurz von einem Gespräch erzählen, dass du kürzlich geführt hast? Vielleicht
17 gerade gestern oder an einem anderen Tag. Mit wem es war, worüber ihr geredet habt. Einfach
18 so kurz erzählen.
- 19 S: (Pause) Ich habe keine Ahnung.
- 20 I: Hast du keine Ahnung? Irgendein Gespräch in einer Pause, gestern... Gestern hattest du
21 wahrscheinlich Schule?
- 22 S: Gestern habe ich mit A., einer guten Kollegin von mir, zum Beispiel über die Matheprüfung
23 geredet, weil sie die Matheprüfung hatte. Ich hatte sie vorher schon gehabt. Nachher haben wir
24 darüber geredet. Weil sie gesagt hat, dass sie es versaut hätte. Und dann habe ich gefragt.
- 25 I: Dann hast du sie gefragt, wie es gelaufen sei?
- 26 S: Ja, ich bin eben eigentlich mega gut in Mathe und dann haben wir einfach über das geredet.
- 27 I: Und dann, wie war das für sie, für deine Kollegin?
- 28 S: Keine Ahnung. (Überlegt) Ich glaube gut, weil dann hat sie gemerkt, dass sie doch etwas richtig
29 hatte.
- 30 I: Ah, ihr habt so die Ergebnisse verglichen?
- 31 S: Ja.
- 32 I: Ist das deine beste Kollegin?
- 33 S: Nein. Sie ist eine meiner besten Freunde, aber nicht meine beste Kollegin.
- 34 I: Okay.
- 35 S: Kompliziert.
- 36 I: Ja.
- 37 Gut, dann gibt es ja verschiedene Gesprächssituationen. Ich habe mal versucht, das ein wenig
38 aufzuteilen [Kärtchen werden ausgelegt]. Also, das was du gesagt hast, wäre ja so ein
39 Partnergespräch, könnte man sagen, wo man einfach zu zweit spricht. Und dann gibt es ja oft
40 auch Gruppengespräche, wo einfach eine ganze Gruppe zusammensteht, in der Pause oder so,
41 und zusammen spricht. Und dann kann man ja auch aufteilen, wo man spricht, ob es ein

42 Pausengespräch ist oder Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer oder in die Turnhalle,
43 einfach wo man unterwegs so schnell schwatzt. Oder Zwischengespräche während des
44 Unterrichts, wenn man noch schnell mit dem Banknachbarn irgendeine Information austauscht.
45 Kommt dir, wenn du diese so siehst, spontan etwas in den Sinn? Bei Zwischengesprächen
46 musstest du vorhin gerade ein wenig schmunzeln. Ist dir da zum Beispiel gerade etwas in den
47 Sinn gekommen?

48 S: Also, ich rede eigentlich recht viel im Unterricht.

49 I: Okay. Und was kommt dir in den Sinn zu Pausengesprächen?

50 S: In den Pausen sind wir eigentlich immer alle zusammen, aber es sprechen dann nicht unbedingt
51 alle miteinander, sondern mehr einzeln. Und wenn etwas ist, dann reden wir alle miteinander und
52 dann wieder alle einzeln.

53 I: Gut. Dann kann man ja Partner- und Gruppengespräche vergleichen. Wenn du das jetzt
54 miteinander vergleichst, gibt es etwas, das du besser magst? Sprichst du lieber nur mit einer
55 Person oder ist es dir wohler in der grossen Gruppe? Wie sind da so die Unterschiede?

56 S: Es kommt darauf an, wie es mir geht. Wenn es mir gut geht, habe ich lieber grosse Gruppen.
57 Dann kann ich mit allen reden und es lustig haben. Wenn es mir nicht so gut geht, habe ich lieber
58 nur meine beste Freundin. Dann kann ich mit ihr so drüber reden.

59 I: Was meinst du mit ‚wenn es dir nicht so gut geht‘?

60 S: Wenn ich keine gute Laune habe. Also wegen den Noten oder wegen meiner Mutter oder meinen
61 Eltern oder Kollegen auch.

62 I: Also, wenn du etwas hast, das dich beschäftigt?

63 S: Ja, genau.

64 I: Dann besprichst du das mit ihr, mit deiner besten Freundin?

65 S: Mhm.

66 I: Okay.

67 S: Sie ist eben auch in meiner Klasse. Darum reden wir auch während den Lektionen.

68 I: Und ihr sitzt auch nebeneinander?

69 S: Ja.

70 I: (Lacht) Und die Lehrer sagen dann nichts? Ist das kein Problem?

71 S: Eigentlich nicht.

72 I: Worüber sprecht ihr denn während den Lektionen, wenn ihr so kurz zusammen schwatzt?

73 S: Ich muss kurz überlegen. (Überlegt) Ja über vieles, eigentlich über alles. Es kommt nicht darauf
74 an.

75 I: Also nicht unbedingt über das, was in der Schule gerade das Thema ist?

76 S: Nein.

77 I: Dann, wie ist das so für dich, auch aufgrund deiner Schwerhörigkeit, denkst du, du bekommst
78 alles mit so in Gesprächen? Zum Beispiel auch in Gruppengesprächen.

79 S: Nein.

80 I: Wie ist das? Kannst du das ein wenig beschreiben?

81 S: Also, manchmal verstehe ich nicht so viel. Entweder, weil es einfach undeutlich ist, oder weil
82 jemand etwas leise gesagt hat und es gerade ein wenig laut ist, aber dann frage ich einfach nach.

83 Weil, sie wissen alle, dass ich schwerhörig bin, und dann achten sie eigentlich auch meistens
84 darauf. Aber sie vergessen es einfach manchmal.

85 I: Und dann? Wie fühlst du dich? Stresst dich das dann oder ist das kein Problem für dich?

86 S: Nein, ich sage einfach: Was ist? Ich habe es nicht verstanden. Und dann sagen sie es eigentlich
87 gleich nochmals.

88 I: Darüber, ob du dich manchmal zurückziehst, hast du eigentlich schon etwas gesagt. Du hast
89 gesagt, wenn es dir nicht so gut geht, dass du dann lieber mit deiner Kollegin zusammen bist.
90 Gibt's es auch mal, dass du lieber ganz für dich bist, zum Beispiel in der Pause oder so?

91 S: Nein. Also ich bin nicht gern alleine.

92 I: Dann die Frage: Welche Bedeutung haben Gespräche für dich? Es ist bereits zum Ausdruck
93 gekommen, dass dir Gespräche wichtig sind, hatte ich den Eindruck. Habe ich mir das richtig
94 überlegt?

95 S: Ja, es ist einfach Unterhaltung. Eben, ich bin nicht gern alleine, und wenn ich gut drauf bin und es
96 mir langweilig ist, dann gehe ich einfach zu jedem und spreche mit ihm. Und dann ist mir nicht
97 mehr langweilig.

98 I: Wenn du nun ein paar Gesprächsthemen aufzählen müsstest... Du hast schon gesagt, dass du,
99 wenn du zum Beispiel Stress hast zu Hause oder so mit deiner besten Freundin darüber sprichst,
100 dass ihr über Noten spricht. Kannst du sonst noch ein paar Gesprächsthemen aufzählen?

101 S: Also Knaben... (Überlegt) Kleider, andere Mädchen und also eben auch Schule und Zuhause.
102 Einfach so, was gerade los ist.

103 I: So über andere Mädchen, also so ein wenig tratschen miteinander oder so?

104 S: Ja nicht unbedingt. Wir haben zum Beispiel ein Mädchen in unserer Klasse und sie wird nicht
105 gerade so akzeptiert. Und dann haben wir über das geredet, weil sie eben mal gemobbt worden
106 ist, weil sie eine dunkle Hautfarbe hat, und ich bin in der früheren Schule auch nicht gerade so
107 nett behandelt worden, und darum haben wir über das gesprochen. Wir haben über sie
108 gesprochen, weil sie uns Leid tat.

109 I: Okay.

110 S: Also, nicht böse geredet.

111 I: Ja. Also dann habt ihr mehr überlegt, wie das jetzt für sie ist?

112 S: Mhm.

113 I: Und dann hast du eben auch gesagt, dass du wie auch nachfühlen konntest, weil du das auch
114 schon mal ein wenig erlebt hast in der anderen Schule.

115 S: Genau.

116 I: Also, wenn du nun vergleichst... Du hast ja gesagt, dass es in der anderen Schule schwierig war.
117 Wenn du das nun vergleichst mit hier, dann ist das nun eine ganz andere Situation?

118 S: Ja, in der anderen Schule hatte es 36 Schüler in der Klasse, und ich sass ganz hinten, und dann
119 war es schwierig, obwohl ich eine FM-Anlage hatte. Und dann war ich eben auch nicht so
120 akzeptiert. Am Anfang hatten wir es gut, dann war es ihnen egal. Und nachher haben sie es
121 plötzlich ein wenig komisch gefunden. Dann haben sie angefangen, über mich zu lästern und
122 mich mehr auszuschliessen. Und nachher habe ich die Schule gewechselt.

123 I: Und dann war es dort auch in den Pausen... Also das Ganze, das du jetzt über Gespräche erzählt
124 hast, das hier ja sehr positiv tönt... Hattest du das dort weniger, so Kontakte in den Pausen und
125 so?

126 S: Kontakte hatte ich schon. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich es gut mit ihnen hatte, aber dann
127 habe ich gemerkt, dass sie eigentlich auch über mich lästern und so.

128 I: Dann hat es sich gelohnt, dass du die Schule wechseln konntest.
129 Ich finde das jetzt gerade noch spannend, weil du jetzt diesen Unterschied erlebst. Was denkst
130 du, ist der Hauptgrund dafür, dass es hier anders ist? Du hast schon gesagt, dass es dort 36
131 Kinder hatte, dass du hinten sitzen musstest. Hast du sonst noch eine Idee, was der Unterschied
132 ist?

133 S: Also... Ja die kleineren Klassen. Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach die von
134 dieser Schule, die akzeptieren das halt einfach. Das finde ich auch gut so. (Überlegt) Keine
135 Ahnung, wieso die Anderen das nicht gemacht haben. Aber ich meine, jeder Mensch ist anders.

136 I: Du hast also das Gefühl, dass es mehr an den Schülern selbst liegt? Es könnte ja auch sein,
137 dass du sagst, dass du dich verändert hast oder die Lehrer anders sind. Es gibt ja verschiedene
138 Gründe.

139 S: Also, ich habe mich schon verändert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der Grund ist.

140 I: Dann hast du gesagt, dass du dich eigentlich immer beteiligen kannst an Gesprächen und auch
141 nachfragen kannst. Gibt es trotzdem manchmal Situationen, in welchen du dich ein wenig
142 ausgeschlossen fühlst, weil du etwas nicht mitbekommst oder ist das gar nie ein Thema?

143 S: Also, nur ganz kurz, weil... Wenn sie am Reden sind, und dann verstehe ich es nicht, dann frage
144 ich, und dann reden sie einfach weiter und dann fühle ich mich schon ein wenig ausgeschlossen.
145 Aber nachher erklären sie es mir trotzdem.

146 I: Das ist gut, ja, dann weißt du wieder, worum es geht.
147 Die nächste Frage wäre, mit welchen Mitschülern du wie viel sprichst. Da hast du schon
148 verschiedene Sachen aufgezählt, eben deine beste Freundin, dass du aber auch mit Knaben
149 sprichst, ...

150 S: Also mit welchen Mitschülern? Soll ich Namen nennen oder...

151 I: Einfach so beschreiben, Knaben, Mädchen, oder...

152 S: Also, beides etwa gleich viel. Also ich rede viel mit Knaben und ich rede viel mit Mädchen.

153 I: Dir ist es einfach wichtig, im Kontakt zu sein, habe ich das Gefühl.

154 S: Mhm.

155 I: Deine beste Kollegin hast du schon erwähnt oder beste Freundin...

156 S: Beste Freundin.

157 I: Wie heisst sie?

158 S: L.

159 I: L., okay.

160 S: Also, sie ist von der Schule und ich habe noch eine, die nicht von der Schule ist.

161 I: Ja. Aber das ist sie, die du dann jeden Tag siehst und ihr zusammen in der Schule seid.
162 Wie ist sie so? Kannst du sie beschreiben?

163 S: Also, sie hört immer zu, wenn ich etwas habe. Wenn es mir gut geht, haben wir es immer lustig
164 zusammen. Manchmal ist sie ein wenig schnell beleidigt, aber sonst ist es trotzdem mega lustig.
165 Und sie ist einfach auch so unternehmungslustig wie ich.

166 I: Also, das heisst, ihr macht auch in der Freizeit Sachen miteinander?

167 S: Ja in letzter Zeit nicht mehr so, aber sonst eigentlich schon, ja.

168 I: Dann wäre noch eine Frage: Wie reagieren deine Mitschüler, wenn du mal etwas nicht verstehst.
169 Du hast jetzt mehr gesagt, dass du eher die bist, die nachfragt? Gibt's es auch, dass sie merken,
170 dass du etwas nicht verstanden hast und sie irgendwie reagieren?

171 S: Also manchmal in der Stunde, dann fragt mich zum Beispiel meine beste Freundin, sie sitzt ja
172 neben mir, ob ich das verstanden habe oder so. Manchmal macht mich das aber auch hässig.

173 I: Schon?

174 S: Ja.

175 I: Wieso oder wie meinst du das?

176 S: Ja weil ich denke... Schon logisch, dass ich das verstanden habe, sage ich dann. Er hat es ja
177 ganz laut und deutlich gesagt. Manchmal hat er es wirklich (?) laut und deutlich gesagt und sie
178 fragen mich dann trotzdem, ob ich es verstanden habe und das macht mich einfach hässig, weil,
179 ich will... Keine Ahnung. (Lacht) Es macht mich einfach hässig. Aber sie wissen es langsam. Und
180 sie fragen trotzdem.

181 I: Also macht es dich hässig, weil du... Hättest du lieber, wenn sie gar nicht nachfragen würden, ob
182 du es verstanden hast?

183 S: Nein. Nicht immer. Ich weiss nicht... Oder eben wenn jemand... Ich war beim Mittagessen, und
184 dann kam ich zurück, und dann gingen zwei Knaben hinter uns, und dann haben sie etwas
185 gesagt zu mir. Nichts Schlimmes. Eigentlich etwas Nettes, aber das ich eigentlich nicht hätte
186 hören sollen. Und nachher ich so: „Ja, danke.“ Und nachher sie: „Scheisse, hast du das gehört?“
187 Solche Sachen, wo sie das Gefühl haben, ich höre es nicht. Das nervt einfach...

188 I: Und dann? Wie hast du reagiert? Hast du ihnen dann auch gesagt, dass dich das stresst, oder...

189 S: Also ich habe gesagt: „Schon logisch, dass ich das höre. Ihr geht hinter mir.“

190 I: Mhm.

191 S: Aber es war keine Beleidigung.

192 I: Dann hast du auch so Tricks oder was machst du in Gesprächen, damit du deine Mitschüler gut
193 verstehst? Hast du da sozusagen Tipps?

194 S: (Überlegt) Keine Ahnung. (Überlegt) Ja, so... Ich schaue einfach, konzentriere mich einfach ein
195 wenig auf die Person, die spricht. (Überlegt) Ja... Ich bin mich gewöhnt auch von zu Hause. Wir
196 sprechen Lautsprache.

197 I: Ja, es ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, weil es für dich ja normal ist. Du musstest dich
198 wahrscheinlich schon immer konzentrieren auf Gespräche. Dann ist das einfach so.
199 Gibt es auch vom Verständnis oder so... Gibt es auch Unterstützung von Lehrpersonen? Hast du
200 das Gefühl, dass sie dich anders behandeln als die anderen zum Beispiel?

201 S: Nein. Das ist eben genau das, was wir nicht wollten. Also, meine Schwester war ja auch schon
202 da. Wir hatten beide Angst, dass die Lehrer dann so kommen und dann nachher fragen, ob wir es
203 verstanden haben und eine Sonderbehandlung machen, aber das wollen wir eben nicht. Wir

204 wollen ganz normal wie die anderen. Aber der Lehrer im Französisch hat mich kürzlich gefragt,
205 ob ich die Aufgaben verstanden habe, also, die Hausaufgabe verstanden habe. Und ich habe es
206 echt nicht verstanden. Und dann hat er gefragt, und ich war froh, dass er gefragt hat. Aber
207 Deutsch lerne ich ganz normal. Also, sie schauen schon darauf, dass ich ein wenig vorne sitze.
208 I: Und die Audiopädagogin? In welchen Bereichen unterstützt sie dich? Was ist so das Thema in
209 ihren Lektionen?
210 S: Also, Französisch... Weil, da habe ich eigentlich immer Hausaufgaben, und dann mache ich diese
211 mit ihr. Und Bewerbungen.
212 I: Ah, ja. Wofür bewirbst du dich? Oder, was interessiert dich?
213 S: KV.
214 I: Dann ist jetzt... Jetzt ist so diese Zeit, „gäll“, wo man die Stellen sucht?
215 S: Ja.
216 I: So bis im November, Dezember. Hattest du schon ein Vorstellungsgespräch? Oder ist das noch
217 zu früh?
218 S: Nein, ich habe mich erst einmal beworben. Und gestern ist der Brief gekommen, dass die
219 Bewerbung angekommen ist.
220 I: Ah, okay. Dann musst du noch ein wenig Geduld haben.
221 S: Ja.
222 I: Cool, hoffen wir, dass du eine tolle Stelle findest!
223 Du hast jetzt schon viele positive Sachen erzählt mit deinen Mitschülern, dass ihr es lustig habt
224 miteinander und so... Kannst du nochmals alles so zusammenfassen, welche positiven
225 Erfahrungen du da machst mit Mitschülern im Gespräch? Oder was du genießt an Gesprächen.
226 Was du so „lässig“ findest.
227 S: Also... (Überlegt) Was ich „lässig“ finde an Unterhaltung, also an Gesprächen?
228 I: Ja, einfach was du... Oder vielleicht noch besser gefragt: Was ist für dich ein gutes Gespräch?
229 S: Ein gutes Gespräch... Also, eben, es kommt auf meine Stimmung darauf an. Wenn es mir gut
230 geht, dann ist für mich ein gutes Gespräch, wenn es lustig und spannend ist. Wenn es mir nicht
231 gut geht, dann vor allem, wenn die andere Person zuhört. Und dann nachher mir hilft, einfach
232 so... Tipps gibt oder so, ja. (Pause) Aber ich finde es noch gut, dass sie von dieser Schule... Ich
233 habe auch Kollegen von ausserhalb der Schule... Und die wissen alle, dass ich schwerhörig bin.
234 Und die achten immer darauf, dass ich verstehe.
235 I: Dass du es lustig hast, sagst du immer wieder, ist dir wichtig... Was heisst für dich ‚es lustig zu
236 haben‘? Die Leute haben ja ganz verschiedenen Humor oder so... Was ist für dich lustig?
237 S: (Lacht und Überlegt) Also...
238 I: Oder worüber spricht ihr, wenn ihr es lustig habt?
239 S: (Überlegt). Ich weiss es nicht... Meine beste Freundin und ich... Also nicht diejenige von der
240 Schule... Wie haben einfach irgendwie denselben Humor. Wir lachen einfach über alles.
241 I: Es braucht dann gar nichts Spezielles je nach dem, „gäll“, es ist einfach so...
242 S: Also einfach irgendein Gesichtsausdruck oder irgend so... Wenn ich mich verhasple oder wenn sie
243 sich verhaspelt beim Reden oder so... Oder wenn irgendetwas passiert oder so.

244 I: Jetzt sagst du eben, dass du gerne sprichst und sicher viele Gespräche hast. Was würdest du
245 sagen, was sind deine Stärken im Führen von Gesprächen?

246 S: Also... (Überlegt) Ich bin eigentlich immer mittendrin. Also, wenn es ein Gespräch gibt, bin ich
247 eigentlich immer dabei. Also, nicht so ausserhalb und so. Ich kann gut mitreden.

248 I: Wieso? Hast du eine Idee, wieso du gut mitreden kannst oder wieso das so ist? Es gibt ja auch
249 Leute, die ganz anders sind.

250 S: Also, keine Ahnung. Ich habe es einfach gut mit ihnen, und ich habe sie auch gerne. Dann
251 spreche ich halt gerne mit ihnen und unterhalte mich mit ihnen. Ich will ja auch irgendwie
252 dazugehören so... Ich will überall dazugehören.

253 I: Cool. (Pause) Vielleicht gibt es ja doch auch hin und wieder eine Gesprächssituation, die
254 schwierig ist. Kommt dir da ein Beispiel in den Sinn?

255 S: Also, wie ‚schwierig‘? Einfach mit Geräuschen oder...

256 I: Aus irgendeinem Grund. Eben, weil du vielleicht etwas nicht verstehst oder auch sonst nicht
257 unbedingt im Zusammenhang mit dem Nichtverstehen. Vielleicht auch sonst einfach ein
258 Gespräch, das dich stresst oder wo es Missverständnisse gibt oder so...

259 S: Also zum Beispiel im Subway. Dort ist es immer ein bisschen laut oder. Und dann nachher, wenn
260 sie fragen, was ich will, dann verstehe ich es manchmal nicht. Aber dann... Ich gehe nie alleine in
261 den Subway. Also, die anderen kommen mit mir. Oder wenn ich am Bahnhof bin und auf den Zug
262 warte, und ein Zug kommt, und ich bin mich gerade mit meinen Kolleginnen am Unterhalten, und
263 dann kommt ein grosser Zug, der einfach durchfährt. Das ist ein wenig laut, aber dann sagen sie
264 auch meistens: „Reden wir einfach nachher weiter“.

265 I: Im Subway finde es sogar ich manchmal mühsam. Da geht es so schnell und man denkt: „Ui, ich
266 müsste ganz schnell entscheiden, was ich will...“ (Lacht) Das verstehe ich gut. (Pause) Was
267 denkst du... Das ist noch eine spannende Frage. Was denkst du über dich, wenn ein Gespräch
268 nicht so gut läuft? Also jetzt eben, du hast gesagt, wenn ein Zug kommt oder so... Was denkst du
269 dann? Denkst du einfach, wir machen später weiter oder hast du sonst noch Gedanken dazu?

270 S: Also wenn ein Zug kommt, denke ich: „Ja... Ja okay.“ Weil dann versteht es ja eigentlich
271 niemand, oder. Aber beim Subway denke ich dann immer: „Ja, ist ja nur, weil ich schwerhörig
272 bin.“ Manchmal regt mich das auf, also... Ja.

273 I: Okay. (Pause) Jetzt noch etwas ein wenig anderes. Weniger über Gespräche, sondern mehr
274 über dich... Ich habe jetzt schon einiges über dich erfahren. Jetzt nimmt es mich doch noch
275 Wunder: Wie würdest du dich beschreiben als Person? So deine Eigenschaften, Stärken,
276 Schwächen...

277 S: Wie beim Vorstellungsgespräch. (Lacht)

278 I: Genau. (Lacht) Du kannst gerade üben für das Vorstellungsgespräch.

279 S: (Überlegt) Also, Stärken... Ich kann mich eigentlich gut mit Menschen unterhalten. Eben und
280 dann... Ich bin gut in Mathe. (Lacht) (Überlegt) Wir mussten es schon mal aufzählen, aber ich
281 habe es vergessen... Also, eine Schwäche ist: Ich bin am Anfang eigentlich ziemlich schüchtern.
282 Manchmal verhasple ich mich, rede ein wenig undeutlich, und ja... (Überlegt) Meine Stärken:
283 Wenn man mich besser kennt, bin ich eigentlich recht offen. Und ich kann eigentlich noch recht
284 gut auf Menschen zugehen... Ja, ich glaube, das ist...

285 I: Ja. Was vielleicht noch hilft, wenn du überlegst, wenn ich jetzt deine beste Freundin fragen
286 würde, wie du bist. Was würde sie über dich sagen? Die gleichen Sachen oder kommt dir da
287 noch etwas in den Sinn?

288 S: Also, dass ich lustig bin. (Überlegt) Nett. (Überlegt) Ja, sie würde noch so Sachen sagen, die man
289 einfach so sagt, eine Süsse und so. (Lacht) Aber... Also, hilfsbereit, glaube ich.

290 I: Mhm. Und bist du zufrieden mit dir selbst, wie du bist? Gibt es Sachen, wo du gerne anders wärst
291 oder Situationen?

292 S: Also ja, ich wäre gerne nicht schwerhörig, aber... Das kann man nicht ändern. Also...

293 I: Was findest du das Schwierigste am Schwerhörigsein?

294 S: Dass ich das tragen muss. Also ich würde eigentlich gerne meine Haare zusammen binden, aber
295 ich will nicht, dass man es sieht. Und die von dieser Schule haben schon viel gesagt: „Mach
296 doch, ist ja nicht schlimm.“ Aber ich kann trotzdem... Ich kann mich einfach nicht überwinden,
297 meine Haare zusammen zu binden. Und ja... Dass ich nicht höre, ist eigentlich nicht so schlimm,
298 aber dass ich diese anhaben muss, das ist das Schlimmste, finde ich.

299 I: Und warum?

300 S: Man sieht es einfach und es ist etwas anders. Also...

301 I: Also macht es dir Mühe, dass, wie dann Leute... Eben du sagst, dass die, die dich kennen, es ja
302 sowieso wissen. Und für diese kommt es ja eigentlich nicht darauf an. Ist es mehr draussen, dass
303 es dich dort stört, wenn sie sehen, dass du Hörgeräte hast oder würde es dich hier doch auch
304 stören?

305 S: Da würde es mich trotzdem auch stören. Ich würde mich irgendwie ein wenig schämen so. Ich
306 weiss nicht wieso, aber es ist einfach so.

307 I: Und war das schon immer so oder jetzt eher so im Oberstufenalter?

308 S: Eher Oberstufenalter. Vorher nicht. Und in der ersten Schule, wo ich war. Dann hatte ich immer
309 lange Haare. Und nachher, als ich in die Sonderschule gegangen bin, habe ich die Haare ganz
310 kurz geschnitten.

311 I: Und wieso war das in der Sonderschule so? Denkst du, weil die anderen auch alle Hörgeräte
312 hatten, dass das dann vielleicht gar nicht so darauf angekommen ist?

313 S: Mhm.

314 I: Okay. (Pause) Gut. Jetzt sind es gar nicht mehr so viele Fragen. Wir können uns zurücklehnen.
315 (Lacht) Etwas noch: Stell dir vor, du kommst in eine neue Gruppe oder in eine neue Klasse... Das
316 wird ja dann sicher der Fall sein, wenn du zum Beispiel das KV machst... Da wirst du ja auch in
317 eine neue Klasse kommen. Wie wird das so ablaufen am Anfang für dich?

318 S: Also, ganz am Anfang... Kommt darauf an, wie gross die Klasse ist... Und eigentlich bin ich recht
319 schüchtern, aber ich überwinde mich dann, (Überlegt) versuche, mit ihnen zu reden... Also,
320 meistens fange ich mit demjenigen Mädchen an, das mir am besten gefällt, also einfach so
321 denke, mit ihr könnte ich noch gut befreundet sein. Und ich frage einfach, wie sie heisst und
322 nachher... Ja... Meine Mutter hat schon ein paar Mal gesagt, dass, egal wo ich hingehere, ich
323 eigentlich schnell Freunde finde.

324 I: Okay. Also, dann wirst du... Du denkst, du wirst von dir aus auch auf andere zugehen.

325 S: Mhm.

326 I: Und nicht einfach abwarten, bis sie kommen zum Beispiel.
327 S: Genau.
328 I: Ist gut. Und machst du es auch gerne, neue Leute kennen zu lernen?
329 S: Also ja, es kommt darauf an, was für Leute.
330 I: Jetzt, wenn du eben zum Beispiel in eine neue Klasse kommen wirst, wenn du jetzt daran denkst:
331 Wie ist dann das im nächsten Sommer? Wie fühlst du dich da so?
332 S: Nicht schlimm. Ich meine, ich habe ja schon zweimal die Schule gewechselt und es ist eigentlich
333 nichts Neues. Ich kann es langsam gut. (Lacht)
334 I: Cool. (Lacht) Jetzt noch so die Abschlussfragen: Wenn du jetzt einfach einen Wunsch frei hättest
335 an deine Mitschüler im Zusammenhang mit Gesprächen oder mit Freundschaften, Kontakt... Fällt
336 dir da etwas ein? Irgendein Wunsch an deine Mitschüler.
337 S: (Überlegt) Ein Wunsch? Also, einfach bei Gesprächen?
338 I: Ja, zum Beispiel, oder... Ja.
339 S: Also, manchmal ist einfach das Gespräch ein wenig langweilig. Also dann... (Überlegt) Ja, dann
340 will ich einfach, dass es besser ist. Aber es ist halt einfach so.
341 I: Also, dass sie über Themen sprechen, die dich nicht interessieren oder was meinst du mit
342 ‚langweilig‘?
343 S: Ja, auch, oder, dass wir einfach überhaupt nicht reden und dann ist es langweilig. Dass alle
344 einfach müde sind oder so. Und mein Wunsch wäre, dass alle nicht mehr müde sind. (Lacht)
345 I: Und dann, was machst du? Machst du etwas, um sie aufzuwecken?
346 S: Also, ich versuche es jedenfalls. Aber meistens bin ich eben auch ein wenig müde. Aber wenn ich
347 gut drauf bin und die anderen müde sind, dann schleife ich sie halt einfach die ganze Zeit mit und
348 irgendwann sind sie dann schon... nicht mehr müde.
349 I: Ja. (Lacht)
350 S: Dann rede ich einfach immer.
351 I: Okay. Fällt dir immer etwas ein zum Schwatzen?
352 S: Ja, eigentlich schon.
353 I: Hast du sonst noch einen Wunsch im Zusammenhang mit dem Thema? Auch zum Beispiel mit
354 deiner Schwerhörigkeit?
355 S: Nein, eigentlich nicht.
356 I: Sonst bist du zufrieden so, gut. (Pause) Habe ich noch irgendetwas Wichtiges nicht gefragt zu
357 Gesprächen oder zu...
358 S: Hmm.
359 I: Ich muss auch noch überlegen, ob ich noch etwas nachfragen muss... (Überlegt) Sonst wären
360 das meine Fragen, die ich stellen wollte. Ist das gut so? Dann stelle ich das ab.

361 **Fall B**

362 I: Die erste Frage ist ganz einfach: Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Gespräche mit deinen
363 Mitschülern denkst?

364 S: Also... meinen Sie jetzt eher, wie wenn ich jetzt mit Ihnen rede oder wie das für mich ist?

365 I: Ja. Wie ist das für dich? Was ist gut, was ist nicht gut? Einfach so, was kommt dir so als Erstes in
366 den Sinn?

367 S: Okay. Ähm... (Überlegt) Also, als Erstes in den Sinn kommt mir gerade, dass meistens, wenn ich
368 etwas nicht verstehe, sagen sie gerade: „Ja, ist egal.“ Und das habe ich persönlich nicht gerne,
369 weil, das ist für mich so wie eine kleine Beleidigung. (Überlegt) Weil, dann sagen sie mir etwas,
370 und weil ich es nicht verstehe durch mein Hören, sagen sie: „Ja, ist egal, ist jetzt unwichtig.“ Aber
371 vorher ist es wichtig gewesen. Also, das verstehe ich jeweils nicht. Ich finde das ungerecht.

372 I: Wie fühlst du dich dann?

373 S: Ein wenig blöd, weil... Manchmal hat es mit einem Thema zu tun, von dem schon alle wissen, und
374 dann beginnen sie überall darüber zu schwatzen, und ich weiss natürlich wieder nichts. Ja, und...
375 (Überlegt) Ja, das ist eben das grosse Problem. Andere... (Überlegt) Ja, eben auch. Eben also
376 Beleidigung, weil ich habe... Die kennen mich schon recht lange und sollten sich eigentlich für
377 mich... Sollten sich daran gewöhnt sein, deutlich zu sprechen und so, aber... Das machen sie ja
378 auch, aber eben wiederholen tun sie nicht oft.

379 I: Also, sie geben sich schon Mühe, deutlich zu reden...

380 S: Ja, aber wiederholen...

381 I: Aber wenn du mal etwas nicht verstanden hast, sagen sie es nicht noch einmal. So meinst du
382 das?

383 S: Ja. Ich mache dann jeweils extra eben... „Ja ähm, hallo, ich höre nichts. Könntest du es bitte
384 nochmals wiederholen?“ Und dann machen sie es, aber...

385 I: Ja.

386 S: ... ab und zu gerade noch undeutlicher. Also das finde ich komisch, aber ja...

387 I: Und ist das anders wenn... Du sagst, du kennst sie schon ziemlich lange, die einen. Ist das jetzt
388 in der Oberstufe anders oder war das schon immer ähnlich?

389 S: Es war schon immer so.

390 I: Ja.

391 S: Ausser in der Familie, weil es dort die meisten auch haben. Also wissen sie auch, wie es für
392 andere ist.

393 I: Okay.

394 S: Aber nur bei ihnen ist es so, sie haben es nicht so fest wie ich. Also...

395 I: Deine Schwester und deine Mutter meinst du?

396 S: Ja, sie sind leichtgradig oder wie das heisst.

397 I: Genau. Ja... Und mit deinen Geschwistern, die gut hörend sind, da geht es aber gut so im
398 Gespräch?

399 S: Ja, sie sind sich auch daran gewöhnt.

400 I: Mhm, okay. Dann die nächste Frage: Überlege mal ein Gespräch, welches du kürzlich hattest mit
401 einem Klassenkollegen. Vielleicht gerade heute oder gestern, mit irgendetwas. Und erzähl so,
402 worüber ihr gesprochen habt, wie das ablief...

403 S: Also Schulkollege?

404 I: Mhm.

405 S: Kann es auch jemand anders sein? Also eine erwachsene Person oder so?

406 I: Kann es auch sein, okay.

407 S: Ja also gestern habe ich mit einer erwachsenen Person über den Tag erzählt. Also vor allem über
408 Hip-Hop. Ich bin ja Hip-Hop-Tänzer und habe gerade erzählt, was ich im Hip-Hop erlebt habe.
409 Also das war meine beste Hip-Hop-Stunde, welche ich jemals im Leben gehabt habe.

410 I: Wow!

411 S: Also... Vielleicht kennen Sie den Film „Step up 4“?

412 I: Ja, den habe ich gerade im Kino gesehen.

413 S: Ähm eben, ähm... Ein Schweizer Schauspieler von diesem Film ist bei uns ins Hip-Hop
414 gekommen und hat uns bei der Prüfung bewertet. Und er hätte mir speziell gesagt, dass ich ein
415 wirklich gutes Talent habe, dass er mich... Dass er es unterhaltsam gefunden hätte, mir
416 zuzuschauen, und er schaue für mich, ob er für mich einen Platz finde bei einer der höchsten Hip-
417 Hop-Gruppen, die es gibt.

418 I: Das war jetzt gerade diese Woche?

419 S: Ja, also gestern.

420 I: Wow. Dann bist du also gut im Hip-Hop?

421 S: Ja, also am Anfang... Ich glaube, ich bin mit elf... hat es angefangen. Früher war ich als Hobby
422 eben nur so im Rettungsschwimmen. Aber dann hatte ich eben das Problem, wenn ich die
423 Hörgeräte ausgezogen habe, habe ich nichts mehr gehört, und dann war das mühsam. Ich lese ja
424 eben von den Lippen, wenn ich sie ausgeschalten habe, und dann habe ich gefunden, dass es
425 nicht mehr geht nach zehn Jahren und dann haben wir mir ein Hobby gesucht. Zuerst wollte ich
426 ins Kung Fu, aber das hat meiner Mutter nicht gepasst, aber meinem Vater eben, und dann wollte
427 ich ins Judo. Das passte meiner Mutter, aber meinem Vater nicht. Und dann wollte ich ins
428 Fechten, aber da hatten wir wieder das Problem, wenn ich den Helm anziehen wollte, dass ich
429 die Hörgeräte ausziehen muss. Und dann hat meine Grossmutter gesagt, ich soll einfach mal das
430 Hip-Hop ausprobieren. Und dann ich so: „Okay“. Meine Familie kennt eben jemanden, die schon
431 länger Hip-Hop-Lehrerin ist. Und dann ging ich bei ihr vorbeischauen, ein wenig mittanzen, und
432 dann gefiel es mir natürlich gerade. Also, es war eigentlich perfekt. Dann hat es gerade
433 zufälligerweise mit meinem Lieblingsmusiker angefangen und... Ja... Ich kam mehr in das Hip-
434 Hop rein, habe mehr getanzt und dann hat man so das Talent erkannt.

435 I: Lässig! Und jetzt hast du gesagt, du hättest einer erwachsenen Person davon erzählt. War das
436 jemand zu Hause oder da in der Schule?

437 S: Ähm nein, das war in einem Gebäude. Wir hatten so... So ein Fest...

438 I: Ah, okay.

439 S: Und dann, als es fertig gewesen ist, habe ich... ein wenig... allen davon erzählt, weil ich natürlich
440 wirklich begeistert davon war. Und ähm... Ja, bei ihm kommt es mir gerade als erstes in den Sinn,
441 weil er sich auch wirklich für mich gefreut hat.

442 I: Cool. Und, so jetzt mit deinen Klassenkollegen? Kannst du auch über Hip-Hop reden oder wie ist
443 das?

444 S: Ähm... (Überlegt) Ja schon, aber weniger mit den Knaben. Also nur mit den Knaben, welche auch
445 gerne Musik hören und so. Aber mit meinen Kollegen rede ich meistens eigentlich so über den
446 Alltag, also...

447 I: Mhm.

448 S: So, was hältst du jetzt von dem und was hältst du von dieser Politik oder für wen bist du im
449 Fussball oder so.

450 I: Okay.

451 S: Obwohl ich mich nicht so für Fussball interessiere, frage ich.

452 I: Dann redest du trotzdem mit?

453 S: Ja.

454 I: Auch wenn es dich nicht so interessiert? Wieso denn?

455 S: Ich finde es nicht so... Also... Was ist jetzt die Frage?

456 I: Wieso redest du trotzdem mit, auch wenn...

457 S: Ach so. Ähm... (Überlegt) Ich rede gern, könnte man so sagen. Ich diskutiere gerne.

458 I: Ja.

459 S: Weil, viele sagen auch, ich sei diskussionsfähig.

460 I: Gut. Und das denkst du auch von dir, dass du das...

461 S: Also mir ist manchmal schon aufgefallen, dass ich Leute damit ein wenig unter Druck gesetzt
462 habe, zum Beispiel bei Diskussionen mit Lehrern, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Dann
463 habe ich meistens gute Wörter gefunden, und dann konnte der Lehrer eigentlich wie nichts mehr
464 sagen, weil... Ja.

465 I: Okay.

466 S: Eben, und die meisten sagen mir... Mein Nachbar ist eben... Eine erwachsene Person ist...
467 Buchschreiber und so... Also einer, der sich viel mit guten Sätzen auskennt. Und er hat mir das
468 auch einmal gesagt und das hat für mich richtig... Das hat mir gut getan, weil... Ich habe gewusst,
469 ich bin schwerhörig und dann habe ich noch von ihm gehört... Viele Leute können das eben nicht,
470 also, gute Sätze finden, einen guten Satzbau haben, und dann habe ich natürlich gleich gedacht:
471 „Wow! Das ist ja cool, wenn er mir das sagt, gerade noch mir, oder!“ Also...

472 I: Dann könnte man sagen, das ist eine Stärke von dir...

473 S: Ja.

474 I: ...dass du gut Gespräche führen kannst.

475 S: Ja. Deshalb diskutiere ich gerne. Ich nutze es gerne aus.

476 I: Gut. Ich finde es auch spannend, jetzt mit dir dieses Gespräch zu führen. Jetzt habe ich mal noch
477 so verschiedene Gesprächsarten mitgebracht [Breitet Kärtchen mit Gesprächsarten aus]. Man
478 kann ja vergleichen: Partnergespräche, bei welchen man nur mit einer Person spricht oder dann
479 mehr Gruppengespräche, bei welchen... Ich weiss nicht, vielleicht... Ich habe jetzt hier

480 Pausengespräche aufgeschrieben. Bei Vielen ist es ja so, dass man dann in der Pause mehr so
481 in der Gruppe zusammen steht - in der Schule - und zusammen diskutiert... Vielleicht machst du
482 in der Pause auch Partnergespräche nur mit einer Person. Dann gibt es das [Legt Kärtchen hin
483 „Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer/ in die Turnhalle“] und das [Legt Kärtchen hin
484 „Zwischengespräche im Unterricht“]. Das ist einfach so das, was mir zur Schule in den Sinn
485 gekommen ist, dass man mit den Mitschülern in der Pause sprechen kann oder eben, wenn man
486 schnell in die Turnhalle geht oder so... Oder auch während dem Unterricht schnell mit dem
487 Banknachbarn so ein Wort wechseln, denke ich. Jetzt mal so zu den Pausengesprächen: Führst
488 du diese eher in der Gruppe oder eher zu zweit?

489 S: Pff, kommt darauf an. Also meistens in der Gruppe, aber auch Partnergespräche. (Überlegt)
490 Partnergespräche mehr so „Was machst du morgen?“ und so „Hast du Lust zum Abmachen?“
491 Gruppengespräche mehr über, auch so wieder, über Themen von... überall.

492 I: Das, was die anderen gerade interessiert?

493 S: Ja.

494 I: Und gibst du manchmal auch ein Thema rein? Du hast eben gesagt, dass du dich mehr für Musik
495 interessierst oder so.

496 S: Ja, ähm, ich bin nicht nur Musik... Ich interessiere mich auch noch für andere Sachen. Ich bin ja
497 auf YouTube, oder, erkläre dort Leuten Sachen und dort trainiere ich eigentlich auch mein
498 Sprachliches gleichzeitig, oder. Und dann läuft das jeweils... Dann rede ich manchmal auch von
499 YouTube, weil viele von meinen Kollegen das mit YouTube auch machen und sind manchmal
500 auch bei meinen Videos dabei. Und dann diskutiere ich manchmal mit ihnen darüber und... Ja.
501 Das ist eigentlich so... YouTube ist eigentlich bei mir so das Thema, weil, von dort kann man
502 auch Musik holen, man kann alles.

503 I: Und das kennen auch alle.

504 S: Oh ja.

505 I: Und was ist dir lieber? Gruppengespräche oder Gespräche nur mit einer Person? Hast du da
506 etwas, das du bevorzugst?

507 S: (Überlegt) Ja, schon Partnergespräche. Weil bei Gruppengesprächen ist es meistens so, dann
508 kommen die anderen und nehmen das Thema, ein anderes Thema und reißen dein Thema weg,
509 welches dich eigentlich mega interessiert und dann hast du... Bei Partnergesprächen ist man
510 eben bei der Sache.

511 I: Ja, das stimmt. Du hast schon angesprochen, dass du nicht immer alles mitbekommst, was die
512 anderen sagen...

513 S: Mhm.

514 I: Eben, ist das noch häufig in den Gruppengesprächen dann der Fall, zum Beispiel?

515 S: (Überlegt)

516 I: Oder ist das mehr während dem Unterricht? Oder in welchen Situationen findest du das am
517 schwierigsten?

518 S: [Zeigt aufs Kärtchen „Zwischengespräche im Unterricht“]

519 I: So Zwischengespräche im Unterricht?

520 S: Obwohl: Im Unterricht habe ich eigentlich nie Zwischen... [Verhaspelt sich] Zwischensch...

521 I: So Zwischengespräche jetzt, mit dem Banknachbarn oder so?
522 S: Ja, genau. Wir machen es eher so... Wir haben in der Schule einen kleinen Trick
523 herausgefunden. Wir machen es mit Zettelchen. Dann schiebe ich es zum anderen herüber.
524 Damit es dem Lehrer eben nicht auffällt. (Lacht)
525 I: (Lacht) So kann man auch kommunizieren, ja genau!
526 S: Das ist für mich natürlich auch leichter.
527 I: Sonst mit dem Banknachbarn einfach schnell etwas flüstern oder so, das wäre schwierig?
528 S: Also, das ist für mich unheimlich schwierig. (Lacht) Das geht nicht, weil ich erstens nichts
529 verpassen will...
530 I: Ja.
531 S: Zweitens interessiert mich auch, was dieser sagt, und dann kommt das ein wenig blöd raus.
532 I: Dann ist das eine gute Lösung mit den Zettelchen.
533 S: Mhm.
534 I: Genau. (Überlegt) Kommt es auch vor, dass du dich zurückziehst und mal lieber für dich bist?
535 S: Das gibt's oft. Also, ich bin zwar sehr gerne unter Menschen, aber ähm... Ich bin auch eigentlich
536 recht gern alleine. Weil... (Überlegt) Dann bin ich so wie freier, fühle ich mich... Auch endlich
537 freier Raum. Ich gehe meistens in mein Zimmer, schliess mich ein und dann mache ich meine
538 Hobbys, also Gitarre spielen, Hip-Hop lernen, Musik machen und... Ja.
539 I: Ja. Und da in der Schule gibt es auch irgendwie Orte, wo du dich zurückziehen kannst, wenn du
540 allein sein möchtest?
541 S: In der Schule mache ich das eigentlich nicht. Wenn es dann Leute hat, dann gehe ich auch zu
542 den Leuten.
543 I: Ja. Gut. Jetzt noch so, du hast eigentlich schon gesagt, dass du gerne mit anderen redest...
544 S: Ja.
545 I: Kannst du das irgendwie beschreiben, welche Bedeutung Gespräche für dich haben?
546 S: Also, das Gespräch ist für mich eigentlich recht wichtig, weil man dann mehr erfährt. Also, dann
547 weisst du, was so läuft da, also... Das mit Gaddafi... Tut mir Leid, dass ich jetzt mit dem komme,
548 aber das ist jetzt gerade die beste Erklärungsmethode.... Das habe ich richtig spät erfahren, oder.
549 Und all das Zeugs, oder. Und das war für mich so komisch. Ich habe nicht kapiert, was da los ist,
550 oder.
551 I: Und die anderen haben dann schon darüber gesprochen? So meinst du es?
552 S: Ja, richtig weit voraus, obwohl ich erst hier gewesen bin. [Macht mit den Händen eine Geste]
553 Und schlussendlich war ich halt auch hier vorne, weil mein Vater zum Glück jeden Abend davon
554 spricht.
555 I: Also, dir ist es wichtig, informiert zu sein darüber, was läuft, könnte man sagen?
556 S: Ja, es kommt vor allem aufs Thema an.
557 I: Ja, aber jetzt so Politik scheint dich noch zu interessieren.
558 S: Ähm, ja. Weil... (Überlegt) Ja. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Aber eben, Gespräche
559 haben für mich auch... Mit Leuten besser kennen lernen, mit ihnen Kontakt aufnehmen, weil dann
560 sprichst du ja mit ihnen, schaut sie an... Ja.

561 I: Ein wenig hast du es schon angetönt. Gibt es auch Situationen, wo du dich ein wenig
562 ausgeschlossen fühlst? Du hast es ja schon ein wenig erwähnt am Anfang. Kannst du das
563 nochmals erklären, in welchen Situationen das ist?

564 S: Also in Situationen, in welchen ich zum Beispiel etwas vom Kollegen höre und er eben dann
565 später sagt: „Ist egal. Ist nicht wichtig.“ Und dann trotzdem eine Woche später alle darüber reden.
566 Und dann fühle ich mich ein wenig ausgeschlossen, weil, obwohl ich sage: „Hey, könntest du mir
567 jetzt erzählen, was los ist?“, sagen sie: „Ja, wart schnell.“ Und dann kommt es doch nicht raus,
568 weil sie gerade mit jemand anderem am Reden sind. Und da fühle ich mich ab und zu recht
569 ausgeschlossen.

570 I: Und wie gehst du dann damit um?

571 S: Ähm, ja... (Überlegt) Ab und zu ignoriere ich es und ab und zu, wenn es mich interessiert, suche
572 ich selber Informationen, und schlussendlich kommt es sowieso immer aus, weil ich solche
573 Sachen ja richtig verfolge und nicht aufgabe und...

574 I: (Lacht) Ja.

575 S: Und ja... Aber eben, wenn sie dann so „ja, ist egal“ und so sagen, dann ist das für mich so: „Bitte,
576 ich mein, ich bin ja schwerhörig!“

577 I: Dann fühlst du dich auch wie nicht ernst genommen vielleicht?

578 S: Genau, das ist das richtige Wort.

579 I: Mit deinen Mitschülern sprichst du eigentlich gern, hast du gesagt...

580 S: Mhm.

581 I: Wie ist das so im Verhältnis Mädchen und Knaben, hast du zu den Mädchen auch Kontakt, oder
582 mehr mit Knaben?

583 S: Also, Mädchen von der Klasse jetzt nicht so ganz super toll, aber wenn ich ein gutes Thema
584 habe, dann ist es schon besser. Aber mit Mädchen zum Beispiel von meiner Hip-Hop-Gruppe, da
585 habe ich es super. Da rede ich die ganze Zeit.

586 I: Und da ist aber niemand von dieser Schule dabei?

587 S: Nein. Also von der Klasse nicht, aber von der Schule schon.

588 I: Nicht von der Klasse, ja. Hast du in der Klasse auch so einen besten Kollegen?

589 S: Pff ja, also mein Banknachbar... Und einer, der recht weit hinten ist mit Brille. Sie sind so richtige
590 Kollegen, weil, sie helfen mir auch erklären, wenn etwas los ist.

591 I: Ist gut. Und in der Freizeit machst du auch etwas mit ihnen?

592 S: Ja.

593 I: Und über welche Themen sprichst du so mit ihnen, mit deinen beiden besten Kollegen? So die
594 gleichen Sachen, welche du schon aufgezählt hast oder habt ihr noch andere Themen?

595 S: Ja, ab und zu mehr Privates und auch wieder YouTube, weil diese beiden vor allem bei meinen
596 Videos dabei sind. Und unsere Hobbys. Wir haben ziemlich die gleichen Hobbys. Also, das erste
597 ist Airsoft und dann Bogenschiessen und Tanzen. Also, sie gehen nicht ins Tanzen, aber sie
598 machen es auch sehr gerne. Und dann reden wir oft über... Wir reden auch so: „Kommst du
599 morgen? Kommst du nicht?“ Also, mehr privat einfach, anstatt in der Gruppe.

600 I: Ja, genau.

601 S: Das ist das Einzige eigentlich und Hobbys.

602 I: Dann... (Überlegt) Das haben wir auch schon ein wenig besprochen, aber ich frage jetzt trotzdem
603 nochmals: Was tust du, damit du deine Mitschüler in Gesprächen verstehst?

604 S: Ich schaue auf die Lippen, meistens... Weil... Ich kann Lippen lesen. Gut. Von weitem und von
605 nah. Von der Seite. (Lacht) Das hat meine Mutter erst gerade erfahren.

606 I: Also, du hast das selbst gar nicht gemerkt?

607 S: Nein. Also, ich realisiere das gar nicht, dass ich Lippen lese. Das ist für mich, wie wenn ich
608 jemandem zuhöre.

609 I: Ja.

610 S: Und... (Überlegt) Ich frage meistens nach, wenn ich es nicht verstehe. Beim Lehrer in der
611 Schulstunde bin ich eher ein wenig schüchterner, aber wenn ich... Also eben, beim Lehrer in der
612 Schulstunde bin ich eher ein wenig schüchterner, aber ich habe immer noch einen
613 Banknachbarn...

614 I: Dann würdest du eher den Banknachbarn fragen als den Lehrer?

615 S: Ja. Aber es gibt Momente, wo ich dann auch wieder hineinkomme.

616 I: Ja, das ist gut.

617 S: Es passiert mir eben oft, dass ich etwas nicht verstehe, und dann will ich es wiederholen, und
618 dann ist es schon irgendwie kombiniert im Kopf und dann... Einmal habe ich eben verstanden
619 „Eisnüdeli“, „willst du Eisnüdeli“, also und dann ich so: „Was? Eisnüdeli?“ Und dann hat sie aber
620 eigentlich sagen wollen „Eisnüssli“. Das sind so feine Nüsschen, welche man kalt essen kann.
621 Und ich so „Eisnüdeli“, das gibt es doch nicht, und das habe ich auch noch nie gehört, und dann
622 habe ich irgendwie kombiniert und ah, „Eisnüssli“ oder und dann habe ich mir überlegt
623 „Eisnüsschen“ und dann...

624 I: Also du kombinierst sehr viel auch im Kopf oder überlegst auch, was jemand wohl gesagt hat.

625 S: Ja.

626 I: Das ist eigentlich auch eine Strategie von dir. Gut. (Kurze Pause.) Ja, das ist mal gut. (Überlegt)
627 Welche... Jetzt kommen wir nochmals zu den positiven Seiten von Gesprächen. Welche
628 Gespräche hast du am liebsten? Oder was ist für dich ein perfektes Gespräch sozusagen?

629 S: Ein perfektes Gespräch... (Überlegt)

630 I: Vom Thema her, von den Personen her. Wie hast du es am liebsten?

631 S: Ich habe ja kürzlich einen richtig guten Kollegen kennen gelernt durch Zufall und er ist wirklich so
632 wie ich. Also, wir könnten wirklich fast Brüder sein, welche das Gleiche gern haben, nur, dass wir
633 komplett anders aussehen. Er ist riesengross. Also, er ist etwa 1.99 Meter gross und ist fünfzehn
634 Jahre alt. Also Rekord, könnte man sagen. Und... Ja, mit ihm kann man gut reden. Er findet auch
635 die richtigen Wörter, er redet mit mir auch viel über YouTube. Also YouTube ist etwas, das mich
636 interessiert, weil ich wirklich viel daran arbeite. Ich programmiere, ich tue Roboter... Also, ich
637 mache Sachen, welche ich von meinem Traumberuf... Ich überlege, was man da eigentlich
638 macht. Ich suche Informationen und mache das nach...

639 I: Und das kannst du mit ihm alles besprechen?

640 S: Ja, das kann man mit ihm wirklich gut. Also, er ist wirklich gut. Mit ihm reden ist einzigartig. Also,
641 mit meinem Grossvater. Er weiss eben sehr viel. Er ist richtig smart. Sobald du etwas nicht

642 weisst, kannst du zu ihm gehen: „Hey, was heisst das und das?“ Und er weiss es sofort, sagt es
643 dir sofort, erklärt es dir auf zehn Arten und... Es ist super.

644 I: Spannend. (Kurze Pause.) Was würdest du sagen, sind deine Stärken im Führen von
645 Gesprächen? Du hast ja gesagt, das sei etwas, was du eigentlich gut kannst, Gespräche führen.
646 Was genau sind deine Stärken dabei?

647 S: Sätze bilden. Also...

648 I: Dass du gute Sätze bilden kannst.

649 S: Ja. Das habe ich schon viel gehört. Von Lehrern und so. Dass ich das gut kann. Und ich habe
650 gedacht, das ist auch meine Stärke. Meine Schwäche ist jetzt eher mein Sprachfehler und meine
651 Deutlichkeit ab und zu. Und... Ja.

652 I: Dann hast du wie beides in dem, Stärken und Schwächen.

653 S: Ja.

654 I: Und wie gehst du damit um, dass es dir eben manchmal schwer fällt, deutlich zu sprechen?

655 S: Ich gehe ja in die Logopädie und trainiere das, mache Gesichtsübungen... Früher konnte ich das
656 /sch/ auch nicht, oder. Die Luft ging früher alle durch die Wangen durch. Dann tönnte es etwa so.
657 [Macht ein Geräusch] Und dann habe ich das umtrainiert und dann haben sie gemerkt, dass ich
658 die Zunge so hin tue, aber sie müsste eigentlich so sein und dann hat man das so angeschaut.
659 Und schlussendlich konnte ich es. Und YouTube hilft mir auch noch. Also, ich spreche da ja viel
660 Hochdeutsch.

661 I: Ja.

662 S: Und dann mach ich das so...

663 I: Dann ist das wie eine Übungsmöglichkeit?

664 S: Ja.

665 I: Und worüber machst du denn diese YouTube-Filmchen? Worüber erzählst du dort?

666 S: Weil ich weiss, dass sich sehr viele Teenager in meinem Alter für Spiele interessieren und so und
667 Musik, spreche ich meistens darüber. Und dann füge ich meistens Videos hinzu und erkläre, was
668 da läuft und so.

669 I: Ah, spannend!

670 S: Das Beste ist, dass man auch noch verdient.

671 I: Wirklich?

672 S: Ja.

673 I: Ah, das habe ich nicht gewusst.

674 S: Ja, sobald man einen Kanal hat und einen ersten Abonnenten hat... Also, ein Abonnent ist so viel
675 wie einer, der dir folgt, was du machst. Zum Beispiel sieht, wenn ich jetzt gerade geschrieben
676 habe... Natürlich nicht privat, einfach was ich auf YouTube gerade gemacht habe. Und sobald du
677 deinen ersten Abonnenten hast, verdienst du Geld. Also, pro Videoklick verdienst du etwa zwei
678 Franken. Und wenn du jetzt natürlich zwei Millionen Videoklicks hast...

679 I: Ja, das lohnt sich.

680 S: Das ist... (Lacht)

681 I: Cool.

682 S: Nur das Geld bekommt man jedes Jahr, nicht monatlich, wie im Berufsleben.

683 I: Ah, das ist toll.

684 S: Also, es gibt viele YouTuber, welche durch YouTube alleine leben.

685 I: Wow. Ist das auch dein Ziel?

686 S: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich mache YouTube ja wirklich gern, aber ich träume auch schon
687 die ganze Zeit davon, Automatiker zu werden. Also kann ich es nicht wirklich sagen.

688 I: Dann das Thema Missverständnisse. Du hast vorher schon gesagt, das vom... Als du eben
689 „Eisnüdeli“ verstanden hast. Gibt es noch oft solche Missverständnisse?

690 S: Ja. Wirklich viele. Also pro Tag fünfmal.

691 I: Ja. Gab es heute auch eines? Erinnerst du dich gerade an eines?

692 S: Ähm... Ja... Also, es ist verrückt, was man alles versteht. „Schoggidrink“ und dann... Also
693 „Schoggidrink“ ist ja lustig, oder? Und dann versteht man auf einmal irgendwie „Frostidrink“ oder
694 so. Also, für mich ist das... Eigentlich ist das lustig, aber... Also ich habe gerne solche
695 Missverständnisse.

696 I: Wirklich?

697 S: Ja, das ist ab und zu wirklich lustig und dann habe ich den grössten Lachanfall, weil... Es tönt
698 wirklich...

699 I: Ja. Und merkst du dann immer gerade, wenn du etwas falsch verstanden hast...

700 S: Ja.

701 I: ...oder kommt es auch vor, dass du es nicht merkst, weil es auch irgendwie passen würde?

702 S: Ja, das hat es auch schon gegeben. Aber... (Überlegt) Das passiert eher selten.

703 I: Okay. Du denkst ja auch viel über das nach, was du gehört hast, „gäll“, denke ich. Und dann
704 merkst du schnell: „Ah, das kann nicht sein.“

705 S: Ja.

706 I: Okay. Ja. Dann, das hast du auch schon erwähnt, so ein wenig die Schwächen im Führen von
707 Gesprächen. Eben, dass du manchmal Mühe damit hast, deutlich zu sprechen, hast du gesagt.
708 Oder eben zum Verstehen auch, dass das schwierig ist. Fällt dir sonst noch etwas ein, was
709 vielleicht eine Schwäche ist?

710 S: (Überlegt) Die Lautstärke. Also jetzt hier drin mit Ihnen rede ich recht laut. Aber das mache ich
711 eben eigentlich selten in Gesprächen.

712 I: Ja also, so ist es super. Auch zum Aufnehmen. Das ist ideal. (Lacht) Wieso sprichst du sonst
713 nicht so laut?

714 S: Weil ich gar nicht daran denke. Jetzt weiss ich: „Interview, ich muss laut sprechen.“ Und... In
715 anderen Gesprächen, da rede ich einfach mit Leuten, und zum Teil verstehen sie mich und zum
716 Teil auch nicht. Und dann rede ich eben lauter und leiser und... Es fällt mir eben gar nicht auf,
717 weil ich mich selbst ab und zu gar nicht höre. Und dann spreche ich einfach durch. Und... Ja.

718 I: Und wie reagieren dann die anderen, wenn du eben zu leise sprichst?

719 S: Sie fragen nach.

720 I: Schon? Gut. Das ist ja schon mal gut.

721 S: Mhm.

722 I: Jetzt kommen wir schon langsam gegen das Ende. Jetzt mal noch ganz unabhängig von
723 Gesprächen. Es geht jetzt nicht mehr ums Thema Gespräche. Wie würdest du dich selbst
724 beschreiben, wenn du so erklären müsstest, wie du bist?

725 S: Also, ich bin eher ein Zappliger, also nicht ruhig. (Überlegt) Man kann mit mir gut über Themen
726 reden. Ich habe sehr gern Abenteuersachen, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne wandern
727 geht, aber ich bin der Typ, der gerne tauchen geht. Also, solche Sachen habe ich eher gern, die
728 vielleicht auch ein wenig riskant sind.

729 I: Ein wenig Action? (Lacht)

730 S: Mhm. Und... Ähm... Ja. Ich habe lange Haare (Lacht) und...

731 I: Wieso?

732 S: Ich bin schon seit Geburt, also... Und es hat mich eigentlich nie so gestört. Aber ich hatte schon
733 mal kurze Haare. Einige sagen, es sehe so besser aus, andere so. Aber ich lasse sie immer
734 wieder wachsen und mache sie wieder kurz.

735 I: Mhm.

736 S: Ich habe immer Abwechslung.

737 I: Und es hat nicht mit deinen Ohren zu tun, dass du lange Haare haben willst?

738 S: Also, kurze Haare heisst bei mir nicht richtig kurz, sondern so, dass einfach hier weg [Zeigt] und
739 vielleicht ein wenig mehr Volumen hier oben, aber die Ohren sind verdeckt, weil, ein Ohr ist ohne
740 Ohrmuschel, und dann habe ich das nicht gern, wenn... Es gibt eben sehr viele Leute, wenn ich
741 zum Beispiel im Schwimmbad bin, sind meine Haare ja nass, und dann sind die Ohren nicht mehr
742 verdeckt, und dann schauen alle so richtig auf mein Ohr und dann...wuah, das habe ich nicht
743 gern.

744 I: Das stört dich dann?

745 S: Ja. Und ja, zum mich Beschreiben: Ich bin schon viel... (Überlegt) Ich habe recht viele Sachen
746 erlebt in meinem Leben, die recht krass sind, und schon viele Leute haben mir gesagt: „Das
747 musst du unbedingt erwähnen, diese Sachen... dass du stabil bist.“ Also, ich hatte in meinem
748 Leben etwa vierzehn Operationen und zwar grosse. Einmal eine lebensgefährliche und Sachen
749 erlebt, die eigentlich kein Mensch erlebt. Und sie haben mir eben gesagt, das habe mich nicht
750 krumm gebogen. Ich bin immer noch der Mensch, also immer noch der glückliche Mensch von
751 früher, oder.

752 I: Und würdest du das von dir auch sagen? Du sagst jetzt, die anderen hätten das zu dir gesagt.

753 S: Ja, also...

754 I: Würdest du das von dir auch sagen?

755 S: Ich weiss selbst, dass ich selten aggressiv bin. Früher bin ich aber viel... schnell ausgetickt.
756 Aggressiv ist nicht so das Wort. Ich bin glücklich, ich versaeue nicht gern anderen Leuten die
757 Laune. Wenn es einen Streit gibt, mit meinen Kollegen gibt, sage ich: „Hört auf.“ Ich gehe nicht
758 drauf los, weil... Ich habe es nicht gern, wenn es einen schlechten Konflikt zwischen den
759 Menschen gibt.

760 I: Gut. Und was denkst du, würden deine Kollegen über dich sagen? Zum Beispiel dein
761 Banknachbar, mit dem du es gut hast. Was würde er sagen, wenn ich fragen würde, wie du so
762 bist?

763 S: (Lacht) Er würde sage, dass ich Hip-Hop-Tänzer bin, ein „Computer-Suchti“, also „Spiel-Suchti“,
764 obwohl das eigentlich ganz anders ist. Ich bin programmiersüchtig. Und er würde noch sagen,
765 dass ich zappelig bin, manchmal auch in der Stunde. Ich veranstalte viel Party. Ich bin
766 unterhaltsam, sagt er. Ich mache wirklich gerne Witze. Und ähm... Ja, es kommt darauf an,
767 welcher beste Kollege, weil mein Banknachbar kennt mich schon seit wir in die Spielgruppe
768 gingen. Und der eine kennt mich erst seit der Sek. Obwohl wir uns früher schon einmal gesehen
769 haben per Zufall. Und es ist eben so: Der, der mich schon länger kennt, der würde auch noch
770 Sachen von früher erzählen. Also er würde vielleicht auch noch sagen, dass ich jähzornig bin,
771 aber das bin ich eben nicht mehr, weil ich langsam die Beherrschung gefunden habe.

772 I: Wie hast du das...

773 S: Als ich noch jähzornig gewesen bin, hat mich alles Kleinste aufgeregt, was man über mich gesagt
774 hat. Ich weiss, es ist nicht okay, wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt: „Du Mädchen mit langen
775 Haaren.“ Früher haben mich viele gereizt, weil ich lange Haare hatte. Dann bin ich eben sofort
776 ausgetickt und habe Stühle herum geschmissen, oder. Aber dann, so in der vierten Klasse, ist mir
777 aufgefallen: Das bringt gar nichts, wenn du ausrastest. Du fügst dir nur selbst Schaden im Herzen
778 zu. Also lern, dich abzuregen und nimm solche Sachen nicht so schlimm. Es sind zwar schlimme
779 Wörter, welche sie auf dich zuwerfen, aber wenn du es ignorierst, ist es, glaube ich, fast besser.
780 Früher habe ich es eben so gesehen, dass ich ihnen mal meine Meinung sagen musste und sie
781 dann Respekt bekommen hätten, aber leider war es eben nie so. Also habe ich schlussendlich
782 den andere Weg gefunden, mich nicht aufzuregen, zum glücklichen Menschen zu wechseln und
783 ja...

784 I: Und das ist dir gut gelungen, eigentlich?

785 S: Das ist sehr gut gelungen.

786 I: Mega super! (Lacht)

787 S: Und ich kann jetzt wirklich... Das ist noch recht cool für mich: Seit der Vierten auf die 2. Sek hatte
788 ich keinen Wutanfall mehr. Dafür hat es jetzt mein Banknachbar. (Lacht) Aber er ist nicht so
789 empfindlich. Er hält auch viel aus.

790 I: Und wie ist... Du hast jetzt gesagt, „gäll“, dass du viele Kollegen hier schon lange kennst. Aber
791 wenn du jetzt irgendwie in eine ganz neue Gruppe kommst, zum Beispiel, als du neu ins Hip-Hop
792 gegangen bist oder so, wie ist das für dich, so in neue Kontakte zu kommen oder so? Wie gehst
793 du da vor?

794 S: (Überlegt) Ich verstecke mich nicht wirklich. Ich suche mir einen Typen, von dem ich denke, der
795 ist vielleicht so wie ich, höre jeweils zu, was er von weitem sagt. Vielleicht sagt er schon mir
796 „hallo“ bevor ich „hallo“ sage. Und... Ja, ich halte mich eigentlich nicht zurück. Ich gehe sofort auf
797 die Leute zu. Also, innerhalb von zwei Wochen... Einmal in Italien habe ich einen Engländer
798 kennen gelernt. Also, das war, glaube ich, mein schnellstes Kennenlernen eines Ausländers im
799 Ausland, oder? (Lacht) Aber so in der Schweiz, da funktioniert es in zwei Stunden.

800 I: Also du würdest sagen, du gehst von dir aus auf die anderen zu und wartest nicht, bis sie zu dir
801 kommen.

802 S: Selten. Es kommt darauf an, was für ein Typ es ist. Also was für einen Typen ich schätze.

803 I: Also, ob jemand dort ist, der dir sympathisch ist?

804 S: Ja.
805 I: Ja.
806 S: Also, das heisst jetzt nicht, dass der Typ so sein muss, wie ich und super perfekt schlank und so,
807 sondern einfach... Ich habe nicht gerne so Typen, die andere nerven, die gerne Streit
808 verursachen und humorlos sind.
809 I: Ja.
810 S: Weil... Ich rede eben gern mit meinen Kollegen und sie reden eben selber auch gern und das
811 finde ich eben Hammer.
812 I: Cool!
813 S: Also, das ist wichtig.
814 I: Ja. Damit kämen wir schon so langsam zum Schluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest an
815 deine Mitschüler im Zusammenhang mit Gesprächen, was würdest du dir von ihnen wünschen?
816 S: Im Gespräch? (Überlegt) Weniger Lärm machen und lauter sprechen.
817 I: Ja.
818 S: Es hat eben Leute, die wirklich leise, leise, leise reden. Also das hört man nicht mal, wenn man
819 neben ihnen steht. Also, nicht nur ich sage das.
820 I: Okay.
821 S: Das ist eben auch noch das Lustige...
822 I: Und es nützt nichts, wenn man es ihnen sagt?
823 S: Wir haben ja so ein System eingebaut, wenn man es nicht versteht: „Könntest du bitte lauter
824 sprechen?“ Aber das Dumme ist, dass man es nur einmal sagen darf. Dann reden sie doch nicht
825 lauter und dann, ja toll. Also, ich weiss schon, bei welchen Typen es nützt und bei welchen nicht.
826 Ich frage dann meistens diejenige, welche neben dieser Person sitzt oder gerade zufälligerweise
827 dort steht.
828 I: Und im Zusammenhang mit Wünschen: Hast du auch einen Wunsch an dich selbst? Gibt es
829 Sachen, die du von dir wünschen würdest?
830 S: Also...
831 I: Vielleicht, wo du gern anders sein würdest oder wo du denkst: „Da muss ich noch ein wenig an
832 mir arbeiten.“
833 S: (Überlegt) Ich würde noch gern... Hmm... Ist jetzt eine gute Frage. (Längere Denkpause.) Ja, ich
834 könnte ein wenig an meinem Schweinehund feilen. Also Schweinehund heisst ja, einer, der nicht
835 gerne Hausaufgaben macht und alles so verabscheut und so. So Schule, husch, weg. Und ich
836 finde, da muss ich ein wenig daran herumfeilen, weil... Das beschäftigt mich wirklich viel in der
837 Freizeit, also... Ich hatte schon früher recht viele Probleme damit in der Schule, aber ich habe
838 noch heute ein wenig Probleme, nur habe ich einfach das Glück, dass der Lehrer nicht so ein
839 Hausaufgabenkontrolleur ist, oder! (Lacht) Aber ich mach sie zum Teil schon, aber nicht immer.
840 Also, es kommt auch aufs Fach an. Also Geometrie, 3D, das liebe ich, also, weil ich auch gut
841 damit umgehen kann. Aber Französisch ist für mich schlimm! Englisch ist für mich wieder super,
842 weil, es kommt bei mir auch darauf an, ob die Sprache so Zeug drin hat, ob man es mit dem
843 Deutschen vergleichen kann, oder. Und da ist Englisch für mich schon besser. Und weil... Ich

844 weiss zwar, dass Französisch ja auch eine Weltsprache ist, aber ich weiss, dass Englisch die
845 hauptsächlichste Weltsprache ist.

846 I: Also, dann ist dir Englisch wichtiger, eigentlich?

847 S: Ja, schon.

848 I: Ja gut, dann musst du daran noch ein wenig arbeiten. (Lacht) Gibt es noch irgendetwas
849 Wichtiges, das ich nicht gefragt habe im Zusammenhang mit Gesprächen oder etwas, das du
850 noch sagen willst, wo du denkst, dass es noch wichtig sei? (Pause) Vielleicht auch ein Tipp, wenn
851 du denkst, wenn du jetzt jemand anderem, einer anderen schwerhörigen Person, einen Tipp
852 geben müsstest... Einige haben ja auch Mühe, Gespräche zu führen. Hättest du einen Tipp für
853 sie?

854 S: Also Tipps, zum Beispiel... Wenn der Lehrer die Hausaufgaben sagt, sofort den Stift hervor
855 nehmen, ein Papier und alles aufschreiben, sonst hast du am Schluss nur einen Eintrag, wenn du
856 in der Oberstufe bist. Ähm... Unbedingt mehr lernen bei den Sprachen, weil, wenn du
857 schwerhörig bist und nicht alles genau mitkriegst, also nicht alles lernst, dann hast du am Schluss
858 ein richtiges Problem mit dem Verstehen. Vor allem schwerhörig noch plus dazu, oder. Und als
859 Allerletztes: Ein Hobby suchen, wo du möglichst wenig die Hörgeräte ausziehen musst, weil,
860 sonst kommt es schwierig heraus. Ich ging etwa sieben Jahre ins Schwimmen, ins
861 Rettungsschwimmen. Und das Ganze hat angefangen mit Nichts-mehr-Verstehen, weil ein neuer
862 Lehrer gekommen ist. Und die Kälte. Wir mussten eben lernen, im Eis zu schwimmen.

863 I: Okay, super, vielen Dank!

864 **Fall C**

- 865 I: Die erste Frage wäre: Was geht dir so spontan durch den Kopf, wenn du an Gespräche mit
866 Mitschülern denkst?
- 867 S: Gute Frage, also, ich fühle mich nicht immer im Mittelpunkt. Also, es kommt ein bisschen drauf
868 an. Also, wenn die Normalhörenden miteinander schwatzen, ich möchte ja auch mitsprechen,
869 dann merke ich, dass ich nicht immer dabei bin. Selbst meine beste Freundin, die nicht
870 schwerhörig ist, spricht mehr mit den andern, also intensiver, als mit mir. Und das spüre ich bei
871 den anderen auch, also, dass sie mehr mit den anderen schwatzen als mit mir.
- 872 I: Denkst du, sie machen das, weil sie das Gefühl haben, dass du das nicht mitbekommst oder
873 warum denkst du, dass sie dies so machen?
- 874 S: Ich glaube, sie vergessen manchmal, dass ich gewisse Dinge nicht mitbekomme, und weil ich
875 entsprechend normal schwatze, dann vergessen sie dies alles. Darum können sie es auch nicht
876 nachvollziehen, dass ich auch mitsprechen möchte.
- 877 I: Und dann fragen sie bei dir nicht nach? Oder wie ist ihre Reaktion?
- 878 S: Nein, sie schwatzen einfach und ich denke, sie merken auch nicht, dass sie mehr mit den
879 anderen schwatzen als mit mir.
- 880 I: Hast du vor allem Gespräche mit deinen Mitschülern von deiner Klasse oder hast du auch sonst
881 Gespräche im Schulhaus?
- 882 S: Ja, mit allen eigentlich, ja.
- 883 I: Und hast du mehr Gespräche mit Mädchen oder auch mit den Jungs?
- 884 S: Das Problem ist eben, dass wir in der Schule eine gemischte Klasse sind. Und da hat es ein paar
885 darunter, die nicht ganz dicht sind, die noch eine geistige Behinderung haben, und dann kann
886 man mit denen fast nicht schwatzen. Und ich habe auch keine Lust, mit denen zu schwatzen,
887 weil, dann machen sie irgendwie eine komische Reaktion. Und dann lass ich das lieber und
888 spreche lieber mit den Mädchen. Ja und wir sind eigentlich auch wenig Mädchen, ehrlich gesagt,
889 und zum Glück habe ich noch ein paar Normale dabei, die nicht geistig beeinflusst sind. Ja, es
890 sind eigentlich so drei Mädchen mit denen ich es gut habe. Mit denen schwatze ich am meisten
891 und dann gibt es noch drei Jungs, die auch normal sind. Mit denen kann ich auch normal
892 schwatzen. Also nichts gegen die, die geistig beeinflusst sind, aber man merkt es halt einfach,
893 dass es schwierig ist mit ihnen zu schwatzen, und dass sie auch ein bisschen kindisch sind. Ja,
894 einer ist ein bisschen klein, da kann er zwar nichts dafür. Aber es nervt halt einfach, dass er
895 herumschreit, er ist in der 4./5. Klasse und ich dichte mich eigentlich ab von denen.
- 896 I: Also, du hast eigentlich eine begrenzte Anzahl, also eine Gruppe mit denen du schwatzen kannst.
897 Schwatzen die dann auch nicht mit den anderen? Also, seid ihr einfach so ein bisschen unter
898 euch?
- 899 S: Ja, wir sind bei Gesprächen generell schon meist zusammen in der Schule, ja und auch die
900 schwatzen nicht so oft mit den anderen. Weil die merken auch, dass sie nicht ganz dicht sind. Ja,
901 das Problem ist halt auch, dass bei einem Junge, der ist grossgewachsen, und dann sind die
902 Kleinen um ihn herum, mit denen er sich abfinden soll.
- 903 I: Das ist noch eine interessante Konstellation.

904 S: Ja, es ist zum Teil auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Zum Glück brauche ich nur noch ein
905 halbes Jahr, dann bin ich fertig (Lacht).

906 I: Du hast heute Schule gehabt, oder? Dann wäre die Frage: Erzähle mir von einem Gespräch,
907 welches du heute oder gestern mit einem deiner Mitschüler gehabt hast. Über was habt ihr
908 gesprochen und mit wem hast du gesprochen?

909 S: Mit einem von unseren Jungs spreche ich oft am Bahnhof, wenn wir auf dem Weg in die Schule
910 oder nach Hause sind. Dann spreche ich mit ihm und wir sprechen über das Thema Schule oder
911 über Berufe und er respektiert mich, wenn ich nachfragen muss. Er hat auch eine sehr tiefe
912 Stimme, und dann höre ich das auch gut. Aber das Problem ist, er spricht sehr undeutlich. Ja,
913 und mit den Mädchen spreche ich in der Pause und manchmal auch am Bahnhof, wenn wir
914 zusammen sind. Mit meinen Kolleginnen spreche ich dann meist über Prüfungen und
915 Hausaufgaben. Ja, und mit einer Person habe ich halt sonst noch irgendwelche Themen, keine
916 Ahnung, allgemeine Themen. Und ja, und mit meiner besten Kollegin spreche ich meist über
917 Hausaufgaben und Lernkontrollen, über die Familie.

918 I: Gut, also wir haben verschiedene Gesprächsarten [verteilt die Kärtchen]. Es gibt
919 Pausengespräche, Zwischengespräche während dem Unterricht (S. unterbricht: „Oh ja“.), wenn
920 man miteinander schwatzt oder tuschelt, Gruppengespräche, Gespräche auf dem Weg ins
921 Schulzimmer oder wie du vorhin erwähnt hast, auf dem Schulweg, oder auch Partnergespräche,
922 wenn man in der Schule eine Aufgabe lösen und mit dem Pultnachbar diskutieren muss. Du
923 darfst dir nun eines aussuchen und mir erzählen, was dir dazu spontan in den Sinn kommt.

924 S: [Zeigt auf Zwischengespräche und Gruppengespräche] Also bei Zwischengesprächen flüstert
925 man ja miteinander und dann verstehe ich dies einfach nicht. Ja, und das passiert mir öfters, dass
926 ich nicht höre, was sie mir ins Ohr sagen und ich dann einfach lache, weil sie auch ein lachendes
927 Gesicht macht und ich dann sage: „Ja, aha, hm“, und tu so, als ob ich es verstanden hätte oder
928 frage nach. Ja also meistens tu ich so, als ob ich es gehört hätte.

929 I: Und entsteht für dich dann eine blöde Situation, wenn du so tust, als ob du es verstanden
930 hättest?

931 S: Hmm, nein, überhaupt nicht. Das ist kein Problem. Das gehört einfach zu mir, dass ich etwas
932 nicht mitbekomme.

933 I: Möchtest du dann nicht gerne wissen, was sie gesagt hat?

934 S: Ja, manchmal schon. Also, wir hatten mal ein Gruppengespräch, und dann hat jemand etwas
935 ganz schnell gesagt, und dann musste jede Person aus der Gruppe mir etwas sagen. Also das
936 war in der Freikirche. Dann hat er etwas zu mir gesagt, und ich habe es nicht verstanden. Und
937 alle anderen lachen, und ja, dann habe ich einfach auch gelacht.

938 I: Und das war für dich eine blöde Situation zum Nachfragen?

939 S: Ja, das ist der Punkt. Das passiert mir eben öfters, auch wenn sie dann so Scherze machen. Und
940 auch in der Schule dann merkt man es und lacht zuerst, und danach sage ich: „Wie bitte, was?“
941 Und sie lachen dann schon, und ich sage dann: „Aha!“ und lache auch mit. Ja, und das ist
942 wirklich „scheisse“, darum frage ich auch gar nicht nach.

943 I: Und merken deine Mitschüler nicht, dass du es vielleicht nicht verstanden hast?

944 S: Nein, sie merken es nicht. Keine Chance.

- 945 I: Und du hast ja auch auf Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer gezeigt. Möchtest du zu dem
946 noch etwas erzählen?
- 947 S: Ja, das ist ja eigentlich ähnlich wie das. Da kommt auch das Geklapper und alles Mögliche. Und
948 auch beim Weg, wenn es schmal ist, dann laufe ich hinten und die anderen vorne. Ja, wenn zum
949 Beispiel wir drei Mädchen zusammen auf dem schmalen Weg zur Turnhalle hinauflaufen und ich
950 entweder vorne oder hinten bin, dann grenzt es mich aus. Also wegen dem Schwatzen meine ich.
- 951 I: Also, du bist eigentlich auch auf das Lippenablesen angewiesen?
- 952 S: Ja, und eben, dann laufe ich einfach voraus. Es ist mir egal, was sie hinter mir schwatzen. Ich
953 verstehe es ja sowieso nicht.
- 954 I: Und wie ist es so in der Pause? Ich nehme an, ihr seid am Morgen in der grossen Pause
955 draussen. Bist du dann in einer Gruppe?
- 956 S: Ja, meist wir Mädchen, die Jungs müssen sich mit den Kleinen rumschlagen, ist ein bisschen
957 gemein, ich weiss. Ja, dann schwatzen wir miteinander und die anderen zwei Mädchen flüstern
958 vielleicht etwas und dann höre ich das nicht. Dann denke ich manchmal: „Das ist eh unwichtig,
959 das brauche ich nicht.“ Ja, und wenn wir herumlaufen, dann sprechen sie auch mehr zusammen
960 als mit mir, weil sie können nach vorne schauen und schwatzen. Ich schaue, dass ich bei ihnen
961 mehr in der Mitte bin.
- 962 I: Und wie gehst du damit um, wenn diese Pausengespräche sind? Wie fühlst du dich dabei, wenn
963 du nicht alles mitbekommst?
- 964 S: Ich nerve mich manchmal ab und zu, und manchmal stört es mich sehr, wenn die anderen
965 zusammen mehr schwatzen als mit mir. Ja, und das gibt mir eher so eine Aussenseiterrolle. Aber
966 ich zeige das nicht und kann gut damit leben. Ich kenne das schon ewig.
- 967 I: Also, du kennst das eigentlich schon von der Primarschule her?
- 968 S: Ja.
- 969 I: Und hast du dies auch schon angesprochen in der Gruppe?
- 970 S: Also, ich habe für die ganze Klasse Vorträge gemacht und letztes Mal hat es noch einen Film
971 gegeben „Licht im Dunkel“, mit einem Mädchen, welches taub und auch blind ist. Die Eltern
972 dachten, ja sie kann es und lassen sie einfach nur, und dann kommt eine Lehrerin und zeigt
973 Gebärdensprache und essen lernen. Es ist nicht gut, es ist nicht gut, obwohl sie jetzt die
974 Servietten zusammenlegen kann und an den Tisch sitzt und isst, ist sie noch nicht soweit. Ja, und
975 die anderen merken das nicht.
- 976 I: Und deine Mitschüler zeigten nicht Verständnis, als du diese Vorträge gemacht hast?
- 977 S: Doch, doch! Ich war ziemlich überrascht. Aber leider stirbt das mit der Zeit wieder ab. Am Anfang
978 klappt es gut, dann interessieren sie sich für das, nicht alle, und nachher stirbt das alles wieder
979 ab. Als ich den Film zeigte, fragte ein Junge nach dem Namen des Filmes, weil er ihn nochmals
980 schauen wollte. Das fand ich wirklich gut. Habe mich richtig gefreut. Ja, und sie haben auch
981 Fragen gestellt.
- 982 I: Und habt ihr in der Klasse nicht auch Gesprächsregeln?
- 983 S: Hätten wir, aber die werden nicht von allen eingehalten. Ich hatte Kärtchen, wie man Sprechen
984 sollte, dass sie es auch sehen können. Ja, aber das klappt nicht mehr, leider.
- 985 I: Und die Lehrperson, spricht sie die Schüler auch wieder darauf an?

986 S. Das Problem ist eben: Früher hatten sie nicht nachvollziehen können, dass ich Probleme habe
987 und das war auch ein grosses Problem für mich, wenn sie zum Beispiel ein Diktat machten, dann
988 habe ich die W-Fälle, Wem-Wen-Wessen-Fälle, also einfach die Endungen, nicht verstanden und
989 ich habe dann auch nachgefragt, ob sie das wiederholen könnten, weil ich es nicht verstanden
990 habe. Oder ich habe es falsch verstanden, und sie haben es bewertet, und ich habe dann gesagt,
991 dass ich nichts dafür kann, und dann sagte mein Lehrer: „Ja, aber das könntest du ja in diesem
992 Diktat selbst herausfinden. Du musst nur dazu überlegen.“ Sehr fair. Die anderen können einfach
993 zuhören und ich muss noch überlegen.

994 I: Also der Lehrer hatte gar kein Verständnis?

995 S: Ja, er hatte lange gebraucht, bis er es verstanden hatte, und auch jetzt war es theoretisch
996 eigentlich schon besser. Aber erst nach mehreren Vorträgen, das ist nicht normal.

997 I: Ja, ich sehe, dass das sehr lange gedauert hat. Gut, dann haben wir jetzt noch die
998 Gruppengespräche. Ihr habt wahrscheinlich manchmal auch Aufträge, die ihr in der Gruppe lösen
999 müsst.

1000 S: Ja, ich bin eine, die, wenn ich merke, dass es geht, versuche den Ton anzugeben und über-
1001 nehme dann schnell das Kommando, und dann sage ich, dass wir das jetzt so machen und so!

1002 I: Ja, das finde ich eine gute Strategie, dann weisst du eigentlich, was um dich herum läuft. Weil,
1003 wenn jemand anders die Führung hat, dann bist du schneller verloren und weisst nicht was um
1004 dich herum passiert. Das ist noch lustig. Das hat eine Schülerin im letzten Interview auch
1005 erwähnt.

1006 S: Ja, und eben dann übernehme ich eben schnell das Kommando, wenn ich es kann und es merke,
1007 dass es geht und wenn nicht, dann wird es anstrengend.

1008 I: Und dann nehmen die Schüler auch die FM-Anlage?

1009 S: Ja, nicht immer, aber meistens schon, wenn sie zum Beispiel etwas vorlesen oder so.

1010 I: Gut, okay, was denkst du bei diesen Gesprächsarten, bei welchen bekommst du am meisten mit?
1011 Oder welche sind für dich angenehm?

1012 S: (Überlegt lange) Ähm, ich kann mich nicht zwischen diesen zwei entscheiden [Zeigt auf
1013 Gruppengespräche und Partnergespräche].

1014 I: Weil die eigentlich im Schulzimmer sind und die Umgebung dadurch leiser ist und du die
1015 Sicherheit hast?

1016 S: Ja, und dass ich nachfragen kann und weil es weniger Kinder hat, und auch bei den
1017 Partnergesprächen ist man unter vier Augen, wie jetzt da, und dann kann ich normal schwatzen.
1018 Dann habe ich eigentlich kein Problem.

1019 I: Und hast du bevorzugte Gesprächspartner in deiner Klasse? Also, du hast gesagt, du sprichst mit
1020 Mädchen und Jungs. Hast du jemanden, den du sehr magst?

1021 S: Ja, meine beste Kollegin, und sie respektiert es auch, wenn ich nachfrage und sie es wiederholen
1022 muss, ohne zu stöhnen. Ja, das habe ich auch schon oft erlebt und das war extrem peinlich. Da
1023 ist noch ein Erlebnis: Da war ich im Fach Gestaltung, und da hatte es ein Junge, der ist jetzt zum
1024 Glück nicht mehr da. Ja, und der nuschelt ständig, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen.
1025 Und er hat irgendetwas zu mir gesagt. Er war für das Material verantwortlich und ich habe
1026 eigentlich etwas von ihm gebraucht. Und dann war da noch eine andere Kollegin. Die respektiert

1027 mich eben nicht und kann meine Situation nicht gut nachvollziehen. Ja und dann habe ich dem
1028 Jungen gesagt was ich brauche. Er hat dann irgendetwas genuschelt. Das habe ich nicht gehört,
1029 und dann war ich bei A., so heisst die Kollegin, und dann war ich bei ihr, und dann hat er wieder
1030 genuschelt, und ich habe es nicht verstanden. Dann sagt A. zu mir „Ja“, und dann nuschelt er
1031 wieder, und dann habe ich etwas Falsches verstanden. „Ah, das und das, ja ich brauche das und
1032 das.“ Und er stöhnte dann. Und dann habe ich mich langsam genervt gefühlt und A. beginnt zu
1033 lachen, weil ich es falsch verstanden habe, und dann war ich natürlich total verunsichert. Ja,
1034 solche Situationen hasse ich.

1035 I: Und dies kommt bei dir öfters vor?

1036 S: Ja, jetzt erlebe ich dies weniger, aber früher schon ab und zu, dass sie so stöhnen.

1037 I: Und A. ist deine beste Kollegin?

1038 S: Also, sie ist eine von meinen Kolleginnen, aber sie respektiert mich eben nicht so. Sie merkt es
1039 leider nicht.

1040 I: Okay, gut, und bei Pausengesprächen, gibt es da manchmal auch Situationen, in denen du dich
1041 bewusst zurückziehst? Bei Situationen, in denen du nicht dabei sein möchtest?

1042 S: Ich merke manchmal einfach, dass es mir ein bisschen stinkt, und dann ziehe ich mich zurück.
1043 Also zurückziehen in dem Sinne, ich bin einfach da, aber spreche nicht mit.

1044 I: Und wie ist es innerlich für ein Gefühl, wenn du dich dann zurückziehst?

1045 S: Ja, dann denke ich, dass ich eine Aussenseiterin bin, obwohl ich eigentlich auch zu denen
1046 gehöre. Ja, so ist es halt.

1047 I: Nun eine interessante Frage: Welche Bedeutung haben Gespräche mit deinen Mitschülern für
1048 dich?

1049 S: Eine sehr grosse sogar, weil, ich merke auch, wenn mir die Personen sympathisch sind und wenn
1050 jemand mit mir nuschelt. Und ich sage: „Wie bitte, was haben Sie gesagt?“ Und sie dann wieder
1051 nuschelt und ich sie wieder nicht verstehe und sie dann keine Geduld hat und nicht mehr zuhört,
1052 dann weiss ich, dass mir diese Person nicht sympathisch ist.

1053 Und dann gibt es noch die andere Person, die undeutlich schwatzt, bei der ich bitte, dass sie es
1054 nochmals wiederholen soll, und sie es macht und deutlich spricht, dann weiss ich, dass sie mich
1055 versteht. Ja, dann ist sie mir dann eigentlich sympathisch. So kann ich es gut unterscheiden.

1056 I: Und wie fühlst du dich, wenn du deine Mitschüler nicht so gut verstehst? Wie ist das Gefühl,
1057 wenn sie nuscheln?

1058 S: Es ist einfach respektlos von denen. Dann denke ich immer wieder: „Warum respektieren sie
1059 mich nicht? Wieso machen sie das? Ich hab das doch schon oft gesagt.“ Ich habe ihnen das
1060 schon mehrmals bei einem Vortrag gesagt, ihnen also in den Kopf gehämmert. Ja, ich habe es
1061 ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen. Respektlos
1062 einfach.

1063 I: Und dann hast du auch keine Lust mehr, es ihnen wieder zu sagen?

1064 S: Ja, genau, und wenn sie nicht nuscheln, dann sind sie mir sympathisch.

1065 I: Gut, das war jetzt zu diesem Thema „Gesprächsarten“. Jetzt würden wir das Thema wechseln.
1066 Es geht nun darum, mit welchen Mitschülern du wie oft sprichst. Sprichst du am meisten mit
1067 deiner besten Kollegin?

1068 S: Ja, meistens.

1069 I: Und dann hast du eben noch erzählt, mit den Jungs ein bisschen, also eigentlich mit allen, ausser
1070 mit den drei geistig Beeinträchtigten.

1071 S: Ja genau, es ist eigentlich gemischt und eben darum schon eher mit den Mädchen.

1072 I: Und wie sind die Gespräche mit den Jungs?

1073 S: Ja, es gibt einen Jungen, der sehr leise spricht. Mit dem spreche ich auch nicht so oft. Aber,
1074 wenn ich eine Frage laut stelle, bei der er nur mit Ja oder Nein antworten muss, dann ist es auch
1075 kein Problem. Also, mit dem habe ich ein paar Schwierigkeiten, aber er gehört zu den Normalen.
1076 Mit ihm kann man schwatzen. Es ist eigentlich kein Problem. Und einer, mit dem schwatze ich
1077 manchmal am Bahnhof. Ja und er spricht deutlich.

1078 I: Ja, und was sind dann so eure Gesprächsthemen?

1079 S: Über den Beruf, über die Schule, über Schulfächer. Sie interessieren sich einfach dafür. Aber ich
1080 finde das eigentlich blöd.

1081 I: Und deine beste Kollegin, kannst du sie ein bisschen beschreiben?

1082 S: Sie ist sehr ehrgeizig, so wie ich. Sie ist ein Jahr jünger als ich. Ihr grosses Thema ist die Schule,
1083 Hausaufgaben, Zeugnis, alles über das Lernen. Ich habe das gemacht und das und das bei den
1084 Hausaufgaben... Ja das „schisst mich a..“ Sie ist aber ein sehr einfühlsamer Mensch, und wenn
1085 ich nachfrage, dann respektiert sie es und sagt es mir nochmals. Sie weiss einigermassen, wie
1086 das für mich ist. Meistens respektiert sie mich auch. Sie ist offen und auch eine Liebe, Treue.

1087 I: Was sind dann deine Themen, über die du gerne sprechen möchtest? Du hast vorhin gesagt, es
1088 stinkt dir manchmal, immer nur über die Schule zu sprechen.

1089 S: Ja, also über die Hausaufgaben, darüber spreche ich eben nicht so gerne, aber über die Schule
1090 selber, okay ja. Aber über Berufe, Kleider und Mode, auch sonst irgendwelche Sachen, Familie,
1091 Freunde. Eigentlich alles ein bisschen.

1092 I: Gut, was machst du, damit du einem Gespräch folgen kannst? Wenn du einem schwerhörigen
1093 Jugendlichen Tipps geben müsstest, was schlägst du vor? Was machst du persönlich, damit du
1094 dem Gespräch folgen kannst?

1095 S: Wie meinen Sie das?

1096 I: Zum Beispiel bei einem Gruppengespräch oder Partnergespräch, was machst du persönlich,
1097 aufgrund deiner Schwerhörigkeit, damit du dem Gespräch folgen kannst?

1098 S: Ach so, ja ganz einfach. Also ich spreche extra laut, nicht extrem, aber einfach stärker und ich
1099 schaue meinem Gegenüber in die Augen, und wenn er spricht, muss ich auf den Mund schauen.
1100 Ich zeige meine Aufmerksamkeit meinem Gegenüber, so wie Ihnen jetzt zum Beispiel, und ich
1101 schaue einfach immer diese Person an.

1102 I: Super, und wie reagierst du, wenn ein Gespräch nicht gut läuft? Was machst du dann? Was sind
1103 so deine Reaktionsmuster?

1104 S: [Macht ihre Reaktion vor] „Ah, ja, mhm, ja...“ [Begleitet mit Nicken] Aber das ist jetzt
1105 dummerweise noch niemandem aufgefallen.

1106 I: Also du tust eigentlich so, als ob du es verstanden hättest?

1107 S: Ja, genau. Ich tu dann so [Zeigt es nochmals vor]. Das sollten sie eigentlich merken.

1108 I: Gibt es auch Situationen, in denen du sagst: „Wie bitte, kannst du es nochmals wiederholen?“

1109 S: Manchmal schon, wenn ich zuhören will, dann frage ich auch nach. Und bei diesen Personen, die
1110 nuscheln, frage ich nicht nach.

1111 I: Gut. Bekommst du auch Unterstützung von deiner Lehrperson, wenn du in Gesprächen bist?

1112 S: Gute Frage. (Überlegt) Also wenn sie merken, dass ich nachfrage und die Kinder um uns herum
1113 nicht still sind, dann sagen sie schon, dass ich es nicht verstanden habe, und dass sie bitte still
1114 sein sollen. Sie sagen dies schon, aber erst wenn ich dann aufstrecke. Aber so automatisch
1115 merken die das nie recht.

1116 I: Und kam dein Audiopädagoge auch schon in die Schule und hat Hospitationen gemacht?

1117 S: Ja, das hat er gemacht, er hat dann eben mit mir zusammen diese Vorträge gemacht. In der
1118 Primarschule kam dann Frau H. Da haben wir das Ohr mit dem Innenohr angeschaut und erklärt,
1119 wie die Hörgeräte funktionieren und wie das Innenohr mit den Knöchelchen funktioniert. Ja, das
1120 haben wir alles durchgenommen, weiss auch nicht, was los ist mit diesen „Kids“.

1121 I: Okay, wir kommen nun zum Thema „gute Gespräche“ und zu deinen positiven und negativen
1122 Erfahrungen. Welche positiven Erfahrungen mit Mitschülern hast du gemacht? Was waren oder
1123 sind gute Gesprächssituationen für dich?

1124 S: Ja, wenn ich mit jemandem unter vier Augen sprechen kann, also das ist eigentlich immer positiv,
1125 so wie jetzt oder mit meiner Kollegin alleine, oder sonst in einem abgedichteten Raum. Dann ist
1126 es für mich eigentlich kein Problem. Ja, dann bin ich eigentlich immer glücklich und zufrieden.

1127 I: Und was sind deine Stärken, wenn du solche Gespräche hast, im Führen von Gesprächen?

1128 S: Ich bin sehr... [Beginnt, fragt dann aber nach] Wie meinen Sie das?

1129 I: Wenn du mit jemandem sprichst, was denkst du, ist deine Stärke, damit das Gespräch gut läuft?

1130 S: Ja, ich bin eben, wie schon gesagt, aufmerksam und ich konzentriere mich auch. Ja, und die
1131 anderen können einfach so schwatzen, links und rechts, oder von hinten, das kann ich nicht, weil
1132 ich in die Augen schauen muss. Ja, ich muss wirklich konzentriert auf den Mund schauen. Ich
1133 höre generell sehr aufmerksam zu.

1134 I: Und wie ist das mit dem Gespräch aufrechterhalten? Kannst du Themen eingeben oder das
1135 Gespräch aufrechterhalten?

1136 S: Ja, beides.

1137 I: Ja, super, dann kommen wir jetzt noch eher zu den negativen Gesprächssituationen. Kannst du
1138 von einer Gesprächssituation erzählen, die schwierig ist - mit wem und warum dies schwierig ist?

1139 S: Ja, also ich gehe ins „JUKI“. Also dort ist eine Freikirche. Dort bin ich in einer Gruppe, und es gibt
1140 viel Gelaber und Getuschel mit Lachen, und ich bin die einzige, die aus O. kommt. Ich gehe auch
1141 nicht mit diesen in die Schule, und dann, wenn wir von anderen Themen schwatzen, dann bin ich
1142 eindeutig eine Aussenseiterin, weil ich nicht weiss, worüber sie sprechen. Sie sprechen so
1143 schnell, ja, und das ist auch mein hauptsächliches Problem, dass alles viel zu schnell geht mit
1144 Sprechen. Auch meine beste Kollegin spricht zu schnell und eben im „JUKI“, wenn es ums
1145 Abmachen geht, geht mir das zu schnell. Ich komme nicht nach. Und das ist dann wirklich
1146 „scheisse“.

1147 I: Und wie gehst du damit um, wenn ihr zusammen abmacht und du nichts mitbekommst?

1148 S: Ja eben (Überlegt, was sie sagen möchte). Zum Beispiel sprechen sie über einen Auftritt von
1149 einer Kollegin. Das hat sich in der Schule herumgesprochen. Ich habe das nicht mitbekommen,

1150 weil es zu schnell ging. Sogar meine beste Kollegin hat mir davon nichts erzählt. Ja, und sie
1151 haben darüber gesprochen und zusammen abgemacht und ich habe nichts mitbekommen. Ja,
1152 und in dieser Situation war ich ziemlich beleidigt, ja weil sie kennt mich auch schon seit drei
1153 Jahren, und sie weiss auch schon aus Erfahrung, wie das für mich ist. Ja, und dann habe ich
1154 mich richtig über sie aufgeregt, weil sie kein Verständnis hatte für mich. Ja, und bei solchen
1155 Themen, wenn es um die anderen geht, mit denen ich nicht mehr so viel Kontakt habe, dann
1156 denke ich einfach, dass es zwar schade ist, aber ich kann besser darüber hinwegkommen, damit
1157 umgehen, weil ich ihnen nicht nahe stehe.

1158 I: Und hat es auch schon Situationen gegeben, in denen du erst im Nachhinein gemerkt hast, um
1159 was es eigentlich ging?

1160 S: Ja, das ist mir auch schon in der Familie passiert. Also, es gibt manchmal so Situationen, dann
1161 höre ich etwas, wenn meine Mutter etwas sagt, und dann denke ich: „Aha, das ist so und so.“
1162 (Überlegt) Ja, also wir kennen zum Beispiel eine Person, die geht Steine schleifen, und dann sagt
1163 meine Mutter, dass sie Steine schleifen geht, weil sie ein Problem hat und dann denke ich: „Hä
1164 wieso?“ Und dann verstehe ich das falsch, und dann sind wir beim Thema Probleme und erst
1165 Jahre später, als ich das „Steine schleifen“ sehe, dann merke ich: „Aha, darum hat sie das
1166 gesagt.“ Dann weiss ich, dass ich es falsch verstanden habe, dass es darum ging, dass sie
1167 Steine schliff um die Probleme abzureagieren.

1168 I: Aha, du hast erst später verstanden, warum eine Situation so ist?

1169 S: Ja, genau so. Und manchmal denke ich, wenn meine Mutter mir etwas sagt, so schnell schnell,
1170 dann sage ich ja ja. Ich sage das automatisch, weil es mir einfach so schnell geht. Dann zwei
1171 Stunden später sagt meine Mutter etwas und ich sage: „Wie bitte?“ Und dann sagt meine Mutter,
1172 ja du hast vorhin ja gesagt.

1173 I: Okay, dann gibt es bei dir oft auch Missverständnisse?

1174 S: Ja.

1175 I: Zum Beispiel auch Verhörer? Hast du gerade ein Beispiel? Zum Beispiel ein Wort, welches du
1176 falsch verstanden hast?

1177 S: Ja, es gibt oft solche Missverständnisse, ich weiss jetzt nicht gerade was.

1178 I: Aber kannst du nachher darüber lachen?

1179 S: Ja, darüber kann ich manchmal schon lachen. Manchmal sage ich auch etwas Falsches. Ja, ich
1180 weiss auch nicht gerade was, habe gerade kein Beispiel.

1181 I: Vielleicht kommt dir ja später eines in den Sinn. Gut, wir waren vorhin bei den schwierigen
1182 Gesprächssituationen...

1183 S: [Unterbricht, da sie ein Beispiel gefunden hat] Das ist in der Schule passiert. Das war peinlich,
1184 aber ich bin trotzdem cool geblieben. Ich war beim Lehrer, beim Arbeiten. Ich hatte eine Frage
1185 und ein Junge, der heisst N., hat irgend etwas zum Lehrer oder zu mir gesagt. Ich habe es
1186 jedenfalls nicht verstanden. Und dann hat der Lehrer gesagt, also ich habe irgendsowas
1187 verstanden wie, dass ich zu N. gehen muss und ihm helfen muss. Dann stand ich auf und ging zu
1188 ihm. Dann fing er an zu lachen und schmunzelte. Er sagte dann: „Nein. Kannst du das Fenster
1189 aufmachen?“ Ich sagte: „Was, wie bitte? Ah, ich habe es verwechselt.“ Dann merkte ich, dass ich
1190 es vorher falsch verstanden hatte. Ja, dann gibt es manchmal schon solche Situationen.

1191 I: Eben, wir waren vorhin bei den positiven Situationen, jetzt würden wir zu den negativen
1192 Situationen kommen. Wir haben über deine Stärken gesprochen. Nun was sind Schwächen von
1193 dir beim Führen von Gesprächen? Was denkst du, kannst du nicht so gut? Oder vielleicht auch:
1194 Was hat deine Hörbehinderung für einen Einfluss?

1195 S: Ja, wenn ein Zug kommt, dann höre ich nichts mehr. Ich habe dies jetzt als Extrembeispiel
1196 genommen. Also, wenn ein Auto durchfährt oder sonst Verkehr ist oder die Kinder kreischen.

1197 I: Also wenn Störlärm um dich herum ist?

1198 S: Ja, genau, dann verstehe ich es nicht gut oder auch wenn sie flüstern und nuscheln.

1199 I: Okay. Ja, wir haben jetzt über Gesprächssituationen gesprochen. Nun kommt eigentlich noch
1200 etwas anderes, nämlich zu deiner Person selbst. Wenn du dich beschreiben müsstest - ich
1201 denke, du hast ja bald auch ein Vorstellungsgespräch - welche Eigenschaften, Stärken und
1202 Schwächen hast du? Wie würdest du dich beschreiben?

1203 S: Also, ich gehe gerne ins Hip-Hop. Ich tanze auch sehr gerne, und da hat es auch einen
1204 Musiktakt, und ich glaube, aus diesem Grund kann ich gut tanzen, weil ich mich nur auf die Musik
1205 konzentriere. Dann spüre ich auch den Takt und dann weiss ich eigentlich schon im Voraus, was
1206 nachher für Bewegungen kommen. Also, wenn es ein regelmässiges Abspielen von der Musik ist,
1207 dann weiss ich einfach, was nacheinander kommt. Meine Tanzlehrerin hat auch schon gesagt,
1208 dass ich die Musik gut im Gehör habe. Ja, und meine Aufmerksamkeit ist auch ein grosses Plus
1209 von mir. Die ersten drei Lebensjahre habe ich einfach viel herumgeschaut und gewartet bis ein
1210 Ton kommt. Darum möchte ich auch Zeichnen und Modedesignerin machen, weil, da musst du ja
1211 auch eine Vorstellungskraft haben. Die habe ich auch einigermaßen. Ja, und ich zeichne auch
1212 sehr gerne. Das ist auch eine meiner Stärken. Ja, und jetzt komme ich noch zu meinen
1213 Schwächen. Mathe ist das schlimmste Fach, das es gibt und Geometrie, ja, weil ich das
1214 Textverständnis nicht so habe und die Wahrnehmung kommt auch noch dazu. Meine
1215 Wahrnehmungsstörung ist auch ein Problem. Manchmal tänzele ich herum und ich „gigele“ oft.
1216 [Macht vor, was sie meint] So ein Kind, das immer grinst. Das sind eben meine Schwächen und
1217 ich spüre dies nicht und das ist manchmal sehr peinlich. Und dann stupst mich meine Mutter an
1218 und macht mich darauf aufmerksam. Ja, das ist eben auch ein grosser Minuspunkt, den ich habe.

1219 I: Aber du kannst ja eigentlich gut damit umgehen? Oder wie siehst du das?

1220 S: Also, es ist für mich manchmal eigentlich schon sehr peinlich, wenn das mir meine Mutter sagt.
1221 Ja, und ich beginne jetzt zu lernen, dass ich merke, dass ich herumtänzele. Erst letztlich habe ich
1222 etwas gemacht. Dann lief ich nach vorne, um etwas zu sehen. Dann bin ich so komisch
1223 herumgewatschelt, und da hat mein Bruder zu meiner Mutter gesagt, dass ich so komisch laufe.
1224 Als wir dann zu Hause waren, haben sie es mir gesagt und dies war dann für mich sehr peinlich.

1225 I: Gut, jetzt hast du dich selbst beschrieben. Jetzt ist die Frage, was denkst du, wie würde dich
1226 deine Kollegin beschreiben? Was würde sie sagen?

1227 S: Sie würde sagen, dass ich manchmal nervig bin. Also nicht nervig in diesem Sinne. Aber
1228 manchmal bin ich so müde und sanft, aber ich kann auch sehr gemein und hart sein. Also wenn
1229 zum Beispiel jemand Trost sucht, dann bin ich manchmal hart und sage, dass du selbst Schuld
1230 bist, dass du das so gemacht hast.

1231 I: Also du kannst auch sehr direkt sein?

1232 S: Ja, genau. Also, ich kann eigentlich mitten ins Herz stechen. Das hat mir meine Kollegin auch
1233 schon mehrmals gesagt und erfahren. Manchmal bin ich auch ein bisschen aufdringlich und
1234 nerve halt, ja, und dann bin ich aber auch lieb und treu. Ich kann auch jemandem zustehen und
1235 Mut machen. Das hat mir meine Kollegin auch schon geschrieben, dass ich bei ihr bin, wenn sie
1236 mich braucht. Ich bin auch lustig, mit mir kann man Spass haben.

1237 I: Gut, dann die Frage: Bist du zufrieden mit dir selbst? Oder möchtest du gerne anders sein?

1238 S: Also eigentlich bin ich zufrieden mit mir selber, aber die gewissen Wahrnehmungsstörungen
1239 möchte ich schon nicht mehr haben.

1240 I: Und wie ist es mit dem Hören?

1241 S: Das will ich nicht ändern, weil, das gibt dann wieder eine riesige Umstellung, ja und wegen dem
1242 Tanzen auch, dann würde ich den Takt nicht mehr so gut hören. Ja, ich bin es mir eigentlich
1243 gewohnt, dann erkenne ich auch wer mir sympathisch ist und wer nicht. (Lacht) Ja, ich bin
1244 wirklich eigentlich der Paradiesvogel in der Klasse, einzigartig einfach.

1245 I: Und wenn du dir vorstellen müsstest, dass du in eine neue Klasse oder Gruppe kommst - also
1246 das wird wahrscheinlich in einem halben Jahr sein - was denkst du, wie läuft dies dann ab? Wie
1247 integrierst du dich in eine neue Gruppe?

1248 S: Also, wenn ich jetzt in die M. kommen würde, dann hätte ich schon eine Person, die auch
1249 dorthin geht. Ich würde sicher mit ihr schon mal Kontakt knüpfen und dann mit ihr zusammen
1250 sein.

1251 I: Und würdest du deiner neuen Klasse auch sagen, dass du schwerhörig bist?

1252 S: Ja, das werde ich machen, weil ich habe dies jetzt jahrelang falsch gemacht. Ich habe mich
1253 immer zurückgezogen. Ich bin nie selbst auf meine Kollegen zugegangen. Habe sie nicht
1254 angesprochen, da ich immer gedacht habe, dass sie auf mich zukommen müssen, weil ich neu
1255 bin. Ja, das war eigentlich ein riesen Problem. Auch in der „Jugi“, da kam ich dazu, und auch im
1256 Tanzen war ich eigentlich eine Aussenseiterin. Ich ging einfach nicht zu denen, weil ich dachte,
1257 sie müssen auf mich zukommen und mich dazunehmen. Ja, und jetzt habe ich eigentlich mit mir
1258 selbst besprochen, dass ich mich dann, wenn ich in eine neue Schule komme, zu den anderen
1259 hingehen werde und mich einschleime. Also im positiven Sinne und mich so integriere.

1260 I: Das finde ich super, dass du jetzt so Stärke zeigst. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum
1261 Abschluss. Ich habe nur noch zwei, drei Fragen an dich. Wenn du einen Wunsch an deine
1262 Mitschüler frei hättest in Bezug auf Gespräche, Freundschaften und Kontakte, was wäre das für
1263 ein Wunsch?

1264 S: Dass sie das, was ich im Vortrag gesagt habe, einhalten, weil ich bin nicht die Einzige auf der
1265 Welt, die schwerhörig ist, und dass sie auch die anderen respektieren. Sie sollen es respektieren,
1266 was sie leider nicht immer machen. Ja, das regt mich auf ja, und dann wünsche ich mir, dass wir
1267 den Kontakt noch behalten.

1268 I: Also, du möchtest weiterhin mit deinen Mitschülern in Kontakt bleiben?

1269 S: Ja, das will ich.

1270 I: Und hast du sonst noch einen Wunsch in Zusammenhang mit deiner Hörbehinderung?

1271 S: Nein, nur die Wahrnehmungsstörung mit dem „Herumgekicher“ will ich nicht mehr haben, weil es
1272 stört. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die mich stören.

- 1273 I: Okay, ja. Jetzt wären wir am Ende von diesem Interview. Habe ich irgendetwas Wichtiges zum
1274 Thema Gespräche noch nicht gefragt?
- 1275 S: Nein
- 1276 I: Ist alles zum Ausdruck gekommen? Positiv und negativ?
- 1277 S: Ja, es ist alles vorgekommen (Lacht).
- 1278 I: Ja, dann können wir jetzt das Aufnahmegerät ausschalten.

Kommunikative Validierung

Bei einer Besprechung der Schülerin C mit ihrem Audiopädagogen kam heraus, dass sie mit der Bezeichnung „geistig behindert“ und „geistig beeinflusst“ meinte, dass diese Schüler aus ihrer Sicht umgangssprachlich ausgedrückt nicht ganz „dicht“ sind. Sie geht in eine Regelklasse, und in dieser Klasse hat es keine Schüler mit einer geistigen Behinderung.

1279 **Fall D**

1280 I: Die erste Frage wäre: Was geht dir spontan durch den Kopf, wenn du an Gespräche mit
1281 Mitschülern denkst?

1282 S: (Lacht)

1283 I: Hast du Gespräche mit Mitschülern? Hast du mehr mit Kolleginnen oder mehr mit Kollegen
1284 Gespräche?

1285 S: Schon mehr mit Kolleginnen, aber manchmal muss ich schon auch mit Mitschülern sprechen.

1286 I: Hmm.

1287 S: Ja... Aber es ist halt einfach, wenn es rundherum laut ist, dann wird es schwierig.

1288 I: Also, wie meinst du rundherum laut? Wenn du das Gespräch im Schulzimmer hast oder wie?

1289 S: Ja, im Schulzimmer.

1290 I: Also wenn du mit einer Kollegin oder Pultnachbarin sprichst?

1291 S: Ja, dann wird es schwierig. Wir müssen eben immer im Englisch und Französisch zusammen
1292 sprechen und so. Dann nehmen wir meist das Mikrofon, damit ich es besser hören kann. Aber
1293 dann ist es trotzdem noch schwierig, weil rundherum alle noch sprechen.

1294 I: Also ist es schwierig, weil es Störgeräusche hat, wenn alle sprechen?

1295 S: Ja, genau.

1296 I: Hast du auch Gespräche, nicht nur mit deinen Mitschülern, sondern hast du auch Kontakt mit
1297 anderen Schülern aus deinem Schulhaus? Oder mehr in deiner Klasse?

1298 S: Also, schon mehr in der Klasse.

1299 I: Okay, gut, dann noch eine andere Einstiegsfrage: Erzähle mir von einem Gespräch, welches du
1300 kürzlich, zum Beispiel heute oder gestern, mit einer Kollegin oder auch mehreren geführt hast?
1301 Mit wem hast du gesprochen, und worüber habt ihr gesprochen?

1302 S: Ähm (Lacht). Ja, also mit meiner Kollegin habe ich gesprochen, über den Test den wir gehabt
1303 haben.

1304 I: Über was hattet ihr den Test?

1305 S: Über Mathe.

1306 I: Und was habt ihr dann besprochen?

1307 S: Ja, was wir geschrieben haben.

1308 I: Und, ist er gut herausgekommen?

1309 S: Hmm, ich weiss nicht.

1310 I: Wie ist das Gefühl so?

1311 S: Also, ich habe ein gutes Gefühl, ja.

1312 I: Gut, das hast du heute mit ihr besprochen oder gestern?

1313 S: Heute.

1314 I: Vorher hattest du ja Hauswirtschaft? Sprecht ihr dort auch miteinander? Oder arbeitet jeder für
1315 sich?

1316 S: Also, die anderen sprechen schon, aber ich habe nicht so viel gesprochen.

1317 I: Hast du sie nicht verstanden oder warum?

1318 S: Hmm nein, ich war mit etwas anderem beschäftigt.

1319 I: Was musstest du kochen heute?

1320 S: So Fleisch mit einer Sauce und Reis hat es noch gehabt und Birne in Teig gewickelt, und dies
1321 mussten wir dann in den Backofen tun.

1322 I: Okay, gut, es gibt ja verschiedene Gespräche: Es gibt Gruppengespräche, es gibt
1323 Pausengespräche, Partnergespräche. Das was du vorher erwähnt hast, wenn ihr in der Schule zu
1324 zweit arbeiten müsst, man kann es auch so nennen: „Zwischengespräche während dem
1325 Unterricht“, und dann gibt es noch Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer oder in die
1326 Turnhalle. [Die Kärtchen mit den Gesprächsarten werden verteilt] Jetzt, was kommt dir in den
1327 Sinn, wenn du an irgendeines dieser Gespräche denkst? Darfst eines auswählen und sagen, was
1328 dir spontan in den Sinn kommt bei diesen Gesprächen.

1329 S: (Überlegt und lacht leise)

1330 I: Nehmen wir mal Pausengespräche. Also, es ist die grosse Pause am Morgen von circa halb zehn
1331 bis zehn Uhr. Dann seid ihr draussen. Und wie läuft dies ab?

1332 S: Ja, wir reden halt einfach ein bisschen.

1333 I: Ihr redet einfach ein bisschen. Also, bist du in einer Gruppe oder bist du mit jemandem
1334 zusammen?

1335 S: Also, wir sind meistens zu zweit, und manchmal sind die anderen einfach noch nebendran, und
1336 dann sprechen wir mit denen, und manchmal sprechen wir einfach zu zweit.

1337 I: Hmm, was heisst das ‚zu zweit‘? Sprichst du dann mit deiner besten Kollegin?

1338 S: Ja.

1339 I: Und sie geht auch mit dir in die Schule?

1340 S: Ja, genau

1341 I: Und sie sitzt neben dir?

1342 S: Nein, wir lösen immer.

1343 I: Ja, okay, gut. Und was denkst du bei diesen Pausengesprächen. Bekommst du aufgrund deiner
1344 Schwerhörigkeit alles mit?

1345 S: Ja, also wenn ich mit ihr alleine spreche schon, und wenn wir mit den anderen zusammenstehen,
1346 dann verstehe ich nicht immer alles.

1347 I: Also, wenn ihr zum Beispiel zu viert seid, dann wird es schwierig?

1348 S: Ja, also wir sind manchmal so zu sechst.

1349 I: Okay, und was machst du dann?

1350 S: Ja nein, ich höre einfach zu, was sie dann sprechen.

1351 I: Also probierst du es einfach zu verstehen?

1352 S: Ja, ich probiere es dann zusammenzureimen, wenn ich etwas verstehe und etwas nicht.

1353 I: Okay. Und wie fühlst du dich dabei, wenn du nicht immer alles verstehst? Ist dir das egal, oder
1354 denkst du: „Oh nein, ich möchte dies schon auch gerne verstehen“?

1355 S: Es kommt ein bisschen drauf an, über was sie sprechen.

1356 I: Es kommt auf das Thema an?

1357 S: Ja, meistens geht es mich ja nichts an, was sie sprechen, sondern, dass sie sonst einfach über
1358 etwas sprechen und dann höre ich einfach zu über das, was sie gerade sprechen.

1359 I: Und, merken sie dann, dass du nicht immer alles verstanden hast?

1360 S: Hmm, ich glaube nicht.

1361 I: Also fragen sie bei dir nicht nach?
1362 S: Nein, also ich weiss meist eigentlich schon über was sie sprechen.
1363 I: Wenn du nun Gesprächsthemen aufzählen müsstest, über was sprecht ihr so? Was sind eure
1364 Gesprächsthemen? Also, du bist ja eher in einer Mädchengruppe? Über was sprecht ihr?
1365 S: Ja, also über die Schule, was wir nach der Schule machen, Hobby...
1366 I: Und wie ist es mit lästern?
1367 S: Ja, manchmal schon.
1368 I: Also dann tratscht ihr manchmal über andere?
1369 S: Ja, manchmal schon. (Lacht)
1370 I: Auch über die Buben?
1371 S: Hmm, geht so... eher über die Lehrer noch. (Lacht)
1372 I: Okay, dann eine interessante Frage: Welche Bedeutung haben Gespräche für dich? Wie wichtig
1373 sind dir Gespräche? Oder welche Gespräche sind dir wichtig?
1374 S: (Überlegt) Ähm, ich weiss es nicht.
1375 I: Also, ist es dir wichtig, wenn du mit deiner besten Kollegin sprichst? Sind dir die Gespräche, die
1376 du mit ihr hast, wichtig?
1377 S: Ja, es kommt auf das Thema drauf an. Ja, also manchmal sprechen wir dann auch, wenn wir
1378 nichts zu tun haben und warten müssen.
1379 I: Welche Gespräche sind dir dann wichtig?
1380 S: Ja, wenn wir vielleicht nachher etwas machen wollen, dass wir das abmachen und die
1381 Hausaufgaben besprechen, ob wir das gemacht haben oder nicht.
1382 I: Gut. Fühlst du dich manchmal, also zum Beispiel bei den Pausengesprächen, fühlst du dich dort
1383 manchmal ausgeschlossen, ein bisschen alleine, wenn du nicht alles mitbekommst?
1384 S: Eigentlich nicht. Ich bin mir das irgendwie gewohnt.
1385 I: Bist du dir das gewohnt von klein auf? War das in der Primarschule schon so?
1386 S: Ja, also es ist manchmal schon so gewesen.
1387 I: Willst du noch zu einer anderen Gesprächsart etwas sagen? Über Gruppengespräche in der
1388 Klasse? Ihr habt manchmal sicher auch Gruppenaufträge, wie ist es dort?
1389 S: Ja, also meistens sprechen sie dann nicht wirklich über das was sie sollten. (Lacht) Sie sprechen
1390 dann eher über andere Sachen. Ja, und manchmal kann ich noch mitreden.
1391 I: Also, sie machen oft nicht das in der Schule, was sie eigentlich machen sollten.
1392 S: Ja. (Lacht)
1393 I: Okay. Und wenn ihr etwas macht und etwas diskutieren müsst, wie geht es dir dann dabei?
1394 S: wartet
1395 I: Fühlst du dich dann gestresst? Oder bist du konzentriert, dass du alles mitbekommst? Oder
1396 beteiligst du dich stark? Oder wartest du eher ab?
1397 S: Also, ich höre eigentlich meistens zu und wenn ich etwas zu sagen habe, dann sage ich es. Ja,
1398 und meistens habe ich nicht viel zu sagen, die anderen sagen immer schon alles.
1399 I: Okay. Und wie ist das dann, arbeitet ihr mit der FM-Anlage?
1400 S: Ja, meistens schon.
1401 I: Also gebt ihr so herum oder ist sie einfach in der Mitte?

1402 S: Also meistens halte ich sie und zeige auf die Person, die gerade spricht.
1403 I: Also, du hast eigentlich die FM-Anlage dann bei dir?
1404 S: Ja.
1405 I: Und das findest du okay?
1406 S: Ja.
1407 I: Okay, gut. Ja, Partnergespräche hast du schon genannt, also während der Schulstunde bei
1408 Französisch und Englisch, und dann sind da noch die Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer
1409 oder wenn ihr das Schulzimmer wechseln müsst...
1410 S: Ja, dann dürfen wir nicht sprechen.
1411 I: Ihr dürft nicht sprechen?
1412 S: Nein. (Lacht)
1413 I: Habt ihr Redeverbot bekommen?
1414 S: (Lacht) Ja, aber es halten nicht alle ein, aber eigentlich müssen wir ruhig das Schulzimmer
1415 wechseln.
1416 I: Okay, gut, gibt es sonst noch eine Gesprächssituation, die ich jetzt vielleicht vergessen habe?
1417 Kommt dir noch eine in den Sinn?
1418 S: Hmm, nein.
1419 I: Das war jetzt mal das erste Thema. Dann käme jetzt das zweite Thema, bei dem es darum geht,
1420 mit welchen Mitschülern du wie oft sprichst? Wenn du deine Klasse anschaust, mit wem sprichst
1421 du am meisten?
1422 S: Ja, mit meinen Kolleginnen, mit der einen mehr und mit der anderen weniger.
1423 I: Also hast du zwei Kolleginnen in deiner Klasse? Wie viele Schüler seid ihr?
1424 S: Wir sind 23.
1425 I: Und wie viele Mädchen, wie viele Jungs seid ihr?
1426 S: 15 Mädchen und 8 Jungs.
1427 I: Okay, gut, und mit den Jungs sprichst du auch?
1428 S: Eher nicht.
1429 I: Und wieso nicht? Hast du weniger Kontakt zu ihnen?
1430 S: Ja, ich bin nicht so die, die mit den Jungs zusammen ist.
1431 I: Gibt es andere Mädchen, die mehr mit den Jungs sprechen?
1432 S: Ja, also es gibt zwei Jungs, die immer bei den Mädchen sind, und die sind immer so ein bisschen
1433 zusammen.
1434 I: Und deine zwei Kolleginnen, die du vorhin erwähnt hast, wie sind sie so? Sind sie ähnlich wie du?
1435 Oder sprechen sie auch mit den Jungs?
1436 S: Ja, also nicht unbedingt.
1437 I: Okay, du hast gesagt, du hast zwei Kolleginnen und eine kennst du besser als die andere?
1438 S: Ja, also mit einer bin ich schon seit Beginn der Oberstufe zusammen und die andere ist jetzt erst
1439 kürzlich zu uns gekommen.
1440 I: Okay, kannst du mir die erste Kollegin, die von Anfang an mit dir in der Oberstufe ist,
1441 beschreiben? Einfach so beschreiben, wie sie ist und über was ihr so spricht?

1442 S: Also, sie hat gerne Geschichte, also das Fach Geschichte in der Schule und Archäologie. Ja, sie
1443 interessiert sich sehr für dies. Sie macht viel für die Schule, sie möchte auch immer alles wissen
1444 von den Hausaufgaben, ob sie wirklich alles gemacht hat.

1445 I: Ist sie eine gute Schülerin?

1446 S: Ja.

1447 I: Ja, und redet ihr nur über die Schule?

1448 S: (Lacht) Ja meist eigentlich schon.

1449 I: Ja, und über was auch noch?

1450 S: Ja, über das was gerade passiert ist, über Hobbys.

1451 I: Lästerst du manchmal mit ihr auch über andere Mitschüler?

1452 S: Ja, manchmal schon.

1453 I: Ich denke, das machen die anderen wahrscheinlich auch ein bisschen, oder?

1454 S: Ja. (Lacht)

1455 I: Gut, wenn du mit Mitschüler sprichst, wie reagieren sie, wenn du etwas nicht verstanden hast?

1456 S: Hmm, manchmal sagen sie es noch einmal, und wenn ich es dann immer noch nicht verstanden
1457 habe, dann geben sie es manchmal auf. Oder ich frage auch meine Kollegin.

1458 I: Das ist auch eine gute Taktik. Wie ist das für dich, wenn du nachfragst, und sie sagen dir: „Ja es
1459 ist egal, es ist nicht so wichtig“.

1460 S: Ja, manchmal nervt mich dies schon. Ja, weil meistens, wenn ich dann nachfrage, sprechen sie
1461 dann lauter, und dann verstehe ich es noch schlechter.

1462 I: Also du möchtest eigentlich schon wissen, was sie dir gesagt haben?

1463 S: Ja, genau. Manchmal, wenn sie etwas sagen, dann dauert es ein bisschen, bis ich es verstanden
1464 habe. Dann gehen sie irgendwie weg, und dann merke ich erst: Ja, sie hat ja das gesagt.

1465 I: Gut, jetzt geht es so darum, wie du deine Mitschüler verstehst. Was machst du dafür, dass du
1466 deine Mitschüler verstehst? Du hast vorhin gesagt, du fragst nach. Was machst du sonst noch?

1467 S: Hmm, manchmal halte ich noch das Mikrofon hin.

1468 I: Ja, und in der Pause, da nimmst du ja das Mikrofon nicht mit, oder?

1469 S: Nein, ich würde sagen, in der Pause geht es eigentlich besser, weil meistens ist es nicht so laut
1470 wie im Schulzimmer.

1471 I: Und wie ist das, kannst du von den Lippen ablesen?

1472 S: Ja schon.

1473 I: Bist du sehr auf dies angewiesen?

1474 S: Kommt ein bisschen drauf an. Bei ein paar Leuten muss ich nicht so auf die Lippen schauen und
1475 bei anderen schon.

1476 I: Und wie reagierst du, wenn du ein Gespräch nicht verstanden hast?

1477 S: Ich weiss nicht, ja manchmal, wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann sage ich trotzdem,
1478 dass ich es verstanden habe und gehe weg, und wenn dann der Zeitpunkt besser ist, frage ich
1479 nochmals nach.

1480 I: Also, dann tust du eigentlich so, als ob du es verstanden hättest?

1481 S: Ja. (Lacht)

1482 I: Gut, also du wehrst dich dann nicht so oft oder schon?

1483 S: Doch, ich wehre mich schon. Es kommt halt ein bisschen drauf an bei wem. Bei einigen weiss ich
1484 einfach, dass sie es mir sowieso nicht mehr sagen.

1485 I: Gibt es auch Situationen, bei denen du dich zurückziehst? Bei denen du denkst: „Oh nein, ich
1486 habe keine Lust mehr“?

1487 S: Ja, manchmal schon.

1488 I: Wo manchmal, was meinst du mit manchmal? In welchen Gesprächssituationen?

1489 S: Zum Beispiel: Eine Kollegin aus der Primarschule wollte einmal etwas von mir wissen, und ich
1490 hatte keine Lust. Dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich keine Lust hätte.

1491 I: Bekommst du auch Unterstützung von deiner Lehrperson, wenn es Gesprächssituationen gibt?
1492 Dass sie, zum Beispiel, etwas wiederholt, was ein Schüler gesagt hat. Oder sonst, dass sie sagt:
1493 „Sprecht bitte deutlich“. Machen die Lehrpersonen etwas, dass du es besser verstehst?

1494 S: Also, dass man lauter sprechen soll eher nicht, aber manchmal wiederholen sie es schon für alle.
1495 Wenn zum Beispiel jemand zuhinterst etwas sagt, dann verstehen das auch nicht alle, die vorne
1496 sitzen. Ja, und manchmal sprechen die auch nicht so deutlich. Oder im Französisch und Englisch
1497 verstehst du auch nicht immer alles, was die anderen sagen.

1498 I: Also hat es ein paar Schüler bei dir, die leise sprechen?

1499 S: Ja, es gibt eine, die auch bei Vorträgen leise spricht. Ich manchmal auch. (Lacht)

1500 I: Okay, dann kommen wir nun zu den positiven und negativen Erfahrungen. Welche positiven
1501 Erfahrungen in Gesprächen hast du mit deinen Mitschülern gemacht? Was ist für dich ein gutes
1502 Gespräch? Welche Gespräche hast du gerne?

1503 S: Also meistens, wenn es ruhig ist und wenn ich nach Hause laufe, dann hat es auch ein paar, die
1504 in dieselbe Richtung laufen, und dann fragen sie noch etwas, und wir sprechen ein bisschen, und
1505 dann fragen sie, warum ich es nun so gut verstehe. Ja, und dann sage ich, es ist halt nicht so laut
1506 rundherum. Es müssen halt nicht alle mit mir sprechen, wenn es laut ist.

1507 I: Was sind deine Stärken im Führen von Gesprächen? Wenn du Gespräche hast, was sind deine
1508 Stärken dabei?

1509 S: Hmm, weiss es nicht.

1510 I: Das ist vielleicht eine schwierige Frage.

1511 S: Ja, also manchmal gibt es Dinge, die andere nicht wissen und ich weiss es.

1512 I: Hmm, also wenn sie über etwas sprechen und etwas nicht wissen, dass du es dann weißt? Oder
1513 wie meinst du das?

1514 S: Ja, oder wenn sie etwas wissen wollen. Oder einmal war eine Situation, in der sie die Lehrerin
1515 fragten, aber ich hätte es gewusst.

1516 I: Und du konntest es aber nicht sagen, weil du nicht gewusst hast, um was es geht?

1517 S: Ja, sie haben mich gar nicht erst gefragt.

1518 I: Weil sie dachten, dass du es nicht verstehst oder wie?

1519 S: Ich weiss es nicht.

1520 I: Jetzt ist mir gerade was in den Sinn gekommen. Sind auch schon Situationen entstanden, in
1521 denen du erst im Nachhinein gemerkt hast, worüber es sich handelte. Zum Beispiel, wenn ihr am
1522 Morgen ein Gespräch hattet und du erst am Nachmittag oder eine Woche später gewusst hast,
1523 um was es eigentlich ging?

1524 S: Ja, ich glaube schon.

1525 I: Weisst du auch eine konkrete Situation, in der du erst im Nachhinein wusstest, um was es ging?

1526 S: Ja, ich weiss etwas. Da war letztes Mal etwas wegen den Läusen. Der Lehrer hat eine E-Mail
1527 geschrieben und dann wollten alle wissen, wer Läuse hat. Dann kamen sie zu mir, weil ich meist
1528 mehr weiss als die anderen von unserer Klasse. Und dann haben sie irgendwie etwas gefragt
1529 und ich habe nicht mal verstanden, um was es eigentlich ging. Dann sprachen sie über die E-
1530 Mail, und dann hat mir schon jemand gesagt, dass es wegen den Läusen ist. Und zu Hause hat
1531 dann mein Vater gesagt, dass wir eine E-Mail bekommen haben wegen den Läusen. Ja, und
1532 dann habe ich es erst richtig gewusst, dass ich auch so eine E-Mail bekommen habe und ich hab
1533 das noch gar nicht gesehen.

1534 I: Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, aber ich hab sie vergessen. Muss gerade wieder
1535 überlegen. Ah, ist dir manchmal bewusst, dass du, wenn du an einem Gespräch nicht alles
1536 verstehst, im Nachhinein gar nicht weisst, was du bei diesem Gespräch verpasst hast? Weisst
1537 du, was ich damit meine?

1538 S: Ja, glaube schon.

1539 I: Ist dir das egal, oder möchtest du gerne alles wissen was beim Gespräch läuft? Oder kannst du
1540 gut damit leben, dass du halt gewisse Dinge beim Gespräch verpasst?

1541 S: Ja, so viel verpasse ich jetzt auch wieder nicht, weil, wenn wir ein Gruppengespräch haben, dann
1542 müssen wir meist etwas aufschreiben und meist bin ich diejenige Person, die dies aufschreibt.
1543 Und dann müssen sie mir das sagen.

1544 I: Ist das bewusst so gewählt, dass du aufschreibst oder wählen sie einfach immer dich?

1545 S: Ja, weil ich eine schöne Schrift habe.

1546 I: Ah, okay, aber das wäre ja auch eine gute Taktik, dass gerade, weil du nicht alles mitbekommst,
1547 wenn du aufschreibst, dass sie dir dann...

1548 S: Ja, dann müssen sie mir alles sagen, was ich aufschreiben muss.

1549 I: Gut, dann kommen wir zu den eher schwierigeren Situationen. Erinnerst du dich an eine Situation
1550 mit Mitschülern, die schwierig war? Zum Beispiel ein Gruppengespräch oder Partnergespräch? In
1551 der du dich nicht so wohl gefühlt hast.

1552 S: Hmm. (Überlegt lange) Ja, also wenn wir in der Schule zu zweit sprechen müssen und ich den
1553 anderen nicht so verstehe, weil er auch sonst nicht so deutlich spricht. Wenn er zum Beispiel
1554 aufstreckt und die Lehrerin ihn fragt, dann verstehe ich es manchmal nicht einmal dann, obwohl
1555 es ruhig ist rundherum. Ja, und dann spricht er immer so undeutlich.

1556 I: Was passiert dann? Wiederholt es die Lehrerin? Oder geht der Unterricht weiter und du weisst
1557 gar nicht, um was es ging?

1558 S: Also meistens weiss ich schon um was es geht, weil, man kann es sich ja erraten, was jemand
1559 gesagt hat. Wenn jemand das Richtige sagt, ich meine, ich weiss es ja vielleicht auch.

1560 I: Hat es auch schon Missverständnisse gegeben? Kannst du dich an ein Missverständnis erinnern,
1561 etwas das du falsch verstanden hast?

1562 S: Ja, das hat es sicher auch schon gegeben. Oder auch, dass ich etwas gesagt habe, also das
1563 passiert noch oft, habe ich das Gefühl, dass ich etwas sage und meine Kollegin versteht immer
1564 etwas Falsches. Ja, dann sage ich das dreimal und sie versteht es immer noch nicht richtig.

1565 I: Gut, was denkst du über dich, wenn ein Gespräch nicht gut läuft?

1566 S: (Lacht ein bisschen) Ich weiss es nicht.

1567 I: Denkst du, am liebsten würde ich gerne alles hören oder es ist doch egal?

1568 S: Ja, es kommt ein bisschen drauf an was.

1569 I: Und was würdest du sagen, inwiefern beeinflusst deine Schwerhörigkeit deine Gespräche?

1570 Welchen Einfluss hat deine Hörbehinderung auf das Gespräch mit deiner Pultnachbarin oder in

1571 der Gruppe?

1572 S: Also, manchmal fragen sie, ob ich es verstanden habe oder sagen etwas lauter zu mir. Und

1573 manchmal fragen sie extra noch, ob ich noch das Mikrofon holen muss.

1574 I: Und wie ist das? Hast du das gerne? Oder nervt dich das auch?

1575 S: Nein, eigentlich nicht. Es ist auch praktisch mit dem Mikrofon.

1576 I: Und wenn sie fragen: „Hast du das verstanden?“ Hast du diese Frage gerne?

1577 S: Ich weiss es nicht. Ja, es kommt drauf an, ob ich es verstanden habe oder nicht. Eigentlich stört

1578 es mich nicht.

1579 I: Also, ich kenne schon Schüler, die sich ab dieser Frage ein bisschen nerven, wenn sie immer

1580 wieder gefragt werden: „Hast du es verstanden?“

1581 S: Ja, wie viele Male haben die mich das schon gefragt? Wie kann ich mich noch über das nerven?

1582 I: Ja, das ist ja eine gute Einstellung. Gut, jetzt haben wir ein bisschen über Gespräche

1583 gesprochen. Jetzt geht es noch so ein bisschen über dich selbst. Wenn du dich selbst

1584 beschreiben müsstest, wenn du deine Eigenschaften, Stärken, Schwächen, sagen müsstest, was

1585 würdest du sagen?

1586 S: Dass ich sehr gestalterisch bin und gut zeichnen kann. (Überlegt)

1587 I: Gut, das waren jetzt so Fähigkeiten, was du gut kannst. Welches Eigenschaftswort würdest du dir

1588 geben? Wie würdest du dich beschreiben?

1589 S: Dass ich eher unauffällig bin und dass ich mich manchmal nicht so traue auf andere Leute

1590 zuzugehen.

1591 I: Gut, was denkst du, wie würde deine beste Kollegin dich beschreiben? Was würde sie über dich

1592 sagen?

1593 S: (Lacht) Weiss es nicht.

1594 I: Wie würde sie dich beschreiben? Keine Ahnung?

1595 S: Ich weiss nicht, wie sie mich sieht. (Lacht)

1596 I: Wie schätzt es du ein, würde sie sagen: „D ist nett, oder D nervt mich?“ Was würde sie sagen?

1597 S: Ja, dass ich nett bin schon und lustig. Manchmal kann ich sie zum Lachen bringen, und dass ich

1598 ihr helfe, dass ich hilfsbereit bin.

1599 I: Gut, jetzt hast du vorhin erwähnt, dass du ein bisschen Mühe hast auf andere zuzugehen. Stell

1600 dir vor, du kommst in eine neue Klasse oder in eine neue Gruppe, vielleicht in zwei Jahren, wenn

1601 du eine Lehre beginnst und in die Berufsschule musst. Was denkst du, wie läuft dies ab, wenn du

1602 in eine neue Klasse kommst? Was passiert dann?

1603 S: Ich weiss es nicht.

1604 I: Oder jetzt, als du in die Oberstufe kamst, bist du auch mit anderen Schülern

1605 zusammengekommen. Wie lief dies ab?

1606 S: Also, ich war am Anfang meist mit denen aus der Primarschule zusammen. Ich war einfach
1607 immer bei ihnen und irgendeinmal habe ich gemerkt, ja die ist ja auch noch nett und dann bin ich
1608 mal neben sie gesessen und dann haben wir ein bisschen zusammen gesprochen. Dann sagte
1609 sie, dass sie es schön findet, dass ich mit ihr spreche, ja, dass sie jetzt jemand gefunden hat. Ja,
1610 und nachher war ich einfach immer mit ihr zusammen.

1611 I: Ja, und was ist dann, wenn sie in zwei Jahren nicht mit dir in die Berufsschule kommt? Wenn sie
1612 in eine andere Klasse geht? Was denkst du, wie beginnst du neue Kontakte zu knüpfen?

1613 S: Ich weiss es nicht.

1614 I: Also, dann wartest du eher ab bis andere auf dich zukommen?

1615 S: Ja, ich weiss es nicht, ich erinnere mich jetzt gerade an die Ferien. Also ich gehe manchmal
1616 schon auf jemanden zu, wenn ich merke, dass sie mit mir sprechen will. Dann ging ich auf sie zu
1617 und wir haben zusammen gesprochen.

1618 I: Also, du lernst eigentlich schon gerne neue Kolleginnen und Kollegen kennen?

1619 S: Ich weiss es nicht.

1620 I: Weisst du nicht, ob du gerne neue Kolleginnen kennen lernst?

1621 S: (Lacht)

1622 I: Oder bist du zufrieden mit denen, die du hast?

1623 S: Ja, eigentlich schon.

1624 I: Gut, ja dann kommen wir langsam zum Ende. Also, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an
1625 deine Mitschüler, zum Beispiel in Bezug auf Gespräche, auf Freundschaften, auf Kontakte, was
1626 hättest du für einen Wunsch?

1627 S: (Überlegt)

1628 I: Wenn ich jetzt eine Fee wäre und dir einen Wunsch erfüllen könnte, was würdest du dir
1629 wünschen?

1630 S: (Lacht) Ich weiss es nicht, vielleicht, dass alle deutlich sprechen. Es gibt schon ein paar in der
1631 Klasse, die ich nicht so gut verstehe und wenn die deutlicher sprechen würden.

1632 I: Wie ist das denn, hat das die Lehrperson auch schon thematisiert in der Klasse, dass nicht alle
1633 so deutlich sprechen?

1634 S: Hmm, eigentlich nicht.

1635 I: Würdest du dir dies wünschen, dass sie dies mehr sagen würde?

1636 S: Nein, eigentlich nicht.

1637 I: Aber du willst ja, dass die Schüler deutlicher sprechen?

1638 S: Ja, ich weiss, aber ich denke, das würde nicht so viel bringen.

1639 I: Wieso würde das nicht so viel bringen, wenn alle deutlicher sprechen würden, dann würdest du ja
1640 alles verstehen?

1641 S: Ja, aber es hält sowieso nicht lange.

1642 I: Meinst du, sie fallen schnell wieder in die alten Muster zurück?

1643 S: Ja, und sprechen dann wieder leiser.

1644 I: Hast du sonst noch einen Wunsch im Zusammenhang mit diesem Thema? Zum Beispiel mit
1645 Freundschaften, Jungs und Mädchen oder über Gesprächsthemen, über die ihr spricht?

1646 S: Ja, mit meiner Kollegin kann ich eigentlich nicht so über Musik und Filme sprechen, weil das nicht
1647 so ihr Ding ist.

1648 I: Also, das interessiert sie nicht so?

1649 S: Ja, und ich schaue sehr gerne Filme und höre Musik. Und sie hat auch nicht den gleichen
1650 Musikgeschmack wie ich.

1651 I: Okay, was hast du denn für einen Musikgeschmack, wenn ich fragen darf?

1652 S: Also, ich höre Selina Gomez, The Beatles, One Direction, wen gibt es noch? Adam Lambert,
1653 Alexis Jordan, ja, es gibt noch viele mehr.

1654 I: Ja, ganz viele eigentlich. Und bei den Filmen, schaust du eher Serien oder einfach Filme, die am
1655 Abend im Fernsehen kommen?

1656 S: Also, ich schaue die Filme meist im Internet, auf was ich gerade Lust habe.

1657 I: Hast du auch einen Lieblingsfilm?

1658 S: Ja, ich habe eigentlich viele Filme, die ich gerne schaue.

1659 I: Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wir waren bei deinen Wünschen, hast du noch
1660 einen Wunsch im Zusammenhang mit deiner Hörbehinderung?

1661 S: Ja, dass ich besser hören würde.

1662 I: Würdest du dir das wünschen, dass du besser hören würdest?

1663 S: Ja, weil alle, die ich kenne, die auch Hörgeräte tragen, hören besser als ich und brauchen kein
1664 Mikrophon in der Schule und dann denke ich mir: „Warum muss ich gerade so sein, dass ich das
1665 brauche und so schlecht höre?“

1666 I: Hat denn die Hörbehinderung auch Vorteile, von dir aus gesehen?

1667 S: Ja, zum Beispiel beim Schwimmen. Ja das ist jetzt kein Vorteil, wenn ich die Hörgeräte ausziehe,
1668 dann höre ich nicht, was die anderen sprechen. Darum ging ich auch nie gerne ins Schwimmen,
1669 weil ich nie wusste, was der Schwimmlehrer sagt.

1670 I: Das ist ja eigentlich ein Nachteil, aber weisst du auch ein Vorteil?

1671 S: Ja, manchmal ist man in gewissen Sachen schon im Vorteil, zum Beispiel in der Primar hätte ich
1672 zuhinterst sitzen müssen, und ich habe dann gesagt, das fände ich nicht so gut, und dann konnte
1673 ich mit jemandem Platz wechseln. Diejenige, die dann neben mir war, hat dies nicht so toll
1674 gefunden. Und sonst gibt es auch Sachen, bei denen man im Vorteil ist, aber ich weiss jetzt nicht
1675 gerade was.

1676 I: Okay, habe ich jetzt etwas Wichtiges noch gar nicht gefragt, bei dem du denkst, das hätte ich
1677 unbedingt noch fragen müssen?

1678 S: Hmm, nein.

1679 I: Dann muss ich selber noch ein bisschen überlegen, was ich fragen könnte. Ja, mir kommt jetzt
1680 eigentlich auch nichts mehr in den Sinn. Vielleicht dann, wenn ich das Interview aufschreiben
1681 muss. Ja, dann danke ich dir, dass du mitgemacht hast.

1682 **Fall E**

1683 I: Die erste Frage wäre: Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Gespräche mit Mitschülern
1684 denkst? Was kommt dir dazu in den Sinn?

1685 S: Ja, wenn ich mit jemandem sprechen muss, hoffe ich, dass meine Mitschüler deutlich und
1686 genügend laut sprechen, damit ich es gut verstehe. Es gibt einige Mitschüler, die manchmal sehr
1687 undeutlich sprechen und dann muss ich halt nachfragen.

1688 I: Machst du dies dann? Fragst du von dir aus nach?

1689 S: Ja.

1690 I: Gut, und hast du vor allem Gespräche mit Mitschülern aus deiner Klasse, oder auch von der
1691 Parallelklasse?

1692 S: Also, meist sind ein paar Mädchen aus der Parallelklasse und von unserer Klasse in der Pause
1693 zusammen.

1694 I: Und hast du auch Kontakt zu Jungs aus deiner Klasse?

1695 S: Also in der Pause eher weniger, aber in der Schule sitze ich schon neben Jungs. Es hat noch
1696 recht viele. Wir sind in der Klasse aber mehr Mädchen. Aber wir sprechen auch mit den Jungs.

1697 I: Ist ja gut, oder?

1698 S: Ja. (Lacht)

1699 I: Also, du hast ja jetzt gerade Ferien, aber letzte Woche warst du ja in der Schule. Erinnerst du
1700 dich an ein Gespräch mit einer Klassenkollegin, welches du an deinem letzten Schultag hattest?
1701 Über was habt ihr gesprochen? Mit wem hast du gesprochen? Du darfst gerne ein bisschen
1702 erzählen.

1703 S: Ja, mit einer Kollegin habe ich über die Ferien gesprochen, was wir machen werden, dass ich in
1704 der zweiten Woche mit dem Squash-Club in eine Sportwoche gehe, und dass wir vielleicht noch
1705 in den Europapark gehen. Und sie erzählte, dass sie nach Italien geht in den Ferien.

1706 I: Ist das deine beste Kollegin?

1707 S: Ja.

1708 I: War sie auch schon mit dir in der Primarschule?

1709 S: Ja, ich kenne sie seit dem Kindergarten.

1710 I: Und du bist im Squash-Club? Also bist du in der K.-Halle?

1711 S: Ja, genau.

1712 I: Ich spiele eben Tennis und war auch schon dort.

1713 S: Ah. (Lacht)

1714 I: Gut, jetzt kommen Fragen zu verschiedenen Gespräche: Es gibt Gespräche auf dem Weg ins
1715 Schulzimmer, Zwischengespräche während dem Unterricht, bei denen man mit dem
1716 Pultnachbarn ein bisschen redet, Partnergespräche, das ist ein bisschen ähnlich, aber bei dem
1717 man zu zweit spricht bei einem Auftrag, dann noch Gruppengespräche und Pausengespräche.
1718 Die zwei [Zeigt auf Gruppengespräche und Partnergespräche] sind eher gedacht in der Schule
1719 und die anderen sind eher bei Pausensituationen oder draussen. Wenn du diese Kärtchen
1720 anschaust, was kommt dir so spontan in den Sinn, wenn du an irgendeines dieser Gespräche
1721 denkst? Du darfst eines auswählen und erzählen, was dir dazu in den Sinn kommt. Vielleicht
1722 kannst du auch erwähnen, was schwierig und was einfach ist.

1723 S: Zum Beispiel in Gruppengesprächen schauen wir, dass nicht alle auf einmal sprechen, denn
1724 dann würde ich es nicht gut verstehen. Also ich verstehe schon etwas, aber es ist dann ein
1725 Durcheinander. Dann sage ich manchmal, dass sie einzeln sprechen sollen.

1726 I: Das sagst du von dir aus?

1727 S: Ja.

1728 I: Gut, super.

1729 S: Ja. Und bei Pausengesprächen, dort spreche ich unterschiedlich, also manchmal nur mit
1730 jemandem und manchmal mit zwei, drei Personen. Es kommt ein bisschen drauf an, was gerade
1731 das Thema ist.

1732 I: Genau, also seid ihr manchmal auch in einer Gruppe in der Pause? Wie ist es da, wenn fünf
1733 Mädchen zusammenstehen? Denkst du, dass du alles von diesem Gespräch mitbekommst?

1734 S: Ja, also ich verstehe es eigentlich sehr gut, wenn nicht alle „reinlärmen“ und alle zusammen
1735 sprechen. Sobald alle sprechen und irgendetwas sprechen, dann wird es schwieriger. Ich
1736 verstehe dann schon ein paar Dinge, aber nicht alles.

1737 I: Und machst du dann auch etwas, wenn du etwas nicht verstehst?

1738 S: Ja, ich frage nach.

1739 I: Immer? Oder einfach, wenn du das Gefühl hast, du möchtest es wissen?

1740 S: Nein, eigentlich immer.

1741 I: Und wie ist das Gefühl für dich, wenn du nicht immer alles verstehst?

1742 S: Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Ich nerve mich nicht. Ich frage nach und sie wissen ja,
1743 dass ich Hörgeräte habe. Dann sagen sie es problemlos noch einmal.

1744 I: Hattest du dann noch nie eine blöde Situation, in denen sie zu dir sagten: „Ja nein, ist nicht so
1745 wichtig. Das musst du jetzt nicht wissen.“

1746 S: Nein, eigentlich nicht.

1747 I: Ja, das ist ja schön, dass sie Rücksicht nehmen.

1748 S: Ja.

1749 I: Und wie ist es, wenn ihr in der Schule eine Arbeit habt, die du mit deinem Pultnachbarn lösen
1750 musst und alle sprechen? Wie ist es dann?

1751 S: Ich verstehe eigentlich ziemlich gut, weil er ja gerade neben mir sitzt und das ist ja sehr nahe,
1752 dann verstehe ich es eigentlich gut. Aber wenn er jetzt zuhinterst im Ecken wäre, dann wird es
1753 schwieriger.

1754 I: Also meinst du, wenn ein Schüler zuhinterst eine Antwort gibt?

1755 S: Ja genau, wenn er dann leise und undeutlich spricht, dann verstehe ich es nicht immer. Es
1756 kommt halt darauf an, wenn es nur ein Wort ist, dann geht es noch, aber sobald es längere Sätze
1757 sind und er undeutlich oder zu leise spricht, dann frage ich zum Beispiel auch den Pultnachbarn
1758 oder ich sage es der Lehrerin, sie soll es noch einmal wiederholen.

1759 I: Ja, das ist gut, noch eine andere Frage: Wenn ihr zum Beispiel in der Pause seid, was sind dann
1760 so eure Gesprächsthemen unter Mädchen? Über was sprecht ihr?

1761 S: Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn es über die Schule geht, dann, wenn wir gerade eine
1762 Prüfung haben, dann hat die Parallelklasse ja ziemlich um die gleiche Zeit auch diese Prüfung,
1763 weil wir denselben Stoff durchnehmen und viel zusammen machen. Auch Lager machen wir mit

1764 ihnen. Dann sprechen wir über den Test, was drankommt oder auch Freizeit, was wir machen
1765 und über das Abmachen.

1766 I: Und ziehst du dich manchmal auch ein bisschen zurück, wenn du das Gefühl hast, du hast etwas
1767 nicht so gut verstanden? Dass du dich ein bisschen aus dem Gespräch zurückziehst? Kommt
1768 dies manchmal vor?

1769 S: Ja, manchmal kommt es schon vor, aber wenn es in einem Gespräch ist, dann, wie gesagt, frage
1770 ich nach. Ich bin auch schon weggelaufen und bin zu jemand anderem, aber eher bleibe ich dort.

1771 I: Gut, jetzt kommt eine spannende Frage: Welche Bedeutung haben Gespräche für dich? Wie
1772 wichtig sind dir Gespräche? Oder mit wem und wo?

1773 S: Also, ich finde Gespräche noch etwas Wichtiges. Man kann Informationen und Dinge
1774 austauschen auch über Allgemeines, Schule und Freizeit und über was auch immer.

1775 I: Also du findest es wichtig, dass du weisst, was um dich herum passiert und dass du im Kontakt
1776 bleibst mit deinen Klassenkameradinnen?

1777 S: Ja.

1778 I: Gut, ja. Und fühlst du dich manchmal auch alleine oder ausgeschlossen von einem Gespräch?

1779 S: Nein.

1780 I: Also, du hast ja gesagt, du fragst eigentlich immer nach, wenn du etwas nicht verstanden hast.

1781 S: Ja.

1782 I: Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu einer anderen Frage zu den Mitschülern. Mit wem sprichst du?
1783 Kannst du ein bisschen erzählen, mit welchen Mitschülern du am meisten sprichst?

1784 S: Also eigentlich meist mit den Mädchen. Soll ich Namen nennen?

1785 I: Nein, nicht die Namen, einfach so allgemein. Gibt es vielleicht jemandem, mit dem du am meisten
1786 sprichst? Oder hat es zwei, drei? Vielleicht kannst du eine Anzahl nennen?

1787 S: Ja, die besten Kolleginnen, das sind R. und C., mit ihnen spreche ich sehr viel.

1788 I: Also zwei Kolleginnen?

1789 S: Ja, und von der Parallelklasse hat es auch noch ein paar. Viele hatte ich schon gekannt, bevor
1790 ich in die Oberstufe kam. Also sonst noch, von Clubs und vom Handball, als ich mal gespielt
1791 habe. Ja, und dort habe ich zwei, drei Mädchen gekannt, die jetzt mit mir in die Schule gehen und
1792 eine ist in der Parallelklasse.

1793 I: Wie heisst deine beste Freundin?

1794 S: R.

1795 I: Und mit Jungs hast du auch Gespräche?

1796 S: Ja, also eigentlich vor allem im Schulzimmer, in der Pause eher weniger, da sind die Jungs beim
1797 Fussball spielen oder sonst was am machen.

1798 I: Und jetzt so ein anderes Thema: Also deine beste Kollegin R., wenn du sie beschreiben
1799 müsstest, wie würdest du sie beschreiben, wie ist sie?

1800 S: Also, sie ist ein fröhlicher Mensch, sie ist sportlich, sie ist im Schwimmclub, sie hat eine Brille, sie
1801 ist aufgestellt, sie ist ein dankbares Kind.

1802 I: Schön. Und in der Schule sitzt sie neben dir im Moment?

1803 S: Nein.

1804 I: Also, wenn ihr nebeneinander sitzen würdet, würdet ihr auch ein bisschen tratschen?

1805 S: Ja, ich denke schon. (Lacht)

1806 I: Würdet ihr dann über andere Mädchen von eurer Klasse oder über Jungs sprechen?

1807 S: Ich weiss es nicht genau, es wäre dann ganz unterschiedlich, was uns halt gerade in den Sinn
1808 kommt.

1809 I: Ja, und wie reagieren deine Mitschüler, wenn du beim Gespräch etwas nicht verstanden hast?

1810 S: Also, sie haben eigentlich kein Problem damit. Also sie wiederholen es problemlos. Sie sagen
1811 nicht: „Ist doch egal, es ist nicht so wichtig.“ Also, das sagen sie eigentlich selten. Sicher haben
1812 sie das auch schon gesagt, aber eigentlich wiederholen sie es viel.

1813 I: Du bist ja jetzt anfangs Schuljahr mit neuen Mitschülern in der Klasse. Hast du sie auch anfangs
1814 Schuljahr informiert?

1815 S: Ja, also Frau K. ist in die Schule gekommen und hat eine Informationsstunde gemacht. Also die
1816 Hörgeräte und das Ohr allgemein erklärt und dann haben wir auch ab einer CD gehört, wie das
1817 tönen könnte, wenn du die Hörgeräte nicht anhast.

1818 I: Wie war das für dich? Hast du dies gerne?

1819 S: Eigentlich nicht so, aber es kommt drauf an, um was es geht. Aber es war jetzt eigentlich kein
1820 Problem für mich. Ich habe es gut gefunden, dass die Mitschüler jetzt wissen, wie das ist.

1821 I: Ja, einfach am Anfang ist es schon ein komisches Gefühl, weil man unsicher ist, wie die
1822 Mitschüler reagieren werden?

1823 S: Ja.

1824 I: Aber es ist wichtig, genau. Gut, du hast ja schon ein bisschen erzählt, was du machst, damit du
1825 deine Mitschüler gut verstehst. Kannst du es noch einmal wiederholen? Also, was machst du,
1826 dass du einem Gespräch gut folgen kannst?

1827 S: Also, ich lasse sie sicher sprechen, aber sobald ich merke, dass ich es nicht verstehe, weil sie
1828 undeutlich und leise sprechen, dann sage ich von mir aus, dass sie deutlicher und lauter
1829 sprechen sollen, damit ich es gut verstehe. Ja, und dann machen sie es auch.

1830 I: Das finde ich super, dass du das von dir aus machst. Wird es dir dann manchmal nicht zu viel,
1831 oder musst du es nicht so viel sagen?

1832 S: Nein, ich muss es eigentlich nicht so oft sagen, aber wenn, dann sage ich es. Ich will es ja
1833 verstehen und nicht zuhören und dann kein Wort verstehen.

1834 I: Bekommst du auch Unterstützung von deiner Lehrperson bei Gesprächen? Wiederholt sie zum
1835 Beispiel etwas?

1836 S: Ja, sie sagte mir, falls ich etwas nicht verstehe, oder etwas nicht klar ist, auch im Schulzimmer
1837 von der Sitzordnung her, dann soll ich mich melden. Also sie unterstützt mich auch.

1838 I: Und wo sitzt du jetzt gerade?

1839 S: Ja, es ist ein bisschen komisch. Die Pulte sind so [Zeigt es vor]. Also es ist so eckig und da hinten
1840 ist noch eine Reihe und ich sitze auf der Seite.

1841 I: Also dann hast du das Fenster hinter dir?

1842 S: Genau, dann geht es gut, ich verstehe es dort gut.

1843 I: Ja, jetzt kommen wir zu den positiven Erfahrungen in Gesprächen mit Mitschülern. Was ist für
1844 dich ein gutes Gespräch?

1845 S: Also, wie gesagt, ich bin froh, wenn sie deutlich und laut sprechen und wenn ich etwas nicht
1846 verstehe, dass sie es wiederholen und nicht sagen: „Es ist nicht wichtig, ich sage es nicht mehr,
1847 es nervt.“ Ich habe das Glück, dass ich in einer Klasse bin, in der sie mich respektieren mit den
1848 Hörgeräten.

1849 I: Und wenn du an Gesprächsthemen denkst, über was sprichst du am liebsten?

1850 S: Über die Freizeit.

1851 I: Und was denkst du, sind deine Stärken? Was kannst du besonders gut im Umgang mit
1852 Mitschülern bei Gesprächen?

1853 S: Also, ich schaue natürlich auch darauf, dass sie mich verstehen und dass ich deutlich spreche.
1854 Ich würde es auch wiederholen, falls sie mich nicht verstehen würden und ich auch nicht sage:
1855 „Das ist jetzt egal.“ Sondern ich würde es auch wiederholen.

1856 I: Gut. Und hat es auch schon Gesprächssituationen gegeben, die für dich schwierig waren? Hast
1857 du dies auch schon erlebt in der Oberstufe?

1858 S: Nein, eigentlich nicht, eher weniger. Ich verstehe sie sehr gut. Sie wissen ja, dass ich Hörgeräte
1859 habe und sie sprechen in einer normalen Lautstärke.

1860 I: Und in der Primarschule, hast du nie eine schwierige Situation erlebt?

1861 S: Weniger eigentlich, ich habe meist alle gut verstanden.

1862 I: Wenn du sagst ‚weniger‘, du hast meist alle gut verstanden, gibt es dann trotzdem eine Situation,
1863 die dich vielleicht traurig gemacht hat oder du vielleicht wütend warst, dass du etwas nicht
1864 mitbekommen hast?

1865 S: Ja, also es hat schon Situationen gegeben, in denen sie sagten: „Es ist egal, ich sage es nicht
1866 noch einmal.“ Und das hatte ich schade gefunden, weil sie wussten, dass ich Hörgeräte habe.
1867 Dann dachte ich halt, gut, dann weiss ich es halt nicht.

1868 I: Gibt es manchmal auch Missverständnisse? Dass du etwas falsch verstehst?

1869 S: Ja, ich habe sicher auch schon etwas falsch verstanden, aber sie merken dann schon, wenn ich
1870 etwas Falsches sage. Dann sagen sie mir es auch, dass ich es falsch verstanden habe.

1871 I: Kommt dir gerade ein Missverständnis in den Sinn? Zum Beispiel ein Wort, welches du anders
1872 gehört hast, als es eigentlich richtig tönen würde?

1873 S: Nein, mir kommt gerade nichts in den Sinn.

1874 I: Ja, jetzt haben wir vorhin über Stärken gesprochen, hast du auch Schwächen im Umgang mit
1875 Gesprächen? Etwas, das du nicht so gut kannst?

1876 S: Ja, das Schwierigste ist eigentlich, wenn ich etwas nicht verstehe, aber sonst habe ich eigentlich
1877 keine Schwächen.

1878 I: Dann kann man eigentlich sagen, du bist gesprächig?

1879 S: Nicht immer, aber meistens schon.

1880 I: Und noch eine Frage in Bezug auf deine Hörbehinderung. Was denkst du, was hat deine
1881 Hörbehinderung für einen Einfluss auf Gespräche mit deinen Mitschülern?

1882 S: Ja, ich kann eigentlich gut damit umgehen. Wenn jemand damit nicht so gut umgehen kann, wird
1883 es vielleicht schwieriger, weil sie oder er die Hörgeräte in der Schule nicht immer trägt. Dann
1884 hören sie es auch nicht so gut.

- 1885 I: Was denkst du, was ist der Grund, warum du gut damit umgehen kannst und andere nicht? Wie
1886 erklärst du dir das?
- 1887 S: Vielleicht gerade in der Oberstufe geht es vielen um gutes Aussehen. Ja, und dass du dann nicht
1888 gut aussiehst, weil du Hörgeräte trägst, dass sie das stört.
- 1889 I: Und das ist bei dir nicht das Problem?
- 1890 S: Nein.
- 1891 I: Schön. Jetzt waren wir beim Thema Gespräche. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen
1892 Thema, zu dir selbst. Vorhin hattest du eine Kollegin beschrieben. Jetzt geht es darum, dich
1893 selbst zu beschreiben. Wenn du dich jetzt selbst beschreiben müsstest, was sind deine
1894 Eigenschaften, Stärken und Schwächen?
- 1895 S: Also, ich bin ein offener Mensch, ich bin gesprächig, ich mache sehr gerne Sport, vor allem
1896 Squash und ich habe auch gerne Sportunterricht in der Schule, also je nachdem was wir machen.
1897 Meistens ist es lustig. Was ich nicht so gerne mache ist lesen.
- 1898 I: Bist du dann dort auch nicht so gut?
- 1899 S: Ja, also eigentlich ist Leseverstehen eher eine Schwäche von mir und ich mache es auch nicht so
1900 gerne.
- 1901 I: Und sonst, wenn du dich noch beschreiben müsstest mit mehreren Adjektiven, was würdest du
1902 noch sagen ausser offen und gesprächig?
- 1903 S: Lustig. (Lacht und überlegt weiter)
- 1904 I: Schön, ja, erzählst du dann gerne Witze? Oder bringst du gerne andere zum Lachen?
- 1905 S: Ja, viele lachen manchmal. (Lacht)
- 1906 I: Wie jetzt zum Beispiel.
- 1907 S: Genau. (Lacht)
- 1908 I: Und wenn jetzt deine Kollegin, R., dich beschreiben müsste, was würde sie sagen?
- 1909 S: Ich denke, sie würde auch etwa das sagen, was ich jetzt gesagt habe und vielleicht noch etwas
1910 anderes.
- 1911 I: Kannst du irgendeine Beschreibung noch sagen, die sie dir geben würde?
- 1912 S: Ja, also sie würde sicher auch sagen, dass ich ein fröhlicher Mensch bin und auch offen, dass ich
1913 nicht schüchtern bin.
- 1914 I: Okay, bist du zufrieden mit dir selbst so wie du bist? Oder möchtest du gerne anders sein?
- 1915 S: Nein, also ich finde es eigentlich gut so, wie es ist.
- 1916 I: Und wenn du jetzt an diese Situation denkst, du kamst ja im Sommer in eine neue Klasse. Wie
1917 lief dies ab? Wie bist du auf die anderen Mitschüler zugegangen? Wenn du in eine neue Gruppe
1918 kommst, wie läuft dies ab?
- 1919 S: Also, ich habe die Mehrheit der Klasse schon gekannt und dann habe ich nur zwei, drei neue
1920 kennen gelernt, besonders ein Mädchen. Mit ihnen bin ich jetzt eigentlich schon von Anfang an
1921 gut ausgekommen.
- 1922 I: Wie ist dies, gehst du auf sie zu? Oder sind sie auf dich zugekommen?
- 1923 S: Also am ersten Schultag oder in der ersten Woche beschreibst du dich ja bei vielen
1924 Lehrpersonen, und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
- 1925 I: Du lernst gerne neue Kolleginnen kennen?

1926 S: Ja.

1927 I: Also, dann ist es für dich nicht schwierig, auf andere zuzugehen?

1928 S: Nein, nicht wirklich.

1929 I: Und wie war das für dich, als du in die neue Klasse gekommen bist? Kannst du das Gefühl ein
1930 bisschen beschreiben?

1931 S: Also, es war eigentlich ein gutes Gefühl. Es war zwar schon schade, dass ich nach sechs Jahren
1932 Primarschule nicht mehr mit denen aus der Primarschule zusammen bin. Aber ich habe immer
1933 gesagt, es ist auch schön, wieder eine neue Klasse kennen zu lernen mit neuen Kindern.

1934 I: Gut, dann kommen wir nun zum Schluss von diesem Interview. Wenn du jetzt ein Wunsch frei
1935 hättest an deine Mitschüler im Umgang mit Gesprächen, Freundschaften und Kontakte, was
1936 würdest du dir wünschen?

1937 S: Ich würde mir wünschen, dass sie mich weiterhin so respektieren wie ich bin und dass sie nett mit
1938 mir und meiner Hörbehinderung umgehen.

1939 I: Gut, und hast du sonst noch einen Wunsch im Zusammenhang mit deiner Hörbehinderung?

1940 S: Ja, nein, nicht wirklich.

1941 I: Möchtest du zum Beispiel gerne besser hören oder andere Hörgeräte tragen?

1942 S: Ja, klar wäre es cool, wenn du keine Hörgeräte mehr tragen müsstest und ganz normal hören
1943 würdest, aber wie gesagt, ich habe kein Problem mit meinen Hörgeräten, und ja, es wäre schon
1944 cool, wenn sie ein bisschen kleiner wären, aber es geht auch so.

1945 I: Gut, habe ich jetzt etwas Wichtiges zu diesem Thema noch gar nicht gefragt? Du hast jetzt
1946 eigentlich sehr positiv zu allem gesprochen.

1947 S: (Lacht)

1948 I: Ja, dann ist es in diesem Falle gut so wie es ist. Etwas Negatives kommt dir gar nicht in den
1949 Sinn?

1950 S: Nein, eigentlich nicht.

1951 I: Ja, dann ist dies ja schön. Dann wäre ich mit meinen Fragen fertig und stelle das Aufnahmegerät
1952 ab.

1953 **Fall F**

- 1954 I: Die erste Frage ist: Was geht dir durch den Kopf, so ganz spontan, wenn du an Gespräche mit
1955 deinen Mitschülern, also deinen Klassenkollegen, denkst?
- 1956 S: Hmm... Also... (Überlegt)
- 1957 I: Einfach, was ist das Erste, das dir in den Sinn kommt? Irgendetwas.
- 1958 S: Also wenn wir reden... Wir reden einfach etwas miteinander. (Pause) Also mir geht jetzt, ehrlich
1959 gesagt, nicht gerade etwas durch den Kopf.
- 1960 I: Zu Gesprächen nicht? Worüber sprecht ihr denn so, wenn du sagst ‚wir reden einfach so etwas‘?
- 1961 S: Ja, Sachen so, was uns gerade einfällt.
- 1962 I: Hast du so Themen, über die du lieber mit ihnen sprichst, mit deinen Kollegen? Etwas, das dich
1963 besonders interessiert?
- 1964 S: Also Geografie.... (Überlegt) Geografie, Zeichnen, Werken und sonst auch noch einfach so
1965 Freizeithemen. Also Freizeithemen so, was wir so gemacht haben, was wir machen...
- 1966 I: Eben, also in den Pausen sprichst du ja wahrscheinlich nicht immer nur über Schulfächer, also
1967 Geografie und so.
- 1968 S: Nein, nein.
- 1969 I: Dann sprecht ihr mehr über die Freizeit?
- 1970 S: Ja, solche Dinge. Was wir machen, ob wir am Nachmittag abmachen können, was wir zusammen
1971 machen könnten oder einfach so...
- 1972 I: Hast du denn, das gehört nicht unbedingt hier dazu, aber es nimmt mich Wunder, hast du so
1973 Hobbys in der Freizeit? Machst du etwas, bist du in einem Sportklub oder so?
- 1974 S: Also Sportklub nicht, aber im Winter bin ich im Skiclub dabei. Und sonst so in der Freizeit... Ja ich
1975 bastle gern, zeichne, ... Ja.
- 1976 I: Dann die zweite Frage: Denk an irgendein Gespräch, das du zum Beispiel heute oder gestern
1977 oder sonst einmal in dieser Woche mit jemandem von der Schule hattest, mit jemandem von der
1978 Klasse zum Beispiel und erzähl einfach so, worüber ihr gesprochen habt, wie es abließ, mit wem
1979 du gesprochen hast.
- 1980 S: (Überlegt) Nur kurze Gespräche. Heute habe ich zum Beispiel mit einem geredet über Spiele,
1981 dass wir mal zusammen spielen könnten, er von zu Hause aus und ich von mir zu Hause.
- 1982 I: Also so Computerspiele?
- 1983 S: Ja. Es wäre mal cool, zusammen zu spielen. Und dann auch über Spiele mit einem anderen
1984 noch.
- 1985 I: Und dann habt ihr in der Pause darüber gesprochen oder während der Schulstunde?
- 1986 S: Nein. (Lacht) Während der Pause.
- 1987 I: Während der Pause, gut.
- 1988 S: Aber nur kurze Gespräche.
- 1989 I: Längere Gespräche, gibt es das weniger? Einige reden ja in der Pause auch ganz lange über
1990 irgendetwas.
- 1991 S: Nein.
- 1992 I: Aber das ist jetzt ein gutes Beispiel, dass ihr zusammen über Computerspiele sprecht und über
1993 was man zusammen machen könnte. So etwas habe ich gemeint. Dann habe ich da so Kärtchen

1994 mitgenommen. Es gibt ja verschiedene Gesprächsarten. Du hast jetzt schon davon erzählt, dass
1995 du mit einem Kollegen über Computerspiele sprichst. Das könnte man Partnergespräch nennen.
1996 Das heisst, ihr seid einfach zu zweit. Und dann gibt es ja auch Gruppengespräche, wo man
1997 vielleicht in einer Pause oder so in einer ganzen Gruppe zusammensteht. Und dann kann man
1998 noch unterscheiden, wo, in welcher Situation man spricht. Vielleicht in der Pause, oder dann das
1999 [Zeigt Kärtchen „Gespräche auf dem Weg“]. Gespräche auf dem Weg ins Schulzimmer, in die
2000 Turnhalle, wenn man so unterwegs ist. Oder dann gibt es manchmal so Zwischengespräche
2001 während dem Unterricht, dass man schnell mit dem Banknachbarn etwas flüstert oder so. Um
2002 diese Sachen geht es mir jetzt, weniger darum, wenn der Lehrer dich etwas fragt. Mir geht es
2003 jetzt mehr darum, wenn du mit den Klassenkollegen sprichst. Jetzt... Gibt es... Wenn man zum
2004 Beispiel Partnergespräche und Gruppengespräche vergleicht, gibt es etwas, das du lieber hast?

2005 S: Bei den Partnergesprächen, da reden eigentlich beide zusammen und bei den
2006 Gruppengesprächen, da habe ich es nicht so gern. Da reden einfach alle durcheinander und da
2007 verstehe ich es nicht so. Und da kommt man auch fast nie dazu, etwas zu sagen. Also habe ich
2008 Partnergespräche schon lieber. Da kommt man dazu, etwas zu sagen, und es reden nicht alle
2009 durcheinander.

2010 I: Und beim Gruppengespräch, wenn eben so alle durcheinander sprechen, was machst du dann?
2011 Ziehst du dich dann mehr zurück oder fragst du auch mal nach?

2012 S: Ja ich versuche schon, mich nicht zurückzuziehen. Also auch ein wenig nachzufragen und etwas
2013 zu sagen, aber ich komme eben fast nicht dazu, weil alle reden, eigentlich.

2014 I: Ja, dann ist das schwierig für dich, beim Gruppengespräch überhaupt mitzumachen.

2015 S: Mhm.

2016 I: Dann Pausengespräche. Du hast schon ein wenig gesagt, dass ihr zum Beispiel übers
2017 Abmachen redet oder über solche Dinge. Fällt dir sonst noch ein Gesprächsthema ein?

2018 S: (Überlegt) Ja, Freizeit. Was man macht in der Freizeit, was man gestern gemacht hat, was man
2019 heute macht, ob man in den Ferien etwas miteinander machen kann.

2020 I: Und mit wem... Also redest du immer mit den Gleichen dann oder sind das ganz Verschiedene?

2021 S: Mit den Gleichen so... Immer ein wenig unter den Knaben.

2022 I: Hast du da einen besten Kollegen oder seid ihr alle so...

2023 S: Ja, also, aber mein bester Kollege ist eben in der Real im Nachbarort und mit ihm habe ich
2024 eigentlich immer Kontakt und mit denen hier auch, aber...

2025 I: Gibt es nicht einen Knaben, mit dem du es besonders gut hast oder so?

2026 S: Nein, also der, mit dem ich es gut habe, ist jetzt im Nachbarort.

2027 I: Warst du vorher in der Primarschule, also in der ersten bis sechsten Klasse, mit ihm in der
2028 Klasse?

2029 S: Nein, fünfte bis sechste.

2030 I: Ah, okay.

2031 S: Er hat die fünfte Klasse wiederholt.

2032 I: Ah, dann hast du ihn so kennen gelernt. Und jetzt in der Freizeit siehst du ihn aber auch noch
2033 häufig?

2034 S: Ja, wir machen eigentlich fast jeden Mittwoch ab und jeden Freitag.

2035 I: Ah, das ist ja auch toll.

2036 S: Damit wir ein wenig Kontakt behalten.

2037 I: Das ist schön, genau. Dann hast du eben schon ein wenig gesagt, dass es in

2038 Gruppengesprächen schwierig ist, weil du ja dann vieles nicht so verstehst oder so und es

2039 schwierig ist, dem zu folgen. Kannst du erklären: Wie fühlst du dich dann oder wie geht es dir,

2040 wenn das so ist, diese Situation?

2041 S: Ja, also, ich muss gerade überlegen. Also wenn ich etwas sagen will, dass die anderen irgendwie

2042 manchmal nicht zuhören, einfach so.

2043 I: Wie ist das dann für dich?

2044 S: Ein wenig nervig, weil, wenn ich etwas sagen will, etwas Wichtiges oder so, dann hören sie nicht

2045 gerade so.

2046 I: Und wieso hören sie dann nicht zu?

2047 S: Ja, weil sie eben gerade mit einem anderem reden und dann gerade wieder mit einem anderen

2048 und ich nie dazu komme manchmal.

2049 I: Also sind sie wie zu schnell eine Art?

2050 S: Ja.

2051 I: Ja, okay, das ist nervig, das verstehe ich. Dann versuchst du in den Pausen mehr mit einer

2052 Person zu reden...

2053 S: Mhm.

2054 I: Oder denkst du, ja dann reden sie halt und stehst trotzdem bei der Gruppe dabei?

2055 S: Ja, bei der Gruppe stehe ich eigentlich trotzdem dabei. Also wir spielen in der Pause immer

2056 Pingpong.

2057 I: Ah, das ist cool!

2058 S: Und dann spielt eigentlich die ganze Klasse mit. Und dann bin ich eigentlich trotzdem in der

2059 Gruppe dabei.

2060 I: Ja, das stimmt. Dort musst du dann gar nicht unbedingt so viel reden.

2061 S: Mhm.

2062 I: Dann so Zwischengespräche während dem Unterricht. Das ist ja manchmal noch schwierig für

2063 schwerhörige Schüler, weil man da ja manchmal so schnell ein wenig mit dem Banknachbarn

2064 flüstert. Ist das überhaupt möglich für dich oder wie machst du das?

2065 S: Für mich ist das schwer möglich, weil der Lehrer dann die FM-Anlage hat und dann verstehe ich

2066 eigentlich, was sie zu mir flüstern wollen, nicht. Sondern eher nur den Lehrer. Wenn er redet oder

2067 umherläuft, dann höre ich eher nur ihn, anstatt den Partner. Dann muss ich immer die Stecker

2068 rausziehen und dann ist es immer noch schwierig. Flüstern, das kann ich nicht so gut.

2069 I: Und wie ist das dann so für dich? Denkst du, ah, ich würde auch gern mal schnell mit dem

2070 Banknachbarn reden können oder ist das für dich okay, dass du jetzt halt vor allem den Lehrer

2071 hörst?

2072 S: Ja, vielleicht zwischendurch würde ich schon auch gern reden. Aber eigentlich bin ich eher ruhig

2073 im Unterricht.

2074 I: Konzentrierst du dich auf das, was der Lehrer sagt?

2075 S: Ja, ich muss sowieso mitkommen, alles mitbekommen, also muss ich mich schon konzentrieren.

2076 I: Hast du dann manchmal auch das Gefühl, dass du etwas verpasst, wenn die anderen Schüler
2077 miteinander reden?

2078 S: Nicht immer. Vielleicht in seltenen Fällen schon, dass ich etwas verpasse.

2079 I: Okay. Dann, das ist auch noch eine spannende Frage. Es gibt ja Leute, die sehr gesprächig sind.
2080 Ihnen ist es wichtig, immer zu sprechen. Andere finden, dass Reden nicht so eine grosse
2081 Bedeutung hat. Was würdest du jetzt sagen? Wie wichtig sind Gespräche für dich?

2082 S: Also zwischen wichtig und mittel. Eigentlich rede ich schon auch gerne. Aber manchmal habe ich
2083 gerade keine Lust zu reden.

2084 I: Wann hast du keine Lust?

2085 S: Wenn ich so Ruhe haben will, ruhig lesen oder etwas machen, dann will ich nicht gerade reden.

2086 I: Und dann sagst du das den anderen auch? Oder merken sie selbst, dass du nicht reden willst?

2087 S: (Lacht) Manchmal sage ich es schon, aber...

2088 I: Okay. Dann jetzt eben nochmals dazu, dass es ja schwierig ist, alles mitzubekommen. Fühlst du
2089 dich manchmal auch ein wenig ausgeschlossen dadurch, so von den Kollegen und so oder wie ist
2090 das?

2091 S: Ausgeschlossen, also... Seit ich auch Pingpong spiele, nicht mehr so. Da bin ich eigentlich auch
2092 immer dabei.

2093 I: Dann ist das eigentlich noch gut, dass du etwas mit ihnen machen kannst.

2094 S: Mhm.

2095 I: Und war das auch schon so vorher in der ersten bis sechsten Klasse? Habt ihr auch Pingpong
2096 gespielt oder habt ihr etwas anderes gemacht?

2097 S: Nein, also Pingpontonisch haben wir nur einen. Es ist ein Steintisch, also festgemacht hier
2098 draussen. Und dann dürfen... Also es spielen eigentlich immer die „Sekschüler“.

2099 I: Dann kommen die anderen gar nicht dazu.

2100 S: Ja.

2101 I: Und dann habt ihr früher mehr einfach so geschwätzt in den Pausen oder habt ihr, konntet ihr
2102 auch Fussball spielen oder...?

2103 S: Geschwätzt und gespielt, beides.

2104 I: Ja das ist toll mit dem Pingpontonisch! Du hast schon gesagt, dass du vor allem mit den Knaben
2105 sprichst in der Klasse, „gäll“, hast du gesagt.

2106 S: Mhm.

2107 I: Wie ist das so mit Mädchen? Hast du da gar keine Gespräche?

2108 S: Nein, eigentlich nicht so. Vielleicht zwischendurch schon mal. Ein Gespräch nicht gerade, aber
2109 einfach etwas zu sagen.

2110 I: Okay. Willst du das gar nicht unbedingt?

2111 S: (Lacht) Das kann ich jetzt nicht so richtig sagen.

2112 I: Dann hast du ja gesagt, dass dein bester Kollege jetzt im Nachbarort zur Schule geht. Hast du
2113 hier nun doch auch einen so eine Art besten Kollegen?

2114 S: Also hier jetzt mehrere.

2115 I: Dann hast du schon gesagt, dass du manchmal nicht alles mitbekommst, wenn die anderen
2116 miteinander schwätzen oder dass es für dich schwierig ist, dich einzubringen. Wie reagieren denn

2117 deine Kollegen, wenn du etwas nicht verstehst? Merken sie das überhaupt, dass du nicht immer
2118 alles verstehst?

2119 S: Also ich frage nach und dann sagen sie es mir eigentlich schon.

2120 I: Dann sagen sie es nochmals?

2121 S: Ja, eigentlich kennen mich schon alle. Schon lange.

2122 I: Und dann nehmen sie auch ein wenig Rücksicht und sagen es dann noch einmal?

2123 S: Ja, also einer nimmt eigentlich viel Rücksicht. Er ist eben seit der ersten Klasse mit mir
2124 zusammen. Und er kennt mich jetzt gut. Er sagt mir vieles noch einmal, wenn ich es nicht
2125 verstanden habe.

2126 I: Von sich aus oder musst du ihn fragen?

2127 S: Ihn fragen. Manchmal habe ich es mitbekommen und manchmal nicht, und das weiss er nicht
2128 gerade immer.

2129 I: Ja, stimmt, das kann er ja auch nicht selbst wissen. Aber das ist gut, wenn du einen solchen
2130 Kollegen hast. Ist er auch gerade dein Banknachbar?

2131 S: Nein.

2132 I: Sitzen bei euch immer ein Mädchen und ein Knabe nebeneinander oder kannst du schon neben
2133 einem Knaben sitzen?

2134 S: Also, ich kann schon neben einem Knaben... Also, es sind mehrere Lehrer. Beim Klassenlehrer
2135 sitzen wir immer am gleichen Ort, bei den beiden anderen können wir mal da, mal dort sitzen.
2136 Jetzt haben wir eigentlich einen festen Platz gesucht und gefunden.

2137 I: Ja. Dann, was würdest du sagen, wenn du jetzt so an Gespräche denkst? Wie fest oder wie
2138 beeinflusst deine Hörbeeinträchtigung Gespräche?

2139 S: Ja, nicht fest. Also schon ein wenig... Dass ich es nicht verstehe.

2140 I: Also das hast du das Gefühl, ist vor allem so der Unterschied?

2141 S: Mhm.

2142 I: Gibt es sonst noch etwas, von dem du denkst, dass...

2143 S: Nein.

2144 I: Ist es vor allem das. Und gibt es Sachen, die du machst, damit du die Mitschüler besser
2145 verstehst?

2146 S: (Überlegt).

2147 I: Hast du da so Tricks oder so?

2148 S: Nein, Tricks nicht so.

2149 I: Dann hast du schon gesagt, dass du meistens nachfragst und dich wehrst, wenn du etwas nicht
2150 verstanden hast.

2151 S: Mhm.

2152 I: Gibt es da auch vom Lehrer manchmal noch Unterstützung oder... Nimmt er da auch ein wenig
2153 Rücksicht?

2154 S: Also, einer nimmt auch Rücksicht. Eigentlich nehmen alle Rücksicht auf mich. Und wenn jetzt so
2155 im Französisch, da müssen wir so eine CD haben und hören, Sachen hören, damit wir besser
2156 sind im Französisch. Und da hat er mir gesagt, weil es für mich ja schwierig ist zum Verstehen

2157 von der CD, dass ich mal probieren kann und sonst die CD zurückgeben kann. Und die anderen
2158 nehmen auch Rücksicht und fragen, ob ich es verstanden habe und so.

2159 I: Und die Mitschüler kennen dich ja schon lange, die meisten, hast du gesagt. Dann wissen sie ja
2160 auch etwas über deine Hörbehinderung. Gibt es manchmal auch noch so Informationslektionen in
2161 der Klasse oder so?

2162 S: Da haben wir jetzt eine gemacht. Das machen wir nur am Anfang. Und diese Klasse bleibt jetzt
2163 eigentlich bis zur dritten Sek.

2164 I: Ja.

2165 S: Wir haben eine gemacht, damit... Eigentlich war ich mit allen schon mal im Kindergarten, in der
2166 Schule und so, ausser die von O.

2167 I: Ah, die sind neu hierher gekommen.

2168 S: Ja.

2169 I: Jetzt kommen wir mehr zu den positiven Sachen. Welche Gespräche hast du besonders gern?
2170 Du kannst so an die Sachen wie Partnergespräche oder Pausengespräche. Mit wem, worüber
2171 redest du besonders gerne? Was ist für dich ein perfektes Gespräch?

2172 S: Also über was?

2173 I: Zum Beispiel. Über was, mit wem, wo,....

2174 S: Mit Kollegen. Unterwegs oder auch in der Pause. Über was ich so gerne spiele, was ich gern
2175 mache. Über diese Sachen rede ich eigentlich schon gerne. Da bin ich gesprächig.

2176 I: Wenn so deine Lieblingsthemen kommen?

2177 S: Ja.

2178 I: Was würdest du sagen, sind deine Stärken im Führen von Gesprächen?

2179 S: (Überlegt).

2180 I: Schwierige Frage?

2181 S: Ja. Also Stärken in Gesprächen...

2182 I: Ja, was kannst du gut? Über was reden? Wie?

2183 S: Sagen, dass wir es jetzt so machen und dass ich.... (Kurze Pause) Jetzt habe ich es gerade
2184 verloren.

2185 I: Also, so etwas erklären, meinst du?

2186 S: Ja, erklären...

2187 I: Zu was? Was für ein Thema meinst du?

2188 S: Etwas, worüber ich gut Bescheid weiss. Da erkläre ich eigentlich gern. Wenn ich es dann zum
2189 zehnten Mal erklären muss, dann nicht mehr. Das kann ich eigentlich gut.

2190 I: Ja, das ist eine Stärke, dass du Sachen gut oder gerne erklären kannst. Und dann kommen deine
2191 Kollegen manchmal auch zu dir mit Fragen oder geht es mehr um Themen, die du gerade so...

2192 S: Wenn sie wissen, dass ich es gut erkläre und es weiss, dann kommen sie schon auch zu mir.

2193 I: Das ist doch gut, genau. (Pause) Schwierige Gesprächssituationen. Jetzt haben wir über das
2194 Gute gesprochen, dass du gut erklären kannst. Welche Gesprächssituationen findest du
2195 schwierig oder hast du nicht so gern?

2196 S: Ich habe nicht gerne Gespräche über Fussball zum Beispiel.

2197 I: Ja?

2198 S: So Sport. Diese Gespräche habe ich nicht so gern.
2199 I: Warum?
2200 S: Ich bin... Also Sport treibe ich schon, aber...
2201 I: Interessiert es dich einfach nicht so?
2202 S: Ja. Es interessiert mich nicht so.
2203 I: Okay. Gibt es manchmal auch Missverständnisse, weil du etwas falsch verstehst oder so?
2204 S: Ja, manchmal gibt es schon Missverständnisse. Ich verstehe das und eigentlich ist es das, aber
2205 ich verstehe, dass es anders ist. Dann mache ich auch das und dann sagen sie: „Nein, nein, das
2206 ist falsch.“ Ja, es gibt manchmal schon Missverständnisse.
2207 I: Kommt dir gerade ein konkretes Beispiel in den Sinn?
2208 S: (Überlegt) Nein, jetzt kommt mir gerade keines in den Sinn.
2209 I: Nicht gerade eines. Aber schon so, dass du etwas falsch verstehst und dann machst du es so,
2210 wie du es verstanden hast und es wäre eigentlich anders gewesen.
2211 S: Ja.
2212 I: Und dann sagen sie es dir aber immer?
2213 S: Ja, viel.
2214 I: Und findest du das... Stresst dich das oder findest du...
2215 S: Ja, ich habe eigentlich nicht gern, dass ich es falsch verstehe.
2216 I: Dann, ob es Situationen gibt, in welchen du deine Mitschüler nicht so gut verstehst, da hast du
2217 schon gesagt, in den Gruppengesprächen, wenn alle durcheinander reden. Gibt es noch mehr
2218 solche Situationen?
2219 S: Ja im Unterricht... Wenn es laute Nebengeräusche hat, dann kann ich eigentlich nicht reden.
2220 I: Und was machst du dann? Sagst du dann auch etwas oder wartest du einfach?
2221 S: Ja ich sage so: „Moment, jetzt kann ich gerade nicht reden.“
2222 I: Dann noch etwas anderes, das nicht nur mit Gesprächen zu tun hat. Wie würdest du dich selbst
2223 als Person beschreiben? Wie bist du so?
2224 S: Also meine Stärken und meine Schwächen?
2225 I: Ja genau, oder deine Eigenschaften... Wie bist du?
2226 S: Dass ich eigentlich freundlich bin, dass ich gut zeichnen kann. Ich bin gut in Mathe, Geografie
2227 und Geometrie, Biologie. Und Schwächen, dass ich so vielleicht im Turnen... Sprache, Musik. Ja,
2228 dort ein wenig Schwächen habe.
2229 I: Mhm. Und sonst noch so von der Art her, ob du mehr so gesprächig, mehr ruhig...
2230 S: Mehr ruhig.
2231 I: Oder mehr ein Lustiger, ein Nachdenklicher...
2232 S: Mehr ruhig. Und vielleicht auch lustig, aber...
2233 I: Ruhig und zwischendurch auch lustig?
2234 S: Mhm. Also lustig, ja, nicht mehr so fest. Ja.
2235 I: Kommt wahrscheinlich auch darauf an, mit wem zusammen.
2236 S: Mhm.
2237 I: Und was würdest du sagen, bist du zufrieden mit dir selbst so wie du bist oder gibt es Dinge, wo
2238 du denkst, da wäre ich gerne anders?

2239 S: In Fremdsprachen wäre ich schon gern ein wenig anders, besser. Vielleicht im Turnen oder in
2240 Sprache auch, im Deutsch. Wenn wir Aufsätze und Geschichten schreiben müssen, das mache
2241 ich nicht gerne, weil ich kann das irgendwie nicht so gut, ja.

2242 I: Und da wärst du gern besser?

2243 S: Ja.

2244 I: Und wenn ich jetzt einen Kollegen aus deiner Klasse fragen würde, wie du bist. Was denkst du,
2245 wie würden dich deine Kollegen beschreiben?

2246 S: Freundlich, manchmal lustig. (Überlegt)

2247 I: Freundlich hast du gesagt, lustig manchmal. Was würden sie sagen, was sie gern mit dir
2248 zusammen machen zum Beispiel?

2249 S: Das weiss ich jetzt nicht.

2250 I: Das weisst du nicht. Macht nichts. Da müsste ich sie selbst fragen, aber das mache ich jetzt
2251 nicht. (Lacht)

2252 S: Ja. (Lacht)

2253 I: Okay, es sind nun nicht mehr viele Fragen. Aber das ist auch noch eine wichtige Frage. Jetzt
2254 hast du ja gesagt, dass du die meisten Klassenkollegen schon länger kennst und so. Stell dir
2255 aber vor, dass du in eine ganz neue Klasse oder eine neue Gruppe kommst. Vielleicht hat es das
2256 schon mal gegeben. Vielleicht bist du mal in ein Ferienlager gegangen oder ich weiss auch
2257 nicht...

2258 S: Nein.

2259 I: Bist du noch nie in eine ganz neue Gruppe von Kindern gekommen oder so? Gab es das noch
2260 nie?

2261 S: Nein.

2262 I: Dann musst du jetzt ein wenig Fantasie haben (Lacht) und dir vorstellen, wenn du zum Beispiel
2263 an einen anderen Ort ziehen und in eine ganz andere Klasse kommen würdest oder in ein
2264 Ferienlager gehen würdest mit fremden Kindern. Wie würde das so ablaufen? Wie würdest du
2265 neue Kontakte anfangen?

2266 S: (Überlegt)

2267 I: Wie würdest du da vorgehen?

2268 S: Ja, zuerst mal mich zurechtfinden dort, wie die Kinder sind zum Beispiel in der Klasse. Und wenn
2269 ich mich mal zurechtgefunden habe, dann würde ich mit ihnen reden und Kollegen suchen.

2270 I: Und was heisst... Du sagst, du müsstest dich zuerst zurechtfinden...

2271 S: Ja die Umgebung so... Wie die Klasse ist. Ob sie gut, schlecht oder...

2272 I: Also würdest du zuerst ein wenig beobachten zum Beispiel?

2273 S: Ja, zuerst ein wenig beobachten und dann... (Überlegt)

2274 I: Und dann würdest du auf jemanden zugehen oder würdest du eher warten, bis jemand zu dir
2275 kommt?

2276 S: Ja, vielleicht in der Pause mal zu ihnen gehen und ein wenig reden und dann vielleicht, wenn ich
2277 das lang mache, werden wir Kollegen.

2278 I: Dann würdest du sehen, was passiert. Die nächste Frage ist nun auch noch schwierig, weil du da
2279 die meisten schon gekannt hast. Aber würdest du sagen, du lernst gern neue Kollegen kennen
2280 oder nicht unbedingt?

2281 S: Doch, ich würde schon auch gern wieder neue Kollegen kennen lernen.

2282 I: Also vier sind jetzt neu hierher gekommen, hast du gesagt?

2283 S: Ja, zwei Mädchen und zwei Knaben.

2284 I: Und die beiden Knaben hast du dann auch schnell kennen gelernt?

2285 S: Ja, sie sind jetzt eigentlich wie Kollegen.

2286 I: Das ist gut. (Pause) Es gibt ja auch Schüler, die Mühe haben, Gespräche zu führen. Gerade weil
2287 sie schwerhörig sind, ist das ja für viele nicht so einfach. Du hast auch gesagt, dass es Dinge
2288 gibt, die schwierig sind, wie Gruppengespräche. Wenn du jetzt einem solchen Schüler, der sagt,
2289 dass es immer so schwierig ist und du müsstest ihm einen Tipp geben, wie man gut Gespräche
2290 führen kann, was würdest du ihm sagen? Was muss er unbedingt machen?

2291 S: Also zu ihnen gehen und immer etwas sagen. Also in Gruppengesprächen immer etwas zu sagen
2292 probieren, damit sie mal auf dich hören. Und dann auch etwas, also Sinnvolles... Etwas sagen,
2293 das sie vielleicht interessiert. Zuerst beobachten, was sie reden, dann etwas ausdenken, was ich
2294 sagen könnte und dann zu ihnen gehen und immer probieren zu sagen, das und das.

2295 I: Ja, das ist ein guter Tipp. Dass du dir überlegst, was du ins Gespräch einbringen könntest.
2296 Spannend. Und jetzt noch etwas anderes. Wenn du etwas wünschen könntest von deinen
2297 Mitschülern im Zusammenhang mit Gesprächen. Gibt es da etwas, das du dir von ihnen
2298 wünschen würdest?

2299 S: (Überlegt)

2300 I: Etwas, das sie anders machen müssten?

2301 S: Nein. Also ich kenne sie eigentlich gut.

2302 I: Bist du zufrieden? Dann hast du eine gute Klasse erwischt, wahrscheinlich.

2303 S: Ja.

2304 I: Also von mir aus sind das alle Fragen. Gibt es von dir noch etwas? Habe ich noch etwas
2305 Wichtiges im Zusammenhang mit Gesprächen nicht gefragt? Etwas, das dir wichtig ist?

2306 S: Nein.

Anhang VI Induktive Kategorisierung

Induktive Kategorisierung

Fall	Seite	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Kategorie	Hauptkategorie
A	9	4	1	viele Gespräche mit Mitschülern	viele Gespräche	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
A	9	4-5	2	unterhaltsame und lustige Gespräche	Gespräche als Unterhaltung	Intention	Bedeutung von Gesprächen
A	9	7	3	gutes Auskommen mit allen Mitschülern	positive Beziehung zu Mitschülern	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
A	9	22-24	4	mit guter Kollegin über Matheprüfung geredet	Matheprüfung als Gesprächsthema	Schule	Gesprächsthemen
A	9	24	5	Nachfrage über das Gelingen der Matheprüfung der Kollegin	Nachfragen bei Kollegin (über Befindlichkeit)	Prosoziales Verhalten	Soziales Selbst
A	9	26	6	positive Einschätzung der eigenen Leistung in Mathematik	gute Mathematikleistungen	Positive Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
A	9	28-29	7	Kollegin merkte durch Gespräch, dass sie im Mathetest Aufgaben richtig gelöst hatte	positive Wirkung des Gesprächs für Kollegin	Prosoziales Verhalten	Soziales Selbst
A	10	48	8	führt ziemlich viele Zwischengespräche im Unterricht	führt viele Zwischengespräche im Unterricht	Gespräche während dem Unterricht	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	50	9	gemeinsames Verbringen der Pause mit allen	verbringt Pause mit Mitschülern	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	50-51	10	Führen von Gesprächen mit Einzelnen in der Pause	Pausengespräche zu zweit	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	51-52	11	Führen von Gesprächen in der Gruppe in der Pause	Pausengespräche mit mehreren	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	56	12	ja nach dem, wie es ihr geht, werden Partner- oder Gruppengespräche bevorzugt	bevorzugte Gesprächssituation von Befindlichkeit abhängig	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	56	13	bei guter Befindlichkeit werden Gruppengespräche bevorzugt	Gruppengespräche bei guter Befindlichkeit	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	57	14	bei guter Befindlichkeit: Gespräche mit	Gespräche mit allen und Spass	Einfluss der	Allgemeines

				allen und es lustig haben	haben bei guter Befindlichkeit	Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Gesprächsverhalten
A	10	57-58	15	bei schlechter Befindlichkeit wird Gespräch mit bester Freundin bevorzugt	Partnergespräch bei negativer Befindlichkeit	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	58	16	mit Freundin über Probleme reden	Gespräche über Probleme mit Freundin	Diverses	Gesprächsthemen
A	10	67	17	beste Freundin ist in der Klasse	beste Freundin in der Klasse	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
A	10	67	18	Zwischengespräche mit Freundin während dem Unterricht	Zwischengespräche im Unterricht	Gespräche während dem Unterricht	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	10	73	19	spricht mit Freundin über viele verschiedene Dinge	spricht mit Freundin über alles	Diverses	Gesprächsthemen
A	10	77-79	20	bekommt nicht alles mit in Gruppengesprächen wegen Schwerhörigkeit	bekommt nicht alles mit in Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
A	10	81	21	versteh nicht viel, weil Schüler undeutlich sprechen	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	10	82	22	versteh nicht viel, weil jemand etwas leise sagt	leises Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	10	82	23	versteh nicht viel wegen Umgebungslärm	Umgebungslärm beeinträchtigt Verstehen	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
A	10	82	24	Schülerin fragt nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wird	Nachfrage	Gesprächsstrategie
A	11	83	25	alle Schüler wissen, dass sie schwerhörig ist	alle Schüler wissen, dass sie schwerhörig ist	Bewusstsein	Wissen um Hörbeeinträchtigung
A	11	83-84	26	Mitschüler nehmen Rücksicht auf Schwerhörigkeit	Rücksichtnahme auf Hörbeeinträchtigung	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	11	84	27	Schüler vergessen manchmal die Schwerhörigkeit	Hörbeeinträchtigung geht vergessen	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	11	85-86	28	Schülerin stresst es nicht, wenn sie etwas nicht versteht	kein Stress bei Nichtverstehen	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
A	11	86-87	29	fragt nach und sagt, dass sie es nicht	nachfragen, wenn etwas nicht	Nachfrage	Gesprächsstrategie

				verstanden hat	verstanden wird		
A	11	86-87	30	Mitschüler sagen es gleich nochmals, wenn sie nachfragt	Mitschüler wiederholen das Gesagte	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	11	93-95	31	Gespräche sind für Schülerin wichtig	Gespräche sind wichtig	Gewichtigkeit	Bedeutung von Gesprächen
A	11	95	32	Gespräche sind für Schülerin Unterhaltung	Gespräche als Unterhaltung	Intention	Bedeutung von Gesprächen
A	11	95-96	33	Bei guter Laune und Langeweile geht Schülerin auf jeden zu für Gespräche	initiiert Gespräche bei guter Befindlichkeit und Langeweile	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	11	96-97	34	Gespräche helfen gegen Langeweile	Gespräche gegen Langeweile	Intention	Bedeutung von Gesprächen
A	11	100-102	35	Gesprächsthemen mit Freundinnen: Knaben, Kleider, andere Mädchen, Schule, Zuhause, Aktuelles	spricht mit Freundin über Verschiedenes	Diverses	Gesprächsthemen
A	11	106-107	36	wurde in der früheren Schule nicht nett behandelt von Mitschülern	negative Beziehung zu Mitschülern in früherer Schule	Retrospektiv	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler
A	11	107-108	37	mit Kollegin über Mädchen, das gemobbt wird, gesprochen aus Mitleid	Gespräch über andere Schülerin	Kollegen	Gesprächsthemen
A	11	119-120	38	wurde in früherer Schule wenig akzeptiert	wenig Akzeptanz durch frühere Mitschüler	Retrospektiv	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler
A	11	120-122	39	in früherer Klasse wurde sie ausgegrenzt und es wurde über sie gelästert	Ausgrenzung durch Mitschüler	Retrospektiv	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler
A	12	134	40	Mitschüler akzeptieren sie einfach mit ihrer Hörbeeinträchtigung	Akzeptanz von jetzigen Mitschülern	Respektierung	Akzeptanz durch Mitschüler
A	12	141-144	41	fühlt sich manchmal kurzzeitig ausgeschlossen, weil Mitschüler trotz Nachfrage weiterreden	Gefühl des Ausgeschlossenseins	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
A	12	143-144	42	Mitschüler reden trotz Nachfrage einfach weiter	sprechen trotz Nachfrage weiter	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	12	145	43	Mitschüler erklären es anschliessend	verpasster Gesprächsinhalt wird im Nachhinein erklärt	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	12	151-152	44	spricht viel mit Mädchen und auch viel mit Knaben	viele Gespräche mit beiden Geschlechtern	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst

A	12	153-154	45	ihr ist es wichtig, mit Mitschülern im Kontakt zu sein	will mit Mitschülern im Kontakt sein	Intention	Bedeutung von Gesprächen
A	13	163-164	46	hat es lustig mit Freundin	Spaß mit bester Freundin	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
A	13	171-172	47	Freundin fragt während Schulstunde, ob sie es verstanden hat	Nachfrage von Freundin zum Verstehen	Nachfrage	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	13	172	48	wird bei Nachfrage, ob sie es verstanden habe, manchmal wütend	wird wütend bei Nachfrage zum Verstehen	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
A	13	176-177	49	findet Frage „Hast du es verstanden?“ überflüssig, wenn Lehrer laut und deutlich gesprochen hat	findet Nachfrage zum Verstehen überflüssig, wenn Lehrperson deutlich spricht	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
A	13	181-183	50	möchte die Frage „Hast du es verstanden?“ nicht zu oft hören	möchte nicht oft über Verstehen gefragt werden	Keine Sonderbehandlung	Wünsche an Mitschüler
A	13	187	51	nervt sich, wenn Mitschüler das Gefühl haben, sie höre es nicht	nervt sich, wenn Mitschüler das Gefühl haben, sie höre es nicht	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
A	13	189	52	sie verstand es, weil die Knaben nahe hinter ihr liefen	Verstehen wegen geringer Distanz	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
A	13	193-195	53	schaut Person an beim Gespräch	sprechende Person ansehen	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
A	13	194	54	Konzentration auf die Person beim Gespräch	Konzentration auf sprechende Person	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
A	13	195	55	ist es sich von zu Hause gewohnt, Personen beim Sprechen anzuschauen	Gesprächsstrategien werden zu Hause erworben	Erwerb von Gesprächsfähigkeiten	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
A	13	196	56	spricht zu Hause Lautsprache	spricht zu Hause Lautsprache	Erwerb von Gesprächsfähigkeiten	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
A	13	202-203	57	beide hatten vor Sonderbehandlung Angst	Angst vor Sonderrolle	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	14	204	58	Schülerin und Schwester wollen behandelt werde wie die anderen	Wunsch nach gleicher Behandlung	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	14	229	59	was ein gutes Gespräch ist, hängt von der Befindlichkeit ab	was ein gutes Gespräch ist, ist von Befindlichkeit abhängig	Einfluss der Befindlichkeit auf	Allgemeines Gesprächsverhalten

						Gesprächsverhalten	
A	14	229-230	60	bei einer guten Stimmung muss das Gespräch lustig und spannend sein	lustige und spannende Gespräche bei guter Befindlichkeit	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	14	230-232	61	bei einer schlechten Stimmung muss die Person zuhören, helfen und Tipps geben	Partnergespräch mit empathischer Person bei negativer Befindlichkeit	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	Allgemeines Gesprächsverhalten
A	14	232-233	62	Kollegen von Schule und ausserhalb wissen über Schwerhörigkeit Bescheid	alle Kollegen wissen, dass sie schwerhörig ist	Bewusstsein	Wissen um Hörbeeinträchtigung
A	14	234	63	Kollegen achten darauf, dass sie Gespräche versteht	Kollegen achten auf Verständlichkeit	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	15	246	64	Stärke im Führen von Gesprächen ist, dass sie immer mittendrin dabei ist	ist bei Gesprächen mittendrin	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
A	15	247	65	nennt als Stärke, gut mitreden zu können	kann gut mitreden	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
A	15	250	66	kommt gut mit Mitschülern aus und hat sie gerne	kommt gut aus mit Mitschülern	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
A	15	250-251	67	unterhält sich gerne mit Mitschülern	unterhält sich gerne mit Mitschülern	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
A	15	251-252	68	will überall dazugehören	will überall dazugehören	Dazugehörigkeit	Idealselbst
A	15	261-263	69	verstehet Gespräche am Bahnhof nicht bei Zugsdurchfahrt	Zugsdurchfahrt verhindert Gespräche	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
A	15	263-264	70	Kolleginnen warten bei Zugsdurchfahrt und reden nachher weiter	Kolleginnen sprechen nicht bei Störlärm	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
A	15	270	71	findet Nichtverstehen bei Zugsdurchfahrt nicht schlimm, weil alle Mühe haben	Nichtverstehen bei Zugsdurchfahrt nicht schlimm, weil Hörende auch Mühe haben	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
A	15	279	72	nennt als Stärke, dass sie sich gut mit Menschen unterhalten kann	kann sich gut mit Menschen unterhalten	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
A	15	280	73	ist gut in Mathematik	gute Mathematikleistungen	Positive Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
A	15	281	74	nennt als Schwäche, dass sie anfangs ziemlich schüchtern ist	ist zu Beginn schüchtern	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst

A	15	282	75	verhaspelt sich manchmal und spricht undeutlich	undeutliche Aussprache	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
A	15	283	76	ist offen, wenn man sie besser kennt	Offenheit bei Vertrautheit	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
A	15	283-284	77	kann gut auf Menschen zugehen	auf Menschen zugehen können	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
A	16	285-288	78	Kollegin würde sie als lustig und nett beschreiben	denkt, andere würden sie als lustig und nett beschreiben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
A	16	289	79	Kollegin würde sie als hilfsbereit beschreiben	denkt, andere würden sie als hilfsbereit beschreiben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
A	16	290-292	80	wäre lieber nicht schwerhörig	wäre lieber nicht schwerhörig	Wunsch nach besserem Hören	Idealselbst
A	16	293-295	81	Schwierigstes am Schwerhörigsein findet sie das Tragen der Hörgeräte, da man diese sieht	stört sich, dass man Hörgeräte sieht	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	294	82	trägt Haare offen, damit man Hörgeräte nicht sieht	verdeckt Hörgeräte	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	295-296	83	Kollegen finden Hörgeräte nicht schlimm	Kollegen finden Hörgeräte nicht schlimm	Respektierung	Akzeptanz durch Mitschüler
A	16	297	84	findet es nicht schlimm, nicht gut zu hören	findet das Schwerhörigsein nicht schlimm	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
A	16	298	85	das Schlimmste findet sie das Tragen der Hörgeräte	mag Hörgeräte nicht	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	300	86	mag Hörgeräte nicht, da sie sich damit von den anderen unterscheidet	mag Hörgeräte nicht, da sie dadurch „anders“ ist	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	305	87	würde sich schämen, die Hörgeräte zu zeigen	will Hörgeräte nicht zeigen	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	308-310	88	schämt sich nur in der Einzelintegration mit hörenden Schülern	sich schämen für Hörgeräte nur in Einzelintegration	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	311-313	89	unter Schwerhörigen schämt sie sich nicht	kein Schämen für Hörgeräte unter Schwerhörigen	Sein wie die anderen	Idealselbst
A	16	318-319	90	ist schüchtern, aber überwindet sich	überwindet Schüchternheit	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
A	16	319	91	versucht, mit anderen ins Gespräch zu kommen	bemüht sich um Gespräche	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
A	16	319-321	92	beginnt Kontakt mit einem ihr	auf sympathisches Mädchen	Aktives	Soziales Selbst

				sympathischen Mädchen	zugehen	Kontaktverhalten	
A	16	322-323	93	Mutter sagt, dass sie überall schnell Freunde findet	findet überall schnell Freunde	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
A	16	324-325	94	geht von sich aus auf andere zu	auf Personen zugehen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
A	17	326-327	95	wartet nicht ab, bis andere auf sie zu kommen	nicht abwarten, bis andere kommen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
A	17	330-332	96	findet es nicht schlimm, in eine neue Klasse zu kommen	gut Kontakte knüpfen können	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
A	17	339-340	97	möchte, dass Gespräche nicht langweilig sind	interessante Gesprächsthemen	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
A	17	343-344	98	findet es langweilig, wenn niemand spricht und alle müde sind	Gespräche gegen Langeweile	Intention	Bedeutung von Gesprächen
A	17	346-348	99	versucht, Mitschüler aufzuwecken, wenn sie selbst gut drauf ist	sorgt für Unterhaltung	Prosoziales Verhalten	Soziales Selbst
A	17	350-352	100	es fällt ihr immer etwas zum Schwatzen ein	hat immer Gesprächsstoff	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	18	367-368	101	Mitschüler gehen nicht darauf ein, wenn er etwas nicht versteht	gehen nicht auf Nachfrage ein	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	368-369	102	fühlt sich beleidigt durch Verhalten der Mitschüler	Gefühl, nicht ernst genommen zu werden	Gefühl der Geringschätzung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	18	370-371	103	Mitschüler sagen, dass Gesagtes unwichtig war, obwohl es vorher wichtig zu sein schien	Nichtverstandenes als unwichtig bezeichnen	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	371	104	kein Verständnis für Verhalten der Mitschüler	Unverständnis für Verhalten der Mitschüler	Unverständnis	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	18	371	105	findet Verhalten der Mitschüler ungerecht	Gefühl, ungerecht behandelt zu werden	Ungerechtigkeitsempfinden	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	18	373-374	106	alle schwatzen über ein Thema, von dem er nichts weiss	nicht über ein aktuelles Thema informiert sein	Wissenslücke	Hemmende Gesprächssituationen

B	18	377-378	107	Mitschüler sprechen deutlich	deutliches Sprechen	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	378	108	Mitschüler wiederholen Gesagtes selten	keine Wiederholung des Gesagten	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	383-384	109	Schüler bittet um Wiederholung des Gesagten	um Wiederholung bitten	Nachfrage	Gesprächsstrategie
B	18	384	110	Mitschüler wiederholen das Gesagte	Gesagtes wird wiederholt	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	386	111	Mitschüler wiederholen das Gesagte manchmal undeutlicher	undeutliches Wiederholen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	389	112	Mitschüler waren schon immer nicht sehr rücksichtsvoll	keine Rücksichtnahme	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	18	391-392	113	positives Gesprächsverhalten in der Familie, da einige Familienmitglieder auch schwerhörig sind	positives Gesprächsverhalten in der Familie	Vorbildfunktion	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
B	18	397-399	114	Gespräche mit gut hörenden Geschwistern gehen gut	gutes Gesprächsverhalten der Geschwister	Vorbildfunktion	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
B	19	423-424	115	liest von den Lippen	Lippenlesen	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
B	19	433-434	116	ist gut im Hip-Hop	tanz gut	Einschätzung von Fertigkeiten	Realselbst
B	20	444-445	117	spricht nur mit Knaben, welche sich auch für Musik interessieren, übers Hip-Hop	spricht über Hip-Hop	Freizeit	Gesprächsthemen
B	20	445-449	118	spricht mit Kollegen über den Alltag, Politik, Fussball	spricht mit Kollegen über Alltag, Politik, Fussball	Diverses	Gesprächsthemen
B	20	451-457	119	spricht über Fussball, obwohl er sich nicht dafür interessiert, da er allgemein gerne redet	spricht auch über für ihn uninteressante Themen	Prosoziales Verhalten	Soziales Selbst
B	20	457	120	redet und diskutiert gerne	gerne reden und diskutieren	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
B	20	459	121	viele Leute sagen, er sei diskussionsfähig	ist diskussionsfähig	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst

B	20	461-464	122	konnte manchmal in Diskussionen Lehrer überzeugen	kann in Diskussionen überzeugen	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	20	463	123	fand gute Wörter im Gespräch	findet passende Wörter	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	20	466-468	124	Nachbar sagte, er bilde gute Sätze	bildet gute Sätze	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
B	20	469-471	125	freut sich, dass er trotz Hörbeeinträchtigung gute Sätze bilden kann	ist stolz auf das Bilden guter Sätze trotz Hörbeeinträchtigung	Zufriedenheit mit sich selbst	Realselbst
B	20	472-473	126	das Bilden guter Sätze ist eine Stärke von ihm	kann gute Sätze bilden	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	20	475	127	nutzt seine Gesprächsfähigkeit gerne aus	setzt Gesprächsfähigkeit ein	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	21	487-489	128	führt in der Pause mehrheitlich Gespräche in der Gruppe	Pausengespräche mit mehreren	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
B	21	487-489	129	führt in der Pause auch Partnergespräche	Pausengespräche zu zweit	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
B	21	490	130	spricht in Partnergesprächen übers Abmachen	spricht in Partnergesprächen übers Abmachen	Freizeit	Gesprächsthemen
B	21	491	131	in Gruppengesprächen sprechen sie über alles mögliche	spricht in Gruppengesprächen über Diverses	Diverses	Gesprächsthemen
B	21	500	132	spricht mit Mitschülern über YouTube	spricht über YouTube	Freizeit	Gesprächsthemen
B	21	505-507	133	bevorzugt Partnergespräche	bevorzugt Partnergespräche	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
B	21	509-510	134	mag an Partnergesprächen, dass man bei der Sache ist	man bleibt bei Partnergesprächen beim Thema	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
B	21	516-518	135	am schwierigsten sind für ihn Zwischengespräche während des Unterrichts	Zwischengespräche sind kaum verständlich	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
B	21	520	136	führt eigentlich nie Zwischengespräche im Unterricht	führt keine Zwischengespräche	Gespräche während dem Unterricht	Allgemeines Gesprächsverhalten
B	22	522-526	137	Klassen kommuniziert während der Lektionen mit Zettelchen, was für ihn einfacher ist	schriftliche Kommunikation während des Unterrichts	Schriftliche Kommunikation	Fördernde Gesprächssituationen
B	22	528-529	138	führt keine Zwischengespräche, da er nichts verpassen will	geteilte Aufmerksamkeit ist nicht möglich	Keine geteilte Aufmerksamkeit	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung

B	22	535	139	ist gern unter Menschen	ist gern unter Menschen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	22	541	140	zieht sich in der Schule nicht zurück	kein Rückzugsverhalten	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	22	541-542	141	will bei den Leuten dabei sein, wenn es an einem Ort Leute hat	sucht Kontakt zu Leuten	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	22	543-544	142	redet gerne mit anderen	redet gerne	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
B	22	546	143	Gespräche sind wichtig, weil man dadurch mehr erfährt	Gespräche als Informationsquelle	Intention	Bedeutung von Gesprächen
B	22	547	144	durch Gespräche erfährt man, was läuft	Gespräche als Informationsquelle	Intention	Bedeutung von Gesprächen
B	22	547-549	145	hat den Vorfall mit Gaddafi spät erfahren und lange nicht verstanden, worum es ging	nicht über ein aktuelles Thema informiert sein	Wissenslücke	Hemmende Gesprächssituationen
B	22	549	146	fühlte sich komisch, weil er nicht informiert war	fühlte sich nicht zugehörig, weil er nicht wusste, worum es ging	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
B	22	553-554	147	wird vom Vater über Dinge informiert	Vater informiert über Aktuelles	Wissenslücken füllen	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
B	23	563-565	148	fühlt sich ausgeschlossen, wenn andere sagen, etwas sei nicht wichtig und dann doch immer darüber reden	Gefühl des Ausgeschlossenseins	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	23	566-567	149	fragt nach, wenn er etwas nicht versteht	fragt nach	Nachfrage	Gesprächsstrategie
B	23	567-568	150	Mitschüler erklären Gesprächsthema nicht, weil sie gerade mit jemand anderem reden	Gesprächsthema wird nicht erklärt	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	23	568-569	151	fühlt sich ab und zu recht ausgeschlossen	Gefühl des Ausgeschlossenseins	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	23	571	152	ignoriert manchmal das Verhalten seiner Mitschüler	Verhalten der Mitschüler ignorieren	Ignorieren	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler

B	23	571-572	153	sucht selbst Informationen, wenn ihn etwas interessiert und die anderen nichts erklären	selbst Informationen zu einem aktuellen Thema suchen	Informationsbeschaffung	Gesprächsstrategie
B	23	573	154	gibt nicht auf, wenn er eine Information haben möchte	hartnäckig sein, um Informationen zu bekommen	Informationsbeschaffung	Gesprächsstrategie
B	23	575-576	155	ist für ihn unverständlich, dass Mitschüler bei Nachfragen nicht wiederholen wollen	Unverständnis für Verhalten der Mitschüler	Unverständnis	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	23	577-578	156	fühlt sich nicht ernst genommen, wenn Mitschüler nicht auf ihn Rücksicht nehmen	Gefühl, nicht ernst genommen zu werden	Gefühl der Geringschätzung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	23	583-584	157	spricht nur mit Mädchen der Klasse, wenn er ein gutes Thema hat	spricht wenig mit Mädchen	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
B	23	589	158	der Banknachbar und noch ein anderer Junge sind seine besten Kollegen in der Klasse	hat zwei beste Kollegen	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
B	23	589-590	159	sie sind für ihn gute Kollegen, weil sie erklären, wenn etwas los ist	gute Kollegen informieren ihn	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	23	595-599	160	spricht mit Kollegen über Privates, YouTube, Airsoft, Bogenschiessen, Tanzen	spricht mit Kollegen über Hobbies	Freizeit	Gesprächsthemen
B	24	604	161	schaut bei Gesprächen auf die Lippen des Gesprächspartners	Lippenlesen	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
B	24	604	162	kann gut Lippen lesen	kann gut Lippen lesen	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	24	604-605	163	seine Mutter hat gemerkt, dass er auch von der Seite Lippen lesen kann	kann von der Seite Lippen lesen	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
B	24	607	164	Lippenlesen geht für ihn automatisch, er realisiert es nicht	Lippenlesen ist automatisiert	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
B	24	610	165	fragt meistens nach, wenn er etwas nicht versteht	fragt nach	Nachfrage	Gesprächsstrategie
B	24	617	166	es kommt oft vor, dass er etwas nicht versteht	versteht oft nicht alles, was gesagt wird	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
B	24	617-618	167	kombiniert Gesagtes im Kopf	Gesagtes kombinieren	Verknüpfung	Gesprächsstrategie
B	24	618-623	168	versteht manchmal Wörter, die keinen Sinn ergeben	erlebt Missverständnisse	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf

							Gesprächsbeteiligung
B	24	624-625	169	kombiniert im Kopf und überlegt, was jemand gesagt haben könnte	Gesagtes kombinieren	Verknüpfung	Gesprächsstrategie
B	25	644-647	170	kann gut Sätze bilden	kann gute Sätze bilden	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	25	649	171	Lehrer sagten ihm, dass er gute Sätze bilden kann	kann gute Sätze bilden	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
B	25	650-651	172	Schwäche ist Sprachfehler und undeutliches Sprechen	undeutliche Aussprache	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	26	688-690	173	erlebt mehrmals pro Tag Missverständnisse	erlebt Missverständnisse	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
B	26	694-695	174	findet Missverständnisse lustig	Missverständnisse lustig finden	Humor	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
B	26	697	175	hat manchmal einen Lachanfall bei lustigen Missverständnissen	über Missverständnisse lachen	Humor	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
B	26	699-700	176	merkt meistens sofort, wenn er etwas falsch versteht	erkennt Missverständnisse schnell	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	26	708-711	177	spricht oft zu leise	spricht leise	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	26	715-716	178	er wird nicht immer verstanden, wenn er leise spricht	Mitschüler verstehen ihn nicht bei zu leisem Sprechen	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	26	716-717	179	da er sich selbst nicht immer hört, merkt er nicht, ob er genügend laut spricht	Schwierigkeit, Sprechlautstärke zu regulieren	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	26	718-719	180	die anderen fragen nach, wenn er zu leise spricht	Mitschüler fragen nach bei zu leisem Sprechen	Nachfrage	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	27	723-725	181	beschreibt sich selbst als zapplig und unruhig	ist zapplig und unruhig	Negative Charaktereigenschaften	Realselbst
B	27	725-726	182	man könne mit ihm gut über Themen reden	über verschiedene Themen reden können	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	27	738-740	183	bedeckt Ohren mit den Haaren, da eine Ohrmuschel fehlt	verdeckt fehlende Ohrmuschel	Sein wie die anderen	Idealselbst

B	27	742-743	184	mag es nicht, wenn die Leute sein Ohr anschauen	wird nicht gerne angestarrt	Sein wie die anderen	Idealselbst
B	27	746-747	185	Leute haben ihm gesagt, er solle von seinen Erlebnissen erzählen und dass er trotz allem Erlebten stabil sei	gestärkt durch schwierige Erfahrungen	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
B	27	749-760	186	man hat ihm gesagt, dass die schlimmen Erlebnisse ihn nicht kaputt gemacht hätten	gestärkt durch schwierige Erfahrungen	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
B	27	750	187	er sei noch der glückliche Mensch von früher	ist glücklich	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
B	27	756	188	ist glücklich	ist glücklich	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
B	27	756-757	189	verdirbt nicht gerne anderen die Laune	verdirbt nicht gerne anderen die Laune	Prosoziales Verhalten	Soziales Selbst
B	27	757	190	schlichtet Streitereien	schlichtet Streitereien	Prosoziales Verhalten	Soziales Selbst
B	27	758-759	191	mag Konflikte nicht	ist friedliebend	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
B	28	764-765	192	Kollege würde ihn als zapplig beschreiben	würde als zapplig beschrieben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (negativ)	Soziales Selbst
B	28	766	193	Kollege sagt, er sei unterhaltsam	würde als unterhaltsam beschrieben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
B	28	767	194	macht gern Witze	macht gern Witze	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
B	28	769-770	195	Banknachbar, der ihn schon lange kennt, würde sagen, er sei jähzornig	würde als jähzornig beschrieben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (negativ)	Soziales Selbst
B	28	771	196	hat die Beherrschung gefunden	beherrscht sich	Selbstbeherrschung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	28	773	197	früher hat ihn alles aufgeregt, was man über ihn sagte	sich aufregen (retrospektiv)	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	28	774-775	198	wurde früher aufgezogen wegen langen Haaren	wurde gehänselt	Retrospektiv	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler

B	28	775-776	199	wurde früher aggressiv bei Beleidigungen	aggressiv werden bei Beleidigungen (retrospektiv)	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	28	777-778	200	befahl sich selbst, alles nicht so schlimm zu nehmen	sich selbst gut zu reden	Selbstbeherrschung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	28	778-779	201	findet es jetzt besser, Beleidigungen zu ignorieren	ignoriert Beleidigungen	Ignorieren	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	28	782	202	regt sich nicht mehr auf	regt sich nicht auf	Selbstbeherrschung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
B	28	790-794	203	versteckt sich nicht	sich nicht verstecken	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	28	794-795	204	sucht sich jemanden, der ähnlich ist wie er	auf sympathische Person zugehen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	28	795	205	hört bei Gespräch von weitem zu	aus der Distanz zuhören	Sich einen Überblick verschaffen	Gesprächsstrategie
B	28	796	206	hält sich nicht zurück	sich nicht zurückhalten	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	28	799	207	lernt schnell Leute kennen	lernt schnell Leute kennen	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
B	28	800-802	208	wartet selten ab, bis jemand auf ihn zu kommt	nicht passiv sein	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
B	29	810	209	redet gern mit seinen Kollegen	redet gern mit Mitschülern	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
B	29	814-816	210	wünscht sich, dass Mitschüler weniger Lärm machen	wünscht weniger Störlärm	Kein Störlärm	Wünsche an Mitschüler
B	29	814-816	211	wünscht sich, dass Mitschüler lauter sprechen	wünscht lauterer Sprechen	Angepasste Sprechweise	Wünsche an Mitschüler
B	29	818-819	212	einige Mitschüler reden sehr leise	leises Sprechen der Mitschüler	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	29	824-825	213	einige Mitschüler reden nicht lauter, auch	leises Sprechen trotz Aufforde-	Sprechweise	Negatives

				wenn sie dazu aufgefordert werden	rung zu lautem Sprechen		Gesprächsverhalten der Mitschüler
B	29	833-839	214	wünscht von sich selbst, fleissiger zu sein	will fleissiger sein	Verbesserte Schulleistungen	Idealselbst
B	29	840-841	215	mag Geometrie, da er gut darin ist	gute Leistungen in Geometrie	Positive Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
C	31	865-867	216	fühlt sich nicht immer dabei bei Gesprächen	Gefühl des Ausgeschlossenseins	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	31	868	217	möchte mit Mitschülern mitsprechen können	will verstehen, was andere sagen	Dazugehörigkeit	Idealselbst
C	31	869	218	fühlt sich nicht immer ins Gespräch integriert	Gefühl des Ausgeschlossenseins	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	31	869-870	219	beste Freundin spricht mehr mit anderen	beste Freundin spricht mehr mit anderen	Verminderter Einbezug in Gespräche	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	31	870-871	220	Mitschüler sprechen weniger mit ihr	Mitschüler sprechen weniger mit ihr	Verminderter Einbezug in Gespräche	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	31	874-875	221	Mitschüler vergessen, dass sie nicht alles versteht, da sie ganz normal spricht	Hörbeeinträchtigung geht vergessen	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	31	877-878	222	Mitschüler fragen nicht nach, ob sie es verstanden hat	Mitschüler fragen nicht nach	Keine Nachfrage	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	31	878-879	223	Mitschüler merken nicht, dass sie mehr mit den anderen schwatzen	Mitschüler merken nicht, dass sie weniger mit ihr sprechen	Verminderter Einbezug in Gespräche	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	31	880-882	224	hat mit allen Schülern vom Schulhaus Gespräche	Gespräche mit Mitschülern	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	31	884-886	225	hat keine Lust mit Mitschülern, die sie als geistig beeinflusst bezeichnet, zu schwatzen	keine Lust mit einigen Mitschülern zu sprechen	Unerwünschte Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	31	887-890	226	spricht lieber mit Mädchen	bevorzugte Gespräche mit Mädchen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten

C	31	891-892	227	spricht auch mit Jungs aus der Klasse, die sie als normal bezeichnet	Gespräche mit Jungs	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	31	892-893	228	findet es schwierig, mit den von ihr als geistig beeinflusst bezeichneten Mitschülern zu schwatzen	Gespräche mit einigen Mitschülern gestalten sich als schwierig	Unerwünschte Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	32	909-910	229	spricht auf dem Schulweg mit einem Mitschüler	Gespräch auf Schulweg	Gespräche ausserhalb der Schule	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	32	910-911	230	spricht mit Mitschüler über Schule und Berufe	spricht über Schule und Berufswahl	Schule	Gesprächsthemen
C	32	911	231	Mitschüler geht auf Nachfragen ein	Wiederholung von Nichtverstandenen	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	32	911-912	232	versteh tiefen Stimme von Mitschüler gut	versteh tiefen Stimme gut	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
C	32	912	233	Mitschüler spricht sehr undeutlich	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	32	912-914	234	spricht mit Kolleginnen in der Pause und auf dem Schulweg	Gespräche in Pause und auf Schulweg	Gespräche ausserhalb der Schule	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	32	914-917	235	spricht mit Kolleginnen über Prüfungen, Hausaufgaben und Familie	spricht über Prüfungen, Hausaufgaben und Familie	Diverses	Gesprächsthemen
C	32	924-925	236	geflüsterte Zwischengespräche versteht sie nicht	Zwischengespräche sind kaum verständlich	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
C	32	925-926	237	versteh nicht, was Mitschüler ihr ins Ohr sprechen	keine Partizipation an geflüsterten Gesprächen	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
C	32	926-927	238	lacht, wenn andere Person auch lacht, obwohl sie es nicht verstanden hat	mitlachen, obwohl man es nicht verstanden hat	Verstehen vortäuschen	Gesprächsstrategie
C	32	927	239	tut so, als ob sie es verstanden hätte	so tun, als ob man es versteht	Verstehen vortäuschen	Gesprächsstrategie
C	32	927-928	240	fragt manchmal nach	fragt nach	Nachfrage	Gesprächsstrategie
C	32	928	241	tut meistens so, als ob sie es gehört hätte	so tun, als ob man es versteht	Verstehen vortäuschen	Gesprächsstrategie
C	32	929-932	242	sie empfindet es nicht als Problem, nicht alles mitzubekommen	nervt sich nicht, wenn nicht alles verstanden wird	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	32	933-934	243	möchte manchmal wissen, was Mitschüler gesagt haben	will versteh, was andere sagen	Dazugehörigkeit	Idealselbst

C	32	934-937	244	lacht mit, obwohl sie das Gruppengespräch nicht verstanden hat	mitlachen, obwohl man es nicht verstanden hat	Verstehen vortäuschen	Gesprächsstrategie
C	32	938-939	245	wenn Gesprächspartner am Lachen sind, ist Situation blöd um nachzufragen	nachfragen ist in einigen Situationen ungeeignet	Nicht nachfragen	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie
C	32	939	246	bekommt Scherze oft nicht mit	bekommt Scherze nicht mit	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	32	940-942	247	Schüler gehen nicht auf Nachfrage ein, wenn sie am Lachen sind, Schülerin lacht dann einfach mit	gehen nicht auf Nachfrage ein	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	32	943-944	248	Mitschüler merken nicht, wenn sie etwas nicht versteht	Mitschüler bemerken Nichtverstehen nicht	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	33	947	249	Umgebungslärm bei Schulzimmerwechsel erschwert Verstehen	Umgebungslärm beeinträchtigt Verstehen	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
C	33	948-950	250	kann nicht am Gespräch teilnehmen, wenn sie vorne oder hinten mitläuft	keine Gesprächsteilnahme bei fehlendem Sichtkontakt	Kein Sichtkontakt	Hemmende Gesprächssituationen
C	33	950	251	fühlt sich ausgegrenzt, wenn sie nicht mitschwatzen kann	fühlt sich ausgeschlossen, wenn sie nicht mitschwatzen kann	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	33	951-952	252	ist auf Lippenlesen angewiesen	ist auf Lippenlesen angewiesen	Abhängigkeit auf Lippenlesen	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	33	952-953	253	läuft bei Schulzimmerwechsel voraus, da sie Gespräche sowieso nicht versteht	bemüht sich bei Schulzimmerwechseln nicht um Sichtkontakt	Kein Sichtkontakt	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie
C	33	956-957	254	schwätzt in der Pause mit den Mädchen	Gespräche mit Mädchen in Pause	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	33	975-958	255	wenn Mädchen miteinander flüstern, versteht sie es nicht	keine Partizipation an geflüsterten Gesprächen	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
C	33	958-959	256	sagt sich, es sei unwichtig, das Geflüster der Mädchen mitzubekommen	akzeptiert, dass sie Flüstergespräche nicht mitbekommt	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	33	959-960	257	beim Herumlaufen sprechen Kolleginnen mehr miteinander als mit ihr	ist beim Herumlaufen wegen fehlendem Sichtkontakt wenig	Kein Sichtkontakt	Hemmende Gesprächssituationen

					in das Gespräch involviert		
C	33	960	258	kann nicht nach vorne schauen und am Gespräch teilnehmen	keine Gesprächsteilnahme ohne Sichtkontakt	Kein Sichtkontakt	Hemmende Gesprächssituationen
C	33	960-961	259	schaut, dass sie in der Mitte mitlaufen kann	bemüht sich um geeignete Position, dass sie Gesichter der Mitschüler sehen kann	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
C	33	962-964	260	nervt sich manchmal, dass sie Pausengespräche nicht mitbekommt	nervt sich, wenn sie Pausengespräche nicht mitbekommt	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	33	964-965	261	es stört sie sehr, wenn andere mehr miteinander schwatzen, als mit ihr	es stört sie, wenn Mitschüler weniger mit ihr schwatzen	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	33	965	262	fühlt sich manchmal in einer Aussenseiterrolle	fühlt sich als Aussenseiterin	Aktuell	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler
C	33	966	263	zeigt nicht, dass sie sich als Aussenseiterin fühlt	zeigt ihr Gefühl des Ausgeschlossenenseins nicht	Selbstbeherrschung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	33	966	264	sagt, dass sie gut mit Aussenseiterrolle leben kann	akzeptiert Aussenseiterrolle	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	33	966	265	kennt Aussenseiterrolle seit Primarschule	kennt Aussenseiterrolle schon länger	Retrospektiv	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler
C	33	970-975	266	hat für die Klasse mehrere Vorträge über ihre Hörbeeinträchtigung gemacht	informiert Mitschüler über Gesprächsverhalten	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
C	33	976-977	267	Mitschüler zeigten Interesse für Vorträge	Mitschüler zeigen Interesse an Informationen über Hörbeeinträchtigung	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	33	977-979	268	Mitschüler zeigten nach Vorträgen für einige Zeit mehr Verständnis	Mitschüler zeigten nach Vorträgen für einige Zeit mehr Verständnis	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	33	977-979	269	mit der Zeit vergessen Mitschüler wieder, wie sie mit ihr umgehen sollen	Mitschüler vergessen Gesprächsregeln	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler

C	33	983	270	Gesprächsregeln werden nicht von allen Schülern eingehalten	halten Gesprächsregeln nicht ein	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	33	983-984	271	hat Kärtchen mit Kommunikationsregeln für Klasse gemacht	informiert Mitschüler über Gesprächsverhalten	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
C	33	984	272	sie bedauert, dass Gesprächsregeln nicht mehr berücksichtigt werden	Bedauern der nicht eingehaltenen Gesprächsregeln	Bedauern	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	34	1014-1016	273	findet Gespräche im Schulzimmer, wegen ruhiger Umgebung, angenehm	Gespräche in ruhiger Umgebung	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
C	34	1017	274	kann an Partnergesprächen normal teilnehmen	bekommt bei Partnergesprächen alles mit	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
C	34	1021-1022	275	beste Kollegin wiederholt Gesagtes ohne zu jammern	Gesagtes wird wiederholt	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	34	1022-1024	276	versteh Mitschüler nicht, wenn sie nuscheln	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	35	1028-1031	277	undeutlich Gesagtes versteht sie zum Teil nicht oder falsch	versteh undeutlich Gesagtes nicht oder falsch	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	35	1032	278	Mitschüler war genervt, dass sie es nicht verstanden hatte	Mitschüler nervte sich bei Nichtverstehen	Reaktion auf Nichtverstehen	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	35	1032-1033	279	Mitschülerin lachte, weil sie es falsch verstanden hatte	Mitschüler lachte wegen Missverständnis	Reaktion auf Nichtverstehen	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	35	1033	280	fühlte sich verunsichert	Gefühl der Verunsicherung	Verunsicherung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	35	1033-1034	281	hasst Situationen, wenn sie etwas falsch versteht	hasst es, Dinge falsch zu verstehen	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	35	1035-1036	282	Mitschüler nervten sich früher ab und zu, wenn sie etwas nicht verstanden hatte	Mitschüler nervten sich auch früher bei Nichtverstehen	Reaktion auf Nichtverstehen	Negatives Gesprächsverhalten

							der Mitschüler
C	35	1038	283	fühlt sich von einer Mitschülerin nicht respektiert	von Mitschüler nicht respektiert fühlen	Aktuell	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler
C	35	1042	284	mag manchmal an Pausengesprächen nicht teilnehmen	manchmal keine Lust an Pausengesprächen teilzunehmen	Lustlosigkeit	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	35	1042-1043	285	zieht sich von Pausengesprächen zurück, in dem sie nicht mitspricht	Zurückziehen aus Gespräch	Rückzugsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	35	1044-1045	286	sieht sich als Aussenseiterin, wenn sie sich von Pausengesprächen zurückzieht	sieht sich als Aussenseiterin bei Rückzug von Pausengesprächen	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	35	1048-1049	287	Gespräche haben eine grosse Bedeutung für sie	grosse Bedeutung von Gesprächen	Gewichtigkeit	Bedeutung von Gesprächen
C	35	1050-1052	288	Wenn jemand mit ihr keine Geduld hat und sich ihr nicht anpasst, findet sie diese Person nicht sympathisch	jemand, der sich ihr nicht anpasst, findet sie unsympathisch	Abneigung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	35	1056-1058	289	findet es respektlos, wenn Mitschüler undeutlich sprechen	findet undeutliches Sprechen respektlos	Gefühl der Geringschätzung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	35	1059-1060	290	denkt, dass sie ihren Mitschülern schon oft genug die Kommunikationsregeln erklärt hat	hat Kommunikationsregeln oft genug erklärt	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
C	35	1060-1061	291	hat das Erinnern an Kommunikationsregeln aufgegeben	Erinnern an Kommunikationsregeln aufgegeben	Kein informieren	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie
C	35	1061	292	denkt, dass Mitschüler ihre Bedürfnisse nicht verstehen	Bedürfnisse werden nicht verstanden	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	35	1061-1062	293	findet das Verhalten der Mitschüler ihr gegenüber respektlos	findet Verhalten der Mitschüler respektlos	Gefühl der Geringschätzung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler

C	35	1063-1064	294	hat keine Lust mehr, Mitschüler an deutliches Sprechen zu erinnern	will nicht an deutliches Sprechen erinnern	Kein informieren	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie
C	36	1067-1068	295	spricht meistens mit bester Freundin	vor allem Gespräche mit bester Freundin	Gespräche mit bester Freundin	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	36	1069-1071	296	spricht mehr mit Mädchen	mehr Gespräche mit Mädchen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
C	36	1073	297	spricht nicht oft mit einem Jungen, der sehr leise spricht	spricht wenig mit leise sprechendem Jungen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	36	1073-1075	298	stellt dem leise sprechenden Jungen Ja/Nein-Fragen	Ja/Nein-Fragen stellen	Geschlossene Fragen	Gesprächsstrategie
C	36	1078-1079	299	spricht mit Mitschülern über Beruf und Schule, Schulfächer	spricht über Schule und Berufswahl	Schule	Gesprächsthemen
C	36	1082	300	bezeichnet sich als ehrgeizig	ist ehrgeizig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
C	36	1090-1091	301	spricht gerne über Berufe, Mode, Kleider, Familie und Freunde	Gespräche über Berufe, Mode, Familie, Freunde	Diverses	Gesprächsthemen
C	36	1096-1098	302	spricht in Gesprächen bewusst laut	spricht bewusst laut	Vorbildliches Gesprächsverhalten	Gesprächsstrategie
C	36	1099	303	hält Augenkontakt	hält Augenkontakt	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
C	36	1099	304	schaut auf den Mund	schaut auf den Mund	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
C	36	1100	305	zeigt ihrem Gegenüber Aufmerksamkeit	aufmerksam sein	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
C	36	1100-1101	306	schaut sprechende Person an	sprechende Person ansehen	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
C	36	1104	307	wenn sie Gespräche nicht versteht, tut sie so, als ob sie es verstanden hätte	so tun, als ob man es versteht	Verstehen vortäuschen	Gesprächsstrategie
C	37	1109	308	wenn sie etwas interessiert, fragt sie nach	fragt nach bei Interesse	Nachfrage	Gesprächsstrategie
C	37	1109-1110	309	bei Personen, die nuscheln, fragt sie nicht nach	fragt nicht nach bei undeutlich sprechenden Personen	Nicht nachfrage	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie
C	37	1123-1124	310	gutes Gespräch ist für sie unter vier Augen	Partnergespräche sind gute Gespräche	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
C	37	1125	311	gutes Gespräch ist für sie in einer ruhigen Umgebung	gute Gespräche in ruhiger Umgebung	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen

C	37	1126	312	fühlt sich bei guten Gesprächssituationen glücklich und zufrieden	Zufriedenheit bei guten Gesprächssituationen	Zufriedenheit	Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen
C	37	1129-1130	313	nennt als Stärken bei Gesprächen ihre Aufmerksamkeit und Konzentration	Aufmerksamkeit und Konzentration	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
C	37	1130-1132	314	muss bei Gesprächen Blickkontakt haben, weil sie es sonst nicht versteht	Blickkontakt ist notwendig fürs Verstehen	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie
C	37	1134-1136	315	kann Gespräch beginnen und aufrechterhalten	Gespräche beginnen und aufrechterhalten	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
C	37	1138-1142	316	fühlt sich in Gruppengesprächen, wenn sie nicht weiss, worüber sich die anderen unterhalten, als Aussenseiterin	fühlt sich bei Gruppengesprächen manchmal als Aussenseiterin	Kein Zugehörigkeitsgefühl	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	37	1142-1144	317	Kolleginnen sprechen zu schnell	zu schnelles Sprechen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	37	1144	318	auch beste Freundin spricht zu schnell	zu schnelles Sprechen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	37	1144-1145	319	kommt nicht nach, wenn ein Gespräch schnell abläuft	Verstehensprobleme bei schnellen Sprecherwechseln	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
C	37	1145-1146	320	hat es nicht gerne, wenn sie bei einem Gespräch nicht mitkommt	mag es nicht, bei Gesprächen nicht mitzukommen	Missbehagen	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	37	1148-1150	321	alle Mitschüler sprachen über ein Thema und sie wusste nicht, worum es ging	weiss nicht, worüber Mitschüler sprechen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	38	1150	322	beste Kollegin hat sie nicht über Gesprächsthema der Mitschüler informiert	Kollegin informierte nicht über Gesprächsthema	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	38	1150-1153	323	erwartet von bester Kollegin, dass sie sie über das Gesprächsthema der Mitschüler informiert	möchte über Gesprächsthema informiert werden	Wiederholung und Erklärung	Wünsche an Mitschüler
C	38	1150-1153	324	ist beleidigt, wenn sie von bester Freundin nicht erfährt, worüber in der Schule gesprochen wird	reagiert beleidigt, wenn sie nicht über Gesprächsthemen informiert wird	Gefühl der Geringschätzung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der

							Mitschüler
C	38	1153-1154	325	regte sich auf, als Freundin kein Verständnis zeigte	nervt sich über mangelndes Verständnis	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	38	1155-1157	326	bei nicht nahe stehenden Kollegen kann sie besser damit umgehen, wenn sie wenig Verständnis zeigen	mangelndes Verständnis stört sie vor allem bei guten Kollegen	Gefühl der Geringschätzung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
C	38	1173-1174	327	oft Missverständnisse	Missverständnisse kommen oft vor	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	38	1175-1177	328	es gibt oft Wörter, die sie falsch versteht	oft werden Wörter falsch verstanden	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	38	1178-1179	329	kann über Missverständnisse lachen	lacht über Missverständnisse	Humor	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
C	38	1179	330	sagt manchmal etwas Falsches aufgrund eines Missverständnisses	Missverständnisse führen zu unpassenden Gesprächsbeiträgen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	38	1183-1190	331	erzählt von einem Missverständnis in der Schule	Missverständnisse kommen vor	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	38	1190	332	hat manchmal Missverständnisse in der Schule	Missverständnisse kommen vor	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
C	39	1195	333	verstehet Gespräch nicht, wenn ein Zug kommt	kein Verstehen bei Zugsdurchfahrt	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
C	39	1196	334	verstehet Gespräch nicht, wenn Umgebungslärm laut ist (Strassenverkehr und kreischende Kids)	kein Verstehen bei Umgebungslärm	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
C	39	1198	335	verstehet nicht viel, wenn geflüstert und genuschelt wird	erschwertes Verstehen bei Flüstern und undeutlichem Sprechen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
C	39	1203-1204	336	geht ins Hip-Hop und kann gut tanzen	kann gut tanzen	Einschätzung von Fertigkeiten	Realselbst

C	39	1207-1208	337	Tanzlehrerin sagt, sie habe die Musik gut im Gehör	hat Musik gut im Gehör	Einschätzung von Fertigkeiten	Realselbst
C	39	1208	338	Aufmerksamkeit ist eine Stärke von ihr	nennt Aufmerksamkeit als Stärke	Einschätzung von Fertigkeiten	Realselbst
C	39	1211	339	sagt, sie habe eine gute visuelle Vorstellungskraft	hat eine gute visuelle Vorstellungskraft	Einschätzung von Fertigkeiten	Realselbst
C	39	1211-1212	340	kann gut zeichnen	kann gut zeichnen	Einschätzung von Fertigkeiten	Realselbst
C	39	1213-1214	341	als Schwäche nennt sie Mathe und Geometrie, wegen Mühe im Textverständnis	Schwächen in Mathematik und Geometrie wegen Problemen mit Textverständnis	Negative Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
C	39	1214-1216	342	nennt Wahrnehmungsstörungen als Problem	hat Wahrnehmungsstörungen	Wahrnehmungsstörung	Verhaltensauffälligkeit
C	39	1217	343	merkt nicht, wenn sie wegen der Wahrnehmungsstörung herumtänzelt und grinst etc.	bemerkt eigenes auffälliges Verhalten nicht	Wahrnehmungsstörung	Verhaltensauffälligkeit
C	39	1217	344	ihr ist es peinlich, wenn sie darauf angesprochen wird	Wahrnehmungsstörungen sind ihr peinlich	Wahrnehmungsstörung	Verhaltensauffälligkeit
C	39	1227	345	beste Kollegin würde sie manchmal als nervig beschreiben	würde als nervig beschrieben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (negativ)	Soziales Selbst
C	39	1228	346	sagt von sich, sie könne gemein und hart sein	kann hart sein gegenüber anderen	Negative Charaktereigenschaften	Realselbst
C	40	1231-1232	347	kann direkt sein	kann direkt sein	Negative Charaktereigenschaften	Realselbst
C	40	1232-1233	348	Kollegin hat ihr schon mehrmals gesagt, dass sie sich durch ihre Direktheit verletzt fühle	Direktheit wirkt verletzend	Direkte Fremdeinschätzung (negativ)	Soziales Selbst
C	40	1233-1234	349	nennt sich ein wenig aufdringlich	ist ein wenig aufdringlich	Negative Charaktereigenschaften	Realselbst
C	40	1234	350	bezeichnet sich als lieb und treu	ist lieb und treu	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
C	40	1235	351	Kollegin hat ihr gesagt, sie könne ihr auch Mut machen	macht der Kollegin Mut	Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
C	40	1235-1236	352	ist da, wenn Kollegin sie braucht	ist für Kollegin da	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
C	40	1236	353	bezeichnet sich als lustig	ist lustig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst

						genschaften	
C	40	1238	354	ist grundsätzlich zufrieden mit sich selbst	ist zufrieden mit sich selbst	Zufriedenheit mit sich selbst	Realselbst
C	40	1238-1239	355	möchte keine Wahrnehmungsstörungen mehr haben	hätte gerne keine Wahrnehmungsstörungen	Sein wie die anderen	Idealselbst
C	40	1240-1241	356	möchte an Hörbeeinträchtigung nichts ändern	akzeptiert Hörbeeinträchtigung	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
C	40	1242-1243	357	ist sich an Hörbeeinträchtigung gewöhnt	ist an Hörbeeinträchtigung gewöhnt	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
C	40	1243-1244	358	bezeichnet sich als einzigartigen Paradiesvogel	ist einzigartig und speziell	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
C	40	1248-1250	359	in einer neuen Gruppe würde sie auf die Personen zugehen, die sie schon kennt	auf bekannte Personen zugehen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
C	40	1251-1252	360	wird in einer neuen Gruppe über ihre Hörbeeinträchtigung informieren	informiert unbekanntes Personen über Hörbeeinträchtigung	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
C	40	1252-1253	361	bereut, dass sie sich jahrelang zurückgezogen hat und nicht auf Leute zugegangen ist	sich zurückziehen und nicht auf andere zugehen	Passives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
C	40	1254	362	hat niemanden angesprochen, da sie dachte, dass die anderen auf sie zukommen müssen, weil sie neu war	niemanden ansprechen und abwarten	Passives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
C	40	1255-1256	363	sieht sich als Aussenseiterin, weil sie nicht auf die anderen zugeht	nicht auf andere zuzugehen, machte sie zur Aussenseiterin	Passives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
C	40	1257-1259	364	hat sich vorgenommen, in einer neuen Gruppe auf die anderen zuzugehen	auf Personen zugehen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
C	40	1258-1259	365	nimmt an, dass sie sich integrieren kann, wenn sie aktiv auf andere zugeht	Integration durch Zugehen auf Leute	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
C	40	1264	366	wünscht sich, dass Kollegen auf sie Rücksicht nehmen	wünscht sich Rücksichtnahme	Rücksichtnahme	Wünsche an Mitschüler
C	40	1265	367	wünscht sich, dass alle Schwerhörigen respektiert werden	wünscht sich, respektiert zu werden	Respektierung	Wünsche an Mitschüler
C	40	1266-1267	368	wünscht sich Kontakt zu jetzigen Mitschülern	wünscht weiteren Kontakt	Kontakt	Wünsche an Mitschüler
C	40	1271	369	nennt keinen Wunsch im Zusammenhang mit ihrer Hörbeeinträchtigung	kein Wunsch im Zusammenhang mit ihrer Hörbeeinträchtigung	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
D	42	1283-1285	370	mehr Gespräche mit Mitschülerinnen als mit Mitschülern	Gespräche mit Mitschülerinnen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten

D	42	1287	371	Schwierigkeiten bei Umgebungslärm	Umgebungslärm beeinträchtigt Verstehen	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
D	42	1288-1289	372	Umgebungslärm im Schulzimmer erschwert Gespräche	Umgebungslärm beeinträchtigt Verstehen	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
D	42	1292	373	Schüler nehmen FM-Anlage als Hilfe bei Partnergesprächen	Rücksichtnahme auf Hörbeeinträchtigung	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	42	1296-1298	374	mehr Gespräche mit Mitschülern aus der Klasse, als sonst im Schulhaus	Gespräche mit Mitschülern	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	42	1301-1302	375	Gespräch mit Kollegin über Mathetest	Matheprüfung als Gesprächsthema	Schule	Gesprächsthemen
D	42	1317-1318	376	hat während Hauswirtschaft nicht viel gesprochen, weil sie mit etwas anderem beschäftigt war	geteilte Aufmerksamkeit ist nicht möglich	Keine geteilte Aufmerksamkeit	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	43	1330-1332	377	Schüler sprechen in Pause miteinander	Pausengespräche mit mehreren	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	43	1333-1335	378	verbringt die Pause meist zu zweit (mit Kollegin)	verbringt Pause mit Kollegin	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	43	1335-1336	379	manchmal entstehen auch Gruppengespräche in der Pause	Pausengespräche mit mehreren	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	43	1337-1338	380	spricht mit bester Kollegin in der Pause	Pausengespräche mit Freundin	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	43	1343-1345	381	bei Gesprächen mit bester Kollegin bekommt sie alles mit	bekommt bei Partnergesprächen alles mit	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
D	43	1345-1346	382	verstehet in Gruppengesprächen nicht alles	bekommt nicht alles mit in Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
D	43	1349-1350	383	hört in Gruppengesprächen einfach zu, was gesprochen wird	zuhören, was gesprochen wird	Sich einen Überblick verschaffen	Gesprächsstrategie
D	43	1351-1352	384	probiert Gruppengespräch zu verstehen, indem sie das Gesagte und Nichtverstandene zusammenreimt	Gesagtes kombinieren	Verknüpfung	Gesprächsstrategie
D	43	1353-1355	385	Verstehenwollen des Gruppengesprächs ist von Thema abhängig	Verstehenwollen ist themenabhängig	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
D	43	1357-1358	386	wenn Gesprächsthema sie nicht direkt betrifft, ist es ihr egal, nicht alles zu verstehen	nicht alles zu verstehen ist egal	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
D	43	1358	387	hört bei Gruppengesprächen oft einfach zu	zuhören, was gesprochen wird	Sich einen Überblick	Gesprächsstrategie

						verschaffen	
D	43	1359-1360	388	Mitschüler merken nicht, dass sie nicht alles versteht	Mitschüler bemerken Nichtverstehen nicht	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	44	1361-1362	389	Mitschüler fragen nicht nach	Mitschüler fragen nicht nach	Keine Nachfrage	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	44	1364-1365	390	Gespräch über Schule, Freizeit, Hobby	Gespräch über Schule, Freizeit, Hobby	Diverses	Gesprächsthemen
D	44	1366-1367	391	Lästert manchmal mit Kolleginnen	lästert mit Kolleginnen	Gespräche mit bester Kollegin	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	44	1370-1371	392	lästern eher selten über Jungs	lästern selten über Jungs	Kollegen	Gesprächsthemen
D	44	1371	393	Lästern über Lehrer	lästern über Lehrer	Lehrer	Gesprächsthemen
D	44	1375-1377	394	Wichtigkeit der Gespräche ist vom Thema abhängig	interessante Gesprächsthemen	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
D	44	1377-1378	395	Zwischengespräche mit bester Kollegin in Schule wenn sie warten müssen	Zwischengespräche mit Kollegin	Gespräche mit bester Kollegin	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	44	1379-1380	396	Gespräche über das Abmachen sind wichtig	Abmach-Gespräche sind wichtig	Gewichtigkeit	Bedeutung von Gesprächen
D	44	1380	397	Hausaufgaben besprechen ist wichtig	Hausaufgaben-Gespräche sind wichtig	Gewichtigkeit	Bedeutung von Gesprächen
D	44	1382-1384	398	fühlt sich bei Pausengesprächen nicht ausgeschlossen	fühlt sich nicht ausgeschlossen	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
D	44	1384	399	Ist sich schon von klein auf gewöhnt, bei Pausengesprächen nicht immer alles zu verstehen	versteh oft nicht alles, was gesagt wird	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	44	1385-1386	400	hat auch in Primarschule bei Pausengesprächen nicht alles mitbekommen	bekam noch nie alles mit bei Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
D	44	1393-1397	401	hört bei Gruppengesprächen zu	zuhören was gesprochen wird	Sich einen Überblick verschaffen	Gesprächsstrategie
D	44	1398	402	hat bei Gruppengesprächen nicht viel zu sagen, da Mitschüler schon alles sagen	kommt kaum zu Wort bei Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen

D	45	1420-1422	403	Gespräche mit zwei Kolleginnen sind am häufigsten	häufig Gespräche mit Kolleginnen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	45	1422	404	spricht mehr mit ihrer besten Freundin	spricht meist mit bester Freundin	Gespräche mit bester Kollegin	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	45	1427-1428	405	spricht mit Jungs eher weniger	wenig Gespräche mit Jungs	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
D	46	1449-1450	406	Gespräche über Hobby und Aktuelles	Gespräch über Schule, Freizeit, Hobby, Aktuelles	Diverses	Gesprächsthemen
D	46	1451-1452	407	Lästert manchmal mit bester Freundin über Mitschüler	lästert mit bester Freundin über Mitschüler	Kollegen	Gesprächsthemen
D	46	1455-1456	408	Mitschüler wiederholen manchmal das Gesagte	Wiederholung von Nichtverstandenen	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	46	1456-1457	409	Mitschüler geben es auf, wenn das Gesagte bei Wiederholung nicht verstanden wurde	Mitschüler geben Wiederholung auf	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	46	1457	410	Nachfrage bei Kollegin, wenn Gesagtes nicht verstanden wurde	Nachfrage bei Personen, auf die sie sich verlassen kann	Nachfrage	Gesprächsstrategie
D	46	1458-1460	411	nervt sich manchmal ab Reaktion der Mitschüler („Es ist egal, es ist nicht so wichtig.“)	nervt sich, wenn Mitschüler Nichtverstandenes als unwichtig bezeichnen	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
D	46	1460-1461	412	Mitschüler sprechen bei Nachfrage lauter	laute Wiederholung	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	46	1461	413	versteht Mitschüler noch schlechter, wenn sie lauter sprechen	zu lautes Sprechen verhindert Verstehen	Zu lautes Sprechen	Hemmende Gesprächssituationen
D	46	1462-1463	414	möchte wissen, was ihr die Mitschüler sagen	will verstehen, was andere sagen	Dazugehörigkeit	Idealselbst
D	46	1463-1464	415	es dauert ein bisschen, bis sie es verstanden hat	Verarbeitung des Gesagten dauert länger	Verarbeitungsdauer	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	46	1464	416	merkt erst später, was Mitschüler gesagt haben	Verarbeitung des Gesagten dauert länger	Verarbeitungsdauer	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	46	1469-1470	417	versteht Gespräche in der Pause besser als im Schulzimmer, da es nicht so laut ist	Gespräche in ruhiger Umgebung	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
D	46	1471-	418	kann von den Lippen ablesen	Lippenlesen	Sichtkontakt	Gesprächsstrategie

		1472					
D	46	1476-1478	419	bei Nichtverstehen so tun, als ob sie es verstanden hätte	so tun, als ob man es versteht	Verstehen vortäuschen	Gesprächsstrategie
D	46	1478-1479	420	Nachfrage bei einem besseren Zeitpunkt	später nachfragen	Nachfrage	Gesprächsstrategie
D	47	1483	421	Schülerin wehrt sich bei Personen, von denen sie weiss, dass sie es wiederholen	Nachfrage bei Personen, auf die sie sich verlassen kann	Nachfrage	Gesprächsstrategie
D	47	1483-1484	422	einige Mitschüler wiederholen das Gesagte nicht	keine Wiederholung von Mitschülern	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	47	1485-1487	423	Schülerin zieht sich manchmal zurück	Zurückziehen aus Gespräch	Rückzugsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
D	47	1496	424	einige Mitschüler sprechen undeutlich	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	47	1499	425	spricht selbst auch leise	spricht leise	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
D	47	1500-1503	426	angenehme Gespräche wenn Umgebung ruhig ist	Gespräche in ruhiger Umgebung	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
D	47	1503-1505	427	Gespräche auf dem Heimweg sind angenehm, weil es dann ruhig ist	Gespräche in ruhiger Umgebung	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
D	47	1505-1506	428	erklärt Kolleginnen, dass sie bei ruhiger Umgebung gut verstehen kann	informiert Mitschüler über Gesprächsverhalten	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
D	47	1506	429	sagt Mitschülern, sie sollen bei lauter Umgebung nicht mit ihr sprechen	informiert Mitschüler über Gesprächsverhalten	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
D	47	1511	430	weiss manchmal etwas, das die anderen nicht wissen	Wissensvorsprung	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
D	48	1524	431	hat auch schon erst im Nachhinein verstanden, um was es bei einem Gespräch ging	Verarbeitung des Gesagten dauert länger	Verarbeitungsdauer	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	48	1525-1529	432	erzählt von einer Situation, in der sie nicht verstanden hat, um was es ging	weiss nicht worüber Mitschüler sprechen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	48	1529-1530	433	jemand hat ihr gesagt, um was es geht	gute Kollegen informieren über Gesprächsthema	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler

D	48	1530-1533	434	merkt im Gespräch mit Vater, worüber die Schüler gesprochen haben	Klärung des Gesprächsinhalts	Wissenslücken füllen	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung
D	48	1539-1541	435	verpasst nicht viel bei Gesprächen	verpasst nicht viel bei Gesprächen	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	48	1549-1553	436	Nichtverstehen eines Mitschülers wegen undeutlicher Aussprache	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigen Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	48	1553-1555	437	versteht undeutlich sprechenden Mitschüler auch nicht bei ruhiger Umgebung	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigen Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	48	1555	438	ein Mitschüler spricht immer undeutlich	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigen Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	48	1558-1559	439	kann sich das Gesagte erraten	Gesagtes kombinieren	Verknüpfung	Gesprächsstrategie
D	48	1559	440	obwohl sie die Antwort eines Schülers nicht hört, kann sie erraten was er gesagt hat, weil sie die Antwort vielleicht auch kennt	Gesagtes mit Vorwissen kombinieren	Verknüpfung	Gesprächsstrategie
D	48	1560-1562	441	hat auch schon Missverständnisse gehabt	erlebt Missverständnisse	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
D	49	1567-1568	442	Zuhörenwollen ist von Gesprächsthema abhängig	Verstehenwollen ist themenabhängig	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
D	49	1569-1572	443	Mitschüler fragen nach, ob sie es verstanden hat	Nachfrage von Mitschülern	Nachfrage	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	49	1572	444	Mitschüler sprechen lauter zu ihr	lautes Sprechen	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	49	1576-1577	445	Reaktion auf Frage „Hast du es verstanden?“ ist von Verstehen abhängig	nervt sich ab Nachfrage nur dann, wenn sie es verstanden hat	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
D	49	1577-1578	446	stört sich eigentlich nicht ab der Frage: „Hast du es verstanden?“	stört sich nicht, wenn Schüler nachfragen	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der

							Mitschüler
D	49	1579-1581	447	Mitschüler haben ihr die Frage „Hast du es verstanden?“ schon oft gestellt	Nachfrage von Mitschülern	Nachfrage	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	49	1584-1586	448	ist gestalterisch und zeichnet gut	ist gestalterisch und zeichnet gut	Positive Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
D	49	1587-1589	449	ist unauffällig	ist unauffällig	Negative Charaktereigenschaften	Realselbst
D	49	1589-1590	450	schüchtern (traut sich nicht, auf andere Leute zuzugehen)	ist schüchtern	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
D	49	1596-1597	451	Kollegin würde sie als nett und lustig bezeichnen	denkt, andere würden sie als lustig und nett beschreiben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
D	49	1597-1598	452	kann Kollegin zum Lachen bringen	denkt, dass sie Kollegin zum Lachen bringen kann	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
D	49	1598	453	Kollegin würde sie als hilfsbereit bezeichnen	denkt, andere würden sie als hilfsbereit beschreiben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
D	50	1606	454	ist in neuer Gruppe am Anfang mit bekannten Leuten zusammen	auf bekannte Personen zugehen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
D	50	1607-1608	455	sitzt von sich aus neben sympathische Schülerin	neben sympathische Schülerin sitzen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
D	50	1608-1609	456	Mitschülerin sagt zu ihr, dass sie es schön findet, dass sie mit ihr spricht	Mitschülerin schätzt es, mit ihr zu sprechen	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
D	50	1615-1616	457	geht in den Ferien auf Mädchen zu	auf Menschen zugehen können	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
D	50	1617	458	hat in den Ferien mit einem unbekanntem Mädchen gesprochen	auf Menschen zugehen können	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
D	50	1622-1623	459	ist zufrieden mit den Kolleginnen, die sie hat	ist mit Kolleginnen zufrieden	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
D	50	1630	460	wünscht sich, dass Mitschüler deutlich sprechen	wünscht deutliches Sprechen	Angepasste Sprechweise	Wünsche an Mitschüler
D	50	1630-1631	461	versteh einige Mitschüler nicht	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler

D	50	1631	462	wünscht sich, dass die Mitschüler, welche sie nicht versteht, deutlicher sprechen	wünscht deutliches Sprechen	Angepasste Sprechweise	Wünsche an Mitschüler
D	50	1638	463	Thematisierung der Gesprächsregel würde nicht viel bringen	Thematisierung von Gesprächsregeln hat nicht viel Wirkung	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	50	1640-1641	464	Schüler halten Gesprächsregeln nicht lange ein	halten Gesprächsregel nicht ein	Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	50	1642-1643	465	Schüler sprechen nach einer gewissen Zeit wieder leise	leises Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
D	51	1660-1661	466	wünscht sich besseres Hören	würde gerne besser Hören	Wunsch nach besserem Hören	Idealselbst
D	51	1663-1664	467	andere Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung brauchen keine FM-Anlage	möchte lieber keine FM-Anlage	Sein wie die anderen	Idealselbst
D	51	1664-1665	468	fragt sich, warum gerade sie schlechter hört als alle anderen	würde gerne besser hören	Wunsch nach besserem Hören	Idealselbst
D	51	1664-1665	469	würde lieber keine FM-Anlage haben	möchte lieber keine FM-Anlage	Sein wie die anderen	Idealselbst
D	51	1666-1668	470	hört beim Schwimmen nicht, was andere sagen, da sie die Hörgeräte ausziehen muss	keine Gespräche möglich ohne Hörgeräte	Nichttragen von Hörgeräten	Hemmende Gesprächssituationen
D	51	1668-1669	471	geht nicht gerne schwimmen, wenn sie andere nicht hören kann	hat nicht gern, wenn sie Hörgeräte ausziehen muss	Missbehagen	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
E	52	1685	472	Mitschüler sollen deutlich sprechen	wünscht deutliches Sprechen	Angepasste Sprechweise	Wünsche an Mitschüler
E	52	1685-1686	473	Mitschüler sollen laut genug sprechen	wünscht lautes Sprechen	Angepasste Sprechweise	Wünsche an Mitschüler
E	52	1686-1687	474	einige Mitschüler sprechen undeutlich	undeutliches Sprechen der Mitschüler beeinträchtigt Verstehen	Sprechweise	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	52	1687	475	muss manchmal nachfragen	muss manchmal nachfragen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
E	52	1688-1689	476	fragt von sich aus nach	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wird	Nachfrage	Gesprächsstrategie

E	52	1690-1693	477	Gespräche mit Mädchen aus eigener Klasse und Parallelklasse	Gespräche mit Mädchen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	52	1692-1693	478	verbringt Pause mit Mädchen aus eigener Klasse und Parallelklasse	verbringt Pause mit Mädchen	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	52	1694-1695	479	Kontakte zu Jungs in Pause weniger	in Pause wenig Kontakt mit Jungs	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	52	1696	480	spricht auch mit Jungs	wenig Gespräche mit Jungs	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	52	1699-1705	481	Gespräch mit bester Freundin über Ferien	Gespräch über Ferien	Freizeit	Gesprächsthemen
E	53	1714-1723	482	Schüler schauen in Gruppengesprächen, dass sie nicht durcheinander sprechen	Schüler sprechen nicht durcheinander	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	53	1723-1724	483	wenn alle Schüler sprechen, versteht sie es nicht gut	versteh nicht, wenn alle sprechen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
E	53	1725-1727	484	sagt manchmal, dass nur ein Schüler sprechen soll	informiert Mitschüler über Gesprächsverhalten	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
E	53	1729-1730	485	spricht bei Pausengesprächen mit jemandem	Pausengespräch zu zweit	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	53	1730	486	spricht bei Pausengesprächen mit mehreren	Pausengespräch mit mehreren	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	53	1730-1731	487	Pausengespräch (einzeln oder Gruppe) ist von Thema abhängig	Partner- oder Gruppengespräch ist themenabhängig	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
E	53	1732-1735	488	versteh Gruppengespräch gut, wenn nicht alle auf einmal sprechen	kein durcheinander sprechen	Begünstigende Hörsituation	Fördernde Gesprächssituationen
E	53	1735	489	schwierig, wenn alle sprechen	versteh nicht, wenn alle sprechen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
E	53	1735	490	schwierig, wenn irgendetwas gesprochen wird (nicht wissen, worum es geht)	weiss nicht, worüber Mitschüler sprechen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
E	53	1735-1736	491	versteh bei Gruppengesprächen nicht alles	bekommt nicht alles mit in Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
E	53	1737-1738	492	fragt nach, wenn sie es nicht verstanden hat	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde	Nachfrage	Gesprächsstrategie
E	53	1739-1740	493	fragt immer nach	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde	Nachfrage	Gesprächsstrategie
E	53	1742	494	nervt sich nicht, wenn sie nicht alles versteht	nervt sich nicht, wenn nicht alles verstanden wird	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf heraus-

							fordernde Gesprächssituationen
E	53	1742	495	fragt nach	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde	Nachfrage	Gesprächsstrategie
E	53	1742-1743	496	Mitschüler wissen, dass sie Hörgeräte trägt	alle Schüler wissen, dass sie schwerhörig ist	Bewusstsein	Wissen um Schwerhörigkeit
E	53	1743	497	Mitschüler wiederholen das Gesagte problemlos	Wiederholung von Nichtverstandenenem	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	53	1747-1748	498	Mitschüler nehmen Rücksicht	Rücksichtnahme auf Hörbeeinträchtigung	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	53	1749-1751	499	versteht Pultnachbarn gut, auch wenn alle Schüler im Schulzimmer sprechen	bekommt bei Partnergesprächen alles mit	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
E	53	1751	500	versteht Pultnachbarn gut, weil er nahe ist	bekommt bei Partnergesprächen alles mit	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
E	53	1760-1762	501	verschiedene Gesprächsthemen mit Mädchen: Schule, Prüfungen	spricht über Schule, Prüfungen	Schule	Gesprächsthemen
E	54	1764-1765	502	Gespräche mit Mädchen über Freizeit und Abmachen	spricht über Freizeit und Abmachen	Freizeit	Gesprächsthemen
E	54	1767-1769	503	zieht sich manchmal aus einem Gespräch zurück	zieht sich manchmal zurück	Rückzugsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
E	54	1769-1770	504	fragt in einem Gespräch nach, wenn sie es nicht verstanden hat	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde	Nachfrage	Gesprächsstrategie
E	54	1770	505	ist auch schon von einem Gespräch weggegangen	Zurückziehen aus Gespräch	Rückzugsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
E	54	1771	506	bleibt meist beim Gespräch, auch wenn sie nicht alles versteht	bleibt beim Gespräch	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
E	54	1773	507	findet Gespräche wichtig, da Informationen ausgetauscht werden können	Gespräche als Informationsquelle	Intention	Bedeutung von Gesprächen
E	54	1774	508	Gespräche über Schule, Freizeit, Allgemeines sind ihr wichtig	Gespräche über Schule und Freizeit sind wichtig	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
E	54	1775-1777	509	findet es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben	will mit Mitschülern im Kontakt sein	Intention	Bedeutung von Gesprächen

E	54	1778-1779	510	fühlt sich bei Gesprächen nicht ausgeschlossen	fühlt sich nicht ausgeschlossen	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
E	54	1780-1781	511	fragt immer nach, wenn sie es nicht versteht	nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde	Nachfrage	Gesprächsstrategie
E	54	1783-1784	512	spricht am meisten mit Mädchen	Gespräche mit Mädchen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	54	1786-1787	513	spricht viel mit ihren zwei besten Kolleginnen	Gespräche mit besten Kolleginnen	Gespräche mit bester Kollegin	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	54	1789	514	spricht auch mit Mädchen aus Parallelklasse	Gespräche mit Mädchen	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	54	1795-1796	515	hat mit Jungs Gespräche im Schulzimmer	Gespräche mit Jungs im Schulzimmer	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	55	1804-1807	516	würde mit bester Freundin tratschen, über das was ihnen in den Sinn kommt	tratschen mit bester Freundin	Gespräche mit bester Kollegin	Allgemeines Gesprächsverhalten
E	55	1809-1810	517	Mitschüler wiederholen ohne Probleme, wenn sie etwas nicht verstanden hat	Wiederholung von Nichtverstandenen	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	55	1810-1811	518	Mitschüler sagen bei Nachfrage selten „ist egal, ist nicht so wichtig“	Mitschüler bezeichnen Nichtverstandenes nicht als unwichtig	Hinweis auf Missverständnisse	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	55	1812	519	Mitschüler wiederholen Nichtverstandenes viel	Wiederholung von Nichtverstandenen	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	55	1819-1820	520	findet es gut, dass Mitschüler nun über ihre Hörbeeinträchtigung Bescheid wissen	alle Schüler wissen, dass sie schwerhörig ist	Bewusstsein	Wissen um Hörbeeinträchtigung
E	55	1825-1827	521	lässt Mitschüler bei einem Gespräch ausreden	unterbricht Mitschüler nicht	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
E	55	1827-1829	522	sagt Mitschülern, dass sie deutlicher und lauter sprechen müssen, wenn sie es nicht versteht	informiert Mitschüler über Gesprächsverhalten	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategie
E	55	1829	523	wenn sie Mitschüler bittet, deutlicher zu sprechen, machen sie es auch	deutliches Sprechen	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	55	1831-1832	524	muss Mitschüler nicht oft um deutliches oder lautes Sprechen bitten	Rücksichtnahme auf Hörbeeinträchtigung	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler

E	55	1832-1833	525	will nicht zuhören und dabei kein Wort verstehen	will verstehen, was andere sagen	Dazugehörigkeit	Idealselbst
E	56	1844-1845	526	gutes Gespräch, wenn Mitschüler deutlich und laut sprechen	deutliches und lautes Sprechen	Angepasste Sprechweise	Wünsche an Mitschüler
E	56	1845-1846	527	gutes Gespräch, wenn Mitschüler Unverstandenes wiederholen	Unverstandenes wiederholen	Wiederholung und Erklärung	Wünsche an Mitschüler
E	56	1846-1847	528	gutes Gespräch, wenn Mitschüler wiederholen und nicht sagen, dass es egal und nicht wichtig sei	nicht sagen, dass etwas unwichtig sei	Wiederholung und Erklärung	Wünsche an Mitschüler
E	56	1847-1848	529	fühlt sich in der Klasse respektiert mit den Hörgeräten	fühlt sich respektiert	Respektierung	Akzeptanz durch Mitschüler
E	56	1849-1850	530	spricht am liebsten über Freizeit	Gespräche über Freizeit werden bevorzugt	Freizeit	Gesprächsthemen
E	56	1851-1853	531	nennt als Stärke, dass sie auch darauf schaut, dass die Mitschüler sie verstehen	achtet auf Verständlichkeit	Vorbildliches Gesprächsverhalten	Gesprächsstrategie
E	56	1854	532	nennt als Stärke, dass sie es auch wiederholen würde, wenn die Mitschüler sie nicht verstehen	hält sich an ein positives Gesprächsverhalten	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
E	56	1854-1855	533	würde auch nicht sagen, dass es egal und nicht wichtig sei, wenn Mitschüler sie nicht verstehen	hält sich an ein positives Gesprächsverhalten	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
E	56	1856-1858	534	erlebt keine schwierigen Gesprächssituationen	keine herausfordernde Gesprächssituationen	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
E	56	1858	535	versteht Mitschüler sehr gut	Kollegen achten auf Verständlichkeit	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	56	1858-1859	536	Mitschüler wissen, dass sie Hörgeräte trägt	alle Schüler wissen, dass sie schwerhörig ist	Bewusstsein	Wissen um Hörbeeinträchtigung
E	56	1859	537	Mitschüler sprechen in normaler Lautstärke	angepasste Lautstärke	Sprechweise	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	56	1860-1861	538	hat auch in Primarschule wenig schwierige Gesprächssituationen erlebt	hatte früher wenig herausfordernde Gesprächssituationen	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
E	56	1861	539	hat in Primarschule meist alles verstanden	hatte früher schon das meiste verstanden	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung

E	56	1862-1866	540	es gab auch schon Situationen, in denen die Mitschüler Unverstandenes nicht wiederholten und sagten, dass dies unwichtig sei	keine Wiederholung von Mitschülern / Nichtverstandenes als unwichtig bezeichnen	Keine Wiederholung und keine Erklärung	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	56	1866	541	fand es schade, wenn Mitschüler es nicht wiederholten, da sie wussten, dass sie Hörgeräte trägt	findet es schade, wenn Mitschüler Nichtverstandenes nicht wiederholen	Bedauern	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
E	56	1867	542	als Mitschüler etwas nicht wiederholten, sagte sie zu sich: dann weiss ich es halt nicht	akzeptiert, dass Mitschüler nicht alles wiederholen	Akzeptanz	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
E	56	1868-1869	543	hat auch schon etwas falsch verstanden	erlebt Missverständnisse	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
E	56	1869-1970	544	Mitschüler merken, wenn sie etwas nicht verstanden hat und falsch antwortet	Mitschüler merken, wenn etwas falsch verstanden wird	Hinweis auf Missverständnisse	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	56	1870	545	Mitschüler sagen ihr, wenn sie etwas falsch verstanden hat	Mitschüler sagen, dass sie es falsch verstanden hat	Hinweis auf Missverständnisse	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
E	56	1874-1876	546	das Schwierigste an Gesprächen ist, wenn sie etwas nicht versteht	Nichtverstehen wird als Schwäche bezeichnet	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
E	56	1876-1877	547	nennt ausser Nichtverstehen keine Schwächen	ausser Nichtverstehen keine Schwäche	Schwächen im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
E	56	1878-1879	548	ist nicht immer gesprächig, aber meistens schon	ist oft gesprächig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
E	56	1880-1882	549	kann gut mit Hörbeeinträchtigung umgehen	guter Umgang mit Hörbeeinträchtigung	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
E	57	1885-1890	550	akzeptiert, dass man die Hörgeräte sieht	akzeptiert Hörgeräte	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
E	57	1893-1895	551	bezeichnet sich als offen und gesprächig	ist offen und gesprächig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
E	57	1898-1899	552	nennt Leseverstehen als eine Schwäche von ihr	Leseverstehen ist eine Schwäche	Negative Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
E	57	1901-1903	553	bezeichnet sich als lustig	ist lustig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
E	57	1904-	554	bringt gerne andere zum Lachen	ist lustig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst

		1905				genschaften	
E	57	1908-1910	555	beste Freundin würde das Gleiche über sie sagen, das sie über sich gesagt hat	würde dieselbe Beschreibung bekommen, die sie sich selbst gibt	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
E	57	1911-1913	556	Freundin würde sie als fröhlich, offen und nicht schüchtern beschreiben	würde als fröhlich, offen und nicht schüchtern beschrieben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst
E	57	1914-1915	557	ist zufrieden mit sich selbst	ist zufrieden mit sich	Zufriedenheit mit sich selbst	Realselbst
E	57	1916-1921	558	ist mit neuen Klassenkolleginnen von Anfang an gut ausgekommen	kommt gut mit neuen Kolleginnen aus	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
E	58	1925-1926	559	lernt gerne neue Kolleginnen kennen	lernt gern neue Schüler kennen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
E	58	1927-1928	560	es fällt ihr nicht schwer, auf andere zuzugehen	kann gut auf andere zugehen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
E	58	1932-1933	561	hat sich gefreut, neue Schüler kennen zu lernen	lernt gern neue Schüler kennen	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
E	58	1937	562	wünscht sich von Mitschülern, dass sie sie weiterhin respektieren	wünscht weiteres Respektieren	Respektierung	Wünsche an Mitschüler
E	58	1937-1938	563	wünscht sich, dass Mitschüler nett mit ihr und ihrer Hörbeeinträchtigung umgehen	wünscht weiteren netten Umgang und Rücksichtnahme auf Hörbeeinträchtigung	Rücksichtnahme	Wünsche an Mitschüler
E	58	1939-1940	564	nennt keinen Wunsch im Zusammenhang mit ihrer Hörbeeinträchtigung	kein Wunsch im Zusammenhang mit ihrer Hörbeeinträchtigung	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
E	58	1941-1942	565	für sie wäre es cool, keine Hörgeräte mehr tragen zu müssen und normal zu hören	wäre cool, normal zu hören	Wunsch nach besserem Hören	Idealselbst
E	58	1943	566	hat keine Probleme mit ihren Hörgeräten	akzeptiert Hörgeräte	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
E	58	1943-1944	567	sie fände es cool, wenn Hörgeräte kleiner wären	kleinere Hörgeräte wären wünschenswert	Sein wie die anderen	Idealselbst
E	58	1944	568	akzeptiert ihre Hörgeräte	akzeptiert Hörgeräte	Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	Realselbst
E	58	1948-1950	569	ihr kommt nichts Negatives in Bezug auf Hörbeeinträchtigung und Gespräche in den Sinn	hat wenig bis keine negative Erfahrungen gemacht	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
F	59	1961	570	spricht mit Kollegen über das, was ihnen gerade einfällt	spricht mit Kollegen über Aktuelles	Diverses	Gesprächsthemen

F	59	1964-1965	571	spricht mit Kollegen über Schulfächer und Freizeithemen	Gespräche über Schulfächer	Schule	Gesprächsthemen
					Gespräche über Freizeit	Freizeit	
F	59	1970-1971	572	spricht in den Pausen über die Freizeit und übers Abmachen	Gespräche über Freizeit und Abmachen	Freizeit	Gesprächsthemen
F	59	1980-1981	573	sprach mit einem Kollegen über Computerspiele	Gespräch über Computerspiele	Freizeit	Gesprächsthemen
F	59	1988-1991	574	führt in den Pausen nur kurze Gespräche	führt kurze Pausengespräche	Pausengestaltung	Allgemeines Gesprächsverhalten
F	60	2005	575	sagt, dass bei Partnergesprächen beide zusammen sprechen	Gesprächspartner konzentrieren sich aufeinander bei Partnergesprächen	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
F	60	2005-2006	576	mag Gruppengespräche nicht so	mag Gruppengespräche nicht so	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	60	2006	577	bei Gruppengesprächen reden alle durcheinander	Durcheinanderreden bei Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	60	2006-2007	578	versteht nicht viel, wenn bei Gruppengesprächen alle durcheinander reden	erschwertes Verstehen bei Gruppengesprächen, weil alle durcheinander reden	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	60	2007	579	kommt bei Gruppengesprächen fast nie dazu, etwas zu sagen	kommt kaum zu Wort bei Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	60	2008	580	hat Partnergespräche lieber als Gruppengespräche	bevorzugt Partnergespräche	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
F	60	2008-2009	581	zieht Partnergespräche vor, da er dort dazu kommt, etwas zu sagen	kommt bei Partnergesprächen zu Wort	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
F	60	2008-2009	582	zieht Partnergespräche vor, da dort nicht alle durcheinander reden	mag, dass bei Partnergesprächen nur einer spricht	Partnergespräche	Fördernde Gesprächssituationen
F	60	2012	583	versucht, sich bei Gruppengesprächen nicht zurückzuziehen	kein Rückzugsverhalten bei Gruppengesprächen	Kein Rückzugsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
F	60	2012-2013	584	versucht nachzufragen und auch etwas zu sagen	fragt nach	Nachfrage	Gesprächsstrategien
					leistet einen Gesprächsbeitrag	Gesprächsbeitrag	
F	60	2013	585	kommt bei Gruppengesprächen fast nicht dazu, etwas zu sagen, weil alle reden	kommt kaum zu Wort bei Gruppengesprächen, weil alle reden	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	60	2014-2015	586	findet es schwierig, sich am Gruppengespräch zu beteiligen	Beteiligung an Gruppengesprächen ist schwierig	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen

F	60	2018-2019	587	spricht in der Pause über die Freizeit	Gespräche über Freizeit	Freizeit	Gesprächsthemen
F	60	2020-2021	588	spricht vor allem mit den Knaben	vor allem Gespräche mit Knaben	Häufige Gesprächspartner	Allgemeines Gesprächsverhalten
F	61	2038-2042	589	Kollegen hören manchmal nicht zu, wenn er in Gruppengesprächen etwas sagen will	Kollegen hören ihm nicht immer zu	Verminderter Einbezug in Gespräche	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler
F	61	2044	590	findet es nervig, wenn ihm die anderen nicht zuhören	nervt sich, wenn andere ihm nicht zuhören	Verärgerung	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mitschüler
F	61	2047-2048	591	kommt nicht dazu, etwas zu sagen, weil die anderen ständig wieder mit jemand anderem reden	kommt kaum zu Wort bei Gruppengesprächen, weil alle reden	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	61	2048-2050	592	kommt nicht dazu, etwas zu sagen, weil es zu schnell geht im Gespräch	zu hohes Tempo bei Gruppengesprächen	Gruppengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	61	2055	593	steht bei Gruppe dabei, obwohl er nicht immer mitreden kann	bleibt bei der Gruppe, auch wenn er nicht mitreden kann	Kein Rückzugsverhalten	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
F	61	2058-2059	594	ist in Gruppe integriert beim Pingpongspielen	Pingpongspiel erleichtert Partizipation	Pingpongspiel	Partizipation durch Spiel
F	61	2065	595	kann kaum Zwischengespräche führen, weil er wegen der FM-Anlage nur den Lehrer hört	Zwischengespräche werden erschwert durch FM-Anlage	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	61	2066	596	versteh nicht, was Kollegen ihm zuflüstern, versteht nur den Lehrer	versteh wegen FM-Anlage nur den Lehrer und nicht die Zwischengespräche	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	61	2068	597	kann nicht gut an geflüsterten Gesprächen teilnehmen	keine Partizipation an geflüsterten Gesprächen	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen
F	61	2072	598	würde manchmal auch gerne Zwischengespräche führen	würde gern Zwischengespräche führen können	Dazugehörigkeit	Idealselbst
F	61	2072-2073	599	ist eher ruhig im Unterricht	führt wenig Gespräche im Unterricht	Gespräche während dem Unterricht	Allgemeines Gesprächsverhalten
F	61	2075	600	konzentriert sich vor allem auf den Lehrer, um alles mitzubekommen	kaum Zwischengespräche wegen Konzentration auf den Lehrer	Zwischengespräche	Hemmende Gesprächssituationen

F	62	2076-2078	601	hat nur selten das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn die anderen Schüler miteinander reden	Gefühl, etwas zu verpassen, kommt selten vor	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
F	62	2081-2082	602	Gespräche sind ihm ziemlich wichtig	mittlere Wichtigkeit von Gesprächen	Gewichtigkeit	Bedeutung von Gesprächen
F	62	2082	603	redet eigentlich gerne	redet gerne	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
F	62	2091-2092	604	fühlt sich nicht mehr so ausgeschlossen, seit er Pingpong spielt in den Pausen	Pingpongspiel erleichtert Partizipation	Pingpongspiel	Partizipation durch Spiel
F	62	2108-2109	605	spricht selten mit den Mädchen der Klasse	wenig Gespräche mit Mädchen	Gespräche mit anderem Geschlecht	Allgemeines Gesprächsverhalten
F	62	2113-2114	606	hat mehrere gute Kollegen in der Klasse	hat mehrere gute Kollegen	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst
F	63	2119	607	fragt nach, wenn er die Kollegen nicht versteht	fragt nach bei Nichtverstehen	Nachfrage	Gesprächsstrategie
F	63	2119	608	Kollegen wiederholen Gesagtes	Gesagtes wird wiederholt	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
F	63	2121	609	Mitschüler kennen ihn schon lange	Mitschüler kennen ihn schon lange	Bewusstsein	Wissen um Hörbeeinträchtigung
F	63	2123	610	ein Mitschüler nimmt viel Rücksicht	Rücksichtnahme von einem Kollegen	Verständnis und Rücksichtnahme	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
F	63	2123-2124	611	rücksichtsvoller Mitschüler kennt ihn seit der ersten Klasse	rücksichtsvollster Kollege verbrachte ganze Schulzeit mit ihm	Bewusstsein	Wissen um Hörbeeinträchtigung
F	63	2124-2125	612	rücksichtsvoller Mitschüler sagt Vieles nochmals, wenn es nicht verstanden wurde	Wiederholung geschieht oft durch rücksichtsvollsten Kollegen	Wiederholung und Erklärung	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler
F	63	2127-2128	613	nachfragen ist notwendig, da Mitschüler nicht einschätzen kann, ob er verstanden hat oder nicht	nachfragen ist auch bei rücksichtsvollen Mitschülern notwendig	Nachfrage	Gesprächsstrategie
F	63	2137-2139	614	Hörbeeinträchtigung beeinflusst Gespräche nicht stark	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gespräche wird als gering eingeschätzt	Geringer Einfluss	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
F	63	2139	615	Einfluss der Hörbeeinträchtigung besteht darin, dass er nicht alles versteht	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gespräche besteht darin, nicht alles zu verstehen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung

F	64	2169-2175	616	redet gerne mit Kollegen unterwegs oder in der Pause	mag Gespräche auf dem Schulweg und in Pausen	Gespräche ausserhalb der Schule	Allgemeines Gesprächsverhalten
F	64	2175-2177	617	ist gesprächig, wenn es um seine Lieblingsthemen geht	ist gesprächig bei Lieblingsthemen	Themenabhängigkeit	Bedeutung von Gesprächen
F	64	2186-2188	618	nennt als Stärke in Gesprächen, Dinge zu erklären, über die er Bescheid weiss	kann gut erklären	Stärken im Gesprächsverhalten	Soziales Selbst
F	65	2204	619	erlebt manchmal Missverständnisse	Missverständnisse kommen vor	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
F	65	2204-2205	620	macht manchmal etwas falsch, weil er es falsch versteht	falsche Handlungen wegen Missverständnissen	Verstehensprobleme	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung
F	65	2214-2215	621	hat nicht gerne, wenn er Sachen falsch versteht	mag Missverständnisse nicht	Missbehagen	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen
F	65	2219	622	kann bei lauten Nebengeräuschen keine Gespräche führen	keine Gespräche möglich bei lauten Nebengeräuschen	Störlärm	Hemmende Gesprächssituationen
F	65	2220-2221	623	weist bei Nebengeräuschen darauf hin, dass er nicht mitreden kann	weist auf erschwerte Hörsituation bei Nebengeräuschen hin	Bedürfnisse deklarieren	Gesprächsstrategien
F	65	2226	624	ist freundlich	ist freundlich	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
F	65	2226-2227	625	gut im Zeichnen, in Mathe, Geografie, Geometrie, Biologie	Stärken im Zeichnen, Mathe und Naturwissenschaften	Positive Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
F	65	2227-2228	626	Schwächen liegen im Turnen, in Sprache und Musik	Schwächen in Sport, Sprache, Musik	Negative Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
F	65	2229-2230	627	ist eher ruhig als gesprächig	ist ein ruhiger Typ	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
F	65	2232	628	ist manchmal lustig	ist manchmal lustig	Positive Charaktereigenschaften	Realselbst
F	66	2239-2240	629	wäre gern besser in Fremdsprachen, im Turnen und Deutsch	wäre gern besser in sprachlichen Fächern und Sport	Verbesserte Schulleistungen	Idealselbst
F	66	2240-2241	630	schreibt nicht gern Aufsätze, da er es nicht gut kann	nicht gut im Schreiben von Aufsätzen	Negative Einschätzung der Schulleistung	Realselbst
F	66	2244-2246	631	Kollegen würden ihn als freundlich und manchmal lustig beschreiben	würde als freundlich und manchmal lustig beschrieben	Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	Soziales Selbst

F	66	2264-2268	632	würde sich in einer neuen Gruppe zuerst darum bemühen, sich zurechtzufinden und zu schauen, wie die Kinder so sind	sich zurechtfinden vor der Kontaktaufnahme	Passives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
F	66	2273	633	würde zuerst ein wenig beobachten	neue Kollegen beobachten	Passives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
F	67	2288-2291	634	Gesprächstipp: zu Mitschülern gehen und etwas sagen	auf Mitschüler zugehen und einen Gesprächsbeitrag leisten	Aktives Kontaktverhalten	Soziales Selbst
F	67	2291-2292	635	Gesprächstipp: in Gruppengesprächen immer etwas Sinnvolles zu sagen probieren	etwas Sinnvolles sagen	Gesprächsbeitrag	Gesprächsstrategien
F	67	2293	636	Gesprächstipp: etwas sagen, das die anderen interessiert	etwas Interessantes sagen	Gesprächsbeitrag	Gesprächsstrategien
F	67	2293-2294	637	Gesprächstipp: beobachten und zuhören, dann selbst etwas sagen	vor eigenem Gesprächsbeitrag beobachten und zuhören	Sich einen Überblick verschaffen	Gesprächsstrategien
F	67	2300-2301	638	hat keine Wünsche an seine Mitschüler, da sie ihn gut kennen	keine Wünsche an Mitschüler, da sie ihn gut kennen	Keine Wünsche	Wünsche an Mitschüler
F	67	2302-2303	639	ist zufrieden mit seiner Klasse	zufrieden mit Klasse	Positive Beziehung zu Mitschülern	Soziales Selbst

Anhang VII Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Kategoriensystem

Kernkategorie	Hauptkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Codierregel
Fördernde Umweltfaktoren	Positives Gesprächsverhalten der Mitschüler	Sprechweise	1858-1859 263-264	„...sie sprechen in einer normalen Lautstärke.“ „Das ist ein wenig laut, aber dann sagen sie auch meistens: ‚Reden wir einfach nachher weiter.‘“	lautes, deutliches, verständliches Sprechen, nicht durcheinander sprechen, kein Sprechen bei Störlärm
		Verständnis und Rücksichtnahme	83-84 976-977	„Weil sie wissen alle, dass ich schwerhörig bin, und dann achten sie eigentlich auch meistens darauf.“ „Und deine Mitschüler zeigen nicht Verständnis, als du diese Vorträge gemacht hast?“ – „Doch, doch! Ich war ziemlich überrascht.“	Mitschüler kennen Bedürfnisse einer Person mit einer Hörbeeinträchtigung und nehmen darauf Rücksicht.
		Hinweis auf Missverständnisse	1869-1870	„...aber sie merken dann schon, wenn ich etwas Falsches sage. Dann sagen sie mir es auch, dass ich es falsch verstanden habe.“	Mitschüler bemerken Missverständnisse und weisen darauf hin.
		Nachfrage	1572 718-719	„Also, manchmal fragen sie, ob ich es verstanden habe...“ „Und wie reagieren dann die anderen, wenn du eben zu leise sprichst?“ – „Sie fragen nach.“	Mitschüler fragen nach, ob das Gesagte verstanden wurde und fragen nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben.
		Wiederholung und Erklärung	1529-1530	„Dann sprachen sie über die E-Mail, und dann hat mir schon jemand gesagt, dass es wegen den Läusen ist.“	Erklärungen, Wiederholungen und Informationen zu Gesprächsinhalten
	Wissen der Mitschüler um Hörbeeinträchtigung	Bewusstsein	83	„Weil sie wissen alle, dass ich schwerhörig bin...“	Mitschüler wissen um Hörbeeinträchtigung.
	Akzeptanz durch Mitschüler	Respektierung	1847-1848	„Ich habe das Glück, dass ich in einer Klasse bin, in der sie mich respektieren mit den Hörgeräten.“	Respektierung von Schülerin mit der Hörbeeinträchtigung.
	Fördernde Gesprächssituationen	Begünstigende Hörsituation	1503	„Also meistens, wenn es ruhig ist und wenn ich nach Hause laufe...“	ruhige Umgebung, nicht durcheinander sprechen,

					geringe Distanz, tiefe Stimme
		Partnergespräche	2007-2009	„Also habe ich Partnergespräche schon lieber. Da kommt man dazu, etwas zu sagen, und es reden nicht alle durcheinander.“	Partnergespräche werden bevorzugt, weil nur einer spricht, weil man alles mitbekommt, sich aufeinander konzentriert und zu Wort kommt.
		Schriftliche Kommunikation	523	„Wir machen es mit Zettelchen. Dann schiebe ich es zum anderen herüber.“	Kommunikation während Lektionen erfolgt unter Schülern durch Zettelchen.
	Einfluss der Familie auf Gesprächsbeteiligung	Erwerb von Gesprächsfähigkeiten	195-196	„Ich bin mich gewöhnt auch von zu Hause. Wir sprechen Lautsprache.“	Gesprächsstrategien und Lautsprache werden zu Hause geübt.
		Vorbildfunktion	391-392	„Ausser in der Familie, weil es dort die meisten auch haben. Also wissen sie auch, wie es für andere ist.“	In der Familie herrscht ein vorbildliches Gesprächsverhalten.
		Wissenslücken füllen	553-554 1530-1531	„...weil mein Vater zum Glück jeden Abend davon spricht.“ „Und zu Hause hat dann mein Vater gesagt, dass wir eine E-Mail bekommen haben wegen den Läusen.“	Gesprächsinhalte der Mitschüler werden geklärt durch Gespräche in der Familie.
Fördernde Partizipation	Partizipation durch Spiel	Pingpongspiel	2091-2092	„Ausgeschlossen, also... Seit ich auch Pingpong spiele, nicht mehr so. Da bin ich eigentlich auch immer dabei.“	Pingpongspiel in der Pause erleichtert Partizipation
Hemmende Körperstrukturen/-funktionen	Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf Gesprächsbeteiligung	Verarbeitungsdauer	1463-1464	„Manchmal, wenn sie etwas sagen, dann dauert es ein bisschen, bis ich es verstanden habe. Dann gehen sie irgendwie weg, und dann merke ich erst: Ja, sie hat ja das gesagt.“	Das Verstehen eines Gesprächsbeitrages erfolgt verzögert.
		Verstehensprobleme	617 1528-1529	„Es passiert mir eben oft, dass ich etwas nicht verstehe...“ „Und dann haben sie irgendwie etwas gefragt und ich habe nicht mal verstanden, um was es eigentlich ging.“	nicht alles verstehen, Scherze nicht mitbekommen, Missverständnisse, Gesprächsthema nicht erkennen
		Abhängigkeit von Lippenlesen	951-952	„Also du bist eigentlich auch auf das Lippenablesen angewiesen?“ – „Ja.“	kein Verstehen ohne Lippenlesen
		Geringer Einfluss	1541	„Ja, so viel verpasse ich jetzt auch wieder	Einfluss der

				nicht.“	Hörbeeinträchtigung auf die Gesprächsbeteiligung wird als gering eingeschätzt.
		Keine geteilte Aufmerksamkeit	1317-1318	„Hast du sie nicht verstanden oder warum?“ – „Hmm nein, ich war mit etwas anderem beschäftigt.“	kann sich nicht gleichzeitig auf ein Gespräch und eine Tätigkeit konzentrieren
	Verhaltensauffälligkeit	Wahrnehmungsstörung	1214-1215	„Meine Wahrnehmungsstörung ist auch ein Problem...“	Wahrnehmungsstörung wird als Beeinträchtigung empfunden
Hemmende Umweltfaktoren	Negatives Gesprächsverhalten der Mitschüler	Sprechweise	81-82	„Also manchmal verstehe ich nicht so viel, entweder, weil es einfach undeutlich ist oder weil jemand etwas leise gesagt hat...“	leises, undeutliches, schnelles Sprechen
		Keine Nachfrage	1361-1362	„Also fragen sie bei dir nicht nach?“ – „Nein.“	keine Nachfrage zum Verstehen
		Reaktion auf Nichtverstehen	1032-1033	„...und A. beginnt zu lachen, weil ich es falsch verstanden habe...“	Mitschüler reagieren genervt oder durch Auslachen auf Nichtverstehen
		Kein Verständnis und keine Rücksichtnahme	1060-1061	„Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen.“	Bedürfnisse werden nicht verstanden oder gehen vergessen. Rücksichtnahme fehlt.
		Verminderter Einbezug in Gespräche	870-871 2041-2042	„Und das spüre ich bei den anderen auch, also, dass sie mehr mit den anderen schwatzen als mit mir.“ „Also wenn ich etwas sagen will, dass die anderen irgendwie manchmal nicht zuhören, einfach so.“	Mitschüler sprechen weniger mit Schüler mit Hörbeeinträchtigung. Sie hören nicht auf das, was er sagt.
		Keine Wiederholung und keine Erklärung	143-144 378	„Wenn sie am Reden sind und dann verstehe ich es nicht, dann frage ich und dann reden sie einfach weiter...“ „...aber eben wiederholen tun sie nicht oft.“	keine Erklärungen, Wiederholungen und Informationen zu Gesprächsinhalten
	Hemmende Gesprächssituationen	Zwischengespräche	924-925	„Also bei Zwischengesprächen flüstert man ja miteinander und dann verstehe ich dies einfach nicht.“	Geflüsterte informelle Gespräche während des Unterrichts werden kaum verstanden.
		Störlärm	1287	„Ja... Aber es ist halt einfach, wenn es rundherum laut ist, dann wird es schwierig.“	Störlärm im Schulzimmer und draussen beeinträchtigt

					Verstehen
		Nichttragen von Hörgeräten	1667-1669	„...wenn ich die Hörgeräte ausziehe, dann höre ich nicht, was die anderen sprechen. Darum ging ich auch nie gerne ins Schwimmen, weil ich nie wusste, was der Schwimmlehrer sagt.“	Im Schwimmunterricht werden Gespräche nicht verstanden durch Nichttragen der Hörgeräte.
		Zu lautes Sprechen	1460-1461	„...wenn ich dann nachfrage, sprechen sie dann lauter, und dann verstehe ich es noch schlechter.“	zu lautes Sprechen durch Mitschüler verhindert Verstehen
		Kein Sichtkontakt	959-960	„Ja, und wenn wir herumlaufen, dann sprechen sie auch mehr zusammen als mit mir, weil sie können nach vorne schauen und schwatzen.“	kein Verstehen bei fehlendem Sichtkontakt
		Wissenslücke	373-374	„Manchmal hat es mit einem Thema zu tun, von dem schon alle wissen, und dann beginnen sie überall darüber zu schwatzen, und ich weiss natürlich wieder nichts.“	Aktuelle Themen werden wegen fehlenden beiläufigen Lernens nicht mitbekommen. Gesprächsbeteiligung wird dadurch erschwert.
		Gruppengespräche	2005-2007	„...und bei den Gruppengesprächen, da habe ich es nicht so gern. Da reden einfach alle durcheinander, und da verstehe ich es nicht so. Und da kommt man auch fast nie dazu, etwas zu sagen.“	Beteiligung an Gruppengesprächen ist schwierig, wegen schnellem Sprecherwechsel, Durcheinandersprechen
	Geringe Akzeptanz durch Mitschüler	Retrospektiv	121-122	„Dann haben sie angefangen, über mich zu lästern und mich mehr auszuschliessen.“	Lästern, Hänseleien, Ausschluss durch frühere Mitschüler
		Aktuell	965	„Ja, und das gibt mir eher so eine Aussenseiterrolle.“	Gefühl von geringer Respektierung
Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen	Gesprächsstrategien	Sichtkontakt	194-195 607-608	„Ich schaue einfach, konzentriere mich einfach ein wenig auf die Person, die spricht.“ „Also ich realisiere das gar nicht, dass ich Lippen lese. Das ist für mich, wie wenn ich jemandem zuhöre.“	sprechende Person anschauen, Lippenlesen, Konzentration und Aufmerksamkeit
		Informationsbeschaffung	571-572	„...ab und zu, wenn es mich interessiert, suche ich selber Informationen...“	selbst nach Informationen zu einem Gesprächsthema suchen
		Nachfrage	610	„Ich frage meistens nach, wenn ich es nicht verstehe.“	Nachfrage bei Nichtverstehen

		Gesprächsbeitrag	2291-2293	„Also in Gruppengesprächen immer etwas zu sagen probieren, damit sie mal auf dich hören. Und dann auch etwas, also Sinnvolles... Etwas sagen, das sie vielleicht interessiert.“	Versuchen, selbst einen Gesprächsbeitrag zu leisten
		Bedürfnisse deklarieren	1828-1829	„...dann sage ich von mir aus, dass sie deutlicher und lauter sprechen sollen, damit ich es gut verstehe.“	Kommunikationsregeln bewusst machen
		Geschlossene Fragen	1073-1075	„Aber, wenn ich eine Frage laut stelle, bei der er nur mit Ja oder Nein antworten muss, dann ist es auch kein Problem.“	Frage wird so gestellt, dass die Antwort sicher verstanden wird
		Verstehen vortäuschen	925-927	„Ja, und das passiert mir öfters, dass ich nicht höre, was sie mir ins Ohr sagen und ich dann einfach lache, weil sie auch ein lachendes Gesicht macht und ich dann sage: ‚Ja, aha, hm‘, und tu so, als ob ich es verstanden hätte...“	bei Nichtverstehen Reaktionen zeigen (z.B. lachen), die Verstehen vortäuschen
		Verknüpfung	1352	„Ja, ich probiere es dann zusammenzureimen, wenn ich etwas verstehe und etwas nicht.“	Verstandene Bruchstücke werden zu einem Ganzen zusammengereimt, Verstandenes wird mit Vorwissen kombiniert.
		Sich einen Überblick verschaffen	2293-2294	„Zuerst beobachten, was sie reden, dann etwas ausdenken, was ich sagen könnte und dann zu ihnen gehen und immer probieren zu sagen, das und das.“	Vor eigenem Gesprächsbeitrag wird die Gesprächssituation beobachtet
		Vorbildliches Gesprächsverhalten	1098	„Also, ich spreche extra laut, nicht extrem, aber einfach stärker...“	selbst so sprechen, wie es von anderen erwartet wird
	Bewusstes Nicht-Anwenden einer Gesprächsstrategie	Nicht nachfragen	1109-1110	„Und bei diesen Personen, die nuscheln, frage ich nicht nach.“	Das Nachfragen wird unterlassen, wenn erwartet wird, dass es nicht hilft.
		Kein Sichtkontakt	952-953	„Ja, und eben, dann laufe ich einfach voraus. Es ist mir egal, was sie hinter mir schwatzen. Ich verstehe es ja sowieso nicht.“	Situation, in welcher es zu umständlich ist, Sichtkontakt herzustellen
		Kein Informieren	1060-1061	„Ja, ich habe es ein bisschen aufgegeben, weil ich weiss, dass sie es sowieso nicht so verstehen.“	Über Bedürfnisse wird nicht informiert, wenn kein Nutzen erwartet wird.
	Emotionale Reaktionen auf (negatives) Verhalten der Mit-	Kein Zugehörigkeitsgefühl	143-144	„...dann frage ich und dann reden sie einfach weiter, und dann fühle ich mich schon ein wenig ausgeschlossen.“	Gefühl des Ausgeschlossenenseins bei Nicht-einbezug in Gespräche

schüler	Ungerechtigkeits-empfinden	369-371	„Weil dann sagen sie mir etwas und weil ich es nicht verstehe durch mein Hören sagen sie: ‚Ja ist egal, ist jetzt unwichtig.‘ ... Ich finde das ungerecht.“	Gefühl, ungerecht behandelt zu werden
	Gefühl der Geringschätzung	1058-1059	„Es ist einfach respektlos von denen. Dann denke ich immer wieder: ‚Warum respektieren sie mich nicht? Wieso machen sie das? Ich hab das doch schon oft gesagt.“	Gefühl, nicht ernst genommen oder nicht respektiert zu werden, sich beleidigt fühlen
	Verärgerung	1153-1154	„Ja, und dann habe ich mich richtig über sie aufgeregt, weil sie kein Verständnis hatte für mich.“	sich nerven, wütend werden, sich aufregen, aggressiv werden bei negativem Schülerverhalten (aktuell und retrospektiv)
	Unverständnis	575-576	„Aber eben, wenn sie dann so ‚ja, ist egal‘ und so sagen, dann ist das für mich so: ‚Bitte, ich mein, ich bin ja schwerhörig!“	Verhalten der Mitschüler ist nicht verständlich
	Abneigung	1051-1052	„...und sie dann keine Geduld hat und nicht mehr zuhört, dann weiss ich, dass mir diese Person nicht sympathisch ist.“	Gefühl der Abneigung bei Mitschülern, die sich ihr nicht anpassen
	Ignorieren	778-779	„Es sind zwar schlimme Wörter, welche sie auf dich zu werfen, aber wenn du es ignorierst, ist es, glaube ich, fast besser.“	negatives Schülerverhalten wird ignoriert
	Selbstbeherrschung	777-778	„Das bringt gar nichts, wenn du ausrastest. Du fügst dir nur selbst Schaden im Herzen zu. Also lern dich abzuregen und nimm solche Sachen nicht so schlimm.“	sich nicht aufregen, sich selbst gut zureden, sich beherrschen
	Bedauern	1865-1866	„Ja, also es hat schon Situationen gegeben, in denen sie sagten: ‚Es ist egal, ich sage es nicht noch einmal.‘ Und das hatte ich schade gefunden,..."	Äusserungen des Bedauerns
	Verunsicherung	1032-1033	„A. beginnt zu lachen, weil ich es falsch verstanden habe, und dann war ich natürlich total verunsichert.“	negatives Schülerverhalten führt zu Verunsicherung
	Akzeptanz	958-959	„Dann denke ich manchmal: ‚Das ist eh unwichtig, das brauche ich nicht.“	nicht alles zu verstehen und dass Mitschüler nicht alles wiederholen, wird akzeptiert

	Emotionale Reaktionen auf herausfordernde Gesprächssituationen	Kein Zugehörigkeitsgefühl	948-950	„Ja, wenn zum Beispiel wir drei Mädchen zusammen auf dem schmalen Weg zur Turnhalle hinauflaufen und ich entweder vorne oder hinten bin, dann grenzt es mich aus. Also wegen dem Schwatzen meine ich.“	sich bei Gesprächen nicht zugehörig, als Aussenseiter fühlen
		Verärgerung	962-964	„Wie fühlst du dich dabei, wenn du nicht alles mitbekommst?“ – „Ich nerve mich manchmal ab und zu...“	sich ärgern bei Missverständnissen oder wenn einem Gespräch nicht gefolgt werden kann
		Akzeptanz	1741-1742	„Und, wie ist das Gefühl für dich, wenn du nicht immer alles verstehst?“ – „Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Ich nerve mich nicht.“	sich nicht ärgern, sich nicht ausgeschlossen fühlen, wenn nicht alles verstanden wird
		Humor	694-695	„Eigentlich ist das lustig, aber... Also ich habe gerne solche Missverständnisse.“	über Missverständnisse lachen
		Missbehagen	2215	„Ja, ich habe eigentlich nicht gern, dass ich es falsch verstehe.“	Gefühl des Missbehagens bei Missverständnissen, bei Nichtverstehen, wenn Hörgeräte nicht getragen werden
		Lustlosigkeit	1042	„Ich merke manchmal einfach, dass es mir ein bisschen stinkt, und dann ziehe ich mich zurück.“	keine Lust verspüren, sich an einem Gespräch zu beteiligen
		Kein Rückzugsverhalten	2012	„Ja ich versuche schon, mich nicht zurückzuziehen.“	auch bei schwierigen Gesprächssituationen bei den anderen bleiben
		Rückzugsverhalten	1770	„Ich bin auch schon weggelaufen und bin zu jemand anderem,...“	sich zurückziehen aus schwierigen Gesprächssituationen
	Emotionale Reaktionen auf positive Gesprächssituationen	Zufriedenheit	1124-1126	„Ja, wenn ich mit jemandem unter vier Augen sprechen kann,... Ja, dann bin ich eigentlich immer glücklich und zufrieden.“	Gefühl der Zufriedenheit bei positiven Gesprächssituationen
	Selbstkonzept	Idealselbst	Wunsch nach besserem Hören	1664-1665	„...denke ich mir: ‚Warum muss ich gerade so sein, dass ich das brauche und so schlecht höre?‘“
Sein wie die anderen			203-204	„...und eine Sonderbehandlung machen, aber das wollen wir eben nicht. Wir wollen ganz normal wie die anderen.“	Bemerkungen übers Sein wie die anderen oder darüber, was gemacht wird,

			739-740	„...aber die Ohren sind verdeckt, weil ein Ohr ist ohne Ohrmuschel, und dann habe ich das nicht gern, wenn...“	um wie die anderen zu sein
		Dazugehörigkeit	251-252 868	„Ich will ja auch irgendwie dazugehören so... Ich will überall dazugehören.“ „...ich möchte ja auch mitsprechen,...“	dazu gehören, an Gesprächen teilnehmen können
		Verbesserte Schulleistungen	2239	„In Fremdsprachen wäre ich schon gern ein wenig anders, besser.“	Wunsch nach besseren Leistungen in der Schule wird ausgedrückt
	Realselbst	Positive Charaktereigenschaften	756-757	„Ich bin glücklich, ich versaeue nicht gern anderen Leuten die Laune.“	Eigenschaften, welche im Situationszusammenhang als positiv angesehen werden können
		Negative Charaktereigenschaften	1228	„...aber ich kann auch sehr gemein und hart sein.“	Eigenschaften, welche im Situationszusammenhang als negativ angesehen werden können
		Positive Einschätzung der Schulleistung	26	„...ich bin eben eigentlich mega gut in Mathe...“	gute Leistungen im schulischen Bereich werden beschrieben
		Zufriedenheit mit sich selbst	1238	„Also eigentlich bin ich zufrieden mit mir selber...“	Zufriedenheit mit sich und seinen Fähigkeiten
		Negative Einschätzung der Schulleistung	1213-1214	„Mathe ist das schlimmste Fach, das es gibt und Geometrie, ja, weil ich das Textverständnis nicht so habe...“	schlechte Leistungen im schulischen Bereich werden beschrieben
		Einschätzung von Fertigkeiten	433-434	„Ich kam mehr ins Hip-Hop rein, habe mehr getanzt, und dann hat man so das Talent erkannt.“	eigene Fertigkeiten werden beschrieben
		Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung	297	„Dass ich nicht höre, ist eigentlich nicht so schlimm...“	gewöhnt sein an Hörbeeinträchtigung, diese nicht schlimm finden, keinen Wunsch haben im Zusammenhang mit der Hörbeeinträchtigung, gut damit umgehen können, Hörgeräte akzeptieren
	Soziales Selbst	Positive Beziehung zu Mitschülern	4	„Ich habe viele Gespräche mit meinen Mitschülern.“	beste Freundin in der Klasse, gute Kolleginnen

			250	„Ich habe es einfach gut mit ihnen, und ich habe sie auch gerne.“	und Kollegen, viele Gespräche, sich gern mit Mitschülern unterhalten
		Prosoziales Verhalten	757	„Wenn es einen Streit gibt, mit meinen Kollegen gibt, sage ich: ‚Hört auf.‘“	Verhalten, das positive Konsequenzen für die Mitschüler hat
		Aktives Kontaktverhalten	319 541-542	„...aber ich überwinde mich dann (Überlegt) versuche, mit ihnen zu reden...“ „Wenn es dann Leute hat, dann gehe ich auch zu den Leuten.“	aktiv auf andere zugehen, Kontakte knüpfen, sich um Gespräche bemühen
		Passives Kontaktverhalten	1252-1254	„Ich habe mich immer zurückgezogen. Ich bin nie selbst auf meine Kollegen zugegangen. Habe sie nicht angesprochen,...“	Schüchternheit, Rückzug, Abwarten
		Stärken im Gesprächsverhalten	279	„Ich kann mich eigentlich gut mit Menschen unterhalten.“	Stärken im Gesprächsverhalten werden erwähnt, wie zum Beispiel gut diskutieren zu können oder immer Gesprächsstoff zu haben
		Schwächen im Gesprächsverhalten	650-651 715-717	„Meine Schwäche ist jetzt eher mein Sprachfehler und meine Deutlichkeit ab und zu.“ „...und zum Teil verstehen sie mich und zum Teil auch nicht. Und dann rede ich eben lauter und leiser und... Es fällt mir eben gar nicht auf, weil ich mich selbst ab und zu gar nicht höre.“	Schwächen im Gesprächsverhalten werden erwähnt, wie zum Beispiel leise zu sprechen oder undeutlich zu sprechen
		Wahrgenommene Fremdeinschätzung (positiv)	1597-1598	„Ja, dass ich nett bin schon und lustig. Manchmal kann ich sie zum Lachen bringen, und dass ich ihr helfe, dass ich hilfsbereit bin.“	positive Eigenschaften, von denen der befragte Schüler denkt, dass Kollegen sie erwähnen würden
		Wahrgenommene Fremdeinschätzung (negativ)	764-765	„Und er würde noch sagen, dass ich zappelig bin...“	negative Eigenschaften, von denen der befragte Schüler denkt, dass Kollegen sie erwähnen würden
		Direkte Fremdeinschätzung (positiv)	322-323	„Meine Mutter hat schon ein paar Mal gesagt, dass, egal wo ich hingehge, ich eigentlich schnell Freunde finde.“	positive Eigenschaften, welche dem Schüler gegenüber erwähnt worden sind

		Direkte Fremdeinschätzung (negativ)	1232-1233	„Ja, genau. Also ich kann eigentlich mitten ins Herz stechen. Das hat mir meine Kollegin auch schon mehrmals gesagt und erfahren.“	negative Eigenschaften, welche dem Schüler gegenüber erwähnt worden sind
Allgemeines Gesprächsverhalten	Bedeutung von Gesprächen	Intention	95-97 1773	„Ja, es ist einfach Unterhaltung. Eben, ich bin nicht gern alleine, und wenn ich gut drauf bin und es mir langweilig ist, dann gehe ich einfach zu jedem und spreche mit ihm. Und dann ist mir nicht mehr langweilig.“ „Also, ich finde Gespräche noch etwas Wichtiges. Man kann Informationen und Dinge austauschen...“	Gespräche als Unterhaltung, gegen Langeweile, um in Kontakt zu sein, um Informationen zu bekommen
		Gewichtigkeit	1047-1049	„Welche Bedeutung haben Gespräche mit deinen Mitschülern für dich?“ - „Eine sehr grosse sogar,...“	Bedeutung von Gesprächen wird als mittelmässig bis hoch beschrieben
		Themenabhängigkeit	2174-2175	„Über was ich so gerne spiele, was ich gern mache. Über diese Sachen rede ich eigentlich schon gerne. Da bin ich gesprächig.“	Bedeutung von Gesprächen und das Verstehenwollen werden als themenabhängig beschrieben
	Gesprächsthemen	Schule	22-23	„Gestern habe ich mit A., einer guten Kollegin von mir, zum Beispiel über die Matheprüfung geredet...“	Gespräche über Schulfächer, Prüfungen, Berufswahl
		Diverses	73-74	„Ja über vieles, eigentlich über alles. Es kommt nicht darauf an.“	Es werden verschiedene Gesprächsthemen aufgezählt oder es wird erwähnt, dass über alles geredet wird.
		Kollegen	107-108	„Wir haben über sie gesprochen, weil sie uns Leid tat.“	Gespräche über Mitschüler
		Lehrer	1371	„Hmm, geht so... eher über die Lehrer noch.“	Gespräche über Lehrer
		Freizeit	1970-1971	„Was wir machen, ob wir am Nachmittag abmachen können, was wir zusammen machen könnten oder einfach so...“	Gespräche über Freizeit, Hobbys, Ferien
	<i>keine Hauptkategorie</i>	Einfluss der Befindlichkeit auf Gesprächsverhalten	56-58	„Es kommt darauf an, wie es mir geht. Wenn es mir gut geht, habe ich lieber grosse Gruppen.... Wenn es mir nicht so gut geht, habe ich lieber	bevorzugte Gesprächsform, Gesprächsintention wird als befindlichkeitsabhängig

			nur meine beste Freundin.“	bezeichnet
	Gespräche mit anderem Geschlecht	2108-2109	„...eigentlich nicht so. Vielleicht zwischendurch schon mal. Ein Gespräch nicht gerade, aber einfach etwas zu sagen.“	wenig Gespräche zum anderen Geschlecht
	Pausengestaltung	50-52	„In den Pausen sind wir eigentlich immer alle zusammen, aber es sprechen dann nicht unbedingt alle miteinander, sondern mehr einzeln. Und wenn etwas ist, dann reden wir alle miteinander und dann wieder alle einzeln.“	Pausen werden zu zweit, mit bester Kollegin oder in einer Gruppe verbracht, Partnergespräche, sowie Gruppengespräche
	Gespräche mit bester Kollegin	1787	„Ja, die besten Kolleginnen, das sind R. und C., mit ihnen spreche ich sehr viel.“	Gespräche mit bester Kollegin umfasst Zwischengespräche, lästern, Partnergespräche
	Gespräche ausserhalb der Schule	909-910	„Mit einem von unseren Jungs spreche ich oft am Bahnhof, wenn wir auf dem Weg in die Schule oder nach Hause sind.“	Gespräche auf dem Schulweg und in der Pause
	Gespräche während dem Unterricht	48 2072-2073	„Also ich rede eigentlich recht viel im Unterricht.“ „...Aber eigentlich bin ich eher ruhig im Unterricht.“	Schüler nennen keine bis viele Zwischengespräche während dem Unterricht
	Unerwünschte Gesprächspartner	885-886	„...und dann kann man mit denen fast nicht schwatzen. Und ich habe auch keine Lust, mit denen zu schwatzen, ...“	keine Lust mit einigen Mitschüler zu sprechen
	Häufige Gesprächspartner	1285	„Schon mehr mit Kolleginnen, aber manchmal muss ich schon auch mit Mitschülern sprechen.“	bevorzugte Gesprächspartner sind gleichgeschlechtlich
Wünsche an Mitschüler	Kein Störlärm	815-816	„...was würdest du dir von ihnen wünschen?“ – „Im Gespräch? (Überlegt) Weniger Lärm machen...“	weniger Störlärm
	Angepasste Sprechweise	1630-1631	„...dass alle deutlich sprechen. Es gibt schon ein paar in der Klasse, die ich nicht so gut verstehe und wenn die deutlicher sprechen würden.“	lauteres, deutlicheres Sprechen
	Rücksichtnahme	1937-1938	„...und dass sie nett mit mir und meiner Hörbehinderung umgehen.“	netter Umgang, Rücksichtnahme
	Respektierung	1937	„Ich würde mir wünschen, dass sie mich weiterhin so respektieren wie ich bin...“	respektiert werden
	Wiederholung und Erklärung	1845-1846	„...und wenn ich etwas nicht verstehe, dass sie es wiederholen und nicht sagen: „Es ist nicht	auf Nachfragen eingehen, Nichtverstandenes

			wichtig,...“	wiederholen, über Gesprächsthemen informieren
	Kontakt	1266-1267	„...und dann wünsche ich mir, dass wir den Kontakt noch behalten.“	auch nach der Schulzeit in Kontakt bleiben
	Keine Sonderbehandlung	181-183	„Hättest du lieber, wenn sie gar nicht nachfragen würden, ob du es verstanden hast?“ - „Nein. Nicht immer.“	nicht immer gefragt werden wollen, ob man verstanden hat
	Keine Wünsche	2300-2301	„Etwas, das sie anders machen müssten?“ – „Nein. Also ich kenne sie eigentlich gut.“	keine Wünsche an Mitschüler